

PROYECTO DOCENTE

Fundamentos de Enfermería

Grado en Enfermería - Plan de estudios 559

Plaza procedimiento 2023-70

BOE número 291 de 6 de diciembre de 2023

Profesora Titular de Universidad

Facultad de Ciencias de la Salud

Departamento de Fisiatría y Enfermería

ISABEL ANTÓN SOLANAS

Universidad
Zaragoza

Nota de la autora

Este proyecto docente se escribió acorde al plan de estudios vigente en el Grado en Enfermería impartido en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza a fecha de 6 de diciembre de 2023. Sin embargo, la autora lo ha elaborado consciente de que este plan de estudios está siendo revisado actualmente.

Lenguaje no sexista

De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, consolidado en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la autora quiere poner de manifiesto que todas las denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se hagan en género masculino o femenino inclusivo en este texto y referidas a titulares o miembros de órganos o a colectivos de personas, se deben entender realizadas tanto en género femenino como en masculino.

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
Contexto del proyecto docente	7
Justificación del proyecto docente	8
Estructura del proyecto docente	9
MARCO NORMATIVO, ACADÉMICO E INSTITUCIONAL EN EUROPA Y EN ESPAÑA	11
Introducción	11
El Espacio Europeo de Educación Superior	12
El sistema de créditos ECTS	13
El Marco Europeo de Cualificaciones	17
Estructura y perfil de las titulaciones universitarias	19
Ordenación de las enseñanzas universitarias en España	21
Las universidades españolas	25
La autonomía universitaria	32
La nueva carrera académica	33
La acreditación del personal docente e investigador	35
Reflexión final	38
MARCO NORMATIVO, ACADÉMICO E INSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	41
Introducción	41
La educación superior en Aragón	41
La Universidad de Zaragoza	43
La Facultad de Ciencias de la Salud	46
El Departamento de Fisiatría y Enfermería	47
Universidad Zaragoza	4

Reflexión final	47
EL TÍTULO DE GRADO EN ENFERMERÍA	49
Introducción	49
Antecedentes históricos y normativos de la profesión de enfermería en España	49
El perfil profesional y las competencias de enfermería	55
Competencias transversales	57
Competencias específicas	59
El Grado en Enfermería en la Universidad de Zaragoza	66
Desafíos actuales de la enfermería en España	69
Reflexión final	71
ASIGNATURA 25402: FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA	73
Introducción	73
Marco filosófico-pedagógico	74
Descripción de la asignatura	75
Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios 559	77
Conocimientos y habilidades	78
Competencias	81
Resultados de aprendizaje	83
Contenido	85
Bloque temático I. Historia y pensamiento enfermero	86
Bloque temático II. El Proceso de Atención de Enfermería	91
Bloque temático III. Prácticas de laboratorio 1	102
Bloque temático IV. Seguridad del paciente en el ámbito clínico	124
Bloque temático V. Cuidados de enfermería	127
Bloque temático VI. Prácticas de laboratorio 2	138
Actividades de enseñanza-aprendizaje	158
En el aula	158
En los seminarios	161

En las prácticas de laboratorio	164
Estrategias de evaluación	166
Evaluación formativa	167
Evaluación sumativa	168
Evaluación continua	176
Bibliografía recomendada	178
Para las sesiones plenarias	178
Para los seminarios	181
Para las prácticas de laboratorio	183
Reflexión final	185
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	187
ANEXO 1. Cronograma	201
ANEXO 2. Ejemplo de sesión plenaria	202
ANEXO 3. Ejemplo de seminario	234
ANEXO 4. Ejemplo de práctica de laboratorio	246

INTRODUCCIÓN

Contexto del proyecto docente

La asignatura de primer curso del Grado en Enfermería de la Universidad de Zaragoza, Fundamentos de Enfermería, se enmarca en el Área de Enfermería, perfil de Enfermería de la Universidad de Zaragoza, y se imparte en la Facultad de Ciencias de la Salud en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

El presente proyecto docente ha sido elaborado según el plan de estudios vigente a fecha de publicación de la oferta de empleo público de miércoles 6 de diciembre de 2023 (Universidades, 2023), el Plan 559, regulado por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007) (disposición derogada). Sin embargo, este plan de estudios está siendo revisado actualmente en el marco de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) (Jefatura de Estado, 2023). En este contexto, la autora se ha esforzado por adaptar su proyecto docente no solo a las necesidades planteadas por el actual plan de estudios, si no a las oportunidades generadas por el de nueva implementación.

Los detalles del concurso convocado por la Universidad de Zaragoza a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Detalles de la plaza a concurso.

<i>Número de plaza</i>	2023-70
<i>Oferta de empleo público</i>	BOE número 291 de 6 de diciembre de 2023
<i>Área de Conocimiento</i>	Enfermería
<i>Departamento</i>	Fisiatría y Enfermería
<i>Centro</i>	Facultad de Ciencias de la Salud
<i>Localidad</i>	Zaragoza
<i>Perfil de la plaza</i>	Fundamentos de Enfermería
<i>Categoría laboral</i>	Profesora Titular de Universidad
<i>Título</i>	Proyecto docente de Fundamentos de Enfermería

Justificación del proyecto docente

Este proyecto docente responde a los requisitos establecidos en la convocatoria publicada en el BOE número 291 de 6 de diciembre de 2023 (Universidades, 2023), en la que se recoge la resolución de 24 de noviembre de 2023, de la Universidad de Zaragoza (2023), por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de profesor titular de universidad (TU), correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023. Concretamente en lo referido a la plaza 2023-70 de dicha convocatoria, ésta se convoca con destino en la Facultad de Ciencias de la Salud de Zaragoza y adscripción al Departamento de Fisiatría y Enfermería, y con perfil de la asignatura “Fundamentos de Enfermería”.

En el quinto punto de esta convocatoria, que describe el desarrollo del concurso y el proceso de selección, se especifica que la documentación que se debe presentar al presidente de la comisión durante la presentación de candidaturas debe incluir un plan docente que abarque el plan de estudios de una de las materias o asignaturas asignadas al área de conocimiento en el centro al que inicialmente se adscribe la vacante, un plan de investigación, un currículum vitae y documentos que respalden los logros mencionados en el currículum. Este proyecto docente presenta el plan de estudios de la materia obligatoria del Grado en Enfermería, Fundamentos de Enfermería.

El proyecto docente se presenta como una herramienta esencial que se adentra en los requisitos específicos de un programa académico determinado; en este caso, el Grado en Enfermería. Está diseñado para abordar un perfil particular, alineado con las necesidades actuales de la sociedad y orientado a las futuras demandas. El logro de los objetivos de aprendizaje establecidos, que permiten la formación de profesionales competentes, preparados para integrarse en los diferentes sistemas de cuidado, es el resultado de los procesos de reflexión y planificación detallados en este proyecto. En resumen, un proyecto docente implica una reflexión profunda sobre la disciplina académica, el perfil profesional que se pretende formar, la institución que facilita esta formación y el papel del docente que lleva a cabo esta enseñanza.

Asimismo, es importante justificar la necesidad de contar con un profesor TU en el área de conocimiento. La estabilización de empleados, que se refiere al proceso de paso de empleados temporales a empleados permanentes, es un elemento crucial en cualquier organización que cuente con una plantilla amplia. Sin embargo, este proceso presenta desafíos en términos de gestión de recursos y cumplimiento de regulaciones,

especialmente cuando se trata de empleados en el sector público que están sujetos a evaluaciones por parte de diversas entidades. La Universidad de Zaragoza es una institución con un cuerpo docente extenso. A pesar de esto, en el área de enfermería y, específicamente, en lo que respecta a profesores en el Grado en Enfermería, ha habido escasas oportunidades de estabilización en los últimos años. La complejidad y las demandas académicas derivadas de los sistemas de acreditación por parte de agencias externas, como la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), han añadido complejidad al proceso de renovación del personal docente e investigador en la Universidad en España, especialmente en áreas de conocimiento como la mencionada.

Además, es importante señalar que, durante la redacción de este proyecto, la comunidad universitaria en España se encuentra en pleno proceso de cambio de normativa. Esto se debe a la reciente aprobación y entrada en vigor de la LOSU y las regulaciones subsiguientes que establecen los nuevos criterios para acceder a puestos de trabajo bajo las figuras contractuales que surgen de este nuevo marco normativo.

En cualquier caso, la actual figura de profesor TU supone una estabilización laboral de un puesto de trabajo en el ámbito público con categoría de funcionario, lo que supone el acceso a un puesto de trabajo indefinido en una institución y un perfil profesional – el de personal docente e investigador – en el que la continuidad en las labores docentes, investigadoras y gestoras se torna esencial en la carrera profesional de la trabajadora, y redundará en el desarrollo de sus labores de una manera más eficiente.

Estructura del proyecto docente

Este proyecto docente ha sido estructurado en 5 capítulos. En este primer capítulo, se ha presentado el contexto y la justificación del presente proyecto docente.

El segundo capítulo aborda el marco normativo y académico que regula la educación superior en Europa y en España, incluyendo el EEES, el sistema de créditos ECTS, el Marco Europeo de Cualificaciones y la estructura de las titulaciones universitarias. También se examina la ordenación de las enseñanzas universitarias en España, así como la autonomía y la carrera académica en las universidades españolas.

El tercer capítulo se centra en el marco normativo, académico e institucional específico de la comunidad autónoma de Aragón, incluyendo la educación superior en la región, la Universidad de Zaragoza y la Facultad de Ciencias de la Salud.

El cuarto capítulo ofrece una revisión de los antecedentes históricos y normativos de la profesión de enfermería en España, así como una descripción del perfil profesional, las competencias transversales y específicas, y el Grado en Enfermería en la Universidad de Zaragoza. Esta sección concluye con una breve discusión de los desafíos actuales de la enfermería en España.

El quinto y último capítulo presenta una introducción a la asignatura, su marco filosófico-pedagógico, su descripción y su contextualización en el plan de estudios vigente a fecha de publicación de la convocatoria de este concurso. Asimismo, se detallan los conocimientos, habilidades, competencias y resultados de aprendizaje esperados, así como el contenido de los diferentes bloques temáticos y las actividades de enseñanza-aprendizaje, junto con las estrategias de evaluación. Esta sección concluye con una lista de la bibliografía recomendada para las diferentes actividades académicas.

MARCO NORMATIVO, ACADÉMICO E INSTITUCIONAL EN EUROPA Y EN ESPAÑA

Introducción

El ámbito educativo europeo y español se encuentra en constante evolución y adaptación a las demandas y desafíos de la sociedad contemporánea. En este contexto, se explora de manera detallada el marco normativo, académico e institucional que rige la educación superior en estos dos contextos.

En primer lugar, se presenta un análisis del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); un proyecto ambicioso que busca la armonización y estandarización de la educación superior en toda Europa, promoviendo la movilidad internacional del estudiantado y profesionales. Dentro de este marco, se lleva a cabo un análisis detallado del sistema de créditos *European Credit Transfer System* (ECTS); un sistema de transferencia de créditos que ha revolucionado tanto la cuantificación como el reconocimiento de los logros académicos en toda Europa.

Seguidamente, se presenta un análisis del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), que establece un conjunto común de niveles y descripciones de competencias para facilitar la comparación de cualificaciones entre los países miembros. Esto es especialmente relevante cuando se aborda la estructura y perfil de las titulaciones universitarias, que deben cumplir con estos estándares para promover la transparencia y la confianza en los títulos otorgados.

En el contexto español, se analiza la ordenación de las enseñanzas universitarias en nuestro país, teniendo en cuenta las particularidades del sistema educativo nacional. Asimismo, se profundiza en la diversidad y características de las universidades españolas, destacando la autonomía universitaria como un principio fundamental en la toma de decisiones académicas y de gestión.

A medida que se avanza en la exploración, se abordan la nueva carrera académica y la importancia de la acreditación del personal docente e investigador, elementos esenciales para la mejora continua de la calidad educativa y la investigación en el ámbito universitario.

Finalmente, se concluye este capítulo con una reflexión final, resaltando la importancia de comprender y adaptarse a estos marcos normativos y académicos en constante cambio

para el éxito y la excelencia en la educación superior tanto en Europa como en España. A lo largo de este capítulo, se desentrañan los aspectos clave de este complejo entramado normativo y académico, proporcionando una visión completa de los elementos que moldean el panorama educativo en estos dos contextos.

El Espacio Europeo de Educación Superior

La disparidad en los sistemas de educación superior entre los diversos países europeos y los desafíos que esto planteaba para la movilidad de estudiantes y profesionales, fueron factores clave que condujeron a una reunión trascendental el 25 de mayo de 1998 en la Universidad de la Sorbona. En este encuentro, los ministros de educación de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido se congregaron y dieron lugar a la histórica Declaración de la Sorbona (Allegre et al., 1998). En dicha declaración, se planteó la idea de que la construcción europea no debía limitarse únicamente a cuestiones económicas, sino que también debía abordarse en el ámbito de una Europa del conocimiento. Los ministros se comprometieron a impulsar la creación de un marco común de referencia a través de la fundación del EEES. Este sistema armonizaría las estructuras educativas de los distintos países, facilitando de esta manera la movilidad de estudiantes y profesionales en toda Europa.

El concepto de la Europa del conocimiento se fortaleció posteriormente en la Declaración de Bolonia, firmada en junio de 1999 por representantes de 29 estados europeos (European Higher Education Area (EHEA) and Bologna Process, s. f.). Esta declaración se centró en la necesidad de establecer un sistema de grados académicos reconocibles y comparables en todos los países, lo que facilitaría la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, al tiempo que garantizaría la calidad de la educación superior. En la Declaración de Bolonia se establecieron seis objetivos principales (EUR-Lex, 2015):

1. La implementación de un sistema de titulaciones comprensibles y comparables, que incluye la introducción de un suplemento al diploma, entre otras medidas.
2. La adopción de un sistema que se basa principalmente en dos ciclos académicos.
3. La instauración del sistema de créditos ECTS como parte integral del proceso.
4. La promoción de la cooperación europea para garantizar un nivel de calidad y el desarrollo de criterios y metodologías comparables en la educación superior.
5. La fomentación de una dimensión europea esencial en la educación superior, con un enfoque especial en la mejora del currículo académico.

6. El impulso de la movilidad y la eliminación de barreras para que el estudiantado, profesorado y personal administrativo de las universidades y otras instituciones de educación superior europeas puedan ejercerla libremente.

En resumen, el EEES se fundamenta en los pilares de calidad, movilidad, diversidad y competitividad, y se enfoca en la consecución de dos objetivos estratégicos clave: incrementar las oportunidades de empleo en la Unión Europea, y atraer estudiantes y docentes de todo el mundo al sistema de educación superior europeo. Su principal propósito es simplificar la movilidad de estudiantes, profesores y graduados entre los países miembros, permitiendo al estudiantado continuar sus estudios en otras instituciones del sistema si así lo desean, y fomentando programas de intercambio de profesorado, siempre con el compromiso de mantener la calidad de la educación superior.

El sistema de créditos ECTS

El ECTS es un sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos diseñado para facilitar la comparabilidad y el reconocimiento de los estudios y logros académicos en el ámbito de la educación superior en Europa. Este sistema se utiliza en la mayoría de los países europeos y se basa en la idea de asignar una medida estándar de créditos a cada curso, asignatura o módulo, de manera que se pueda evaluar y comparar el trabajo académico realizado por el estudiantado de manera uniforme en toda Europa (EHEA, Bologna Process & European Commission, 2015).

Los créditos ECTS representan una unidad de medida utilizada en el ámbito académico para cuantificar el volumen de aprendizaje en función de los resultados de aprendizaje y la carga de trabajo asociada a un curso académico a tiempo completo o su equivalente (EHEA and Bologna Process, s. f.). Por lo general, se asignan 60 créditos ECTS a un curso de este tipo, que se compone de diversos componentes educativos; la asignación de créditos se determina en base a los resultados de aprendizaje y la carga de trabajo inherente a cada componente.

Los resultados de aprendizaje se refieren a las habilidades, conocimientos y competencias que un individuo adquiere, comprende y es capaz de demostrar después de haber completado satisfactoriamente un proceso de aprendizaje (Biggs & Tang, 2007). La evaluación de los resultados de aprendizaje debe llevarse a cabo mediante criterios de evaluación transparentes y definidos. Estos resultados de aprendizaje están asociados tanto a los componentes educativos específicos como a la totalidad de un programa de

estudios, y se emplean en los marcos de cualificaciones a nivel nacional y europeo para definir el nivel y las competencias de cualquier titulación (EHEA, Bologna Process & European Commission, 2015).

En cuanto a la carga de trabajo, se trata de una estimación del tiempo que generalmente se requiere para llevar a cabo todas las actividades de aprendizaje, tales como clases, seminarios, proyectos, trabajo práctico, prácticas profesionales y estudio autónomo, con el fin de alcanzar los resultados de aprendizaje en un entorno educativo formal. La equivalencia de la carga de trabajo de un curso académico a tiempo completo con 60 créditos ECTS suele ser estipulada por disposiciones legales nacionales y, por lo general, varía entre 1.500 y 1.800 horas por curso académico. En términos prácticos, esto implica que un crédito ECTS representa aproximadamente de 25 a 30 horas de trabajo. Es importante destacar que esta carga de trabajo es una estimación estándar y que el tiempo real requerido para alcanzar los resultados de aprendizaje puede variar de un estudiante a otro (EHEA, Bologna Process & European Commission, 2015).

La asignación de créditos ECTS constituye el procedimiento mediante el cual se determina la cantidad específica de créditos que se atribuye a cualificaciones, titulaciones o elementos educativos individuales. Los créditos se asignan a las titulaciones completas de acuerdo con las normativas nacionales correspondientes y en conformidad con los marcos de cualificaciones nacionales y/o europeos, según sea pertinente. Del mismo modo, se otorgan créditos a componentes educativos específicos, como asignaturas, trabajos fin de grado o máster, y prácticas profesionales, entre otros, basándose en una referencia estándar de 60 créditos por cada curso académico completo, en relación con la estimación de la carga de trabajo requerida para alcanzar los resultados de aprendizaje de cada componente (Ministerio de Educación et al., 2010).

El acto de conceder créditos en el sistema ECTS se refiere al proceso formal mediante el cual un estudiante recibe los créditos asignados a la titulación y/o sus componentes, siempre y cuando haya logrado satisfactoriamente los resultados de aprendizaje previamente establecidos. Los créditos se otorgan a cada estudiante una vez que han completado las actividades de aprendizaje requeridas y han alcanzado los resultados de aprendizaje definidos, lo cual se verifica mediante una evaluación apropiada. Además, si un estudiante ha adquirido los resultados de aprendizaje en otros contextos educativos formales, no formales o informales, o en etapas previas de su vida, pueden concederse créditos a través de un proceso de evaluación y reconocimiento de dichos resultados de

aprendizaje (Comisión de Acreditación de la Calidad en la Educación (EQAC), s. f.). El proceso por el cual se recopilan los créditos ECTS obtenidos al cumplir con los resultados de aprendizaje de diversos componentes educativos recibe el nombre de acumulación de créditos. Un estudiante tiene la posibilidad de acumular créditos con el propósito de:

- Obtener títulos académicos, de acuerdo con los requisitos establecidos por la institución otorgante.
- Documentar los logros personales con el objetivo de apoyar el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Por su parte, la transferencia de créditos se refiere al proceso mediante el cual los créditos adquiridos en un contexto específico, ya sea en una titulación o una institución, son oficialmente reconocidos en otro contexto formal con el propósito de obtener una titulación. Esto implica que los créditos obtenidos por un estudiante en una titulación pueden ser transferidos desde una institución a otra para su acumulación en una titulación ofrecida por la misma institución o por una diferente. La transferencia de créditos es esencial para facilitar la movilidad exitosa del estudiantado entre distintas instituciones y programas académicos. Con el objetivo de garantizar un proceso fluido, las instituciones, facultades y departamentos pueden establecer acuerdos que aseguren el reconocimiento y la transferencia automática de créditos entre sí (EHEA, Bologna Process & European Commission, 2015).

El ECTS es un elemento fundamental en el EEES porque contribuye a mejorar la transparencia y la comprensión del proceso educativo. Además, desempeña un papel crucial en la transición de un enfoque centrado en el profesor a uno centrado en el estudiante. Este último enfoque se conoce como “aprendizaje centrado en el estudiante” (SCL por sus siglas en inglés) y se caracteriza por varios elementos clave:

1. Mayor énfasis en el aprendizaje activo en lugar de pasivo.
2. Enfoque en la comprensión y el aprendizaje crítico y analítico.
3. Mayor responsabilidad y rendición de cuentas por parte del estudiante.
4. Fomento de la autonomía del estudiante.
5. Un enfoque reflexivo hacia el proceso de aprendizaje y enseñanza, tanto por parte del estudiante como del profesor.

A través de la incorporación de resultados de aprendizaje y la carga de trabajo en la planificación y ejecución de programas académicos, el ECTS coloca al estudiante en el centro del proceso educativo. Además, el uso de créditos tiene como objetivo principal la creación y documentación de trayectorias de estudio flexibles, proporcionando así al estudiantado una mayor autonomía y flexibilidad (Ministerio de Educación et al., 2010).

Han transcurrido más de dos décadas desde la Declaración de Bolonia y el EEES sigue recibiendo el respaldo de la Unión Europea. En 2017, la Comisión Europea presentó su Agenda Renovada para la Educación Superior, con el propósito de identificar desajustes en las habilidades requeridas para el desarrollo, fomentar una educación superior inclusiva y conectada, asegurar que las instituciones de educación superior contribuyan a la innovación y el compromiso regional, y respaldar el desarrollo de sistemas de educación superior eficientes y efectivos (EUR-Lex, 2017).

En septiembre de 2020, la Comisión Europea publicó el documento titulado “Área Europea de Educación para 2025”, que también impacta en el EEES y se enfoca en varios aspectos:

1. Calidad en la formación: impulso de habilidades básicas y transversales, expansión de programas de movilidad y cooperación, adquisición de competencias lingüísticas a lo largo de la vida y desarrollo de una perspectiva europea en la educación.
2. Inclusión e igualdad de género: creación de itinerarios para prevenir el fracaso escolar, establecimiento de centros de excelencia, uso de micro-credenciales y promoción de la sensibilidad de género en la formación.
3. Transición ecológica y digital: promoción de la educación para la coalición por el clima, adopción de medidas para la sostenibilidad ambiental en la infraestructura educativa, recomendación del Consejo sobre educación ambiental y plan de acción para la educación digital.
4. Profesorado: creación de academias Erasmus para la formación del profesorado, desarrollo de pautas para la creación de marcos de formación para el profesorado y establecimiento de premios a la enseñanza innovadora.
5. Educación superior: implementación completa de las universidades europeas, desarrollo del grado europeo y marcos legales para las alianzas entre universidades.

6. Dimensión geopolítica: fomento de la aproximación *Team Europe*, fortalecimiento de la colaboración con socios globales estratégicos y expansión de la dimensión internacional del programa Erasmus+ (Comisión Europea, 2020).

Finalmente, el programa Erasmus+ es posiblemente la herramienta principal utilizada por la Comisión Europea para asegurarse de que los objetivos de la Declaración de Bolonia alcancen su máximo potencial. Esto no sólo se logra promoviendo la movilidad del estudiantado, sino también financiando proyectos en áreas estratégicas que son revisadas anualmente por la Comisión Europea. Además, la Comisión Europea utiliza el programa Erasmus+ para fomentar la cooperación internacional en el ámbito educativo con países vecinos. El objetivo es colaborar no sólo con naciones en desarrollo, sino también para que el EEES se convierta en un punto de referencia global en la educación superior. Aunque han sido descritos en más detalle en su currículo, la autora de este proyecto docente ha sido investigadora principal de un proyecto Erasmus+ KA203, e investigadora colaboradora de dos proyectos Erasmus+ KA203, financiados por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

El Marco Europeo de Cualificaciones

Desde una perspectiva institucional, la elaboración de una titulación implica la planificación detallada de un programa educativo y sus elementos, expresados en créditos. Esto incluye la especificación de los resultados de aprendizaje y la carga de trabajo correspondiente, así como la definición de las actividades de enseñanza-aprendizaje, los métodos pedagógicos y los procedimientos de evaluación. El marco de créditos institucional debe ser lo suficientemente versátil como para abordar las necesidades diversas de distintas titulaciones y promover enfoques que fomenten la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. En España, la implementación del sistema ECTS en las titulaciones universitarias se llevó a cabo a través del Real Decreto 1125/2003 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003).

La implementación efectiva del sistema ECTS en las instituciones de educación superior requiere la existencia de un marco institucional de créditos respaldado por regulaciones internas, así como un conocimiento profundo del sistema por parte de todos los miembros del cuerpo docente (Consejo de la Unión Europea, 2017). El MEC para el aprendizaje permanente es un sistema común de referencia que permite a los países europeos comparar sus cualificaciones, con el fin de mejorar la transparencia, la posibilidad de comparación y la transferibilidad de las cualificaciones de la ciudadanía expedidas con

arreglo a las prácticas de los estados miembros (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, s. f.).

Dado que se trata de una herramienta para fomentar el aprendizaje permanente, el MEC o EQF, por sus siglas en inglés, cubre la enseñanza general y de personas adultas, la formación profesional y la educación superior. El MEC utiliza 8 niveles de referencia basados en resultados del aprendizaje, es decir, en lo que una persona realmente sabe, comprende y es capaz de hacer, independientemente del modo en que ha adquirido esas capacidades, la duración del aprendizaje o el tipo de institución. Cada uno de los ocho niveles se define mediante un conjunto de descriptores que indican los resultados de aprendizaje relativos al conocimiento, capacidades, responsabilidad y autonomía pertinentes para una cualificación de ese nivel, sea cual fuere el sistema de cualificaciones. En la práctica, este sistema funciona como un traductor del nivel de cualificaciones entre países con el objetivo de facilitar la movilidad de estudiantes y personas trabajadoras (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, s. f.).

El equivalente al MEC en nuestro país es el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU)¹, definido mediante el Real Decreto 272/2022 (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022). Concretamente, el MECU abarca las cualificaciones de la enseñanza obligatoria, hasta el nivel superior de la formación profesional, de las enseñanzas artísticas, de las enseñanzas deportivas y de la enseñanza universitaria (Comisión Europea, 2023a).

A efectos del nivel de cualificación del Grado en Enfermería, el nivel establecido de acuerdo con la legislación nacional vigente y los marcos de cualificaciones disponibles es el nivel 6 del MEC y del MECU, lo cual se traduce en lo siguiente:

- Conocimiento: Conocimientos avanzados en un campo de trabajo o estudio que requiere una comprensión crítica de teorías y principios.
- Capacidades: Capacidades avanzadas que acrediten el dominio y las dotes de innovación necesarias para resolver problemas complejos e imprevisibles en un campo especializado de trabajo o estudio.
- Responsabilidad y autonomía: Gestión de actividades o proyectos técnicos o profesionales complejos, asumiendo responsabilidades en la toma de decisiones

¹ Hasta 2022, el actual MECU se conocía como MECES o Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

en contextos de trabajo o estudio imprevisibles asunción de responsabilidades en lo que respecta a la gestión del desarrollo profesional de particulares y grupos (Consejo de la Unión Europea, 2017).

Estructura y perfil de las titulaciones universitarias

Una vez identificado el nivel de cualificación de una titulación, es importante diseñar su perfil. El perfil de una titulación engloba las particularidades que la caracterizan (Lockhoff et al., 2011). Esto implica la especificación de la disciplina o disciplinas, el nivel de la titulación, el enfoque principal, los resultados de aprendizaje clave que se anticipan, el contexto educativo y las actividades fundamentales relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Un perfil eficaz debe proporcionar una comprensión clara tanto al estudiantado como a otras partes interesadas acerca de las competencias, tanto genéricas como específicas de la materia, que se desarrollarán, además de ofrecer información sobre las oportunidades de empleo que se derivan de la titulación (EHEA and Bologna Process, s. f.).

Los resultados de aprendizaje de una titulación se derivan de su perfil y representan lo que el estudiante adquiere en términos de conocimiento, comprensión y habilidades después de completar la titulación (EHEA, Bologna Process & European Commission, 2015). La redacción de los resultados de aprendizaje es un proceso meticuloso que debe llevarse a cabo de acuerdo con las siguientes directrices, entre otras (Biggs & Tang, 2007):

1. Los resultados de aprendizaje deben ser coherentes con el contexto, nivel, alcance y contenido de la titulación.
2. Las descripciones de los resultados de aprendizaje deben ser concisas, evitando excesivo detalle.
3. Los resultados de aprendizaje deben guardar coherencia entre sí.
4. Los resultados de aprendizaje deben ser fácilmente comprensibles y verificables, representando de manera precisa lo que el estudiante logra al concluir la titulación.
5. Los resultados de aprendizaje deben ser alcanzables en función de la carga de trabajo especificada.
6. Los resultados de aprendizaje deben estar en estrecha relación con las actividades de aprendizaje, los métodos de evaluación y los criterios de evaluación apropiados.

7. No existe un número específico de resultados de aprendizaje que sea considerado ideal a nivel de titulación, si bien la experiencia sugiere que entre 10 y 12 es una cifra adecuada.

Una metodología ampliamente aceptada para la formulación de los resultados de aprendizaje involucra tres elementos clave:

1. Empleo de un verbo activo para indicar lo que se espera que cada estudiante conozca y sea capaz de hacer, por ejemplo, “describir”, “aplicar”, “evaluar” o “planificar”.
2. Especificación del contenido al que se refiere el resultado, como “explicar las características de la necesidad de respirar normalmente” o “presentar un programa de educación para la salud”.
3. Definición de cómo cada estudiante demostrará la consecución de los resultados de aprendizaje, por ejemplo, “diseñar un plan de cuidados enfocado en las necesidades de un paciente anciano” o “desarrollar una propuesta de investigación mediante la aplicación de métodos científicos actualizados”, entre otros.

En lo que respecta a la estructura de una titulación, el perfil de la titulación se divide en componentes educativos que pueden comprender varios módulos o asignaturas, así como otros tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje como prácticas clínicas, proyectos de investigación, trabajo en laboratorio y actividades relevantes. Incluso puede incluir actividades sociales y colectivas, como tutorías y orientación, siempre y cuando estén alineadas con los resultados de aprendizaje de la titulación y otorguen créditos. Es importante definir los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación para cada componente educativo (Ministerio de Educación et al., 2010).

En cuanto a la asignación de créditos, una vez que se han identificado las partes que conforman el plan de estudios, se debe establecer la estructura general y asignar créditos a cada componente en función de sus resultados de aprendizaje y la carga de trabajo asociada, teniendo en cuenta que 60 créditos equivalen a un año académico a tiempo completo. La evaluación se considera una parte esencial del proceso, y se espera que el personal docente responsable del plan de estudios y de sus componentes asegure la coherencia entre los resultados de aprendizaje descritos en el plan de estudios, las actividades de enseñanza y aprendizaje, y los métodos de evaluación (Biggs & Tangs, 2007; EHEA, Bologna Process & European Commission, 2015).

Ordenación de las enseñanzas universitarias en España

El proceso de establecimiento del EEES instaba a los estados miembros de la Unión Europea a adoptar un sistema de titulaciones que fuera comparable y que fomentara oportunidades de empleo para el estudiantado, al tiempo que aumentaba la competitividad internacional del sistema educativo europeo. Este sistema se basa en la organización de ciclos de grado y postgrado, que a su vez comprenden tres niveles: grado, máster y doctorado.

En nuestro contexto, la regulación de las enseñanzas universitarias se implementó a través del Real Decreto 1393/2007, que estableció la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007), conforme a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU) (Jefatura del Estado, 2001) y sus posteriores modificaciones en la Ley Orgánica de Modificación de la LOU (LOMLOU) (Jefatura de Estado, 2007) y en la LOSU (Jefatura de Estado, 2023). Es relevante mencionar el Real Decreto 822/2021, que establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad, y que define la duración de los títulos oficiales en créditos ECTS dentro del ámbito estatal (Ministerio de Universidades, 2021).

El primer ciclo se corresponde con el nivel de grado, cuyo propósito es que el estudiante adquiera una formación general, además de orientarse hacia la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Según el Real Decreto 822/2021, la duración de los grados es de 240 ECTS (Ministerio de Universidades, 2021).

Una vez que el estudiantado completa estos créditos, obtiene el título de grado de acuerdo con el plan de estudios correspondiente. Este plan incluye toda la formación teórica y práctica que cada estudiante debe adquirir, abarcando aspectos fundamentales de la rama de conocimiento, asignaturas obligatorias, optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, el trabajo de fin de grado y otras posibles actividades formativas.

En el pasado, las universidades proponían la adscripción de los títulos de graduado a una de las cinco ramas de conocimiento disponibles: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. Sin embargo, el Real Decreto 822/2021 modificó esta estructura y actualmente establece una lista de 32 ámbitos de conocimiento a los cuales deben vincularse los títulos. Concretamente, el ámbito del conocimiento en el cual se inscribe el Grado en Enfermería es Enfermería.

En el ámbito académico de la educación superior, el ciclo de postgrado se compone de dos niveles: el segundo nivel, que conduce a la obtención del título oficial de máster, y el tercer nivel, que culmina en la concesión del título de doctor.

El propósito de los programas de máster radica en proporcionar al estudiante una formación avanzada, caracterizada por su especialización o enfoque multidisciplinario. Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título de máster universitario tienen 60, 90 o 120 créditos ECTS y una duración de uno o dos cursos académicos. Estas enseñanzas se adscriben a uno de los 32 ámbitos de conocimiento relacionados en el anexo I del Real Decreto 822/2021 (Ministerio de Universidades, 2021). Un máster universitario puede incluir una o varias especialidades que deben constar en la memoria verificada del plan de estudios del título. Éstas incorporan una formación complementaria y específica en un ámbito temático o profesional acorde con el proyecto formativo global del título de máster (Comisión Europea, 2023b). Algunos ejemplos notables de másteres impartidos en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza incluyen el Máster Universitario en Gerontología Social y el Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería (actualmente en proceso de reacreditación).

Además de los programas de máster oficialmente reconocidos, las instituciones universitarias tienen la facultad de diseñar y ofrecer másteres propios que se centran en la formación avanzada y la especialización en campos profesionales específicos. Estos programas son sometidos a la aprobación interna de la respectiva universidad y suelen ser desarrollados en colaboración con entidades empresariales.

Finalmente, el doctorado representa el tercer nivel de estudios universitarios oficiales, con el objetivo de adquirir competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de alta calidad. La estructuración de los programas de doctorado está determinada por los Estatutos de las universidades (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007). El Real Decreto 99/2011, que regula las enseñanzas oficiales de Doctorado, resalta la importancia de que los doctores desempeñen un papel fundamental en la generación, transferencia y adaptación de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) (Ministerio de Educación, 2011). Esto implica un liderazgo en las instituciones dedicadas a la innovación y la investigación, así como la transferencia de conocimiento a la sociedad. Una novedad destacada en este Real Decreto es la introducción de las escuelas de doctorado, cuya función es la organización y gestión de los programas de doctorado. Estas escuelas pueden ser establecidas por una o varias universidades y pueden colaborar

con otras organizaciones, centros, instituciones y entidades involucradas en actividades de I+D+i, tanto a nivel nacional como internacional. Además, pueden abarcar una o varias áreas de conocimiento o tener un enfoque interdisciplinario.

Para acceder a un programa oficial de doctorado en términos generales, se requiere poseer títulos oficiales españoles de grado o su equivalente, además de un máster universitario o su equivalente, habiendo completado al menos 300 créditos ECTS en total en ambas etapas educativas. Otras vías de acceso incluyen la tenencia de un título universitario oficial español o extranjero que habilite para el ingreso a un programa de máster y la aprobación de al menos 300 créditos ECTS en estudios universitarios oficiales, de los cuales al menos 60 deben ser de nivel de máster. El doctorado culmina con la elaboración y defensa de una tesis doctoral que debe contener resultados originales de investigación (Comisión Europea, 2023c).

Según el Observatorio del Sistema Universitario (2021), algunos de los cambios más destacables introducidos por el Real Decreto 822/2021 en lo que respecta a las titulaciones de grado en general, y a la titulación de Grado en Enfermería en particular, son los siguientes:

- Se introducen tres modalidades de estudios, a saber: a) presencial, b) híbrida o semipresencial (40-60% de créditos no presenciales), c) virtual o no presencial (más del 80% de créditos no presenciales).
- Se plantea la posibilidad de aumentar el porcentaje de créditos que pueden ser reconocidos en el contexto de la experiencia laboral y profesional, así como los créditos superados en estudios universitarios, hasta el 15% del total de créditos del plan de estudios; se contempla la opción de incrementar esta proporción de créditos reconocidos hasta un 25% mediante acuerdos entre una universidad y un centro de formación profesional de grado superior.
- Se proponen estrategias metodológicas de innovación docente que sean específicas y distintivas, y que sean aplicadas de manera integral en un programa académico universitario oficial. Dichas innovaciones pedagógicas a nivel global pueden ser registradas en el Suplemento Europeo al Título y certificadas para los estudiantes mediante un documento equivalente.
- Se establece que la duración estándar de los grados universitarios sea de 240 créditos ECTS, a menos que las directivas europeas requieran que tengan 300 o

360 créditos.² En los programas de 240 créditos ECTS, se requiere un mínimo de 60 créditos de formación básica. Sin embargo, se elimina la regulación de las materias básicas al desaparecer el anexo que especificaba cuáles correspondían a cada rama de conocimiento.

- Se permite el reconocimiento de créditos por participación en actividades de cooperación, solidaridad, cultura, deporte y representación estudiantil, con un límite máximo del 10% del total, incluyendo los créditos reconocidos por actividades docentes organizadas por la universidad.
- Los créditos por prácticas externas curriculares no pueden exceder el 25% del total, salvo en casos específicos normados por la Unión Europea y en grados con mención dual.
- Los trabajos de fin de grado (TFG) deben ser defendidos en acto público. La asignación de créditos para el TFG se encuentra entre el 6% y el 10% del total, en contraste con el máximo anterior del 12,5%.
- Se introduce la posibilidad de incluir menciones en los grados, definidas como intensificaciones curriculares o itinerarios específicos relacionados con un aspecto formativo particular del plan de estudios. Cada mención deberá tener al menos el 20% de los créditos del total.
- Se introduce la figura de los grados con itinerario abierto, que comparten entre 60 y 120 créditos ECTS con dos o más grados. Estos programas serán regulados por las universidades sin necesidad de verificación o acreditación externa, con una limitación en la oferta de plazas al 10% de la menor de las ofertas de los estudios involucrados.

En resumen, el Real Decreto 822/2021 redefine el proceso de verificación, seguimiento y acreditación de los títulos universitarios oficiales con el propósito de simplificar los procedimientos administrativos y concentrarse en los aspectos esenciales del proyecto formativo de un título universitario oficial, ya sea de Grado, Máster o Doctorado. En este contexto, la evaluación institucional de las instituciones académicas se presenta como un componente fundamental en el sistema de garantía de la calidad de la educación superior, otorgando mayor protagonismo a los sistemas internos de aseguramiento de la calidad con la orientación y supervisión de las agencias correspondientes, siguiendo las prácticas

² Existen dos excepciones a esta regla: las titulaciones conjuntas internacionales surgidas del Programa de Universidades Europeas de la Comisión Europea y las titulaciones conjuntas internacionales mencionadas en la disposición adicional 6ª (Observatorio del Sistema Universitario, 2021)..

adoptadas en la mayoría de los países del EEES (Inspección General de Servicios & Universidad de Zaragoza, 2023). La Universidad de Zaragoza se encuentra inmersa en el proceso de adaptación de su mapa de titulaciones a lo establecido en este Real Decreto. En lo que respecta al Grado en Enfermería, actualmente se está trabajando en la memoria de verificación con el objetivo de adaptar su plan de estudios a la nueva normativa, así como a los nuevos retos de la sociedad (Vicerrectorado de Política Académica, 2023) .

Las universidades españolas

Según lo establecido en el Real Decreto 431/2020 (Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2020), el Ministerio de Universidades es la entidad de la Administración General del Estado encargada de proponer y llevar a cabo la política gubernamental en relación con las universidades y sus actividades inherentes, así como de todas las competencias y atribuciones que le otorga la legislación. El Ministerio de Universidades cumple sus funciones mediante la labor de la Secretaría General de Universidades y la Subsecretaría de Universidades. La Secretaría General de Universidades supervisa la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo de Universidades y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado. Además, cuenta con el respaldo de la Subsecretaría de Universidades. La Conferencia General de Política Universitaria es un órgano que se encarga de coordinar, concertar y cooperar en la formulación de políticas universitarias generales, y en su composición se incluyen los responsables de la educación universitaria de las comunidades autónomas. El Consejo de Universidades, por otro lado, es el encargado de coordinar aspectos académicos y de colaborar, consultar y proponer iniciativas relacionadas con la educación universitaria, en el cual participan los rectores de las universidades. Por último, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado desempeña un papel en la toma de decisiones, consulta y participación del estudiantado frente al Ministerio de Universidades.

La Secretaría General de Universidades, bajo la dirección del Ministro nombrado por el Presidente del Gobierno, a fecha de redacción de este proyecto docente el Dr. Joan Subirats Humet, desempeña las siguientes responsabilidades:

1. Liderar el desarrollo de la política universitaria, en estrecha colaboración con el Consejo de Universidades. Esto abarca la regulación de la enseñanza universitaria y la elaboración de normativas relacionadas con la administración educativa, incluyendo el acceso y admisión a la universidad, en coordinación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta labor implica la

coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales a través de la Conferencia General de Política Universitaria.

2. Promover la implementación del EEES y supervisar las acciones necesarias para adaptar los programas académicos de grado, máster y doctorado. También es responsable de establecer las condiciones y requisitos para verificar y acreditar los títulos universitarios oficiales en España, así como de definir las directrices para la emisión de estos títulos.
3. Gestionar los asuntos relacionados con el cuerpo docente universitario, su acreditación, las políticas salariales y el impulso de la calidad en la enseñanza.
4. Dirigir las iniciativas a nivel estatal en el ámbito de la investigación universitaria y las oficinas de transferencia del conocimiento universitario, en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación.
5. Elaborar, promover y difundir estudios, encuestas, informes, indicadores y estadísticas sobre el sistema universitario, así como llevar a cabo actividades de seguimiento y evaluación del sistema universitario, sus estrategias, planes y programas. También se encarga de la elaboración y fomento de estudios e informes sobre actividades académicas, investigativas, de transferencia de conocimiento y de innovación en la educación universitaria.
6. Facilitar la movilidad de estudiantes dentro de la Unión Europea mediante el diseño, planificación y, en su caso, gestión de programas de acción nacionales o la participación en programas de acción europeos, a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
7. Promover la movilidad internacional de estudiantes y graduados fuera de la Unión Europea, en coordinación con otros organismos e instituciones especializadas, mediante el SEPIE.
8. Supervisar las relaciones internacionales relacionadas con las universidades, el seguimiento de las actividades de la Unión Europea y las organizaciones internacionales en este campo, y la definición de programas de cooperación internacional en educación universitaria, tanto bilaterales como multilaterales, en complemento de las responsabilidades del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

9. Diseñar, planificar y dirigir la política de becas y ayudas al estudio, dentro de sus competencias, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
10. Impulsar políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en el ámbito universitario, promover acciones para evaluar la situación de las mujeres en comparación con los hombres y el impacto de las políticas públicas en las mujeres en el ámbito universitario. También fomentar la participación de las mujeres en la educación superior e investigación en condiciones de igualdad, sin perjuicio de las responsabilidades de la Subsecretaría de Universidades.

El Ministerio de Universidades opera el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), creado con el propósito de ofrecer información relevante sobre las universidades, sus centros y los títulos que integran el sistema universitario de España. Este registro incluye inscripciones de nuevos títulos de grado, máster y doctorado oficiales. Además, el RUCT se encuentra disponible públicamente y se actualiza de forma continua (Ministerio de Universidades, s. f.).

La ANECA es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Universidades, cuya misión principal es contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior. Esto se logra mediante la evaluación, certificación y acreditación de programas académicos, profesorado e instituciones educativas. A pesar de que su origen se encuentra en la LOU, que establecía la necesidad de su creación, en 2015 experimentó un cambio significativo al convertirse en un organismo autónomo.

El Real Decreto 822/2021 y la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario consagraban el papel fundamental de la ANECA como el órgano encargado de llevar a cabo procesos de evaluación externa para garantizar la calidad del sistema universitario español y su adaptación al EEES (Jefatura de Estado, 2023; Ministerio de Universidades, 2021). Así, la ANECA se guía por valores de independencia, objetividad y transparencia en su gestión, respaldados por una política de calidad pública y un sistema de gestión de calidad que se somete a revisiones y mejoras continuas.

La ANECA está estructurada en dos divisiones: una encargada de la evaluación de programas académicos e instituciones y otra responsable de la evaluación del profesorado. El reciente Real Decreto 678/2023, propuesto por el Ministerio de Universidades (2023), que regula la acreditación estatal para acceder a los cuerpos

docentes universitarios y el proceso de concursos para ocupar plazas en dichos cuerpos ha ajustado los procedimientos de acreditación y concurso a la LOSU y a las tendencias internacionales en la evaluación de la actividad docente e investigadora. Así, este Real Decreto unifica la regulación de los procesos de acreditación y concursos para el personal docente e investigador en las universidades públicas. Asimismo, esta regulación simplifica el proceso de acreditación al evaluar los méritos en función de un currículo breve que destaque las contribuciones más relevantes de la carrera del candidato, eliminando la necesidad de documentación exhaustiva de todos los méritos alegados. Además, promueve la ciencia abierta al requerir el uso de repositorios de acceso abierto para garantizar la accesibilidad pública y gratuita de la investigación financiada con fondos públicos. Asimismo, se introduce una mayor pluralidad de métodos y criterios de evaluación, combinando métodos cualitativos con indicadores cuantitativos. Otro de los objetivos que persigue este Real Decreto es aumentar el número de comisiones de evaluación, reduciendo los tiempos de resolución. Además, fomenta la corresponsabilidad y la participación de la comunidad universitaria en el sistema de evaluación introduciendo un proceso participativo para definir los criterios de evaluación y los requisitos mínimos para la acreditación. La mitad de los miembros de las comisiones de acreditación se seleccionará por sorteo entre el personal docente e investigador, y la otra mitad por designación directa para incluir perfiles específicos y de prestigio. Finalmente, también prevé procesos periódicos de participación y evaluación para promover la mejora continua. En última instancia, el objetivo de este Real Decreto es fortalecer la calidad en la docencia, investigación y transferencia de conocimiento en el sistema universitario, siguiendo estándares internacionales reconocidos.

El SEPIE es la agencia nacional de España encargada del desarrollo y gestión del programa Erasmus+ de la Unión Europea en Educación y Formación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades & SEPIE, s.f.).

Paralelamente, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) desempeña un papel fundamental en la educación superior del país y sirve como principal vínculo entre las universidades y el gobierno central. Además de promover relaciones con el sector empresarial y la sociedad en general, la CRUE organiza eventos y publica monografías sobre la situación de la universidad en España. En la actualidad, está formada por 77 universidades españolas, 50 públicas y 27 privadas (CRUE Universidades Españolas, s. f.).

El informe de la CRUE titulado "La Universidad Española en Cifras" ofrece datos relevantes sobre la educación superior en España. Según el último informe, correspondiente al curso 2019-20, el número de estudiantes universitarios, titulados y universidades es similar al de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Cerca del 23,6 % de la población de 19 a 28 años son estudiantes universitarios, y aproximadamente el 26 % de la población de 25 a 65 años posee una titulación universitaria. Además, se señala que hay una universidad por cada 718.462 habitantes, con una distribución geográfica extensa (CRUE Universidades Españolas, 2020).

El informe también revela que el tamaño promedio de las titulaciones en las universidades públicas ha disminuido, pasando de 557 estudiantes en 2010 a 337 en 2018, debido a un mayor número de titulaciones y a la disminución de la demanda relacionada con la natalidad. Dicho esto, se observa un aumento significativo del estudiantado de ciencias de la salud (172,3%), a la par que se evidencia un desplome de las enseñanzas tecnológicas y de ciencias experimentales (STEM) (-20,7% y -19%). Los titulados universitarios tienen una tasa de empleabilidad un 17,4 % superior a la de los no titulados y ganan un 52 % más en términos de salario promedio.

En cuanto a los costos de la educación superior, el gasto promedio por estudiante en 2020 fue de 8.793 euros por estudiante a tiempo completo (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2023). Los precios de matrícula varían según la comunidad autónoma y la titulación, con un precio máximo de 2.372 euros por curso en primera matrícula en el curso 2018-19. El informe de la CRUE indica que las familias deben destinar un 4,6% de su renta al costo de la educación (CRUE Universidades Españolas, 2020).

Las universidades se organizan principalmente en facultades o escuelas, departamentos, institutos universitarios de investigación y escuelas de doctorado. Las facultades y escuelas tienen la responsabilidad de diseñar y coordinar programas de estudios universitarios oficiales y los procedimientos académicos y administrativos para la obtención de títulos de grado y máster. Los departamentos son unidades encargadas de gestionar al personal docente e investigador, así como de brindar apoyo técnico y administrativo para la enseñanza y la investigación (Comisión Europea, 2024).

Los institutos universitarios de investigación son centros especializados dedicados al avance, la transferencia y la promoción de la investigación en diversas áreas, ya sea

científica, tecnológica, humanística o cultural, e incluso en el ámbito de la creación artística. Las escuelas de doctorado asumen la responsabilidad de organizar programas de formación y actividades relacionadas con el doctorado. En todos estos centros y estructuras, se fomenta la colaboración, la interdisciplinariedad y la gestión administrativa integrada (Comisión Europea, 2024).

Según lo establecido por la LOSU (Ministerio de Universidades, 2023), en un plazo máximo de dos años a partir del 12 de abril de 2023, las universidades españolas deben aprobar sus nuevos Estatutos y constituir el Claustro y el Consejo de Gobierno según el nuevo modelo de gobernanza propuesto por esta Ley. Así, según la LOSU, la nueva composición de los órganos de gobierno colegiados es la siguiente:

1. Claustro Universitario: los Estatutos deberán establecer la duración del mandato y el número de componentes teniendo en cuenta una serie de miembros natos y una representación de todos los colectivos de la comunidad universitaria que, en todo caso, ha de ser del 51% en el caso del personal de los cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral, y de un mínimo del 25% en el caso del estudiantado (artículo 45).
2. Consejo de Gobierno: los Estatutos deberán establecer su composición, teniendo en cuenta una serie de miembros natos y asegurando también una representación de todos los colectivos universitarios, y en todo caso, una mayoría a los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral, un mínimo del 10% al estudiantado y un mínimo del 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (artículo 46).
3. Consejo Social: este órgano deberá regularse por ley de la Comunidad Autónoma que debe tener en cuenta lo dispuesto en la LOSU en relación con la composición de este órgano y la elección de sus miembros (artículo 47).
4. Consejo de Estudiantes: la LOSU contempla la creación de este órgano colegiado superior de representación y coordinación del estudiantado, cuya composición y funcionamiento se determinarán en los Estatutos de cada universidad (artículo 48).

En cuanto a los cargos unipersonales, las nuevas medidas introducidas por la LOSU (Ministerio de Universidades, 2023) disponen:

- En el contexto de cargos unipersonales, específicamente el cargo de Rector/a, se establece que aquellos individuos que estén en su primer mandato de cuatro años

tienen la posibilidad de finalizarlo y buscar la reelección por un período de seis años, que no puede ser extendido ni renovado. En el caso de aquellos que estén en su segundo mandato de cuatro años, se les permite concluirlo, pero debido a las restricciones de mandato que ya se les aplican, no pueden optar a otra reelección.

- En cuanto a las elecciones para el cargo de Rector/a, se establece que los candidatos deben ser miembros permanentes del personal docente e investigador, ya sean funcionarios o empleados a tiempo completo. El proceso electoral debe regirse por el régimen jurídico vigente en el momento de la convocatoria.

Respecto a la configuración de los centros y estructuras universitarias, la nueva Ley, en su artículo 40, otorga a las universidades la autorización para organizar su estructura de acuerdo con lo que establezcan en sus Estatutos. Esto incluye la posibilidad de establecer campus, facultades, escuelas, departamentos, institutos universitarios de investigación, escuelas de doctorado u otras entidades necesarias para llevar a cabo sus funciones fundamentales (Ministerio de Universidades, 2023).

Asimismo, la LOSU (Ministerio de Universidades, 2023) establece requisitos específicos para que las universidades implementen unidades esenciales, que deben ser creadas en el plazo de dos años. Específicamente:

1. Las unidades de igualdad y diversidad pueden ser establecidas de manera conjunta o separada, y su funcionamiento será definido por los Estatutos de cada universidad. Las unidades de diversidad deben incluir un servicio de atención a personas con discapacidad.
2. La estructura y operación de la defensoría universitaria quedan a discreción de los Estatutos de la universidad. El máximo cargo de esta entidad puede ser un individuo o un órgano colegiado, y su proceso de elección será determinado por el Claustro Universitario.
3. En colaboración con las Comunidades Autónomas, las universidades ofrecerán servicios de orientación psicopedagógica, promoción del bienestar emocional y prevención, especialmente dirigidos al estudiantado, además de servicios de orientación profesional, todos de forma gratuita.
4. La inspección de servicios tiene la responsabilidad de supervisar el adecuado funcionamiento de los servicios proporcionados por la institución universitaria, actuando con independencia y autonomía. La normativa de funcionamiento de

esta unidad será aprobada por el Consejo de Gobierno. El personal técnico, de gestión y de administración de la universidad con las calificaciones necesarias para las funciones asignadas dirigirá esta inspección. Asimismo, la inspección actuará de oficio, a solicitud de los órganos de gobierno universitarios o a raíz de denuncias escritas presentadas por miembros de la comunidad universitaria. Esta unidad también se encargará de iniciar e instruir expedientes disciplinarios relacionados con miembros de la comunidad universitaria.

La autonomía universitaria

La legislación española reconoce la autonomía de las instituciones universitarias, lo que se traduce en la capacidad de estas universidades para tomar decisiones y establecer políticas en una amplia gama de áreas. Esto incluye la formulación de las direcciones estratégicas de la universidad, así como las políticas relacionadas con la enseñanza, la investigación, la innovación, la calidad, la gestión financiera, el personal, el estudiantado, la cultura, la internacionalización y las relaciones con otras instituciones educativas y organizaciones tanto a nivel local, nacional como internacional (Torres Muro, 2005).

En el caso de las universidades públicas, esta autonomía se ejerce a través de la elaboración de sus Estatutos, mientras que las universidades privadas tienen sus propias normas de organización y funcionamiento. Además, las universidades tienen la facultad de establecer sus propias normas internas, incluyendo las relacionadas con la convivencia en el campus universitario. La autonomía universitaria también se refleja en la capacidad de las universidades para determinar su estructura y organización, así como para seleccionar, designar y retirar a los miembros de sus órganos de gobierno y representación. Esto incluye la creación de entidades y organismos que apoyan las actividades académicas, de investigación y de innovación, así como la planificación y organización de programas de estudio que conducen a la obtención de títulos de grado, máster o formación permanente (Jefatura de Estado, 2007).

Además, las universidades tienen la responsabilidad de establecer y llevar a cabo programas de investigación, transferencia e innovación, así como de seleccionar, formar y promocionar a su personal docente, investigador y técnico. También gestionan la admisión de estudiantes, establecen las normativas de permanencia, verifican conocimientos y habilidades, y gestionan los expedientes académicos. Emiten los títulos correspondientes a programas de enseñanza universitaria oficial y a programas de formación continua. Además, promueven programas de movilidad y tutoría académica, y

pueden colaborar en la gestión de becas y ayudas estudiantiles ofrecidas por las administraciones públicas (López y López, 2013).

Las universidades también tienen la responsabilidad de desarrollar sistemas internos de garantía de calidad, promover la internacionalización de la educación superior y establecer relaciones con otras instituciones, organismos gubernamentales y empresas, con el fin de llevar a cabo funciones específicas que son inherentes a su papel como instituciones educativas (Torres López, 2022).

La LOSU refuerza el compromiso con la autonomía de las instituciones académicas, en su mayor parte manteniendo la continuidad con respecto a las leyes anteriores (Jefatura de Estado, 2023). Sin embargo, es importante destacar que la autonomía de las universidades está sujeta a la condición de que sus regulaciones internas se ajusten al marco constitucional y al principio de libertad de enseñanza. Dicho esto, recientemente la Comisión Sectorial de Gerencias del Grupo 9 de Universidades (G-9) ha expresado su preocupación por las repercusiones económicas derivadas de la reciente implementación de la LOSU, lo cual teme contribuya a reducir notablemente la autonomía universitaria. Durante su reunión en la sede del Rectorado de Cáceres de la Universidad de Extremadura los días 18 y 19 de enero, el G-9 destacó los efectos negativos de la LOSU en la capacidad de gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas que integran el grupo. La LOSU implica un aumento significativo de los costos, especialmente en lo que respecta al gasto de personal, lo que pone en peligro la sostenibilidad futura de las políticas y la gestión independiente de cada universidad. En este sentido, las universidades del G-9 han instado a una revisión y diálogo abierto con los legisladores para garantizar la viabilidad económica de las instituciones y mantener la calidad educativa e investigadora que caracteriza al sistema universitario español (Grupo 9 Universidades, 2024). Así, para garantizar una efectiva autonomía universitaria, las entidades gubernamentales responsables de la educación superior deben garantizar la suficiencia financiera de las instituciones académicas. A cambio, se espera que las universidades rindan cuentas a la sociedad sobre el uso de sus recursos humanos, materiales y financieros, y que lleven a cabo sus actividades de manera transparente y con altos estándares de calidad.

La nueva carrera académica

Uno de los principales objetivos de la LOSU es “crear una carrera estable, predecible y con condiciones laborales dignas” (Ministerio de Universidades, 2023). Asimismo, “se

equiparan las vías funcionarial y laboral reconociendo a todo el profesorado permanente laboral derechos y deberes de carácter académico y categorías comparables a los del personal docente e investigador funcionario” (Ministerio de Universidades, 2023). Una de las medidas que merece la pena destacar respecto a los cambios introducidos por la LOSU en la carrera académica es que la Ley no contempla un régimen transitorio que permita convocar plazas para figuras no contempladas en la misma. Así, la nueva carrera académica queda estructurada en tres niveles: acceso, estabilización y promoción. Asimismo, es condición indispensable para acceder a la carrera académica estar en posesión del título de doctor. Una vez obtenido el doctorado se puede iniciar la carrera académica en el nivel de acceso, como Profesorado Ayudante Doctor, figura para la cual no es necesario obtener la acreditación.

Es destacable la introducción de la figura de Profesorado Permanente Laboral, que a su vez se divide en las categorías de Titular Laboral y de Catedrático Laboral. En el caso de esta figura, es necesario haber obtenido la acreditación de ANECA o de las agencias de evaluación de las Comunidades Autónomas. El régimen transitorio que se aplica a esta figura contempla que aquellas personas que, a la entrada en vigor de la LOSU, tuvieran un contrato de Profesorado Contratado Doctor, puedan solicitar integrarse en esta modalidad.

También la figura del Profesorado Asociado experimenta cambios sustanciales a través de lo dispuesto en la nueva Ley, siendo el más relevante y el que potencialmente causará un mayor impacto en los centros universitarios el referente a la duración de su contrato, que pasa a ser indefinido.

La LOSU contempla además las siguientes plazas de personal docente e investigador:

- Profesor/a Emérito/a.
- Profesor/a Visitante.
- Profesor/a Distinguido/a, nueva figura destinada a la atracción de talento.
- Profesorado Sustituto, nueva figura cuya finalidad es sustituir al personal docente e investigador con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios.³

³ La LOSU introduce cambios importantes tanto en los criterios de acceso, como en las condiciones del contrato para las figuras de Profesor/a Ayudante Doctor, Profesor/a Permanente Laboral, Profesorado Asociado y demás plazas de personal docente e investigador, que pueden consultarse en el texto de la propia

En lo que respecta a la composición de los cuerpos docentes universitarios, la LOSU establece que las figuras de estabilización y promoción de la carrera académica en la vía funcionarial se corresponden con las categorías de Profesor/a TU y Catedrático/a de Universidad respectivamente. Asimismo, la nueva Ley establece que el profesorado funcionario deberá ser mayoritario en el año 2030. El proceso de acreditación del personal funcionario de las universidades se describe en mayor detalle en el siguiente apartado.

Según datos del Ministerio de Universidades para el curso 2021-22, el personal total de las universidades ascendía a 229.270 efectivos, de los cuales 133.484 eran personal docente e investigador. Del total del personal docente e investigador, el 43,7% eran mujeres y algo más del 50% tenían un contrato permanente. La edad media del personal docente e investigador durante el curso 2021-22 era de 49,4 años, siendo la del funcionario docente de 55,8 años. Menos del 40% del personal funcionario docente eran mujeres, y tan solo un 26,3% del personal catedrático eran mujeres. En lo que respecta al ámbito de la salud y los servicios sociales, se registró un total de 20.732 docentes, de los cuales el 51,8% eran mujeres (Ministerio de Universidades & Sistema Integrado de Información Universitaria, 2023)

La acreditación del personal docente e investigador

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001 introdujo un modelo de acreditación para las distintas figuras del personal docente e investigador, permitiendo a las universidades, a través de procesos de selección públicos como el correspondiente a este proyecto docente, elegir a su personal docente de entre aquellos que previamente habían sido acreditados (Jefatura del Estado, 2001). La implementación de este proceso se encuentra regulada en futuros decretos reales que abordan el procedimiento de acreditación y los concursos de acceso.

El propósito del proceso de acreditación a nivel nacional es obtener un certificado de acreditación, que, junto con la posesión del título de doctor, se convierte en un requisito esencial para participar en los concursos de acceso a las categorías mencionadas del personal docente funcionario que son organizados por las universidades. El objetivo de este enfoque es evaluar previamente los méritos y competencias de los candidatos, garantizando así la calidad de los futuros docentes e investigadores y asegurando que los

Ley y en el documento que contempla los Contenidos Principales de la Gobernanza y la Carrera Académica en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Ministerio de Universidades, 2023).

procesos de selección sean efectivos, transparentes y objetivos (Ministerio de Universidades, 2023). El certificado de acreditación tiene validez en todo el territorio nacional (a menos que sea emitido por una agencia regional), y se considera una garantía de la calidad en la enseñanza e investigación del titular. La evaluación de los méritos y competencias de los candidatos será realizada por comisiones de acreditación designadas por el Consejo de Universidades, con miembros propuestos por la ANECA.

Inicialmente, la acreditación tenía un alcance universal, es decir, independientemente de la disciplina académica en la que el candidato hubiera sido evaluado. Sin embargo, posteriormente se introdujeron cambios que limitaron la acreditación a las siguientes ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura. Además de esta modificación, el Real Decreto 415/2015 realizó una simplificación en la normativa, mejorando la regulación de los procesos de acreditación del profesorado universitario. El objetivo principal era garantizar una mayor objetividad y transparencia en el proceso de acreditación, al mismo tiempo que promovía el uso de tecnologías de la información y comunicación en dichos procedimientos (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015).

Las modificaciones implementadas en el sistema de acreditación fueron las siguientes:

1. Aumento en el número de comisiones de acreditación, que ahora ascienden a 21, con el fin de especializar más estas comisiones.
2. Mejoras y simplificación en los procedimientos de evaluación de las Comisiones. Se eliminaron los informes externos, excepto cuando la comisión lo considere necesario. Además, todos los trámites de acreditación se realizan de manera electrónica.
3. Cambios en los criterios de evaluación y en el sistema de puntuación. Se estableció un sistema de baremación con cuatro niveles: A (excepcional), B (bueno), C (compensable) y D (insuficiente), además de una categoría especial, E, para aquellas disciplinas académicas y científicas en las que no es posible aplicar los criterios del sistema académico español. Estos criterios se revisan cada dos años. Además, se permitió la compensación de méritos si un candidato tiene un mayor número de méritos en una de las áreas (lo que no estaba permitido en el sistema anterior).

4. Exenciones para solicitar la acreditación para el acceso al Cuerpo de Catedráticos. Ahora, además de los profesores titulares, los doctores con al menos ocho años de experiencia pueden solicitar la acreditación si obtienen una calificación "Excepcional" en la evaluación de su actividad investigadora en el proceso de acreditación para Profesor TU.

La entrada en vigor de la LOSU dio lugar recientemente al Real Decreto 678/2023 sobre acreditaciones (ANECA, 2023). Con la entrada en vigor de esta nueva normativa, ha quedado eliminado el requisito de obtener una acreditación para acceder a la figura contractual de Profesor Ayudante Doctor. Esta medida aborda uno de los obstáculos identificados que ha retrasado la estabilización del personal docente universitario hasta una etapa de la vida cercana o más allá de los cuarenta años. En su lugar, se otorga a las universidades la responsabilidad primordial de seleccionar, en consonancia con su autonomía y en cumplimiento de lo establecido en esta Ley, a su personal docente más joven con el título de doctor, de manera similar a lo que ocurre en la mayoría de los sistemas universitarios avanzados mediante el proceso conocido como *tenure track*.

Respecto al programa ACADEMIA, cabe destacar que seguirá permanentemente disponible y permitirá la presentación continua de solicitudes para las categorías de Profesor/a TU y Catedrático/a de Universidad. Dicho esto, conviene señalar que, en cuanto a la evaluación de la docencia, la LOSU contempla la necesidad de formación tanto inicial como continua para el personal docente e investigador, junto con una evaluación constante de su desempeño. Además, promueve la presencialidad en la enseñanza, pero también reconoce la importancia de la innovación en las metodologías y técnicas de enseñanza.

En lo que respecta a la investigación, la LOSU respalda una aproximación interdisciplinaria y multidisciplinaria, promoviendo una ciencia comprometida con su entorno a través de conceptos como ciencia abierta, ciencia ciudadana, aprendizaje-servicio y la formación continua de la sociedad. Se impulsa la transferencia y el intercambio de conocimiento científico, y se propone una evaluación de la actividad investigadora que tome en cuenta tanto indicadores cuantitativos como cualitativos para medir su relevancia científica.

Además, en relación con los procesos de acreditación, la LOSU contempla un nuevo enfoque de evaluación más eficiente, que incluye criterios cualitativos y cuantitativos,

destacando el impacto social de la labor del profesorado universitario, la publicación en acceso abierto y la diversidad lingüística (Ministerio de Universidades, 2023).

Por último, es importante mencionar que, a pesar de la importancia del certificado de acreditación, según lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 678/2023, la superación del respectivo concurso es lo que determina el acceso al cuerpo de docentes universitarios. Para llevar a cabo este proceso, las universidades deben designar comisiones de selección que estarán compuestas en su mayoría por miembros externos a la universidad convocante. Asimismo, sus miembros serán seleccionados mediante sorteo público entre el personal docente e investigador que tenga una categoría igual o superior a la plaza a concurso. Cada universidad deberá elaborar una lista cualificada de estos miembros de acuerdo con su normativa interna. La composición de las comisiones, según el nuevo Real Decreto, deberá seguir principios de imparcialidad y profesionalidad, procurando un equilibrio de género, a menos que haya razones fundamentadas y objetivas que lo impidan, y siempre que estén debidamente justificadas. Además, los miembros seleccionados deberán declarar posibles conflictos de interés y abstenerse de participar en la comisión en casos como haber sido coautores de publicaciones o patentes recientes con los candidatos, tener relaciones contractuales o de investigación con los candidatos o haber sido directores de tesis de los candidatos en los últimos seis años. Además, deben abstenerse en los casos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre (Jefatura de Estado, 2015).

Asimismo, en su artículo 33, el Real Decreto 678/2023, que se refiere a las normas que rigen los concursos de acceso para plazas de personal docente e investigador en las universidades, establece que cada universidad deberá determinar su propia normativa interna para regular estos concursos. El procedimiento de evaluación deberá considerar la experiencia docente y de investigación, incluyendo la transferencia de conocimiento. Estos aspectos deberán ser valorados de manera similar en los criterios de evaluación de los candidatos, junto con su proyecto docente e investigador. Los candidatos también deberán demostrar sus habilidades de presentación y debate ante la comisión de selección en una sesión pública en su área de especialización. Además, las universidades podrán especificar otros méritos a evaluar en la convocatoria.

Reflexión final

La incorporación de la universidad española al EEES ha resultado en transformaciones significativas en su estructura académica. Este proceso ha implicado un cambio

fundamental desde un modelo centrado en la impartición de contenidos hacia un enfoque que prioriza el trabajo autónomo del estudiante. Entre las modificaciones clave se encuentran la introducción de conceptos como los resultados de aprendizaje, la evaluación por competencias y la asignación de créditos ECTS. El profesorado ha tenido que adaptarse a este nuevo paradigma, abandonando en gran medida la enseñanza basada en clases magistrales y exámenes, para adoptar una metodología docente que promueve la participación activa del estudiante y el desarrollo de competencias específicas asociadas a cada título.

Otro cambio importante derivado del EEES es la responsabilidad de las universidades en la definición de sus propios programas de estudio. Ya no existen descriptores oficiales de titulaciones, aunque en algunas disciplinas, especialmente aquellas que conducen a profesiones reguladas, se establecen competencias específicas. La responsabilidad de diseñar materias y asignaturas recae en las propias instituciones universitarias, sus facultades y departamentos. Las agencias de calidad son las encargadas de evaluar periódicamente si las universidades cumplen con los requisitos mínimos y los objetivos establecidos.

A pesar de los cambios normativos impulsados por el EEES, la universidad española sigue siendo una institución altamente valorada en la sociedad, convirtiéndose en una entidad más abierta y accesible. La universidad ha hecho un esfuerzo considerable para implementar procedimientos transparentes para el acceso y la permanencia tanto del estudiantado como del profesorado. Aunque no está exenta de críticas, mantiene un prestigio considerable, especialmente en la formación de profesionales con un alto nivel de competencia y una sólida inserción laboral en la mayoría de las disciplinas relacionadas con las ciencias de la salud. Se prevé que los cambios en los procesos de selección de personal docente e investigador contribuyan a mejorar la percepción de la universidad española, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

La expansión de la universidad española durante la década de los 90, en respuesta a la creciente demanda de estudiantes, ha generado una situación en la que muchos profesores contratados en ese período se encuentran cerca de la jubilación. Sin embargo, encontrar reemplazos adecuados es un desafío, en parte debido a los requisitos de acreditación y a los salarios menos competitivos en comparación con otros países europeos. Esto ha dado lugar al envejecimiento del cuerpo docente universitario, lo que representa una amenaza significativa. Esta amenaza es especialmente acuciante en áreas como la de enfermería,

que cuenta con una tradición más corta de acceso al postgrado y a la investigación, y cuyo cuerpo de docentes e investigadores está haciendo un esfuerzo considerable por situarse al nivel de otras profesiones sanitarias y, por qué no, al nivel esperado y que merece la sociedad española.

Finalmente, es importante destacar el crecimiento de la presencia de las mujeres en la universidad como uno de los cambios más significativos entre la universidad actual y la de décadas anteriores. Sin embargo, a pesar de los avances, persisten desigualdades de género. Por ejemplo, la presencia de mujeres en cargos de liderazgo, como catedráticas y rectoras, sigue siendo limitada, incluso en lo que respecta a profesiones ejercidas por una clara mayoría de mujeres, como la enfermería. La nueva ley LOSU enfatiza cuestiones de igualdad de género y propone medidas para lograr un equilibrio de género en pruebas de selección, órganos de representación, reducción de la brecha salarial, aumento de mujeres investigadoras principales en proyectos y fortalecimiento de unidades de igualdad de género. Esta preocupación por las cuestiones de género en la universidad refleja el aumento de la conciencia social sobre la necesidad de erradicar la histórica discriminación de las mujeres, que ha limitado las oportunidades de desarrollo para la sociedad en su conjunto. Es de esperar que la recientemente aprobada LOSU contribuya a cambiar esta realidad.

MARCO NORMATIVO, ACADÉMICO E INSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Introducción

En este capítulo se ofrece un análisis del marco normativo, académico e institucional de la educación superior en la Comunidad Autónoma de Aragón. Se exploran las características específicas de la educación superior en Aragón, con un enfoque especial en la Universidad de Zaragoza, una de las instituciones académicas más destacadas de la comunidad. Además, se detallan aspectos relevantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Departamento de Fisiatría y Enfermería, proporcionando una visión integral de la estructura y el entorno académico en el que se enmarca el Grado en Enfermería en este territorio.

La educación superior en Aragón

El artículo 2 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (Comunidad Autónoma de Aragón, 2005) establece que el Sistema Universitario de Aragón (SUA) está compuesto por las universidades creadas y reconocidas por ley, y los centros públicos y privados que desarrollan su actividad en Aragón en el ámbito de la enseñanza superior. Entre las instituciones que forman parte del SUA se encuentran la Universidad de Zaragoza, la Universidad San Jorge y los centros en Aragón de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Asimismo, en el artículo 3 de esta Ley se establece que “la Universidad de Zaragoza constituye el elemento central del sistema universitario de Aragón, por lo que el Gobierno y los Departamentos que se relacionen con ella deberán mantener especiales relaciones de cooperación, con pleno respeto a su autonomía garantizada constitucionalmente”.

Los principios y objetivos fundamentales que guían el SUA se resumen en 10 puntos, tal y como se especifica en el artículo 4:

1. Respeto a la autonomía universitaria, reconocida como un derecho fundamental de las universidades según la Constitución.
2. Promoción del derecho a la educación en el ámbito universitario, facilitando el acceso a la enseñanza universitaria a todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos técnicos y profesionales establecidos por la normativa correspondiente, mediante la provisión de ayudas adecuadas.

3. Fomento del principio de educación permanente o enseñanza a lo largo de toda la vida, promoviendo la organización de actividades de formación continua y actualización para aquellos ciudadanos interesados, dentro de las limitaciones presupuestarias.
4. Consideración de las universidades como agentes que contribuyen a la cohesión territorial y al progreso cultural, social y económico de la sociedad, siempre en consonancia con el principio de sostenibilidad.
5. Búsqueda de la calidad y excelencia en la enseñanza, investigación y gestión universitaria, utilizando sistemas de evaluación y acreditación basados en estándares y metodologías internacionalmente comparables.
6. Promoción de valores democráticos entre el estudiantado y la comunidad universitaria en general, con un énfasis en principios como la solidaridad, el respeto al medio ambiente y la educación para la paz, integrados como parte esencial del proceso educativo y formativo.
7. Impulso de la cooperación con entidades y organismos pertinentes para promover la implementación del EEES y asegurar una presencia adecuada de la educación universitaria desarrollada en Aragón en este contexto.
8. Fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
9. Concepción de la universidad como un espacio comprometido socialmente y solidario en su colaboración con países en desarrollo.
10. El funcionamiento de las universidades y centros del sistema universitario de Aragón se dirigirá constantemente hacia la consecución de estos principios y objetivos, prestando especial atención a contribuir a la reducción de las desigualdades sociales y culturales, siempre respetando la libertad de pensamiento y expresión democrática de las personas.

El informe estadístico anual del SUA ofrece una amplia gama de datos relacionados con titulaciones, estudiantes, personal docente y precios públicos. Estos datos se clasifican según diferentes criterios, como las universidades, los niveles académicos o las áreas de estudio, entre otros. Esta información se recopila principalmente a través del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU); una plataforma que se encarga de la recolección, procesamiento, análisis y difusión de datos relacionados con el Sistema

Universitario Español, siendo los datos más recientes disponibles los correspondientes al curso académico 2021-22.

Según el Instituto Aragonés de Estadística (INE) (2022), en el curso 2021-22 hubo un total de 37.137 personas matriculadas en estudios universitarios en Aragón, 33.945 estudiantes en grado y 3.192 estudiantes en máster, un 1,4% menos que en el curso pasado. En los grados, el 54,8% del alumnado era mujer y en máster, un 51,1%. El 14,4% del alumnado estaba matriculado en educación a distancia y el 59,9% eran mujeres. En lo que respecta específicamente a las titulaciones de la rama de ciencias de la salud, en Aragón se matricularon un total de 7.832 estudiantes de grado y máster.

Respecto al personal docente e investigador de las dos universidades presenciales de Aragón, durante el curso 2021-22 en Aragón había 4.180 personas contratadas, de las cuales menos del 50% eran mujeres y el 57% estaban contratadas a tiempo completo. Respecto al tipo de contrato, tan solo el 35% del personal docente e investigador era funcionario, mientras que casi el 50% tenían un contrato de una duración determinada.

La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), se configura como la entidad oficial encargada de la evaluación en el ámbito de la educación superior en la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del contexto español. Esta agencia fue establecida en el año 2005 mediante la Ley 5/2005 de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. Su principal propósito es impulsar la calidad del sistema universitario aragonés, estableciendo conexiones significativas con el entorno empresarial, el mercado laboral y la sociedad en su conjunto. A través de sus actividades, la ACPUA promueve y difunde una cultura de la calidad en la educación superior en Aragón, alentando el intercambio de experiencias con otros sistemas universitarios (Comunidad Autónoma de Aragón, 2005).

La función primordial de la ACPUA es garantizar y estimular la calidad del SUA. Para lograr este propósito, la agencia se encarga de realizar labores técnicas de evaluación, certificación y acreditación. Estas actividades se complementan con la realización de investigaciones y análisis prospectivos, así como con la promoción de una cultura educativa orientada hacia la calidad en la educación superior de Aragón (ACPUA, s.f.).

La Universidad de Zaragoza

Aunque los orígenes de la Universidad de Zaragoza datan del siglo XII, su inauguración tuvo lugar el 24 de mayo de 1583. A lo largo de sus casi cinco siglos de historia, la

Universidad de Zaragoza ha formado a personajes de la talla del médico Santiago Ramón y Cajal, entre otros (Universidad de Zaragoza, s. f.-a).

En la actualidad, la Universidad de Zaragoza es la principal institución pública de educación superior en la región de Aragón. Su misión es promover la cultura, el pensamiento crítico y el progreso económico en la sociedad. Se enfoca en formar individuos altamente calificados, comprometidos y capaces de adaptarse a los cambios en la sociedad y liderarlos.

La universidad se compromete a ser líder en la Sociedad del Conocimiento y ofrecer avances científicos, tecnológicos y humanísticos a la sociedad y las empresas. Su objetivo es proporcionar una educación integral y de alta calidad, centrada en el desarrollo personal y profesional del estudiantado. Asimismo, la Universidad de Zaragoza promueve un cuerpo docente innovador y comprometido con la calidad, fomentando la investigación y la formación continua.

Con una larga historia de compromiso internacional, la universidad busca ser un referente nacional e internacional en enseñanza e investigación, impulsando la transformación social y el desarrollo económico. Además, se esfuerza por ofrecer servicios de excelencia y mantener un compromiso continuo con el desarrollo de la región de Aragón y la preservación de su legado cultural e histórico (Universidad de Zaragoza, s. f.-c).

Actualmente, la comunidad universitaria de la Universidad de Zaragoza está compuesta por 39.536 miembros, de los cuales 27.239 son estudiantes de grado e intercambio, 2.638 son estudiantes de máster universitario, y 2.414 son estudiantes de doctorado. Asimismo, la Universidad de Zaragoza empleaba durante el curso 2021-22 a 4.371 personas dedicadas a la docencia y a la investigación, y a 1.723 personas dedicadas a la administración y servicios (Universidad de Zaragoza, 2022).

En cuanto a sus centros, departamentos e institutos de investigación, en 2022 la Universidad de Zaragoza contaba con 17 centros propios, 5 centros adscritos, 51 departamentos, 3 unidades departamentales, 11 institutos de investigación y 3 centros de investigación (Universidad de Zaragoza, 2022).

La oferta docente durante el curso académico 2022-23 incluía 54 grados, 8 programas conjuntos y consecutivos de grado, 62 másteres universitarios, 3 programas conjuntos de máster, 47 programas de doctorado y 50 estudios propios, contando con un presupuesto total de 329,4 millones de euros (Universidad de Zaragoza, 2022).

El Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza actualmente está conformado por un total de 18 individuos. Este equipo es liderado por el Rector Magnífico, el señor José Antonio Mayoral Murillo. Además del Rector, este conjunto incluye 12 Vicerrectorados, uno de los cuales se dedica al Campus de Huesca y otro al Campus de Teruel. También forman parte de este órgano una Secretaria General, un Gerente, un Adjunto al Rector con responsabilidades en la Reforma Estatutaria, Coordinación Normativa y Desarrollo de la Negociación Colectiva, un Asesor del Rector enfocado en Ciencias de la Salud, y finalmente, una Jefa de Gabinete del Rector (Universidad de Zaragoza, 2024).

La Universidad de Zaragoza es miembro del G9, una asociación sin fines lucrativos que reúne a las universidades públicas españolas que son las únicas instituciones universitarias públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas. Este grupo está compuesto, además de la Universidad de Zaragoza, por las siguientes universidades: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco y Universidad Pública de Navarra. Además, desde 2023, la Universidad de Murcia forma parte del G-9 como universidad colaboradora. El G9 se estableció en mayo de 1997 con el propósito conjunto de fomentar la colaboración entre estas instituciones universitarias en diversos ámbitos, incluyendo la docencia, la investigación, la gestión y los servicios. Esto se logra mediante actividades que involucran el intercambio de profesores y estudiantes, así como la creación conjunta de programas de posgrado y cátedras (Grupo 9 Universidades, 2024).

Desde el año 2010, la Universidad de Zaragoza ha participado en el proyecto de agregación estratégica conocido como Campus Iberus, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de La Rioja y la Universidad de Lleida. Este proyecto se enmarca en el Programa Campus de Excelencia Internacional de la Estrategia Universidad 2015, impulsada por el Ministerio de Educación con el objetivo de mejorar la calidad de las universidades en España. Campus Iberus se basa en los principios de agregación, especialización e internacionalización, y busca promover la creación de programas de posgrado conjuntos, fomentar la investigación a través de sus Grupos de Acción Iberus, y estimular el desarrollo de la creatividad, el talento y la innovación entre el estudiantado (Campus Iberus, s. f.).

Cabe destacar, entre otras iniciativas de internacionalización, la pertenencia de la Universidad de Zaragoza a la Alianza UNITA - Universitas Montium. Esta alianza cuenta

con la participación de varias universidades, incluyendo la Universidad de Zaragoza, así como la Universidad Beira Interior en Portugal, las Universidades de Pau et des Pays de l'Adour y de Savoie Mont Blanc en Francia, la Universidad de Torino en Italia y la Universidad Vest din Timisoara en Rumania. Específicamente, esta colaboración engloba a más de 160.000 estudiantes y 13.000 miembros del personal académico y administrativo, y se centra en tres áreas temáticas clave: Patrimonio Cultural, Energías Renovables y Economía Circular (Universidad de Zaragoza, 2020).

La Facultad de Ciencias de la Salud

Conforme al artículo 13 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, las facultades y escuelas tienen la responsabilidad de organizar de manera general las enseñanzas, así como los procedimientos académicos, administrativos y de gestión necesarios para la obtención de títulos de grado (Comunidad Autónoma de Aragón, 2004). En el caso específico que estamos considerando, la planificación y administración de los programas académicos que conducen al Grado en Enfermería en la Universidad de Zaragoza se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud en Zaragoza. Además, estos programas se extienden a las escuelas asociadas al Hospital San Jorge en Huesca (Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca) y al Hospital Obispo Polanco en Teruel (Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel).

La Facultad de Ciencias de la Salud adoptó su nombre actual después de que el Gobierno de Aragón emitiera un acuerdo el 3 de abril de 2012, en un proceso de ajuste a las regulaciones que surgieron del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007). Este decreto establecía la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales y proporcionaba la base normativa para el centro, que ya ofrecía programas de estudio completamente alineados con el EEES.

Actualmente, la Facultad se ubica en la calle Domingo Miral s/n de Zaragoza, en proximidad al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. En sus instalaciones se dispone de 5 aulas destinadas para la enseñanza teórica, 10 laboratorios y salas de demostración, una sala de informática, 3 salas de seminarios y la Sala de Grados María Rafols. Además, cuenta con un espacio de estudio compartido con una de las tres ubicaciones de la biblioteca biomédica.

El equipo decanal de la Facultad está compuesto por la Decana, la Dra. María Ángeles Franco Sierra, quien ocupa el cargo principal. Además, integran el equipo la Profesora

Secretaria del centro, la Dra. Ana Alejandra Laborda Soriano; el Vicedecano de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, el Dr. Alberto Lekuona Amiano; la Vicedecana de Comunicación, Accesibilidad e Infraestructuras, la Dra. Ana Victoria Belloso Alcaay; la Vicedecana de Ordenación Académica, Calidad e Innovación, la Dra. Elena Estébanez de Miguel; y el Vicedecano de Estudiantes, Diversidad y Empleo, el Dr. Ángel Gasch Gallén (Facultad de Ciencias de la Salud, 2024).

El Departamento de Fisiatría y Enfermería

Conforme a lo establecido en el artículo 7 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, los departamentos son las entidades académicas responsables de la enseñanza y la investigación en uno o varios campos del conocimiento, así como de brindar apoyo a las actividades y proyectos docentes e investigadores del cuerpo docente. Cada departamento se enfoca en áreas específicas de conocimiento que coinciden con las áreas de especialización de su personal docente e investigador (Comunidad Autónoma de Aragón, 2004). En este contexto, el presente proyecto está vinculado a una posición de trabajo en el Departamento de Fisiatría y Enfermería, el cual supervisa las actividades relacionadas con las áreas de Educación Física y Deportiva, Enfermería y Fisioterapia.

Las diferentes áreas del Departamento acogen a casi 400 personas contratadas en las diferentes categorías y vinculaciones contractuales asociadas al personal docente e investigador. Mediante el cuerpo docente perteneciente a las tres áreas de conocimiento mencionadas, durante el período lectivo correspondiente al año académico 2023-2024, se lleva a cabo la coordinación de la enseñanza en nueve centros académicos y se ofrecen veinte programas de Grado y Máster diferentes. Adicionalmente, el propio Departamento desempeña un papel crucial en la gestión administrativa y la coordinación académica del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza. En este contexto, la profesora Dra. Nuria Garatechea Vallejo asume la responsabilidad de la coordinación académica de dicho programa (Universidad de Zaragoza, s. f.-a).

Reflexión final

El análisis detallado del marco normativo, académico e institucional en la Comunidad Autónoma de Aragón revela la importancia de la educación superior en esta región de España. La Universidad de Zaragoza, como institución central en el SUA, desempeña un

papel fundamental en la formación de estudiantes, la investigación y la promoción de valores democráticos en la comunidad universitaria.

Los principios y objetivos que guían el SUA reflejan un compromiso con la calidad educativa, la igualdad de oportunidades y la contribución al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad. Sin embargo, se presentan desafíos económicos y de financiación que afectan a las universidades en Aragón, lo que requiere una revisión y diálogo abierto con los legisladores para garantizar la viabilidad económica de las instituciones y preservar la calidad educativa y de investigación.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza desempeña un papel esencial en la formación de profesionales de la salud, contribuyendo al bienestar de la sociedad. Además, el Departamento de Fisiatría y Enfermería, con su enfoque en áreas críticas como la Enfermería y la Fisioterapia, desempeña un papel vital en la educación y la investigación en salud.

El siguiente capítulo se adentrará en la evolución histórica y normativa de la formación en enfermería, sentando las bases sobre las que se asienta la asignatura del Grado en Enfermería Fundamentos de Enfermería.

EL TÍTULO DE GRADO EN ENFERMERÍA

Introducción

Este capítulo ahonda en el pasado, presente y futuro del título de Grado en Enfermería. La enfermería ha experimentado una evolución histórica que, especialmente en el último siglo, ha estado marcada por normativas y regulaciones que han modelado su configuración actual. En este sentido, esta sección tiene como objetivo examinar en detalle los antecedentes históricos y normativos que han influido en la profesión de enfermería en España.

Asimismo, se aborda el perfil profesional y las competencias que deben ser adquiridas por el estudiantado del Grado en Enfermería. En esta sección se ha establecido la distinción entre competencias transversales y específicas para mejorar la organización y fluidez del discurso. Además, se detalla el Plan de Estudios 559 del Grado en Enfermería de la Universidad de Zaragoza.

Por último, se dedica una sección al examen de los desafíos contemporáneos que confronta la profesión de enfermería en España. Esto permitirá contextualizar la necesidad constante de una formación sólida y la adaptación continua requerida para enfrentar los retos presentes en la atención de la salud en la sociedad actual. En conjunto, este capítulo persigue ofrecer una visión exhaustiva y académicamente fundamentada de la educación y la práctica de la enfermería en el ámbito español, contribuyendo al entendimiento de su evolución histórica y su relevancia en el sistema sanitario actual.

Antecedentes históricos y normativos de la profesión de enfermería en España

La historia de la enfermería en España es una narrativa rica y diversa que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad, donde los orígenes de la práctica del cuidado se remontan a las civilizaciones antiguas que habitaron la Península Ibérica; hasta nuestros días, donde la enfermería desempeña un papel vital en la prestación de cuidados de alta calidad a la población española y contribuye significativamente al sistema de salud del país.

En la Edad Media, la enfermería española estuvo estrechamente ligada a la actividad desarrollada por órdenes religiosas hospitalarias en el seno de la Iglesia Católica. Durante lo que en otros países europeos se ha descrito como el periodo oscuro de la enfermería,

en España la práctica del cuidado florecía gracias al trabajo de los religiosos dedicados a la atención de los necesitados y enfermos.

Durante el Siglo de Oro español, que abarca los siglos XVI y XVII, se produjo un auge en la literatura, el arte y la cultura en el país. En ese contexto, la práctica del cuidado también experimentó ciertos avances. Los hospitales y asilos se modernizaron y se mejoraron las condiciones de atención médica y de enfermería. Se introdujeron prácticas más avanzadas de higiene y se promovió una atención humanizada. Concretamente, durante el siglo XVI es reseñable la labor del religioso de origen portugués San Juan de Dios. San Juan de Dios, cuyo nombre original en portugués era João Cidade, fue un religioso y santo católico nacido el 8 de marzo de 1495 en Montemor-o-Novo, Portugal, y fallecido el 8 de marzo de 1550 en Granada, España. Es conocido por su trabajo caritativo y su dedicación al cuidado de los enfermos y necesitados. A lo largo de su vida, San Juan de Dios realizó numerosos actos de caridad y fundó la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 1537, que se centró en proporcionar atención médica y cuidado compasivo a los enfermos y desfavorecidos.

Posteriormente durante el siglo XVII, cabe destacar la influencia de las Hermanas de la Caridad, también conocidas como Hijas de la Caridad, en la práctica del cuidado en España. Específicamente, la orden de las Hermanas de la Caridad fue fundada en Francia por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Aunque de origen francés, esta orden se extendió a España y desempeñó un papel esencial en la atención a los enfermos y desfavorecidos, estableciendo hospitales y orfanatos, y ofreciendo cuidado a aquellos que lo necesitaban. El papel de las Hermanas de la Caridad en la historia de la enfermería en España ha sido importante, no solo en lo concerniente a la prestación de cuidados y a la fundación y gestión de hospitales, sino también a la formación de enfermeras y personal sanitario. Así, las Hermanas de la Caridad establecieron escuelas y programas de formación que han capacitado a generaciones de enfermeras en España, contribuyendo a elevar el nivel de competencia y profesionalización en el campo de la enfermería en el país.

Ya en el siglo XIX confluyen en España dos corrientes o tradiciones fundamentales en el devenir histórico reciente de la profesión de enfermería: la tradición católica y la tradición laica. Es importante mencionar en esta época la influencia de Florence Nightingale, considerada como una de las pioneras de la enfermería moderna. Florence Nightingale fue una enfermera británica conocida popularmente por su trabajo en el cuidado de los

heridos durante la Guerra de Crimea entre 1853 y 1856. Aunque su influencia fue más inmediata en el Reino Unido, su énfasis en la formación de enfermeras, la higiene y la atención al paciente sentó las bases para una práctica enfermera vocacional, profesional y basada en la evidencia en todo el mundo, incluyendo España. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el modelo de formación desarrollado por Florence Nightingale se convirtió en un referente para la formación de enfermeras a nivel mundial. Así, en España se establecieron escuelas de enfermería siguiendo su modelo educativo. Estas escuelas se centraban en proporcionar a las enfermeras la formación necesaria para brindar un cuidado de calidad, siguiendo los principios de la enfermería moderna. Un ejemplo es la Escuela de Enfermería Santa Isabel de Hungría, fundada en 1896 en Madrid por el doctor Federico Rubio y Galí, y considerada la primera escuela de enfermeras laica en nuestro país.

Aunque la influencia de la obra de Florence Nightingale en la enfermería española fue significativa, fue una congregación religiosa, la Congregación de Siervas de María Ministras de los Enfermos, quien en última instancia logró la regulación y oficialización del título de enfermera en España (Iglesias et al., 2010). Concretamente, el 21 de mayo de 1915, se difundió a través de la Gaceta de Madrid una Real Orden que estableció los requisitos necesarios para obtener la certificación y ejercer la profesión de enfermera en España (Collantes, 1915). Esta medida se adoptó en respuesta a la solicitud presentada por esta Congregación, cuyo objetivo era lograr el reconocimiento oficial de la profesión de enfermería en el país, lo que les permitiría continuar brindando cuidados a los enfermos de manera oficial y regulada.

A partir de esta fecha la profesionalización de la enfermería se aceleró en nuestro país. Por ejemplo, puede mencionarse en esta época la influencia de la Cruz Roja Española, fundada en 1864 e inspirada en los principios de la Cruz Roja Internacional establecidos por Henry Dunant. El Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española fue fundado por el Real Decreto de 28 de febrero de 1917, especificándose los requisitos exigidos para su admisión. En la misma fecha fue aprobado el programa de estudios que constaba de 35 temas e incluía tanto educación teórica como experiencia práctica en hospitales y clínicas. Un año después, en 1918 se fundaba la primera Escuela de Enfermeras de Cruz Roja, adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid, en España.

Así, en la primera mitad del siglo XX, en España coexistían tres profesiones sanitarias dedicadas al cuidado: la profesión de practicante, ejercida principalmente por hombres, y

las profesiones de enfermería y de matrona, ejercidas principalmente por mujeres. Aunque no siempre de forma pacífica, estas tres profesiones sanitarias coexistieron en España hasta mediados del siglo XX cuando, por Decreto, se “unificaron los estudios de las profesiones de Auxiliares Sanitarios” en un solo título: el de Ayudante Técnico Sanitario (ATS) (Ruiz Giménez y Cortés, 1953). Las causas que llevaron a la unificación de las entonces llamadas profesiones auxiliares sanitarias son diversas, aunque especial atención merece la Guerra Civil Española (1936-1939). Este conflicto tuvo un impacto profundo en la enfermería española, acelerando la formación de mujeres para proporcionar cuidados a los enfermos y heridos, y permitiendo a las enfermeras llevar a cabo procedimientos que, hasta entonces, habían pertenecido al área de práctica de los practicantes (Antón-Solanas et al., 2019).

A pesar del avance que experimentó la enfermería durante la Guerra Civil Española, las diferencias de género en la práctica del cuidado persistieron durante el segundo tercio del siglo XX. Aunque enmarcadas bajo una misma titulación, la formación de los ATS varones y de las ATS mujeres fue diferente durante años. Estas diferencias reflejaban las normas sociales y de género de la época. Por ejemplo, aunque existían materias comunes, los programas de formación para los ATS varones a menudo incluían un énfasis en áreas como la cirugía menor y la traumatología, mientras que los de las mujeres se centraban en el cuidado de los pacientes en unidades médicas y quirúrgicas, e incluso en labores del hogar como la costura (Martínez Santos, 2017).

La década de los años 70 fue un período de cambio y transformación en la historia de la enfermería en España. En cuanto a la formación y educación de las enfermeras, en 1977 se dictaron “directrices para la elaboración de Planes de estudios de las Escuelas Universitarias de Enfermería” (Ministerio de Educación y Ciencia, 1977). Así, la formación de enfermeras en España alcanzaba el estatus de Diplomatura Universitaria, al tiempo que restauraba la denominación de enfermería para la práctica profesional del cuidado. Asimismo, en esta década las enfermeras comenzaron a organizarse más activamente en sindicatos y asociaciones profesionales para defender sus derechos y condiciones laborales. Estas organizaciones jugaron un papel fundamental en la promoción de las preocupaciones y necesidades de las enfermeras (Germán Bes et al., 2022).

La evolución de la enfermería en España desde la creación de las escuelas de enfermería en 1977 fue significativa y experimentó cambios importantes en términos de educación,

práctica y regulación. Así, a través del Real Decreto 992/1987 se establecía en España un procedimiento para obtener el título de enfermera especialista, que incluyó siete especialidades: Enfermería Pediátrica, de Salud Mental, de Salud Comunitaria, de Cuidados Especiales, Geriátrica, Gerencia y Administración de Enfermería y Obstétrico-Ginecológica (Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, 1987). Tres años después, a principios de los años 90, el Real Decreto 1466/1990 definía las pautas generales para los planes de estudio de la Diplomatura en Enfermería (Ministerio de Educación y Ciencia, 1990), siguiendo las directrices establecidas en el Real Decreto 1497/1987, que regulaba las pautas generales para todos los títulos universitarios oficiales en España (Ministerio de Educación y Ciencia, 1987).

Estos avances normativos aceleraron el proceso de autorregulación de la enfermería española, marcado entre otros hitos por el desarrollo de su propio Código de ética en 1989. Según Hernández Martín et al. (1997), este Código abordaba también los derechos de los pacientes, así como cuestiones éticas relacionadas con el sistema de salud y la ecología.

Sin duda, la integración de la enfermería en las universidades españolas marcó un antes y un después en el devenir de la profesión. El acceso a un nivel superior de formación permitió una educación más completa, profunda y basada en la evidencia; la inclusión en la universidad otorgó a la enfermería un estatus académico y profesional más elevado; la enfermería se adhirió a estándares académicos y éticos más rigurosos, promoviendo una atención de salud más segura y efectiva; la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos fomentó su autonomía en la toma de decisiones y en el cuidado a los pacientes. Sin embargo, desde un punto de vista académico, podría decirse que la enfermería continuaba estando “en desventaja” frente a otras profesiones sanitarias y no sanitarias, cuya formación permitía el acceso a un nivel de formación superior, así como a los estudios de postgrado. No fue hasta la primera década del siglo XXI cuando, tras la integración de la universidad española en el EEES, el techo de cristal impuesto por los dos niveles de formación de pregrado, diplomatura y licenciatura, establecidos en la formación universitaria española se resquebrajó, para dar lugar a los títulos de grado.

Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, el EEES tiene su origen en 1999 y persigue la creación de un sistema de educación superior armonizado en Europa. El EEES se basa en la Declaración de Bolonia, firmada inicialmente por 29 países europeos, y ha crecido desde entonces para incluir a la mayoría de los países europeos (EUR-Lex, 2015).

Entre otros objetivos, el EEES pretende promover la movilidad estudiantil y académica, establecer un sistema de titulaciones comunes que facilite el reconocimiento mutuo de títulos y calificaciones en toda Europa, promover la evaluación y la acreditación de programas y universidades para garantizar altos estándares de calidad en la educación superior e impulsar la empleabilidad. En este contexto, la ANECA se creó en España para facilitar el proceso de integración de la universidad española en el EEES, y abordar la necesidad de evaluar y garantizar la calidad de la educación superior y la investigación en el país. Sus objetivos eran, y continúan siendo hoy en día, garantizar la calidad en la educación superior y la investigación, y promover la competitividad y la internacionalización de las instituciones académicas en el país.

El impacto del EEES en la educación superior en general, y en la enfermería en particular, ha sido sustancial. Especial mención merece el hecho de que las enfermeras españolas, por primera vez en su historia, pueden acceder a los estudios de postgrado en su área alcanzando, si así lo desean, el máximo nivel académico que concede la universidad española: el doctorado. En cuanto a la formación de pregrado, la redacción de los libros blancos permitió la actualización de los planes de estudios de las nuevas titulaciones de grado (ANECA, s. f.). Concretamente el libro blanco del título de Grado en Enfermería fue coordinado por el Dr. Bernués, de la Universidad de Zaragoza, y la Dra. Peya, de la Universidad de Barcelona, y buscaba proporcionar directrices y recomendaciones para el diseño y la implementación de los programas de estudio, así como lograr un consenso sobre las competencias que debían adquirir los futuros estudiantes de esta titulación, que incluían competencias clínicas, humanas, relacionales y de investigación (Bernués Vázquez et al., 2004; Lora-López, 2008).

La evolución académica de la enfermería en las dos últimas décadas se ha visto reflejada también en el ámbito laboral con la regulación de las especialidades de enfermería que, desde 2005, permite a las enfermeras acceder a la especialización a través de la residencia clínica (Ministerio de la Presidencia, 2005). Si bien existen ejemplos de integración de las enfermeras especialistas en el servicio sanitario en España, por ejemplo en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (Lafuente-Robles et al., 2019), la integración plena de estas especialistas sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Una circunstancia similar se da en el caso de la práctica de enfermería avanzada. Si bien existen ejemplos de desarrollo de roles de enfermería avanzada en España, como la gestión de casos en Andalucía, las estrategias frente a la cronicidad compleja del País

Vasco o la atención urgente en atención primaria de Cataluña (Vázquez-Calatayud, 2010), existen barreras para su desarrollo e integración plena en el sistema sanitario. Entre otras, Morales Asencio (2012) cita las dificultades en la conceptualización y regulación de la enfermería de práctica avanzada, determinados intereses profesionales o las características en la organización del servicio sanitario público en nuestro país.

La enfermería española ha hecho frente a desafíos significativos que le han permitido crecer y desarrollarse como profesión, como arte y como ciencia del cuidado. La contribución de la enfermería a la salud de la población a lo largo de su historia es innegable. Sin embargo, el siglo XXI ha traído consigo nuevos retos a los que tanto la enfermería como el resto de las profesiones sanitarias deberán enfrentarse en las próximas décadas. Por ejemplo, la escasez de personal sanitario; el envejecimiento de la población, con el consiguiente aumento en la demanda de atención médica y de enfermería; la creciente demanda sobre el sistema de salud, en parte derivada de la pandemia de COVID-19; la necesidad de actualización y formación continua, así como los problemas de adaptación del sistema sanitario a las necesidades de la población. La enfermería es un componente central en los distintos sistemas de atención sanitaria y, por tanto, debe prepararse para abordar los desafíos actuales y anticipar las necesidades de salud futuras.

El perfil profesional y las competencias de enfermería

La demanda de profesionales de enfermería en la sociedad española, fundamentada en las tendencias demográficas y en la evolución paradigmática de la atención sanitaria, va en aumento. Esta demanda se atribuye a la habilidad de estos profesionales para adaptarse a las transformaciones demográficas y sociales, así como a su conocimiento, lo que promueve una cultura orientada hacia el cuidado y el fomento de la autonomía de las personas en relación con su salud, su bienestar y su calidad de vida. La profesión de enfermería desempeña un papel fundamental en la promoción, protección y mejora de la salud, seguridad y bienestar de la población, así como en la prevención de enfermedades y sus consecuencias, contribuyendo además a la sostenibilidad del sistema de atención sanitaria. Este fenómeno resalta la necesidad de disponer de un aprovisionamiento adecuado de enfermeras altamente capacitadas, con el propósito de adecuarse eficazmente a las necesidades de cuidados de la población.

En este sentido, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería en España (2023) propone las competencias esenciales que deben conformar el perfil de ingreso para la admisión en programas de enfermería, incluyendo:

1. **Competencias en la organización y gestión:** Es de suma importancia que las enfermeras posean competencias de organización y gestión en su práctica profesional. Estas habilidades les permiten coordinar eficazmente la atención del paciente en equipos interdisciplinarios, gestionar recursos como el tiempo y los suministros, priorizar tareas en entornos de cuidado complejos, garantizar la seguridad del paciente, mantener registros precisos, mejorar la eficiencia operativa, y cumplir con regulaciones y estándares de calidad. En conjunto, estas competencias son esenciales para brindar atención de calidad, minimizar errores y contribuir al funcionamiento eficiente de los sistemas de atención de salud.
2. **Competencias interpersonales y de comunicación:** Estas competencias son fundamentales para las enfermeras debido a la naturaleza de su trabajo, que implica una interacción constante con pacientes, familias y otros profesionales de la salud. Estas habilidades les permiten establecer relaciones de confianza y empatía con los pacientes, comprender sus necesidades emocionales y comunicarse efectivamente para proporcionar apoyo y cuidados de calidad. Además, facilitan la colaboración en equipos interdisciplinarios, lo que es esencial para abordar integralmente la atención sanitaria y garantizar la seguridad del paciente.
3. **Empatía:** La empatía permite a las enfermeras comprender y conectarse emocionalmente con los pacientes, brindándoles apoyo en momentos de vulnerabilidad y ansiedad. Además, facilita la creación de relaciones de confianza, lo que a su vez mejora la comunicación y la colaboración en el proceso de cuidados. En última instancia, la empatía contribuye a una atención más efectiva, centrada en el paciente y, en muchos casos, puede tener un impacto positivo en la recuperación y el bienestar del paciente.
4. **Responsabilidad:** El sentido de responsabilidad es esencial para las enfermeras debido a la naturaleza crítica de su trabajo en el cuidado de la salud. La sociedad confía en las enfermeras para proporcionar cuidados seguros y efectivos, y mantener estándares elevados de seguridad y calidad en la atención. Además, las enfermeras deben ser responsables en la gestión de su tiempo y recursos, asegurándose de llevar a cabo su actividad profesional de manera oportuna y eficiente. En última instancia, la responsabilidad en la enfermería es fundamental

para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes y mantener la integridad y la ética profesional en la práctica de la enfermería.

Asimismo, existe un perfil de egreso específico que las enfermeras graduadas deben desarrollar y demostrar, tanto a nivel internacional como nacional. Según Sención Dines (2018), el marco de competencias del Grado en Enfermería se sustenta actualmente sobre una serie de documentos clave, tanto a nivel internacional como nacional, cuyo contenido se detalla a continuación. Con el objetivo de facilitar su revisión, el análisis del marco competencial del Grado en Enfermería se ha subdividido en competencias transversales, o aplicables al estudiantado de cualquier grado universitario, y competencias específicas, o aplicables al estudiantado del Grado en Enfermería.

Competencias transversales

Según el Proyecto Tuning (Ferrerías & Wagenaar, 2003), las competencias genéricas o transversales son aquellas habilidades y capacidades compartidas entre diferentes áreas de conocimiento y materias, aunque su aplicación puede variar en contexto y en grado según la disciplina. En el marco establecido por el Proyecto Tuning, estas competencias se dividen a su vez en tres categorías: instrumentales, personales y sistémicas (Tabla 2).

Tabla 2. Competencias transversales propuestas por el Proyecto Tuning.

Competencias instrumentales	Competencias interpersonales	Competencias sistémicas
1. Capacidad de análisis y síntesis	1. Capacidad crítica y autocrítica	1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
2. Capacidad de organizar y planificar	2. Trabajo en equipo	2. Habilidades de investigación
3. Conocimientos generales básicos	3. Habilidades interpersonales	3. Capacidad de aprender
4. Conocimientos básicos de la profesión	4. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar	4. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
5. Comunicación oral y escrita en la propia lengua	5. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas	5. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
6. Conocimiento de una segunda lengua	6. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad	6. Liderazgo
7. Habilidades básicas de manejo del ordenador	7. Habilidad de trabajar en un contexto internacional	7. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países
8. Habilidades de gestión de la información (habilidad	8. Compromiso ético	8. Habilidad para trabajar de forma autónoma

para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)	9. Diseño y gestión de proyectos
9. Resolución de problemas	10. Iniciativa y espíritu emprendedor
10. Toma de decisiones	11. Preocupación por la calidad
Actividades	12. Motivación de logro

También en el contexto nacional se establecen competencias transversales que el estudiantado de cualquier grado universitario debe adquirir a lo largo de sus estudios, tal y como se detalla en el Real Decreto 861/2010 (Ministerio de Educación, 2010), que modifica el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Tabla 3).

Tabla 3. Competencias transversales propuestas en el Real Decreto 861/2010.

Competencias transversales
1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Asimismo, la Universidad de Zaragoza propone siete competencias transversales comunes a los grados impartidos en esta institución (Tabla 4) (Vicerrectorado de Política Académica, s.f.).

Tabla 4. Competencias transversales propuestas por la Universidad de Zaragoza.

Competencias transversales
1. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico.
2. Capacidad de análisis y síntesis.
3. Capacidad para asumir el compromiso ético.
4. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad.
5. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad.
6. Capacidad para desarrollar la creatividad.
7. Capacidad para desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor.
8. Capacidad para el liderazgo.
9. Capacidad para planificar y evaluar.
10. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías.
11. Capacidad para demostrar habilidades de investigación.
12. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información.
13. Capacidad de crítica y autocrítica.

Competencias específicas

Por otro lado, las competencias específicas están vinculadas a disciplinas particulares y se orientan hacia la consecución de un perfil específico de graduado. Estas competencias guardan relación con aspectos formativos concretos, áreas de conocimiento específicas o grupos de materias, y suelen tener un impacto a lo largo de toda la titulación, contribuyendo a la especialización y competencia en un campo particular (Ferrerías & Wagenaar, 2003).

En el contexto europeo, la Directiva de Cualificaciones 2013/55/UE (Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, 2013), que establece los requisitos de acceso a la formación, su duración, el contenido curricular y el perfil de competencias necesarias, actualiza y añade diversas competencias a la práctica de enfermería, que incluyen: 1) la capacidad para diagnosticar de manera independiente las necesidades de atención de enfermería, 2) programar, organizar y administrar cuidados, 3) colaborar eficazmente con

otros profesionales de la salud, 4) responsabilizarse de la promoción de la salud y hábitos de vida saludables, 5) tomar medidas inmediatas en situaciones de crisis, 6) brindar consejo y apoyo a pacientes y sus familias, 7) asegurar y evaluar la calidad de la atención de enfermería, 8) establecer una comunicación profesional efectiva, y 9) mejorar continuamente la calidad de la práctica profesional como enfermero responsable de cuidados generales.

En el ámbito de las competencias enfermeras en España, la Ley 16/2003, en su capítulo III, establece principios generales para los profesionales de la salud, enfocándose en la formación y desarrollo de la competencia técnica de los profesionales para mejorar la calidad del sistema de salud. Esta normativa define la competencia como la capacidad de los profesionales de la salud para aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en la práctica de su profesión (Jefatura del Estado, 2003). Por su parte, la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece las competencias de los graduados en enfermería, que incluyen la prestación de cuidados de enfermería en todas las fases del proceso de atención de salud, así como la dirección, evaluación y prestación de cuidados orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, y la prevención de enfermedades y discapacidades (Jefatura del Estado, 2003).

En el Libro Blanco del Grado en Enfermería se clasifican las competencias correspondientes a este título en dos niveles (Bernués Vázquez et al., 2004). En primer lugar, se identifican 30 competencias genéricas transversales, basadas en el proyecto Tuning. Después, se establecen seis grupos de competencias específicas para la enfermería, agrupando en total 40 competencias.

- El Grupo I se enfoca en competencias relacionadas con los valores profesionales y el rol de la enfermera. Esto implica brindar atención en un entorno que promueve el respeto a los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de las personas, familias y comunidades, y ejercer con responsabilidad y alta profesionalidad en actividades tanto autónomas como interdependientes.
- El Grupo II se centra en competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas. Esto incluye la capacidad de emitir juicios y decisiones clínicas basadas en evaluaciones integrales y evidencia científica, así como mantener la competencia a través de la formación continua.
- El Grupo III se relaciona con competencias para utilizar una variedad de habilidades, intervenciones y actividades para brindar atención óptima. Esto

implica realizar valoraciones, procedimientos y técnicas con conocimiento, destreza y seguridad tanto para el paciente como para el profesional, abarcando también intervenciones relacionadas con la promoción de la salud y la educación sanitaria.

- El Grupo IV se refiere al conocimiento y competencias cognitivas. Esto implica mantener actualizados los conocimientos y estar al tanto de los avances tecnológicos y científicos, asegurando que su aplicación sea compatible con la seguridad, dignidad y derechos de las personas.
- El Grupo V se relaciona con competencias interpersonales y de comunicación, incluyendo el uso de tecnologías para la comunicación. Esto implica proporcionar información adaptada a las necesidades del interlocutor, establecer una comunicación efectiva y brindar apoyo emocional, además de utilizar sistemas de registro y gestión de información respetando el código ético y garantizando la confidencialidad.
- Finalmente, el Grupo VI se enfoca en competencias de liderazgo, gestión y trabajo en equipo. Esto implica la capacidad de liderar equipos, garantizar la calidad de la atención a personas, familias y grupos, y optimizar el uso de recursos.

Es importante mencionar también las competencias descritas en la Orden CIN/2134/2008 (Jefatura del Estado, 2003), que el estudiantado debe adquirir a término de su formación de Grado en Enfermería. Según lo dispuesto en esta Orden, las competencias del Grado en Enfermería en España se subdividen en competencias generales (Tabla 5) y en competencias específicas relativas a la formación básica y a las ciencias de la enfermería (Tabla 6):

Tabla 5. Competencias generales del Grado en Enfermería según la Orden CIN/2134/2008.

Competencias generales del Grado en Enfermería

1. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
2. Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.
4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.
5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.
6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.
7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.
8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad.
9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.
10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.
11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud.
12. Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.
13. Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos disponibles.
14. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico-técnicos y los de calidad.
15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni- o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
16. Conocer los sistemas de información sanitaria.
17. Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.
18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.

Tabla 6. Competencias específicas del Grado en Enfermería según la Orden CIN/2134/2008.

Competencias específicas correspondientes a la formación básica

1. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.
2. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.
3. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos.
4. Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.
5. Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable. Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.
6. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.
7. Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
8. Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas:
 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo.
 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.
9. Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y avanzado.
10. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

Competencias correspondientes a las ciencias de la enfermería

11. Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado de enfermería.
12. Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar y, desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

13. Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las personas atendidas.

14. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería

15. Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.

16.

- Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad.
- Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud.
- Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.
- Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad.
- Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
- Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad.
- Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas de salud.
- Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte.

17.

- Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.
- Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.
- Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.
- Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y familiares.
- Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.
- Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

18.

- Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa.
- Aplicar cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones.

19.

- Conocer los aspectos específicos de los cuidados del neonato.
- Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo.
- Conocer los problemas de salud más frecuentes en la infancia e identificar sus manifestaciones.
- Analizar los datos de valoración del niño, identificando los problemas de enfermería y las complicaciones que pueden presentarse.
- Aplicar las técnicas que integran el cuidado de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los niños y sus cuidadores. Seleccionar las intervenciones dirigidas al niño sano y al enfermo, así como las derivadas de los métodos de diagnóstico y tratamiento. Ser capaz de proporcionar educación para la salud a los padres o cuidadores primarios.

20. Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.

21. Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores. Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.

22.

- Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.
- Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.

23.

- Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado en el código europeo de ética y deontología de enfermería.
- Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia.
- Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

24. Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo vital, proporcionando cuidados integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

25. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien la situación de los enfermos avanzados y termina

En definitiva, el principal objetivo del Grado en Enfermería gira en torno a la formación de enfermeras altamente capacitadas en aspectos científicos y humanos. A través de esta formación, estas profesionales adquieren la capacidad de evaluar, identificar, intervenir y evaluar las necesidades de salud, convirtiéndose en expertas en brindar cuidados que satisfagan las necesidades de salud de individuos, familias y grupos en las diversas etapas de la vida y en situaciones relacionadas con problemas de salud. Esto implica identificar las capacidades individuales, diseñar planes de atención para restablecer la autonomía y

mitigar limitaciones, así como guiar, apoyar, educar y crear entornos propicios para el desarrollo, e incluso, asistir en el afrontamiento digno de la muerte (Bernués Vázquez et al., 2004).

El Grado en Enfermería en la Universidad de Zaragoza

El Grado en Enfermería que se imparte actualmente en la Universidad de Zaragoza está regulado por la Resolución 13130 de 25 de noviembre de 2014, por la que se publicaba su plan de estudios (Universidades, 2014). En esta disposición se estructuran las enseñanzas en un total de 240 créditos ECTS, con la distribución que se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7. Distribución del Plan de Estudios 559 en ECTS por tipo de materia.

Tipo de materia	Créditos ECTS
Formación Básica (Fb)	60
Obligatorias (Ob)	84
Optativas (Op)	6
Prácticas Externas (Pe)	84
Trabajo de Fin de Grado	6
Total créditos	240

Específicamente en lo referente a la distribución de las asignaturas correspondientes a la materia de formación básica, éstas se distribuyen entre el primer y el segundo curso, tal y como se describe en la Tabla 8.

Tabla 8. Distribución de créditos ECTS de formación Básica del Plan de Estudios 559.

Rama de conocimiento	Materia	Asignaturas	ECTS	Curso
Ciencias de la Salud	Anatomía Humana	Anatomía Humana	10	1
	Fisiología	Fisiología General y Descriptiva	10	1
	Fisiología	Bases Fisiológicas de la Nutrición y los Fármacos	6	2

	Biología	Bases Celulares y Moleculares de la Fisiopatología Humana	6	1
	Estadística	Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud	6	1
	Estadística	Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud. Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías	6	1
	Psicología	Ciencias Psicosociales, Culturales y Habilidades de Comunicación.	10	1
Ciencias Sociales y Jurídicas	Ética	Ética y Legislación Sanitaria	6	2
Total créditos			60	

A lo largo de la titulación, el alumnado realiza 84 ECTS de formación obligatoria, entre la que se incluye la asignación de 2 ECTS a la adquisición de un nivel B1 de idioma extranjero. Otros 84 ECTS se corresponden a los diferentes rotatorios de prácticas clínicas establecidos, que se estructuran en 3 asignaturas a lo largo del segundo, tercer y cuarto cursos de la titulación, con una carga respectiva de 23, 27 y 34 ECTS. Los 12 ECTS restantes se distribuyen entre 6 créditos asignados al Trabajo Fin de Grado y otros seis créditos a configurar entre las diferentes asignaturas optativas. La distribución por cursos, tipo de formación y asignaturas de la titulación se resume en la Tabla 9.

Tabla 9. Contenido del Plan de Estudios 559 del Grado en Enfermería de la Universidad de Zaragoza.

Materia	Asignatura	ECTS	Carácter	Curso	Organización temporal
Anatomía Humana	Anatomía Humana	10	Fb	1	Anual
Fisiología	Fisiología General y Descriptiva	10	Fb	1	Anual
Psicología	Ciencias Psicosociales, Culturales y Habilidades de Comunicación	10	Fb	1	Anual
	Fundamentos de Enfermería	12	Ob	1	Anual
Biología	Bases celulares y moleculares de la Fisiopatología Humana	6	Fb	1	Semestre 1

Estadística	Metodología de la investigación en Ciencias de la Salud. Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías	6	Fb	1	Semestre 1
Estadística	Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud	6	Fb	1	Semestre 2
Fisiología	Bases Fisiológicas de la Nutrición y los Fármacos	6	Fb	2	Anual
Ética	Ética y Legislación Sanitaria	6	Fb	2	Anual
	Enfermería Ciclo Vital. Enfermería Geriátrica	6	Ob	2	Anual
	Enfermería Comunitaria I	6	Ob	2	Anual
	Enfermería Clínica I	7	Ob	2	Anual
	Enfermería Clínica II	6	Ob	2	Anual
	Practicum. Estancias Clínicas I	23	Pe	2	Anual
	Enfermería Comunitaria II	6	Ob	3	Anual
	Practicum. Estancias Clínicas II	27	Oe	3	Anual
	Enfermería Ciclo Vital. Enfermería Materno Infantil	6	Ob	3	Anual
	Farmacoterapia y Dietoterapia	6	Ob	3	Anual
	Ciencias Psicosociales Aplicadas y Enfermería de Salud Mental	6	Ob	3	Anual
	Enfermería Clínica III	9	Ob	3	Anual
	Practicum. Estancias Clínicas III	34	Pe	4	Anual
	Enfermería Clínica IV	6	Ob	4	Semestre 1
	Administración y Gestión de Enfermería	6	Ob	4	Semestre 1
	Optativa	6	Op	4	Semestre 1
	Trabajo Fin de Grado	6	TFG	4	Semestre 2
	Idioma B1	2	Ob	4	Anual

Concretamente en lo que respecta la asignatura de primer curso Fundamentos de Enfermería, actualmente es anual y de carácter obligatorio. Es previsible que la carga crediticia asignada a esta materia se mantenga en el nuevo plan de estudios.

Desafíos actuales de la enfermería en España

El objetivo de la educación superior en enfermería es formar profesionales altamente competentes y capacitados, que puedan responder a las cambiantes necesidades y desafíos de la sociedad en el campo de la salud. Esto implica una educación rigurosa, actualizada y centrada en la atención integral de los pacientes, además de promover valores éticos y humanísticos en la práctica de la enfermería.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el CIE, entre otros, plantean diversos desafíos para la enfermería que requieren un enfoque estratégico a largo plazo. Este enfoque busca proporcionar una guía clara para llevar a cabo acciones seguras y sostenibles, tanto para abordar desafíos actuales como para anticipar los futuros retos en los entornos de atención sanitaria (Nelson-Brantley et al., 2019). Para hacer frente a estos desafíos, es necesario el esfuerzo conjunto de diversos *stakeholders*, incluyendo los sistemas y órganos de legislación y gestión, el sistema de salud, las instituciones educativas, las asociaciones y organizaciones de enfermería, así como la sociedad en general. Así, los retos que se plantean en los próximos años se dividen en cuatro áreas específicas: gestión de la práctica, educación, investigación y liderazgo.

En la gestión de la práctica clínica, será esencial adoptar modelos de gestión efectivos que planifiquen la dotación segura y adecuada de personal de enfermería. También será necesario garantizar una educación continua que empodere a los futuros profesionales de enfermería mediante competencias clínicas, conocimiento avanzado y las habilidades necesarias para un manejo clínico efectivo de los pacientes. El futuro de la atención sanitaria se basa en equipos interprofesionales que incluyan diversas disciplinas además de la salud, por lo que será crucial crear ambientes de trabajo positivos que fomenten la colaboración interprofesional. Esto implicará gestionar estructuras organizativas y entornos laborales que faciliten una atención innovadora, la transformación digital en el cuidado de la salud, la aplicación de la evidencia científica en la práctica clínica y la investigación en enfermería (OMS, 2021; Wakefield et al., 2021).

En lo que respecta al futuro de la gestión y el liderazgo en enfermería, será necesario que los líderes tanto en la práctica clínica como en el ámbito académico refuercen su colaboración y trabajen conjuntamente. Esto se traduce en el diseño, implementación y evaluación de modelos de atención innovadores y capaces de adaptarse a los avances tecnológicos en el ámbito de la salud. Además, las enfermeras deberán continuar liderando nuevas líneas de investigación que influyan en la creación de entornos de práctica óptimos capaces de producir resultados de alta calidad (Wakefield et al., 2021).

Específicamente en cuanto a la investigación, será necesario impulsar una agenda de investigación ambiciosa que aborde las necesidades de atención sanitaria actuales y futuras, centrándose en áreas como la equidad en salud, la promoción de la salud, el autocuidado y los cuidados paliativos (Grady & Gough, 2015). Para ello, será necesario invertir en la formación y el desarrollo de enfermeras científicas que aborden los desafíos con un enfoque reflexivo, innovador e interdisciplinario (Romeral Ballester & López Espuela, 2015).

En el ámbito de la educación, será necesario asegurar que los estudios de grado estén basados en modelos educativos que equipen a las enfermeras con las competencias, el conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias para integrarse en los equipos sanitarios e interdisciplinares y ofrecer un cuidado excelente (Nelson-Brantley et al., 2019). Para lograrlo, será necesario contar con docentes debidamente capacitados que utilicen métodos pedagógicos y tecnologías educativas innovadoras y apropiadas. Estos docentes deberán poseer una sólida experiencia clínica en las áreas relevantes y deberán enfocarse en fortalecer el desarrollo de competencias clínicas y habilidades transversales relacionadas con la práctica colaborativa, los cuidados interprofesionales, el trabajo en equipo, la utilización de tecnologías digitales, la realidad virtual y la simulación. Estos elementos son esenciales para preparar a los graduados en enfermería para participar de manera activa en nuevos modelos de prestación de servicios y en diversos entornos de atención clínica (Moreno Monsiváis, 2022).

En resumen, es esencial que las enfermeras desempeñemos un papel central en la planificación y diseño de sistemas de salud que sean sostenibles, equitativos, éticos y adecuados para el futuro. La presencia de enfermeras en roles de influencia y autoridad en la planificación y la gestión del cuidado, pero también de la docencia y la investigación, será fundamental para asegurar estrategias centradas en las necesidades individuales y comunitarias, lo que contribuirá a la obtención de resultados más

favorables para la sociedad. Para lograrlo, será necesario invertir en el empoderamiento y la consolidación de las enfermeras como eje fundamental del sistema sanitario a través del diseño e implementación de planes de estudios capaces de satisfacer las necesidades tanto de la sociedad española como de la profesión, diseñando modelos educativos que formen enfermeras competentes con una perspectiva global y transcultural, empleando un enfoque interdisciplinario e integrador (Andrade-Pizarro et al., 2023; Jara Concha, 2020).

Reflexión final

La atención sanitaria está constantemente comprometida en equilibrar la necesidad de proporcionar atención sanitaria segura y asequible con un servicio que respete y proteja al paciente individual y a su familia. La enfermería desempeña un papel central en garantizar esta atención sanitaria segura, asequible y respetuosa (Bleich, 2011). En el corazón de la práctica de enfermería se encuentra el proceso de enfermería, un enfoque sistemático que guía todas las acciones de enfermería y constituye un marco fundamental para garantizar la excelencia en el cuidado.

En las secciones anteriores se ha discutido sobre la necesidad de potenciar el desarrollo de la enfermería avanzada, de impulsar la investigación en enfermería o de promover la integración de las enfermeras en puestos de gestión. Sin embargo, nada de esto tiene sentido fuera del metaparadigma de la enfermería. En otras palabras, el avance de la enfermería es inútil si éste ocurre a expensas de la esencia, o de los fundamentos, de nuestra profesión. Así, puede afirmarse que uno de los grandes desafíos que enfrenta la profesión de enfermería hoy en día es garantizar que la atención de enfermería se lleve a cabo de manera oportuna, con cuidado y con compasión (Casey, 2013), garantizando una nutrición adecuada, hidratación, higiene, descanso y dignidad, entre otros aspectos. La falta de garantía de estos aspectos del cuidado conduce a problemas más amplios de seguridad del paciente. Inevitablemente, la forma en que se educa a las enfermeras afecta la forma en que éstas perciben la importancia de estas necesidades de atención (Jangland et al., 2018).

El CIE define la enfermería como el cuidado autónomo y colaborativo de individuos de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, y en todos los entornos (CIE, s. f.). La enfermería incluye la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el cuidado de personas enfermas, discapacitadas y moribundas, la defensa de sus derechos, la promoción de un entorno seguro, la investigación y la participación

en la formulación de políticas de salud. Virginia Henderson define la enfermería como la asistencia al individuo, enfermo o sano, en la realización de actividades que contribuyen a la salud o su recuperación (o a una muerte tranquila) que realizarían por sí mismos si tuvieran la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesarios (Alligood, 2018). Existe evidencia de que, actualmente, la profesión de enfermería no puede proporcionar cuidados de enfermería básicos de calidad, o los fundamentos del cuidado, de manera tan consistente o adecuada como sería deseable (Kitson et al., 2013). Sin embargo, ser capaz de identificar y abordar las necesidades fundamentales de los pacientes y responder a ellas de manera adecuada es una competencia esencial de las enfermeras (Jangland et al., 2018).

Sin duda, los fundamentos de la enfermería deben ser una parte integral de la educación en enfermería. Según Macmillan (2016), tanto el plan de estudios de enfermería como la forma en que los educadores y mentores enseñan, ejercen una influencia considerable en la percepción que tiene el estudiantado de enfermería sobre la importancia de los principios de la profesión.

Atendiendo al punto 5.1.1 de la convocatoria en la que se indica que el proyecto docente incluirá el programa de una de las materias o asignaturas de las que el área de conocimiento tiene asignadas en el centro al que inicialmente se adscribe la plaza, y que el perfil de la misma es “Fundamentos de Enfermería”, la propuesta académica que se presenta en este proyecto docente pretende realizar una descripción del perfil de los estudios enfermeros relacionados con el cuidado fundamental de enfermería. Para este fin, se procederá a la descripción de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Fundamentos de Enfermería”, que se imparte en el marco de la Universidad de Zaragoza, en el primer curso del Grado en Enfermería, analizando la importancia de sus contenidos en la formación de estudiantes de Grado, presentando las estrategias docentes y los recursos necesarios para su aprendizaje.

ASIGNATURA 25402: FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

Introducción

En el Acuerdo de 15 de mayo de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el reglamento de la Organización y Gestión de la calidad de los estudios de grado y máster (Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, 2009), se establece que el Proyecto de una Titulación “es un documento público que contiene los objetivos y competencias que definen el título, la planificación de sus enseñanzas, los recursos para su desarrollo y el funcionamiento de su sistema de aseguramiento y mejora de la calidad.” Asimismo, en el Capítulo I de este documento se añade que el Proyecto de Titulación “se complementará con las Guías Docentes de módulos y asignaturas”.

En la Universidad de Zaragoza, cada profesor o equipo académico responsable de una asignatura debe diseñar y desarrollar un proyecto docente, que incluya la planificación del contenido del curso, los objetivos de aprendizaje, los métodos de enseñanza, la bibliografía recomendada, la evaluación del estudiantado y otros aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje en esa asignatura específica. Estos proyectos docentes deben seguir las directrices y políticas académicas de la Universidad de Zaragoza, los requisitos establecidos por el departamento académico al que pertenece la asignatura y el contenido de las memorias de verificación. Es importante destacar que los proyectos docentes son documentos clave para garantizar la calidad y coherencia de la enseñanza en la Universidad de Zaragoza y en otras instituciones educativas, ya que proporcionan una guía detallada sobre cómo se llevará a cabo la enseñanza en cada asignatura y qué se espera del estudiantado en términos de logros académicos.

Este capítulo ofrece una descripción detallada de la asignatura Fundamentos de Enfermería. Desde la introducción, que establece el contexto general, hasta la descripción detallada de los bloques temáticos y las actividades de enseñanza-aprendizaje, cada elemento ha sido desarrollado con el objetivo de ofrecer un conocimiento detallado de los objetivos, contenidos y metodologías de enseñanza propuestas.

El marco filosófico-pedagógico proporciona una base teórica específica sobre la que se construye el diseño y la implementación del programa de la asignatura, mientras que la contextualización en el plan de estudios ofrece claridad sobre el papel y la relevancia de la asignatura dentro del programa académico.

Los conocimientos y habilidades delineados, junto con las competencias y resultados de aprendizaje esperados, establecen las expectativas para el desarrollo del alumnado a lo largo del curso. Los bloques temáticos abordan aspectos fundamentales de la enfermería, desde su historia y pensamiento hasta las prácticas clínicas y la seguridad del paciente.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje, diseñadas para fomentar la participación activa de los estudiantes y promover el aprendizaje significativo, se distribuyen estratégicamente en el aula, en los seminarios y en las prácticas de laboratorio.

Las estrategias de evaluación, tanto formativas como sumativas, garantizan una evaluación integral y continua del progreso de los estudiantes, proporcionando retroalimentación constructiva para facilitar su desarrollo.

Finalmente, se ofrece una lista de las fuentes de información utilizadas en el desarrollo de esta asignatura que no pretende ser exhaustiva, pero sí lo suficientemente completa para demostrar que su contenido está basado en la evidencia científica.

Marco filosófico-pedagógico

En la elaboración del proyecto docente que se presenta en este capítulo se han seguido las directrices propias de la Universidad de Zaragoza y se han utilizado como marco filosófico y pedagógico la teoría del alineamiento constructivo de Biggs y Tang (2007), el enfoque constructivista-colaborativo de Garrison et al. (1999) y el aprendizaje transformativo de Mezirow (1997).

La teoría del alineamiento constructivo es un enfoque pedagógico que se centra en alinear tres componentes clave en el diseño de la enseñanza: los resultados de aprendizaje, las actividades de enseñanza-aprendizaje y las estrategias de evaluación. Este enfoque busca crear una coherencia y alineación entre estos tres elementos para promover un aprendizaje efectivo y significativo. En la educación en enfermería, esto se traduce en diseñar un proyecto docente que asegure que los resultados de aprendizaje, las actividades de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación estén alineados y permitan al estudiantado desarrollar las competencias y habilidades necesarias para la práctica enfermera.

Por su parte, el enfoque constructivista-colaborativo de Garrison et al. (1999) reconoce, al igual que la teoría del alineamiento constructivo, el papel activo del estudiantado en la construcción de su conocimiento, enfatizando la colaboración, el diálogo significativo y la exploración compartida como base para el pensamiento crítico y la resolución de

problemas. Esto implica crear entornos de aprendizaje que fomenten la participación activa de los estudiantes, el intercambio de ideas y la colaboración en proyectos y actividades prácticas, lo cual no deja de ser un reflejo de la naturaleza colaborativa del trabajo en equipo en la práctica clínica.

Finalmente, la planificación de la asignatura de Fundamentos de Enfermería se inspira en la teoría del aprendizaje transformador de Jack Mezirow (1997). Esta teoría se centra en la idea de que el aprendizaje genuino va más allá de la simple adquisición de conocimientos, involucrando una transformación personal y una reflexión crítica. Mezirow sostiene que este tipo de aprendizaje ocurre cuando los individuos cuestionan y reevalúan sus creencias, suposiciones y perspectivas previas, lo que les lleva a desarrollar una comprensión más profunda y significativa del mundo o, en este caso, de la enfermería. En la educación en enfermería, esto implica crear oportunidades para que el estudiantado reflexione sobre sus propias experiencias y perspectivas, cuestione las prácticas convencionales y desarrolle una comprensión más profunda y significativa de los desafíos éticos, sociales y culturales en la atención de la salud.

Los tres desarrollos teóricos enmarcan la planificación de la asignatura Fundamentos de Enfermería y sirven de guía para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, se han seguido las recomendaciones de Zabalza y Zabalza (2018) sobre planificación de la docencia en la universidad y elaboración de guías docentes para desarrollar el proyecto docente de Fundamentos de Enfermería. En su libro, Zabalza y Zabalza ofrecen un enfoque práctico y detallado sobre cómo diseñar y organizar la enseñanza universitaria, centrándose en aspectos clave como la definición de competencias, la selección de métodos de enseñanza y evaluación, la secuenciación de contenidos y la gestión del tiempo en el aula. Además, proporcionan pautas y ejemplos para la elaboración de guías docentes, destacando su importancia como herramienta para orientar y comunicar de manera efectiva los aspectos fundamentales de un curso o asignatura.

Descripción de la asignatura

En la memoria de verificación del Grado en Enfermería (Universidad de Zaragoza, 2014) queda recogido que la asignatura Fundamentos de Enfermería tiene 12 créditos ECTS, es anual, de carácter obligatorio y se imparte en castellano en el primer curso de la titulación.

Sin embargo, tal y como se indica al inicio de este proyecto docente, aunque enmarcado en el vigente Plan de Estudios 559 de Grado en Enfermería, el presente proyecto dirige su mirada al futuro y, por tanto, plantea algunos cambios frente a la propuesta actual. Concretamente, la carga crediticia ha sido distribuida equitativamente entre el primer y el segundo cuatrimestre con la intención de abrir la puerta a la posibilidad de que Fundamentos de Enfermería pase de ser una asignatura anual para convertirse en dos asignaturas cuatrimestrales: Fundamentos de Enfermería I: Historia, Pensamiento y Proceso Enfermero y Fundamentos de Enfermería II: Seguridad y Cuidados Básicos.

El nuevo planteamiento introduce cambios también en la distribución de las actividades formativas, tal y como puede observarse en la Tabla 10. Así, se introducen cambios mínimos en las horas de clase teórica y de prácticas de laboratorio, se aumenta en un 33% el tiempo dedicado a la realización de trabajos, se reducen las horas de trabajo autónomo del alumnado, se doblan las horas dedicadas a la tutorización y evaluación, y se introduce una nueva modalidad de actividad formativa: el seminario.

Tabla 10. Distribución actual y propuesta de las actividades formativas.

Distribución actual		Distribución propuesta	
Actividad formativa	Horas	Actividad formativa	Horas
Clase teórica	62	Clase teórica	50
Prácticas de laboratorio	50	Prácticas de laboratorio	42
Realización de trabajos	8	Realización de trabajos	8
Trabajo autónomo	175	Trabajo autónomo	170
Tutorización y evaluación	5	Tutorización y evaluación	10
		Seminarios	20
Total	300	Total	300

La nueva distribución de las actividades formativas propuestas por cuatrimestres en este proyecto docente puede observarse en la Tabla 11.

Tabla 11. Distribución propuesta de las actividades formativas por cuatrimestres.

Primer cuatrimestre		Segundo cuatrimestre	
Actividad formativa	Horas	Actividad formativa	Horas
Clase teórica	24	Clase teórica	26
Prácticas de laboratorio	24	Prácticas de laboratorio	18
Realización de trabajos	2	Realización de trabajos	6
Trabajo autónomo	85	Trabajo autónomo	85
Tutorización y evaluación	5	Tutorización y evaluación	5
Seminarios	10	Seminarios	10
Total	150	Total	150

Además, se propone un cambio también en el idioma de impartición de la asignatura, permitiendo al alumnado que así lo desee realizar las prácticas de laboratorio y los seminarios a través de un segundo idioma: el inglés, utilizando metodología CLIL (*Content and Language Integrated Learning*).

Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios 559

La asignatura de Fundamentos de Enfermería se sitúa actualmente en el primer curso del Grado en Enfermería, y proporciona al estudiantado los conocimientos básicos y las habilidades fundamentales necesarias para comprender el rol y la práctica de la enfermería. Así, esta asignatura sienta las bases sobre las que se construye el resto de la formación.

Concretamente, la asignatura de Fundamentos de Enfermería comienza con una introducción a la disciplina, donde se exploran los conceptos básicos de la enfermería, su historia, filosofía y ética, así como el papel de la enfermera en el sistema de salud. Además, durante el curso el estudiantado adquiere competencias básicas en áreas como el cuidado del paciente, la seguridad del paciente, la higiene y el confort, la administración de medicamentos básicos, la prevención de infecciones y el manejo del dolor. Fundamentos de Enfermería introduce asimismo el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) como un marco estructurado para la práctica clínica, que incluye la valoración, diagnóstico, planificación, implementación y evaluación del cuidado de

enfermería. A través de las prácticas de laboratorio, el estudiantado tiene la oportunidad de aprender y practicar habilidades clínicas básicas, como la toma de signos vitales, la movilización de pacientes, la administración de medicamentos o el sondaje vesical, entre otros. Finalmente, además de las habilidades prácticas, se abordan los fundamentos teóricos y científicos de la enfermería, incluyendo conceptos de anatomía, fisiología, farmacología y microbiología, entre otros.

Además, es importante resaltar que superar Fundamentos de Enfermería es pre-requisito para matricularse en Estancias Clínicas I, la asignatura de prácticas externas de segundo curso. Por tanto, uno de los objetivos principales de la asignatura es preparar al alumnado para aprender de forma segura en entornos clínicos.

Conocimientos y habilidades

La asignatura de Fundamentos de Enfermería permite alcanzar los siguientes conocimientos y habilidades:

Conocimientos:

CO01 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

CO03 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.

CO10 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

CO11 - Conocer los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos.

CO15 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

CO16 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

COX - Conocer la cultura de seguridad del paciente, incluyendo la identificación y prevención de errores, la gestión de riesgos, la aplicación de protocolos de seguridad y la mejora continua de la calidad en diferentes entornos de atención.

CO17 - Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases.

Habilidades:

HA01 - Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

HA02 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

HA03 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.

HA04 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

HA06 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.

HA07 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

HA08 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud.

HA10 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni- o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

HA11 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

HA12 - Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su administración y consumo.

HA13 - Identificar los nutrientes y los alimentos en que se encuentran.

HA14 - Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las recomendaciones dietéticas adecuadas.

HA15 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

HAX - Ser capaz de identificar la investigación como medio para conseguir los objetivos de salud de las personas y comunidades en los cuidados de enfermería y de salud en general.

HA17 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo.

HA18 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.

HA20 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado de enfermería.

HA21 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

HA22 - Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad.

HA24 - Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.

HA25 - Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.

HA29 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

HA30 - Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan de cuidados y realizar su evaluación.

HA31 - Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación terapéutica con los enfermos y familiares.

HA32 - Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud.

HA33 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

HA44 - Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia.

HAX - Aplicar el juicio clínico y el pensamiento crítico en la elaboración de planes de cuidados, atendiendo a los diferentes factores de riesgo generadores de inequidades en salud (edad, género, diferencias culturales, grupo étnico, creencias y valores, etc.), a través de la aplicación del conocimiento científico y el compromiso con la ética, seguridad clínica y la calidad asistencial.

HA45 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

HAX - Realizar escucha activa y utilizar herramientas de comunicación efectiva para contribuir a una atención más efectiva, segura y centrada en el paciente.

Competencias

En la memoria de verificación del Grado en Enfermería de la Universidad de Zaragoza ([Universidad de Zaragoza, 2014](#)) se recogen las siguientes competencias básicas y generales, transversales y específicas:

Competencias básicas y generales:

CG1 - En el ámbito de la enfermería, prestar una atención sanitaria, técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.

CG3 - Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos de la enfermería.

CG6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

CG15 - Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni- o multidisciplinar los profesionales y demás personal de la organización asistencial.

CG16 - Conocer los sistemas de información sanitaria.

Competencias transversales⁴:

CT01 - Capacidad para aplicar el razonamiento crítico.

CT02 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT05 - Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad.

CT06 - Capacidad para desarrollar la creatividad.

CT09 - Capacidad para planificar y evaluar.

CT11 - Capacidad para demostrar habilidades de investigación.

CT12 - Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información.

CT13 - Capacidad de crítica y autocrítica.

Competencias específicas:

CE54 - Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

CE58 - Capacidad para utilizar la terminología precisa en cada situación de su actividad profesional.

CE03 - Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

CE09 - Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

CE16 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde una perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado de enfermería.

CE17 - Comprender desde una perspectiva ontológica y epistemológica, la evolución de los conceptos centrales que configuran la disciplina de enfermería, así como los modelos teóricos más relevantes, aplicando la metodología científica en el proceso de cuidar y desarrollando los planes de cuidados correspondientes.

⁴ Las competencias transversales aplicables al plan de estudios vigente a fecha de publicación de la convocatoria de esta plaza de TU son las que aparecen sobre estas líneas. Sin embargo, dichas competencias han sido actualizadas a raíz de la publicación del Real Decreto 822/2021 a través del Proyecto Sello 5+1 UNIZAR de la Universidad de Zaragoza. De este modo, las nuevas competencias transversales, que serán aplicables al nuevo plan de estudios del Grado en Enfermería, son las siguientes: (RD1) Valores democráticos y sostenibilidad; (UZ1) Trabajo en equipo; (UZ2) Pensamiento crítico; (UZ3) Inteligencia emocional; (UZ4) Innovación y Creatividad y (UZ5) Autoaprendizaje permanente.

CE18 - Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas.

CE19 - Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería.

CE30 - Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

CE34 - Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

Resultados de aprendizaje

La memoria de verificación del Plan de Estudios 559 vigente en el momento de la redacción de este proyecto docente recoge los siguientes resultados de aprendizaje (Universidad de Zaragoza, 2014):

- Explicar la evolución histórica de los cuidados.
- Identificar, describir y aplicar los fundamentos teóricos de enfermería y metodología enfermera expuestos en clase o aprendidos en las lecturas obligatorias. Proceso Enfermero.
- Empezar valoraciones exhaustivas y sistemáticas, interpretando datos relevantes para emitir juicios que faciliten la toma de decisiones, utilizando las herramientas y marcos adecuados para el paciente. Modelo de Virginia Henderson. Planes de Cuidados.
- Responder a las necesidades de la población o del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. Aprendizaje Basado en Problemas.

Sin embargo, con el objetivo de alinear el contenido, las actividades de enseñanza-aprendizaje y las estrategias de evaluación propuestos en este proyecto, se han planteado cuatro resultados de aprendizaje distintos. Así, al completar la asignatura el alumnado será capaz de:

- Analizar la evolución histórica de la enfermería, identificando las principales figuras, eventos e hitos que han contribuido al desarrollo de la profesión. Además, podrá evaluar críticamente las teorías y modelos de enfermería más relevantes, comprendiendo sus fundamentos filosóficos, históricos, conceptuales y prácticos, así como su aplicación en la práctica clínica actual. Mediante la exploración de

estos temas, el estudiantado desarrollará una comprensión sólida de la historia y la teoría de la enfermería, y estará mejor preparado para integrar estos conocimientos en su futura práctica profesional.

- Aplicar de manera efectiva el PAE utilizando la taxonomía de la Asociación Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería (NANDA). Así, será capaz de identificar y recopilar datos relevantes, formular diagnósticos de enfermería precisos, establecer metas realistas y específicas, diseñar planes de cuidados individualizados y evaluar los resultados obtenidos. Asimismo, podrá utilizar la terminología estandarizada de la NANDA para comunicar de manera clara y precisa los diagnósticos de enfermería y los planes de cuidados tanto dentro del equipo interdisciplinario como con los pacientes y sus familias. Este resultado de aprendizaje preparará al estudiantado para brindar una atención de calidad centrada en el paciente y basada en evidencia, contribuyendo así al bienestar y la salud óptima de los individuos atendidos.
- Aplicar conocimientos teóricos y habilidades prácticas para valorar, diagnosticar, planificar, implementar y evaluar cuidados de enfermería efectivos en una variedad de entornos de atención de la salud. Además, podrá integrar principios éticos y legales en la toma de decisiones clínicas, demostrando empatía, respeto y sensibilidad hacia las necesidades físicas, emocionales y psicosociales de los pacientes y sus familias. Este resultado de aprendizaje garantiza que el estudiantado esté preparado para proporcionar cuidados de enfermería seguros, de alta calidad y basados en la evidencia, promoviendo así el bienestar y la salud óptima de los individuos y las comunidades a las que sirve.
- Demostrar comprensión de los principios fundamentales de seguridad del paciente en entornos clínicos, incluyendo la identificación de riesgos potenciales y la aplicación de medidas preventivas para garantizar la atención segura y de calidad. Además, el estudiantado será capaz de explicar protocolos y procedimientos establecidos para la administración segura de medicamentos, integrando la verificación precisa de la identidad del paciente, la dosis correcta, la vía de administración apropiada y el momento adecuado, minimizando así el riesgo de errores de medicación. Este resultado de aprendizaje proporciona un marco claro para que el alumnado comprenda los objetivos y las competencias que se espera adquiera al completar el curso sobre seguridad del paciente y administración de medicación.

- Demostrar competencia en una variedad de procedimientos y habilidades de enfermería fundamentales. Así, el alumnado será competente en la realización de técnicas como la administración de medicamentos, la toma de signos vitales, la valoración antropométrica, la higiene y movilización de pacientes, entre otros. Además, será capaz de aplicar medidas de seguridad y prevención de infecciones en la ejecución de estos procedimientos. Asimismo, demostrará habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo al interactuar con sus compañeros y con los profesores de la asignatura durante la realización de procedimientos y casos de simulación clínica. Este resultado de aprendizaje garantiza que el estudiantado esté preparado para proporcionar cuidados seguros y eficaces, contribuyendo al bienestar y la recuperación de los pacientes en diversos entornos de atención de la salud.

Contenido

La memoria de verificación del Plan de Estudios 559 vigente en el momento de la redacción de este proyecto docente recoge los siguientes bloques temáticos (Universidad de Zaragoza, 2014):

- Módulo I. Introducción a la enfermería. Concepto de enfermería y de cuidados, evolución histórica de los cuidados, concepto holístico del ser humano, la enfermería actual.
- Modulo II. Teorías y modelos conceptuales de enfermería. Concepto y relación de teoría y modelo. Los modelos y teorías de enfermería más significativos.
- Modulo III. El proceso enfermero. Concepto, características y etapas. Valoración: concepto, tipos de datos y sus fuentes. La recogida de datos; diagnóstico y análisis de datos; identificación del problema; clasificación diagnóstica de la NANDA. Planificación: prioridades y resultados (NOC). Intervenciones (NIC). Ejecución. Evaluación.
- Módulo IV. Valoración de la salud. Obtención de datos subjetivos y objetivos. Principales manifestaciones de la alteración de la salud del ser humano.
- Módulo V. Cuidados de enfermería en la satisfacción de las necesidades humanas, según el modelo de V. Henderson y el Proceso Enfermero. Desarrollo de las 14 necesidades básicas de Henderson.
- Módulo VI. Actuación de enfermería en la administración de medicamentos. Generalidades de la administración de medicación; vía parenteral, intradérmica,

subcutánea, intramuscular e intravenosa. Administración de medicación por otras vías.

Sin embargo, con el objetivo de alinear el contenido, las actividades de enseñanza-aprendizaje y las estrategias de evaluación propuestos en este proyecto, se han replanteado tanto los propios bloques temáticos, como especialmente su distribución y organización a lo largo del curso. Así, a continuación, se presentan los contenidos, divididos en bloques temáticos, que se plantean a lo largo del primer y del segundo cuatrimestre. En el Anexo 1 se presenta un diagrama de Gantt representando la distribución de los contenidos y de las actividades formativas y de evaluación a lo largo del curso.

Bloque temático I. Historia y pensamiento enfermero

Contextualización y justificación

El bloque temático I introduce la evolución histórica de la profesión de enfermería y del pensamiento enfermero. Este bloque se compone de 7 temas que se trabajan en el aula. Generalmente, la historia de la enfermería y la evolución del desarrollo teórico en enfermería se presentan de forma aislada. Sin embargo, este proyecto docente plantea la enseñanza-aprendizaje integrada de ambos constructos, con el objetivo de ayudar al alumnado a contextualizar las filosofías, modelos y teorías de enfermería en su contexto histórico, social, cultural y político.

La enfermería tiene una rica historia y una base filosófica que ha evolucionado con el tiempo. Comprender esta evolución proporciona a los estudiantes una visión más profunda del origen y propósito de la profesión de enfermería, permitiéndoles apreciar cómo ha influido en la práctica contemporánea.

Temporalización

Cuatrimestre	Semanas	Horas presenciales
Primero	S1-S7	14

Esquema de contenido

Trabajo en el aula	Tema 1. Introducción al desarrollo teórico de la enfermería.
	Tema 2. Orígenes y evolución histórica de la enfermería. Desde la antigüedad hasta la Edad Media.
	Tema 3. Historia de la enfermería en el Siglo de Oro. Modelo de cuidados de las órdenes religiosas hospitalarias.
	Tema 4. Historia de la enfermería en el siglo XIX. Modelo del Entorno de Florence Nightingale.
	Tema 5. Historia de la enfermería en la primera mitad del siglo XX. Filosofía de las 14 Necesidades de Virginia Henderson.
	Tema 6. Historia de la enfermería en la segunda mitad del siglo XX. Teoría de la Diversidad y Universalidad del Cuidado Cultural de Madeleine Leininger.
	Tema 7. La enfermería en el siglo XXI. El Triángulo de los Cuidados de Concha Germán Bes.

Objetivo

El objetivo de este primer bloque temático es explicar, analizar y contextualizar el desarrollo histórico de la enfermería, desde sus fundamentos teóricos hasta los modelos de cuidado enfermero a lo largo de distintas épocas, identificando a los protagonistas y eventos clave, relacionando estos modelos con teorías contemporáneas, valorando la importancia de la historia de la enfermería como base para la práctica actual y futura, y desarrollando habilidades críticas para su evaluación y aplicación en el cuidado de la salud.

Resultados de aprendizaje

Al término de este bloque temático, el estudiantado será capaz de:

1. Comprender los conceptos clave del metaparadigma de la enfermería.

2. Analizar diferentes modelos de cuidado enfermero a lo largo de distintas épocas históricas.
3. Identificar los principales protagonistas y eventos clave en la evolución de la enfermería desde la antigüedad hasta el siglo XXI.
4. Contextualizar las filosofías, modelos y teorías de enfermería en su contexto histórico, social, cultural y político.
5. Valorar la importancia de la historia de la enfermería como base para la práctica actual y futura de la disciplina.
6. Desarrollar habilidades críticas para evaluar y contextualizar los modelos de cuidado a lo largo del tiempo.
7. Integrar los conocimientos históricos en enfermería con la comprensión actual de la disciplina y su relevancia en el cuidado de la salud.

Tema 1. Introducción al desarrollo teórico de la enfermería

- 1.1 Introducción y objetivo.
- 1.2 Estructura del conocimiento enfermero.
 - 1.2.1 El metaparadigma de la enfermería.
 - 1.2.2 Las filosofías de la enfermería.
 - 1.2.3 Los modelos conceptuales de la enfermería.
 - 1.2.4 Las teorías de la enfermería.
- 1.3 Análisis y evaluación del conocimiento teórico de la enfermería.
- 1.4 Relación entre teoría y práctica profesional de la enfermería.
- 1.5 Eligiendo un marco teórico para la práctica enfermera.
- 1.6 Retos pasados y direcciones futuras.

Tema 2. Orígenes y evolución histórica de la enfermería. Desde la antigüedad hasta la Edad Media

- 2.1 Introducción y objetivos.
- 2.2 Orígenes del cuidado.
- 2.3 El cuidado desde la antigüedad hasta la Edad Media.
 - 2.3.1 La enfermería en la Antigua Roma y el Imperio Bizantino.
 - 2.3.2 La enfermería durante la Edad Media.
 - 2.3.2.1 Los hospitales y la sistematización de los cuidados.

2.3.2.2 Estudio de caso: la influencia de la peste negra en la práctica enfermera de la época.

2.4 Influencia de la religión en la evolución histórica de la enfermería.

2.5 Conclusión y reflexión final.

Tema 3. Historia de la Enfermería en el Siglo de Oro: Modelo de Cuidados de las Órdenes Religiosas Hospitalarias

3.1 Introducción al Siglo de Oro y su contexto histórico.

3.1.1 Contextualización del Siglo de Oro y su importancia histórica en la cultura y la sociedad.

3.2 Las órdenes religiosas hospitalarias en el Siglo de Oro.

3.2.1 Los Hermanos de San Juan de Dios.

3.2.2 Las Hermanas de la Caridad.

3.3 El modelo de cuidados de las órdenes hospitalarias.

3.4 El legado del Siglo de Oro en la enfermería moderna.

3.4.1 Hacia la profesionalización de la enfermería.

3.5 Conclusión y reflexión final.

Tema 4. Historia de la enfermería en el siglo XIX. Modelo del Entorno de Florence Nightingale

4.1 Introducción al siglo XIX y su contexto histórico.

4.1.1 Contextualización del siglo XIX y su importancia en la historia de la enfermería.

4.2 La historia de la enfermería en el siglo XIX.

4.2.1 El caso de Reino Unido.

4.2.2 El caso de España.

4.3 Influencia de la guerra en la evaluación histórica de la enfermería.

4.4 El Modelo del Entorno de Florence Nightingale.

4.4.1 Biografía de la autora.

4.4.2 Los 13 cánones del Modelo del Entorno.

4.4.3 Los 4 conceptos centrales del metaparadigma de la enfermería.

4.4.4 Análisis del desarrollo teórico.

4.4.4.1 Asunciones.

4.4.4.2 Propositiones.

4.4.4.3 Crítica reflexiva al Modelo del Entorno.

4.5 Conclusión y reflexión final.

Tema 5. Historia de la enfermería en la primera mitad del siglo XX. Filosofía de las 14 Necesidades de Virginia Henderson.

5.1 Introducción al Contexto Histórico de la Enfermería en el Siglo XX.

5.1.1 Contextualización del período de la primera mitad del siglo XX y su importancia en la historia de la enfermería.

5.2 Evolución de la enfermería en España.

5.2.1 La Guerra Civil Española y su impacto en la enfermería.

5.2.2 Evolución normativa de las profesiones auxiliares sanitarias.

5.2.3 La influencia del género en la evolución histórica de la enfermería.

5.3 Evolución de la enfermería en el mundo anglosajón.

5.3.1 El caso de los Estados Unidos.

5.4 El Modelo de las 14 Necesidades Básicas de Virginia Henderson.

5.4.1 Biografía de la autora.

5.4.2 Las 14 necesidades básicas.

5.4.3 Los 4 conceptos centrales del metaparadigma de la enfermería.

5.4.4 Análisis del desarrollo teórico.

5.4.4.1 Asunciones.

5.4.4.2 Propositiones.

5.4.4.3 Crítica reflexiva al Modelo de las 14 Necesidades Básicas.

5.5 Conclusión y reflexión final.

Tema 6. Historia de la enfermería en la segunda mitad del siglo XX. Teoría de la Diversidad y Universalidad del Cuidado Cultural de Madeleine Leininger.

6.1 Introducción al contexto histórico de la enfermería en la segunda mitad del siglo XX.

6.1.1 Contextualización del período de la segunda mitad del siglo XX y su importancia en la historia de la enfermería.

6.2 Evolución de la enfermería en España.

6.2.1 Evolución normativa del título de Auxiliar Técnico Sanitario.

6.2.2 Integración de la enfermería en la Universidad.

6.2.3 La influencia del EEES en la historia reciente de la enfermería española.

6.3 Evolución de la enfermería en el mundo anglosajón.

6.3.1 El caso de los Estados Unidos.

6.4 La Teoría de la Diversidad y Universalidad del Cuidado Cultural de Madeleine Leininger.

6.4.1 Biografía de la autora.

6.4.2 El Modelo del Sol Naciente.

6.4.3 Los 4 conceptos centrales del metaparadigma de la enfermería

6.4.4 Análisis del desarrollo teórico.

6.4.4.1 Asunciones.

6.4.4.2 Propositiones.

6.4.4.3 Crítica reflexiva a la Teoría de la Diversidad y Universalidad del Cuidado Cultural.

6.5 Conclusión y reflexión final.

Tema 7. La enfermería en el siglo XXI. El Triángulo de los Cuidados de Concha Germán Bes.

7.1 Introducción al contexto de la enfermería en el siglo XXI.

7.1.1 Contextualización del siglo XXI y su importancia en la historia de la enfermería.

7.2 Evolución en la enfermería española en el marco del EEES.

7.2.1 Las especialidades de enfermería.

7.2.2 El Grado en Enfermería y el acceso al postgrado.

7.2.3 Evolución académica y evolución laboral de la enfermería en España.

7.3 El caso de Reino Unido.

7.4 El Triángulo de los Cuidados de Concha Germán Bes.

7.4.1 Biografía de la autora.

7.4.2 El Triángulo de los Cuidados.

7.4.3 Los 4 conceptos centrales del metaparadigma.

7.4.4 Análisis del desarrollo teórico.

7.4.4.1 Propositiones.

7.4.4.2 Asunciones.

7.4.4.3 Crítica reflexiva al Triángulo de los Cuidados.

7.5 Desafíos y oportunidades de la enfermería en el siglo XXI.

7.6 Conclusión y reflexión final.

Bloque temático II. El Proceso de Atención de Enfermería

Contextualización y justificación

El segundo bloque temático está dedicado al PAE. Este bloque se compone de 5 temas, que se trabajan en el aula, y de 5 seminarios, que se trabajan en grupos de un máximo de 30 alumnos y que tienen un enfoque práctico.

El PAE proporciona un marco estructurado y sistemático para la provisión de cuidados de enfermería. La enseñanza-aprendizaje del PAE en el aula ayuda al alumnado a centrar la atención en las necesidades individuales del paciente y a desarrollar habilidades analíticas y de resolución de problemas. Este aprendizaje se refuerza en los seminarios, cuya orientación práctica y aplicada a la resolución de un caso clínico proporciona al estudiantado habilidades y competencias esenciales, incluyendo el manejo de la herramienta NNN Consult, una herramienta online para la consulta y el diseño de planes de cuidados de enfermería que está disponible a todos los alumnos a través de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

Temporalización

Cuatrimestre	Semanas	Horas presenciales
Primero	S8-S15	22 horas

Esquema de contenido

Trabajo en el aula	Tema 8. El pensamiento crítico y los orígenes del PAE.
	Tema 9. Valoración de enfermería.
	Tema 10. Diagnóstico de enfermería.
	Tema 11. Planificación de resultados de enfermería.
	Tema 12. Intervención de enfermería y evaluación del plan de cuidados.
Seminarios	Seminario 1. Diseñar un plan de cuidados basado en la evidencia.
	Seminario 2. Valoración de un caso clínico.
	Seminario 3. Introducción a NNN Consult. Diagnósticos NANDA.

	Seminario 4. Planificación de resultados NOC del paciente y de intervenciones NIC de enfermería.
	Seminario 5. Evaluación del plan de cuidados. Resolución del caso clínico.
Portafolio	Trabajo individual. Portafolio de actividades sobre el PAE

Objetivos

El segundo bloque de la asignatura persigue dos objetivos. En primer lugar, explicar el origen del PAE y desarrollar conocimientos y destrezas en la valoración del paciente, el diagnóstico de enfermería, la planificación de resultados y la intervención de enfermería, así como en la evaluación del plan de cuidados, con el fin de proporcionar una atención integral, basada en evidencia y centrada en el paciente.

En segundo lugar, los seminarios integrados en este bloque buscan capacitar a los estudiantes para diseñar, implementar y evaluar planes de cuidados basados en la evidencia científica y en el marco de los diagnósticos de enfermería NANDA, así como las clasificaciones NOC y NIC, utilizando la herramienta NNN Consult.

Resultados de aprendizaje

Al término de este bloque temático, el estudiantado será capaz de:

1. Demostrar comprensión del pensamiento crítico y su aplicación en el contexto de la enfermería, así como identificar los orígenes y la evolución del PAE.
2. Aplicar técnicas y herramientas de valoración de enfermería para recopilar datos relevantes sobre el estado de salud del paciente.
3. Utilizar el juicio clínico para formular diagnósticos de enfermería precisos y significativos, basados en la interpretación de los datos de valoración.
4. Diseñar planes de cuidados individualizados y basados en la evidencia, integrando diagnósticos de enfermería NANDA y planificación de resultados NOC, así como seleccionar intervenciones NIC apropiadas.

5. Identificar y aplicar estrategias para evaluar la efectividad del plan de cuidados y realizar ajustes según sea necesario.
6. Utilizar la herramienta NNN Consult para facilitar la selección y aplicación de diagnósticos de enfermería NANDA.
7. Diseñar un plan de cuidados individualizado para responder a las necesidades de cuidado de un paciente tal y como se plantean en un caso clínico.

Tema 8. El pensamiento crítico y los orígenes del PAE

8.1 Introducción y objetivos.

- 8.1.1 Decisiones clínicas en la práctica enfermera.

8.2 El pensamiento crítico definido.

- 8.2.1 Pensamiento y aprendizaje.

8.3 Niveles de pensamiento crítico en enfermería.

- 8.3.1 Pensamiento crítico básico.
- 8.3.2 Pensamiento crítico complejo.
- 8.3.3 Pensamiento crítico de compromiso.

8.4 Competencias de pensamiento crítico.

- 8.4.1 Pensamiento crítico general.
- 8.4.2 Pensamiento crítico específico.
- 8.4.3 Proceso de enfermería como competencia.

8.5 Un modelo pensamiento crítico para la toma de decisiones clínicas.

- 8.5.1 Base específica de conocimiento.
- 8.5.2 Experiencia.
- 8.5.3 La competencia del proceso de enfermería.
- 8.5.4 Actitudes para el pensamiento crítico.
- 8.5.5 Estándares para el pensamiento crítico.

8.6 Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.

8.7 Conclusión y reflexión final.

Tema 9. Valoración de enfermería

9.1 Introducción y objetivo.

9.2 Propósito de la valoración.

9.3 Tipos de valoración.

- 9.3.1 Valoración completa.

- 9.3.2 Valoración parcial.
- 9.3.3 Valoración continua.
- 9.4 Recogida de datos.
 - 9.4.1 Tipos de datos.
 - 9.4.2 Fuentes de datos.
- 9.5 Métodos de recogida de datos.
 - 9.5.1 Observación.
 - 9.5.2 Entrevista.
 - 9.5.3 Historia clínica.
 - 9.5.4 Exploración física.
 - 9.5.5 Pruebas diagnósticas y de laboratorio.
- 9.6 Organización de la información.
 - 9.6.1 Modelos de valoración.
- 9.7 Interpretación y validación de la información.
 - 9.7.1 Consideraciones culturales en la valoración.
- 9.8 Conclusión y reflexión final.

Tema 10. Diagnóstico de enfermería

- 10.1 Introducción y objetivos.
 - 10.1.1 Historia del diagnóstico de enfermería.
- 10.2 Pensamiento crítico y el proceso diagnóstico de enfermería.
 - 10.2.1 Agrupación de datos.
 - 10.2.2 Interpretación. Identificación de problemas de salud.
 - 10.2.3 Formulación de diagnósticos de enfermería.
 - 10.2.4 Tipos de diagnósticos de enfermería.
 - 10.2.5 Componentes de un diagnóstico de enfermería.
 - 10.2.6 Importancia cultural de los diagnósticos de enfermería.
- 10.3 Fuentes de errores diagnósticos.
- 10.4 Aplicación de los diagnósticos de enfermería al plan de cuidados.
- 10.5 Conclusión y reflexión final.

Tema 11. Planificación de resultados de enfermería

- 11.1 Introducción y objetivos.
- 11.2 Establecimiento de prioridades.
- 11.3 Pensamiento crítico en el establecimiento de objetivos y resultados esperados.

- 11.3.1 Objetivos del cuidado.
- 11.3.2 Resultados esperados.
- 11.3.3 Directrices de redacción.
- 11.4 Pensamiento crítico en la planificación de los cuidados enfermeros.
 - 11.4.1 Tipos de intervenciones.
 - 11.4.2 Selección de intervenciones.
- 11.5 Sistemas para la planificación de los cuidados enfermeros.
- 11.6 Interprofesionalidad y trabajo en equipo.

Tema 12. Intervención de enfermería y evaluación del plan de cuidados

- 12.1 Introducción y objetivos.
- 12.2 Pensamiento crítico en la implementación.
- 12.3 Intervenciones de enfermería estándar.
 - 12.3.1 Guías de práctica clínica y protocolos.
 - 12.3.2 Intervenciones NIC.
 - 12.3.3 Estándares de práctica.
- 12.4 Proceso de implementación.
- 12.5 Tipos de cuidados.
 - 12.5.1 Cuidados directos.
 - 12.5.2 Cuidados indirectos.
- 12.6 Estándares para la evaluación.
 - 12.6.1 Evaluación basada en criterios.
 - 12.6.2 Evaluar la efectividad de las intervenciones.
 - 12.6.3 Registrar los resultados.
 - 12.6.4 Revisión del plan de cuidados.
- 12.7 Conclusión y reflexión final.

Seminario 1. Diseñar un plan de cuidados basado en la evidencia

- S1.1 Introducción al diseño de planes de cuidados basados en la evidencia.
 - Breve presentación del tema del seminario y los objetivos de aprendizaje.
 - Explicación de la importancia de la evidencia en la toma de decisiones de enfermería.
 - Descripción de los pasos generales para el diseño de un plan de cuidados basado en la evidencia.

S1.2. Fundamentos de la evidencia en enfermería.

- Definición de evidencia en enfermería y explicación de los diferentes tipos de evidencia (e.g., estudios clínicos, revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica).
- Discusión sobre la jerarquía de la evidencia y cómo evaluar su calidad.

S1.3 Pasos para el diseño de un plan de cuidados basado en la evidencia.

- Identificación de la pregunta clínica o problema de salud.
- Búsqueda y selección de la evidencia relevante.
- Evaluación crítica de la evidencia.
- Aplicación de la evidencia en la planificación de cuidados.
- Evaluación y revisión del plan de cuidados.

S1.4 Ejemplo práctico y caso clínico.

- Presentación de un caso clínico real que requiera la elaboración de un plan de cuidados basado en la evidencia.
- Análisis y discusión en grupos pequeños sobre cómo aplicar los pasos aprendidos en el seminario.
- Retroalimentación y discusión general en plenario.

S1.5 Desarrollo de planes de cuidados en grupos.

- División de los participantes en grupos pequeños.
- Asignación de un caso clínico para cada grupo.
- Desarrollo de un plan de cuidados basado en la evidencia para el caso asignado, aplicando los pasos aprendidos.
- Presentación de los planes de cuidados por parte de cada grupo y discusión en plenario.

S1.6 Conclusiones y reflexión final.

- Recapitulación de los puntos clave del seminario.
- Tiempo para preguntas y respuestas.

- Reflexión sobre la importancia de la evidencia en la práctica de enfermería y la mejora continua de la calidad de cuidados.

Seminario 2. Valoración de un caso clínico

S2.1 Introducción a la valoración de enfermería.

- Presentación del tema del seminario y los objetivos de aprendizaje.
- Explicación de los conceptos de valoración por necesidades.

S2.2. Familiarización con el proceso de la valoración de las necesidades del paciente.

- Visualización de video “Entrevista a Virginia Henderson” y compleción de actividad en *edpuzzle*.
- *Kahoot* recordatorio sobre la filosofía de las 14 Necesidades Básicas.
- Valoración del estado de salud por parejas utilizando una hoja de valoración de enfermería.
- Actividad plenaria para aprender a distinguir entre dato a considerar, manifestación de dependencia y manifestación de independencia.

S2.3 Presentación del caso clínico “Asunción podría ser tu abuela”.

- Actividad en grupos pequeños para identificar información relevante.

S2.4 Clasificación de la información relevante en la plantilla por necesidades y tipo de información.

- Actividad en grupos pequeños para clasificar la información.
- Presentación de los resultados por grupos y discusión en plenario.

S1.6 Conclusiones y reflexión final.

- Recapitulación de los puntos clave del seminario.
- Tiempo para preguntas y respuestas.

Seminario 3. Introducción a NNN Consult. Diagnósticos NANDA

S3.1 Introducción a NNN Consult.

- Presentación del tema del seminario y los objetivos de aprendizaje.

- Explicación de la importancia de los diagnósticos de enfermería NANDA en la práctica clínica.
- Introducción a la plataforma NNN Consult y sus funciones.
- Actividad individual online [“Trivial NNN Consult”](#).

S3.2 De la valoración al diagnóstico de enfermería.

- Explicación de la taxonomía NANDA.
- Ejemplos prácticos de cómo formular diagnósticos NANDA utilizando la taxonomía.
- Actividad en grupos pequeños para formular hipótesis diagnósticas en base a la valoración del caso clínico llevada a cabo en el seminario anterior utilizando la herramienta NNN Consult.
- Discusión en plenario sobre las conclusiones y recomendaciones de cada grupo.

S3.3. Evaluación de la calidad de los diagnósticos NANDA.

- Análisis de la validez y fiabilidad de los diagnósticos de enfermería formulados.
- Discusión sobre cómo evaluar la pertinencia y precisión de los diagnósticos NANDA en la práctica clínica.
- Estrategias para revisar, priorizar y actualizar los diagnósticos según la evolución del paciente.
- Ejemplos prácticos de cómo priorizar los diagnósticos NANDA.
- Actividad en grupos pequeños para priorizar las hipótesis diagnósticas formuladas en cada necesidad.
- Discusión en plenario sobre las conclusiones y recomendaciones de cada grupo.

S3.4 Conclusión y reflexión final.

- Recapitulación de los puntos clave del seminario.
- Tiempo para preguntas y respuestas.
- Reflexión sobre la importancia de los diagnósticos NANDA en la práctica de enfermería y la mejora de la calidad de cuidados.

Seminario 4. Planificación de resultados NOC del paciente y de intervenciones NIC de enfermería

S4.1 Introducción a las clasificaciones NOC y NIC.

- Presentación del tema del seminario y los objetivos de aprendizaje.
- Explicación de la importancia de la planificación de resultados y de intervenciones en la práctica clínica de enfermería.
- Introducción a las clasificaciones NOC y NIC y su relevancia en la planificación de cuidados de enfermería.
- Actividad individual “Qué te preocupa del estado de salud de Asunción” en Padlet.
- Discusión en plenario y selección de 3 diagnósticos de enfermería

S4.2 Planificación de resultados NOC.

- Descripción de la estructura y los componentes de la clasificación de resultados NOC.
- Explicación de cómo seleccionar y planificar resultados específicos para un paciente utilizando la clasificación NOC.
- Ejemplo práctico de cómo utilizar NOC para la planificación de resultados en un diagnóstico de enfermería enunciado en el seminario anterior.
- Actividad en grupos pequeños para planificar resultados, objetivos intermedios (si procede) e indicadores de resultados para los diagnósticos NANDA seleccionados utilizando la herramienta NNN Consult.
- Discusión en plenario sobre las conclusiones y recomendaciones de cada grupo.

S4.3 Planificación de intervenciones NIC.

- Descripción de la estructura y los componentes de la clasificación de intervenciones NIC.
- Explicación de cómo seleccionar y planificar intervenciones de enfermería específicas utilizando la clasificación NIC.
- Ejemplo práctico de cómo utilizar NIC para la planificación de intervenciones en diferentes casos clínicos.

- Actividad en pequeños grupos basada en la gamificación [“Escape Room NIC”](#). La actividad integra actividades planteadas desde la plataforma Genially donde se aloja el *escape room*, así como actividades planteadas desde Moodle.

S4.4 Conclusión y reflexión final.

- Recapitulación de los puntos clave del seminario.
- Tiempo para preguntas y respuestas.
- Reflexión sobre la importancia de la planificación de resultados y de intervenciones en la práctica de enfermería y la mejora de la calidad de cuidados.

Seminario 5. Evaluación del plan de cuidados. Resolución del caso clínico

S5.1 Introducción a la evaluación del plan de cuidados.

- Presentación del tema del seminario y los objetivos de aprendizaje.
- Explicación de la importancia de la evaluación continua en la práctica de enfermería.
- Recordatorio de los principios básicos de la evaluación del plan de cuidados.

S5.2 Presentación de la resolución del caso clínico “Asunción podría ser tu abuela”.

- Actividad en grupos pequeños para identificar cambios en el estado de salud de Asunción.
- Discusión en plenario sobre las conclusiones y recomendaciones de cada grupo.

S5.3 Análisis y evaluación del caso clínico.

- Trabajo en grupos pequeños para analizar y evaluar el plan de cuidados propuesto para el caso.
- Identificación de áreas de mejora y posibles ajustes en el plan de cuidados.

S5.4 Resolución del caso clínico.

- Discusión en plenario sobre los hallazgos de la evaluación del plan de cuidados y los ajustes propuestos.
- Desarrollo de un plan de cuidados revisado y mejorado para el caso clínico.
- Presentación de los planes de cuidados por parte de cada grupo y discusión en plenario.

S5.5 Conclusión y reflexión final.

- Recapitulación de los puntos clave del seminario.
- Tiempo para preguntas y respuestas.
- Reflexión sobre la importancia de la evaluación continua en la práctica de enfermería y la mejora de la calidad de cuidados.

S5.6. Discusión sobre la efectividad de los seminarios sobre el PAE.

- Encuesta de retroalimentación para evaluar la efectividad del seminario y recopilar comentarios de los participantes.
- Discusión sobre los aspectos destacados y áreas de mejora identificadas durante el seminario.
- Reflexión sobre cómo aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la práctica clínica.

Trabajo individual. Portafolio de actividades sobre el PAE

Las actividades integradas en el portafolio estarán basadas en el contenido y las actividades de enseñanza-aprendizaje planteadas durante los seminarios. El alumnado completará las actividades a través de Moodle.

Bloque temático III. Prácticas de laboratorio 1

Contextualización y justificación

Superar la asignatura de Fundamentos de Enfermería es pre-requisito indispensable para poder realizar estancias clínicas durante el segundo curso. Así, antes de comenzar las estancias clínicas en el Grado en Enfermería es fundamental que el alumnado adquiera habilidades técnicas en laboratorio, como la toma de constantes vitales y la administración de medicación por vía parenteral, para proporcionar cuidados seguros y efectivos a los pacientes en entornos clínicos reales. Además, practicar en el entorno controlado que proporcionan las prácticas de laboratorio, permite al estudiantado familiarizarse con el material que se utiliza en el cuidado del paciente y con su manejo, cometer errores y recibir retroalimentación constructiva sin poner en riesgo la seguridad de los pacientes. Finalmente, la integración de casos clínicos de simulación de baja fidelidad en las prácticas de laboratorio ayuda al alumnado a desarrollar habilidades de

comunicación y de trabajo en equipo en escenarios simulados, al tiempo que pone en práctica las destrezas prácticas adquiridas.

Las prácticas de laboratorio 1 están divididas en dos módulos. El módulo de valoración permite al alumnado adquirir competencias en la valoración de los signos vitales del paciente, así como de sus características antropométricas. Por su parte, el módulo de la vía parenteral está enfocado a la adquisición de habilidades prácticas en la administración de medicación por esta vía. Asimismo, incluye una práctica dedicada a la higiene y seguridad del personal sanitario, la gestión de residuos clínicos y la recogida de muestras.

Temporalización

Cuatrimestre	Semanas	Horas presenciales
Primero	S2-S13	24 horas

Esquema de contenido

Módulo 1. Valoración	Práctica 1. Signos vitales: temperatura, pulso y respiración.
	Práctica 2. Signos vitales: tensión arterial 1.
	Práctica 3. Signos vitales: tensión arterial 2.
	Práctica 4. Valoración antropométrica.
	Práctica 5. Caso clínico simulación.
Módulo 2. Vía parenteral	Práctica 6. Lavado de manos, EPIs, gestión de residuos clínicos y recogida de muestras.
	Práctica 7. Carga de medicación.
	Práctica 8. Vía intradérmica y vía subcutánea.
	Práctica 9. Vía intramuscular.
	Práctica 10. Extracción sanguínea.

	Práctica 11. Vía intravenosa.
	Práctica 12. Caso clínico simulación.

Objetivos

El tercer bloque temático del curso persigue varios objetivos docentes. En primer lugar, busca capacitar al alumnado para realizar una evaluación completa de los signos vitales, incluyendo la medición precisa de la temperatura, el pulso, la respiración y la tensión arterial, y para realizar una valoración antropométrica precisa.

En segundo lugar, se pretende capacitar al alumnado para desarrollar las competencias necesarias para administrar medicación por vía parenteral de manera segura y efectiva, incluyendo las técnicas adecuadas de preparación, manipulación y administración de medicamentos.

Resultados de aprendizaje

En relación con las prácticas de laboratorio sobre la valoración. Al término de estas sesiones el alumnado será capaz de:

1. Demostrar la habilidad para realizar una valoración completa de los signos vitales, incluyendo la medición precisa de la temperatura, el pulso, la respiración y la tensión arterial.
2. Aplicar técnicas adecuadas para la medición de la temperatura, el pulso, la respiración y la tensión arterial, utilizando equipos y procedimientos estándar.
3. Identificar y describir los rangos normales de los signos vitales y reconocer las variaciones que pueden indicar cambios en el estado de salud del paciente.
4. Realizar una valoración antropométrica precisa, incluyendo la medición de peso, talla, circunferencia abdominal, y cálculo del índice de masa corporal (IMC), entre otras.
5. Integrar los datos obtenidos de la valoración y los signos vitales en la toma de decisiones clínicas y la planificación de cuidados para el paciente, en un entorno simulado de caso clínico.

En relación con las prácticas de laboratorio sobre la vía parenteral. Al término de estas sesiones el alumnado será capaz de:

6. Demostrar un manejo adecuado de las medidas de higiene y seguridad, incluyendo el lavado de manos, el uso correcto de equipos de protección personal (EPIs) y la gestión apropiada de residuos clínicos.
7. Realizar la preparación y carga de medicación para administración por vía parenteral, siguiendo protocolos y procedimientos establecidos.
8. Aplicar técnicas adecuadas para la administración de medicación por vía intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa, garantizando la seguridad y la comodidad del paciente.
9. Demostrar la capacidad para realizar extracciones sanguíneas con precisión y seguridad, asegurando la integridad de la muestra y el bienestar del paciente.
10. Integrar los conocimientos y habilidades adquiridos en un entorno simulado de caso clínico, aplicando el juicio clínico y tomando decisiones basadas en la evidencia para la administración segura y eficaz de la medicación por vía parenteral.

Práctica 1. Signos vitales: temperatura, pulso y respiración

P1.1 Objetivos de la práctica:

- Familiarizar al alumnado con los procedimientos de medición de las constantes vitales.
- Comprender la importancia de la valoración precisa de la temperatura, el pulso y la respiración en la práctica clínica.
- Desarrollar habilidades para realizar mediciones precisas y registrar los datos de las constantes vitales.

P1.2 Materiales necesarios:

- Termómetros clínicos.
- Relojes con segundero.
- Pulsioxímetro.
- Material de registro (hojas de observación, formularios).

P1.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción:

- Bienvenida a los estudiantes y presentación del objetivo de la práctica.
- Breve explicación sobre la importancia de la valoración de las constantes vitales en la práctica clínica.

II. Teoría y demostración:

- Explicación detallada de los conceptos de temperatura, pulso y respiración, incluyendo la importancia clínica de cada uno.
- Demostración de cómo medir la temperatura, el pulso y la respiración utilizando los equipos adecuados.
- Explicación de las posibles variaciones normales y anormales en cada constante vital.

III. Práctica de laboratorio:

- División del alumnado en grupos pequeños.
- Rotación entre estaciones de práctica, donde el alumnado tiene la oportunidad de medir la temperatura, el pulso y la respiración.
- Supervisión y orientación individualizada por parte del profesorado mientras durante la práctica.
- Registro de los datos de las constantes vitales en los formularios de observación.

IV. Discusión y retroalimentación:

- Discusión en plenario sobre las experiencias de los estudiantes durante la práctica.
- Aclaración de dudas y preguntas por parte de los estudiantes.

V. Aplicación clínica:

- Presentación de casos clínicos breves donde se requiere la valoración de las constantes vitales.
- Discusión sobre cómo interpretar los datos de las constantes vitales en el contexto clínico y cómo estos datos pueden influir en la toma de decisiones clínicas.

VI. Conclusiones

- Recapitulación de los puntos clave de la práctica.
- Enfatizar la importancia de la valoración precisa de las constantes vitales en la práctica clínica.

Prácticas 2 y 3. Signos vitales: tensión arterial

P2-3.1 Objetivos de la práctica:

- Familiarizar al alumnado con los procedimientos de medición de la presión arterial.
- Comprender la importancia de la valoración precisa de la presión arterial en la práctica clínica.
- Desarrollar habilidades para realizar mediciones precisas y registrar los datos de la presión arterial.

P2-3.2 Materiales necesarios:

- Esfigmomanómetros: de mercurio, aneroides y electrónicos.
- Estetoscopios: simples y dobles.
- Maniquí de práctica.
- Material de registro (hojas de observación, formularios).

P2-3.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción:

- Bienvenida y presentación del objetivo de la práctica.
- Breve explicación sobre la importancia de la valoración precisa de la presión arterial en la práctica clínica.

II. Teoría y demostración:

- Explicación detallada de los conceptos de presión arterial sistólica y diastólica, así como de la técnica correcta para la medición.
- Explicación y demostración mediante un video de los ruidos de Korotkoff.
- Demostración de cómo medir la presión arterial utilizando un esfigmomanómetro y un estetoscopio.

- Explicación de las posibles variaciones normales y anormales en la presión arterial.

III. Práctica de laboratorio:

- División en grupos pequeños.
- Rotación entre estaciones de práctica, donde el estudiantado tienen la oportunidad de medir la presión arterial en maniqués de práctica y entre sí.
- Supervisión y orientación individualizada por parte del profesorado durante la práctica.
- Registro de los datos de la presión arterial en los formularios de observación.

IV. Discusión y retroalimentación:

- Discusión en plenario sobre las experiencias del alumnado durante la práctica.
- Revisión de las mediciones realizadas y retroalimentación sobre la precisión de las mediciones.
- Aclaración de dudas y preguntas.

V. Aplicación clínica:

- Presentación de casos clínicos breves donde se requiere la valoración de la presión arterial.
- Discusión sobre cómo interpretar los datos de la presión arterial en el contexto clínico y cómo estos datos pueden influir en la toma de decisiones clínicas.

VI. Conclusiones:

- Recapitulación de los puntos clave de la práctica.
- Enfatizar la importancia de la valoración precisa de la presión arterial en la práctica clínica.

Práctica 4. Valoración antropométrica

P4.1 Objetivos de la práctica:

- Familiarizar al estudiantado con los procedimientos de medición antropométrica.
- Comprender la importancia de la valoración precisa de medidas antropométricas en la práctica clínica.

- Desarrollar habilidades para realizar mediciones precisas y registrar los datos antropométricos.

P4.2 Materiales necesarios:

- Cinta métrica.
- Báscula.
- Calibrador de pliegues cutáneos.
- Material de registro (hojas de observación, formularios).

P4.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción:

- Bienvenida al alumnado y presentación del objetivo de la práctica.
- Breve explicación sobre la importancia de la valoración antropométrica en la práctica clínica.

II. Teoría y demostración:

- Explicación detallada de los diferentes parámetros antropométricos a medir, como peso, talla, circunferencia de cintura, y pliegues cutáneos.
- Demostración de cómo realizar cada medición utilizando los equipos disponibles.
- Explicación de la importancia clínica de cada medida antropométrica.

III. Práctica de laboratorio:

- División en grupos pequeños.
- Rotación entre estaciones de práctica, donde los estudiantes tienen la oportunidad de medir diferentes parámetros antropométricos en compañeros de práctica.
- Supervisión y orientación individualizada por parte del profesorado mientras el alumnado practica las mediciones.
- Registro de los datos antropométricos en los formularios de observación.

IV. Discusión y retroalimentación:

- Discusión en plenario sobre las experiencias del alumnado durante la práctica.
- Revisión de las mediciones realizadas y retroalimentación sobre la precisión de las mediciones.

- Aclaración de dudas y preguntas.

V. Aplicación clínica:

- Presentación de casos clínicos breves donde se requiere la valoración antropométrica.
- Discusión sobre cómo interpretar los datos antropométricos en el contexto clínico y cómo estos datos pueden influir en la toma de decisiones clínicas.

VI. Conclusiones:

- Recapitulación de los puntos clave de la práctica.
- Enfatizar la importancia de la valoración antropométrica en la práctica clínica.

Práctica 5. Caso clínico

P5.1 Casos clínicos:

- Caso clínico 1: Paciente: María García, femenino, 45 años de edad. Historia: María acude a la clínica para un chequeo de rutina. No tiene antecedentes médicos significativos. Signos Vitales: Temperatura: 37.0°C, Pulso: 80 latidos por minuto, Respiración: 18 respiraciones por minuto. Valoración Antropométrica: Peso: 65 kg, Talla: 1.65 m, Circunferencia de cintura: 85 cm, Pliegue cutáneo del tríceps: 15 mm.
- Caso clínico 2: Paciente: Luis Martínez, masculino, 50 años de edad. Historia: Luis presenta síntomas de resfriado y acude a la clínica para ser evaluado. Tiene antecedentes de hipertensión. Signos Vitales: Temperatura: 37.8°C, Pulso: 90 latidos por minuto, Respiración: 20 respiraciones por minuto. Valoración Antropométrica: Peso: 75 kg, Talla: 1.70 m, Circunferencia de cintura: 90 cm, Pliegue cutáneo del tríceps: 18 mm.
- Caso clínico 3: Paciente: Ana López, femenino, 30 años de edad. Historia: Ana acude a la clínica para una consulta de seguimiento después de un diagnóstico reciente de diabetes tipo 2. Signos Vitales: Temperatura: 36.7°C, Pulso: 70 latidos por minuto, Respiración: 16 respiraciones por minuto. Valoración Antropométrica: Peso: 80 kg, Talla: 1.60 m, Circunferencia de cintura: 100 cm, Pliegue cutáneo del tríceps: 22 mm.

- Caso clínico 4: Paciente: Carlos Rodríguez, masculino, 60 años de edad. Historia: Carlos acude a la clínica para una evaluación de salud anual. Tiene antecedentes de enfermedad cardíaca. Signos Vitales: Temperatura: 36.9°C, Pulso: 70 latidos por minuto, Respiración: 16 respiraciones por minuto. Valoración Antropométrica: Peso: 90 kg, Talla: 1.75 m, Circunferencia de cintura: 105 cm, Pliegue cutáneo del tríceps: 20 mm.
- Caso clínico 5: Paciente: Laura Pérez, femenino, 25 años de edad. Historia: Laura acude a la clínica para una consulta de planificación familiar. No tiene antecedentes médicos significativos. Signos Vitales: Temperatura: 37.2°C, Pulso: 75 latidos por minuto, Respiración: 14 respiraciones por minuto. Valoración Antropométrica: Peso: 55 kg, Talla: 1.70 m, Circunferencia de cintura: 75 cm, Pliegue cutáneo del tríceps: 12 mm.

P5.2 Procedimientos:

- Valorar las constantes vitales.
- Realizar una valoración antropométrica completa, incluyendo la medición de peso, talla, circunferencia de cintura y pliegue cutáneo del tríceps.
- Registrar todos los datos obtenidos de manera precisa y completa.
- Interpretar los resultados obtenidos y discutir su significado en el contexto de la salud general de cada paciente.

P5.3 Desarrollo de la simulación:

- El alumnado se divide en grupos y a cada grupo se le asigna un caso.
- Cada grupo llevará a cabo la valoración de los signos vitales y/o la valoración antropométrica según las indicaciones proporcionadas.
- Después de completar la valoración, el grupo se reúne para discutir los hallazgos y sacar conclusiones sobre la salud general de cada paciente.
- Se proporcionará retroalimentación por parte del profesorado sobre la precisión de las mediciones y la interpretación de los resultados.

Práctica 6. Lavado de manos, EPIs, gestión de residuos clínicos y recogida de muestras

P6.1 Objetivos de la práctica:

- Familiarizar a los estudiantes con los procedimientos de bioseguridad fundamentales en el ámbito clínico.
- Comprender la importancia del lavado de manos, el uso adecuado de EPIs, la gestión adecuada de residuos clínicos y la recogida de muestras para la prevención de infecciones nosocomiales.
- Desarrollar habilidades prácticas en la realización correcta de estos procedimientos.

P6.2 Materiales necesarios:

- Lavamanos o estaciones de lavado de manos.
- Gel desinfectante para manos.
- Equipos de protección individual (guantes, mascarillas, gafas protectoras, batas).
- Contenedores de residuos clínicos (bolsas de color adecuado, contenedores de punzocortantes).
- Material de recolección de muestras fecales y de orina.

P6.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción:

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Breve explicación sobre la importancia de los procedimientos de bioseguridad en el ámbito clínico.

II. Lavado de manos:

- Explicación detallada de la técnica adecuada de lavado de manos según las pautas de la OMS y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
- Demostración en vivo de la técnica correcta de lavado de manos.
- Práctica guiada por parte del estudiantado.

III. Uso de EPIs:

- Explicación sobre los diferentes tipos de EPIs y cuándo deben utilizarse.
- Demostración de cómo colocarse y quitarse adecuadamente los EPIs (guantes, mascarillas, gafas protectoras, batas).

- Práctica guiada por parte del estudiantado.

IV. Gestión de residuos clínicos:

- Descripción de los diferentes tipos de residuos clínicos y su manejo adecuado.
- Explicación sobre cómo clasificar y desechar los residuos clínicos de forma segura.
- Demostración de cómo utilizar los contenedores de residuos clínicos.
- Práctica guiada por del estudiantado.

V. Recogida de Muestras:

- Descripción de los procedimientos de recogida de muestras fecales y de orina.
- Explicación sobre la importancia de la técnica aséptica durante la recogida de muestras.
- Demostración de cómo recolectar muestras de forma segura.
- Práctica guiada por parte del estudiantado.

VI. Conclusiones:

- Recapitulación de los puntos clave de la práctica.
- Enfatizar la importancia de los procedimientos de bioseguridad en la prevención de infecciones nosocomiales.

Práctica 7. Carga de medicación

P7.1 Objetivos de la práctica:

- Familiarizar al alumnado con los procedimientos seguros para la carga de medicación desde ampollas y viales.
- Comprender la importancia de la manipulación adecuada y la precisión en la preparación de medicamentos.
- Desarrollar habilidades prácticas en la carga segura de medicamentos desde diferentes formas de presentación.
- Desarrollar habilidades prácticas para calcular correctamente la dosis de un medicamento.

P7.2 Materiales necesarios:

- Ampollas y viales de medicamentos.
- Jeringas y agujas estériles.
- Algodón y alcohol para limpieza.
- Guantes desechables.
- Bandejas de preparación de medicamentos.
- Contenedor de objetos punzocortantes.

P7.3. Estructura de la práctica.

I. Introducción:

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Breve explicación sobre la importancia de la precisión y la seguridad en la carga de medicamentos desde ampollas y viales.

II. Preparación de medicamentos desde ampollas:

- Descripción de las precauciones necesarias al manipular ampollas de medicamentos.
- Explicación detallada de cómo abrir y extraer el contenido de una ampolla de forma segura.
- Demostración de cómo cargar medicamentos desde ampollas.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

III. Preparación de medicamentos desde viales:

- Descripción de las técnicas adecuadas para extraer medicamentos de viales.
- Explicación sobre cómo reconstituir viales.
- Explicación sobre cómo preparar la dosis correcta y evitar la contaminación del vial.
- Demostración de cómo cargar medicamentos desde viales.
- Práctica guiada por parte de los estudiantes.

IV. Taller de cálculo de dosis de medicamentos:

- Descripción de la importancia de verificar la identidad y la dosis correcta del medicamento.
- Explicación sobre cómo calcular la dosis correcta de un medicamento.
- Resolución de problemas de cálculo de dosis en grupos pequeños.

VII. Conclusiones:

- Recapitulación de los puntos clave de la práctica.
- Enfatizar la importancia de la precisión y la seguridad en la carga de medicamentos desde ampollas y viales.

Práctica 8. Vía intradérmica y vía subcutánea

P8.1 Objetivos de la práctica:

- Familiarizar al estudiantado con los procedimientos seguros para la administración de medicamentos por vías intradérmica y subcutánea, así como la realización de glucometrías.
- Comprender la importancia de la precisión y la seguridad en la administración de medicamentos y la medición de glucosa en sangre.
- Desarrollar habilidades prácticas en la preparación y administración de medicamentos por vías intradérmica y subcutánea, y la realización de glucometrías.

P8.2 Materiales necesarios:

- Maquetas para inyección intradérmica y subcutánea.
- Jeringas y agujas estériles para vía intradérmica y subcutánea.
- Ampollas o viales de soluciones simuladas.
- Algodón y alcohol para limpieza.
- Guantes desechables.
- Bandejas de preparación de medicamentos.
- Glucómetro y tiras reactivas.
- Lancetas y bolis para punción capilar.
- Contenedor de objetos punzocortantes.

P8.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción:

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Breve explicación sobre la importancia de la precisión y la seguridad en la administración de medicamentos y la medición de glucosa en sangre.

II. Administración intradérmica:

- Descripción de la técnica adecuada para la administración intradérmica, incluyendo la selección de sitio, la preparación de la piel y la técnica de inserción de la aguja.
- Explicación detallada del procedimiento para realizar pruebas de alergia y el test de Mantoux.
- Demostración de cómo administrar medicamentos por vía intradérmica.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

III. Administración subcutánea:

- Descripción de la técnica adecuada para la administración subcutánea, incluyendo la selección de sitio, la preparación de la piel y la técnica de inserción de la aguja.
- Explicación sobre la administración de insulina y heparina por vía subcutánea.
- Demostración de cómo administrar medicamentos por vía subcutánea.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

IV. Realización de glucometrías:

- Descripción de la técnica adecuada para realizar glucometrías, incluyendo la preparación del sitio de punción y la técnica de obtención de muestra de sangre.
- Explicación sobre la interpretación de los resultados de las glucometrías.
- Demostración de cómo realizar una glucometría.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

VIII. Conclusiones:

- Recapitulación de los puntos clave de la práctica.

- Enfatizar la importancia de la precisión y la seguridad en la administración de medicamentos y la realización de glucometrías.

Práctica 9. Vía intramuscular

P9.1 Objetivos de la práctica:

- Familiarizar al alumnado con los procedimientos seguros para la administración de medicamentos por vía intramuscular (IM).
- Comprender la importancia de la precisión y la seguridad en la administración de medicamentos IM.
- Desarrollar habilidades prácticas en la preparación y administración de medicamentos por vía IM.

P9.2 Materiales necesarios:

- Maniqués de práctica y modelos de brazos y glúteos.
- Jeringas y agujas estériles para vía IM.
- Ampollas o viales de soluciones simuladas.
- Algodón y alcohol para limpieza.
- Guantes desechables.
- Bandejas de preparación de medicamentos.
- Contenedor de objetos punzocortantes.

P9.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción:

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Breve explicación sobre la importancia de la precisión y la seguridad en la administración de medicamentos por vía intramuscular.

II. Administración de medicamentos IM en glúteos (30 minutos)

- Explicación detallada sobre cómo seleccionar el tamaño adecuado de aguja y el punto de inyección.

- Descripción de la técnica adecuada para la administración de medicamentos IM en glúteos, incluyendo la identificación de los puntos de inyección y la posición del paciente.
- Explicación sobre cómo administrar medicamentos IM en glúteos de manera segura.
- Demostración de cómo administrar medicamentos IM en glúteos.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

III. Administración de medicamentos IM en deltoides:

- Descripción de la técnica adecuada para la administración de medicamentos IM en deltoides, incluyendo la identificación del punto de inyección y la posición del paciente.
- Explicación sobre cómo administrar medicamentos IM en deltoides de manera segura.
- Demostración de cómo administrar medicamentos IM en deltoides.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

IV. Administración de medicamentos IM en el muslo:

- Descripción de la técnica adecuada para la administración de medicamentos IM en el muslo, incluyendo la identificación del punto de inyección y la posición del paciente.
- Explicación sobre cómo administrar medicamentos IM en el muslo de manera segura.
- Demostración de cómo administrar medicamentos IM en el muslo.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

VII. Consideraciones especiales de la inyección IM:

- Discusión sobre las posibles complicaciones en administración de medicamentos por vía IM y cómo prevenirlas.
- Discusión sobre la preservación de la intimidad del paciente.
- Discusión sobre el dolor en la inyección IM.

VIII. Conclusiones:

- Recapitulación de los puntos clave de la práctica.
- Enfatizar la importancia de la precisión y la seguridad en la administración de medicamentos por vía intramuscular.

Práctica 10. Extracción sanguínea

P10.1 Objetivos de la práctica:

- Familiarizar al alumnado con los procedimientos seguros para la extracción de sangre utilizando diferentes métodos: jeringa, Vacutainer y palomilla.
- Comprender la importancia de la precisión, la seguridad y la asepsia en la extracción sanguínea.
- Desarrollar habilidades prácticas en la realización de extracciones sanguíneas utilizando diferentes técnicas.

P10.2 Materiales Necesarios:

- Jeringas estériles de diferentes tamaños.
- Agujas para jeringa.
- Tubos Vacutainer con diferentes aditivos.
- Dispositivos de seguridad para las agujas.
- Palomillas para extracción sanguínea.
- Algodón y alcohol para limpieza.
- Guantes desechables.
- Vendajes adhesivos.
- Maniqués de práctica o modelos de brazos.
- Contenedor de objetos punzocortantes.

P 10.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción:

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Breve explicación sobre la importancia de la precisión, la seguridad y la asepsia en la extracción sanguínea.

II. Extracción sanguínea con jeringa:

- Descripción de la técnica adecuada para la extracción sanguínea con jeringa, incluyendo la identificación de la vena, la técnica de punción y la extracción de sangre.
- Explicación sobre cómo seleccionar el tamaño adecuado de la jeringa y la aguja.
- Demostración de cómo realizar una extracción sanguínea con jeringa.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

III. Extracción sanguínea con Vacutainer:

- Descripción de la técnica adecuada para la extracción sanguínea con sistema Vacutainer, incluyendo la selección del tubo adecuado y la técnica de punción.
- Explicación sobre la secuencia correcta de llenado de los tubos con diferentes aditivos.
- Demostración de cómo realizar una extracción sanguínea con sistema Vacutainer.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

IV. Extracción Sanguínea con Palomilla:

- Descripción de la técnica adecuada para la extracción sanguínea con palomilla, especialmente útil en pacientes pediátricos o con venas frágiles.
- Explicación sobre cómo utilizar la palomilla y controlar el flujo de sangre durante la extracción.
- Demostración de cómo realizar una extracción sanguínea con palomilla.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

V. Identificación de muestras y documentación:

- Descripción de la importancia de etiquetar correctamente las muestras de sangre y documentar la extracción.
- Explicación sobre cómo etiquetar adecuadamente los tubos de muestra y completar los formularios de solicitud de laboratorio.
- Demostración de cómo etiquetar y documentar las muestras de sangre.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

VII. Conclusiones:

- Recapitulación de los puntos clave de la práctica.
- Enfatizar la importancia de la precisión, la seguridad y la asepsia en la extracción sanguínea.

Práctica 11. Vía intravenosa

P11.1 Objetivos de la práctica:

- Familiarizar a los estudiantes con los procedimientos seguros para la canalización de vías venosas, la administración de medicación intravenosa (IV) y la instalación de líneas de goteo para suero y medicación.
- Comprender la importancia de la precisión, la seguridad y la asepsia en la canalización de vías venosas y la administración de medicamentos IV.
- Desarrollar habilidades prácticas en la canalización de vías venosas, la administración de medicación IV y la instalación de líneas de goteo.

P11.2 Materiales necesarios:

- Maniqués de práctica con brazos simulados para canalización de vías venosas.
- Kits de canalización de vías intravenosas (cánulas, apósitos, vendajes).
- Medicamentos simulados para administración intravenosa.
- Bolsas de suero simuladas.
- Líneas de goteo y dispositivos de control de flujo.
- Guantes desechables.
- Alcohol y gasas estériles para limpieza.
- Jeringas y agujas estériles.
- Contenedor de objetos punzocortantes.

P11.3 Estructura de la Práctica.

I. Introducción:

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Breve explicación sobre la importancia de la precisión, la seguridad y la asepsia en la canalización de vías venosas y la administración de medicación IV.

II. Canalización de vía venosa:

- Descripción de la técnica adecuada para la canalización de vías venosas, incluyendo la selección del sitio de inserción, la preparación de la piel y la inserción de la cánula.
- Explicación sobre cómo fijar la vía y verificar su permeabilidad.
- Demostración de cómo canalizar una vía venosa.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

III. Administración de medicación vía IV:

- Descripción de la técnica adecuada para la administración de medicación por vía IV, incluyendo la preparación del medicamento, la verificación de la compatibilidad y la técnica de administración.
- Explicación sobre la importancia de controlar el goteo y vigilar al paciente durante la administración.
- Demostración de cómo administrar medicación por vía IV.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

IV. Instalación de líneas de gotero:

- Descripción de la técnica adecuada para la instalación de líneas de gotero para la administración de suero y medicación.
- Explicación sobre cómo preparar la bolsa de suero, conectar la línea de gotero y regular el flujo.
- Demostración de cómo instalar líneas de gotero.
- Práctica guiada por parte del alumnado.

VII. Conclusiones:

- Recapitulación de los puntos clave de la práctica.
- Enfatizar la importancia de la precisión, la seguridad y la asepsia en la canalización de vías venosas y la administración de medicación IV.

Práctica 12. Caso clínico

P12.1 Casos clínicos:

- Caso clínico 1. Paciente con Diabetes Tipo 2. Un paciente de 65 años con diabetes tipo 2 se presenta en la clínica para su chequeo anual. Durante la visita, el médico prescribe la administración de insulina por vía subcutánea. El enfermero realiza la técnica de preparación de la dosis de insulina y la administra al paciente, explicando el proceso y brindando educación sobre la autoadministración en el hogar.
- Caso clínico 2. Preparación para una cirugía electiva. Una paciente está programada para una cirugía electiva de hernia abdominal. Antes de la cirugía, la enfermera realiza la canalización de una vía intravenosa y administra la carga de medicación preoperatoria. Además, la enfermera enseña a la paciente sobre el lavado de manos adecuado y la importancia del uso de equipos de protección personal (EPIs) durante su estancia en el hospital.
- Caso clínico 3. Extracción Sanguínea en un Paciente Hospitalizado. Durante la ronda matutina, se indica una extracción de sangre en un paciente hospitalizado para realizar pruebas de laboratorio. La enfermera utiliza una técnica aséptica para extraer la muestra de sangre utilizando una jeringa y una aguja estéril, asegurándose de etiquetar correctamente los tubos de muestra y registrar la extracción en la historia clínica del paciente.
- Caso clínico 4. Administración de Medicación Intramuscular en el Departamento de Urgencias. Un paciente llega al departamento de urgencias con una fractura de pierna y se indica la administración de analgésicos intramusculares para el alivio del dolor. La enfermera prepara la dosis de analgésico, selecciona el sitio adecuado para la administración y realiza la inyección intramuscular mientras asegura la comodidad y seguridad del paciente.
- Caso clínico 5. Recogida de muestras para cultivo. Un paciente con fiebre y sospecha de infección urinaria necesita recolección de muestra de orina para cultivo y sensibilidad. La enfermera instruye al paciente sobre el procedimiento de recolección de muestra de orina estéril y luego etiqueta y envía la muestra al laboratorio para su análisis.
- Caso clínico 6. Paciente en Aislamiento por Infección Respiratoria Un paciente es admitido en el hospital con síntomas respiratorios agudos y se sospecha de infección respiratoria viral. La enfermera realiza el lavado de manos adecuado, se

viste con EPIs, y gestiona los residuos clínicos correctamente al recoger muestras respiratorias para el diagnóstico, garantizando la protección del personal y otros pacientes en el área de aislamiento.

P12.2 Procedimientos:

- Lavado de manos, colocación de EPIs, procesamiento de residuos clínicos y recogida de muestras.
- Carga de medicación a partir de ampollas y viales, y cálculo correcto de dosis.
- Administración de medicación por vía parenteral.
- Extracción sanguínea.
- Interpretar los resultados obtenidos y discutir su significado en el contexto de la salud general de cada paciente.

P12.3 Desarrollo de la simulación:

- El alumnado se divide en grupos y a cada grupo se le asigna un caso.
- Cada grupo llevará a cabo el o los procedimientos correspondientes según las indicaciones proporcionadas.
- Después de resolver el caso, el grupo se reúne para discutir los hallazgos y sacar conclusiones sobre la salud general de cada paciente.
- Se proporcionará retroalimentación por parte del profesorado sobre la precisión de las mediciones y la interpretación de los resultados.

Bloque temático IV. Seguridad del paciente en el ámbito clínico

Contextualización y justificación

El bloque temático IV se compone de dos temas dirigidos a preservar la seguridad del paciente en el ámbito clínico a través de medidas como la higiene, la prevención de la infección y la seguridad en la administración de medicación.

En el contexto de la asignatura de Fundamentos de Enfermería, ambos temas son fundamentales para formar a futuros profesionales de la enfermería que puedan brindar una atención de calidad y segura a los pacientes. La comprensión y aplicación de medidas de seguridad del paciente, control de infecciones e higiene son pilares esenciales para prevenir riesgos y complicaciones en el ámbito clínico, mientras que el conocimiento

detallado sobre la administración de medicamentos garantiza una práctica clínica precisa y segura, evitando errores que puedan comprometer la salud del paciente.

Temporalización

Cuatrimestre	Semanas	Horas presenciales
Segundo	S16-S18	6 horas

Esquema de contenido

Trabajo en el aula	Tema 13. Seguridad del paciente, control de la infección e higiene.
	Tema 14. Generalidades en la administración de medicación.

Objetivos

El objetivo de este bloque temático es desarrollar competencias en seguridad del paciente, control de infecciones e higiene, así como en generalidades relacionadas con la administración de medicación. Este bloque temático es clave en la preparación del alumnado para iniciar su aprendizaje en entornos clínicos reales.

Resultados de aprendizaje

Al término de este bloque temático, el alumnado será capaz de:

1. Identificar y describir los principales riesgos para la seguridad del paciente en entornos de atención médica, incluyendo errores de medicación, caídas, infecciones nosocomiales y eventos adversos relacionados con procedimientos.
2. Reconocer la importancia de la higiene ambiental y la limpieza y desinfección adecuadas de equipos y superficies en la prevención de infecciones nosocomiales y la promoción de la seguridad del paciente.
3. Demostrar el conocimiento y la aplicación de protocolos y procedimientos de seguridad del paciente, incluyendo la identificación correcta del paciente y la comunicación efectiva entre el equipo sanitario.

4. Comprender los conceptos básicos relacionados con la administración segura de medicamentos, incluyendo la importancia de la precisión en la dosificación, la identificación correcta del medicamento, y la selección apropiada de la vía de administración.
5. Identificar y describir los diferentes tipos de medicamentos, incluyendo medicamentos de prescripción, de venta libre y de uso común en entornos de atención médica.
6. Explicar los principios de seguridad en la preparación y administración de medicamentos, incluyendo la verificación de la dosis, la revisión de alergias y la identificación de interacciones medicamentosas potenciales.
7. Desarrollar habilidades para documentar de manera precisa y completa la administración de medicamentos, incluyendo la fecha, hora, dosis administrada, vía de administración y cualquier observación relevante relacionada con la respuesta del paciente.

Tema 13. Seguridad del paciente, control de la infección e higiene

13.1 Introducción y objetivos.

13.1.1 Términos clave.

13.2 Caso clínico

13.2.1 Reflexión en parejas o en grupos pequeños.

13.2.2 Los 5 correctos.

13.3 Daños en el paciente.

13.3.1 Los 6 objetivos internacionales.

13.3.2 Consecuencias de los errores cometidos en el ámbito clínico.

13.3.3 Actividad grupal reflexiva: “errare humanum est”.

13.3.4 Modelo del Queso Suizo.

13.4 Seguridad del paciente y enfermería.

13.4.1 Intervenciones de enfermería para prevenir daños al paciente en el ámbito clínico.

13.5 Actividad individual a través de AnswerGarden: “Daños colaterales”.

13.6 *Exit ticket* a través de Moodle: Y tú, ¿qué puedes hacer?”

Tema 14. Generalidades en la administración de medicación

14.1 Introducción y objetivos.

- 14.1.1 Actividad en parejas o tríos: “comercial vs genérico”.
- 14.1.2 Actividad en parejas o tríos: “¿conoces su efecto?”.
- 14.2 Tipos de fármacos según su estado.
- 14.3 Concepto de farmacopea y vademécum.
- 14.4 Efectos de los fármacos.
 - 14.4.1 Términos clave.
 - 14.4.2 Resolución grupal de casos clínicos relacionados con los términos clave.
- 14.5 Consecuencias del uso inadecuado de los fármacos.
- 14.6 Acción de los fármacos.
 - 14.6.1 Farmacodinamia.
 - 14.6.2 Farmacocinética.
- 14.7 Factores que afectan a la toma de fármacos.
- 14.8 Prescripción y hoja de medicación.
 - 14.8.1 Actividad en parejas o tríos: “práctica hoja de medicación”.
- 14.9 Administración segura de medicamentos.
- 14.10 Conclusión y reflexión final.

Bloque temático V. Cuidados de enfermería

Contextualización y justificación

Este bloque temático aborda 7 temas organizados en torno al desarrollo teórico de las 14 Necesidades Básicas de Virginia Henderson. Los temas se articulan en torno a este desarrollo teórico siguiendo el ejemplo de otras asignaturas de primer curso, como Enfermería Psicosocial. Además, este modelo se utiliza actualmente en Aragón en muchos servicios sanitarios para estructurar el plan de cuidados de enfermería. Generalmente, los temas comienzan con un recuerdo anatómico-fisiológico de los sistemas principalmente implicados en cada necesidad, para posteriormente profundizar en los cuidados de enfermería siguiendo la estructura que proporciona el PAE. Todos los temas culminan con la resolución de un caso clínico en aula.

El contenido de este bloque se completa mediante 5 seminarios teórico-prácticos, que se imparten en grupos de un máximo de 30 alumnos, y que abordan temas de máxima importancia para garantizar un cuidado de calidad. En la mayoría de los casos, los temas incluidos en los seminarios correspondientes a este bloque coinciden con las líneas de investigación del profesorado que integra la asignatura de Fundamentos de Enfermería actualmente.

Temporalización

Cuatrimestre	Semanas	Horas presenciales
Segundo	S19-S28	36 horas

Esquema de contenido

Trabajo en el aula	Tema 15. Necesidad de respirar normalmente.
	Tema 16. Necesidad de comer y beber adecuadamente.
	Tema 17. Necesidad de eliminar por todas las vías corporales.
	Tema 18. Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas. Necesidad de vestirse y desvestirse.
	Tema 19. Necesidad de dormir y descansar.
	Tema 20. Necesidad de mantener la temperatura corporal.
	Tema 21. Necesidad de mantener la higiene corporal. Integridad de la piel y cura de heridas.
Seminarios	Seminario 6. La sexualidad.
	Seminario 7. El cuidado transcultural.
	Seminario 8. Enfoque de género en la enfermería y el cuidado.
	Seminario 9. La equidad en salud y la práctica clínica basada en valores.
	Seminario 10. El dolor.
Trabajo grupal	Trabajo grupal. Herramienta de educación para la salud y presentación.

Objetivos

El objetivo de este gran bloque temático es desarrollar competencias integrales en enfermería para proporcionar cuidados holísticos y centrados en el paciente, abordando tanto las necesidades fisiológicas como psicosociales. Al completar este objetivo, los estudiantes serán capaces de aplicar el modelo de las 14 Necesidades Básicas de Virginia Henderson para evaluar, planificar e implementar intervenciones de enfermería efectivas, considerando los aspectos anatómicos, fisiológicos, culturales y sociales del paciente, promoviendo la equidad en la atención y el bienestar general del individuo.

Resultados de aprendizaje

Al término de este bloque, el alumnado será capaz de:

1. Describir la anatomía y fisiología de los órganos y sistemas implicados en la alteración de las necesidades básicas fisiológicas de salud.
2. Identificar los factores que afectan a las necesidades básicas de salud del ser humano.
3. Desarrollar habilidades para valorar las necesidades de cuidado de las personas según el modelo de las 14 Necesidades Básicas de Virginia Henderson.
4. Planificar e implementar cuidados de enfermería para satisfacer las necesidades básicas de salud de las personas.
5. Aplicar intervenciones de enfermería para satisfacer las necesidades de cuidados de las personas, y el monitoreo de la función renal y gastrointestinal del paciente.
6. Facilitar la independencia del paciente en el autocuidado.
7. Comprender los aspectos biopsicosociales de la sexualidad humana y su impacto en la salud y el bienestar del individuo, y reconocer la importancia de una comunicación abierta y empática sobre temas relacionados con la sexualidad en la práctica enfermera.
8. Reconocer y valorar la diversidad cultural en el contexto de la atención de salud, y comprender cómo influye en las creencias, valores y prácticas de cuidado de diferentes grupos culturales.
9. Comprender las diferencias de género en la salud y el acceso a la atención sanitaria, así como los determinantes sociales y culturales que influyen en estas

disparidades, para promover la equidad en la atención y el acceso a servicios de salud para todos los individuos.

9. Reconocer la importancia de la equidad en salud y la justicia social en la práctica enfermera, y desarrollar una conciencia crítica sobre los sesgos y las inequidades en el sistema de salud.
10. Comprender los conceptos fundamentales del dolor, incluyendo su fisiopatología, evaluación y manejo.

Tema 15. Necesidad de respirar normalmente

15.1 Base del conocimiento científico.

- 15.1.1 Recuerdo anatómico-fisiológico del sistema respiratorio.
- 15.1.2 Recuerdo anatómico-fisiológico del sistema cardiovascular.
- 15.1.3 Factores que afectan a la oxigenación.
- 15.1.4 Alteraciones en la función respiratoria.
- 15.1.5 Alteraciones en la función cardíaca.

15.2 Base del conocimiento de enfermería.

- 15.2.1 Factores que afectan a la oxigenación.

15.3 Pensamiento crítico.

15.4 Proceso de enfermería.

- 15.4.1 Valoración.
 - 15.4.1.1 Pruebas diagnósticas y de laboratorio.
- 15.4.2 Diagnóstico de enfermería.
- 15.4.3 Planificación.
- 15.4.4 Intervención.
- 15.4.5 Evaluación.

15.5 Caso clínico.

15.6 Conclusión.

Tema 16. Necesidad de comer y beber adecuadamente

16.1 Base del conocimiento científico.

- 16.1.1 Recuerdo anatómico-fisiológico del sistema digestivo.
- 16.1.2 Factores que afectan a la nutrición y la hidratación.
- 16.1.3 Alteraciones en la función digestiva.

16.2 Base del conocimiento de enfermería.

- 16.2.1 Factores que afectan a la nutrición.
- 16.3 Pensamiento crítico.
- 16.4 Proceso de enfermería.
 - 16.4.1 Valoración.
 - 16.4.1.1 Pruebas diagnósticas y de laboratorio.
 - 16.4.2 Diagnóstico de enfermería.
 - 16.4.3 Planificación.
 - 16.4.4 Intervención.
 - 16.4.5 Evaluación.
- 16.5 Caso clínico.
- 16.6 Conclusión.

Tema 17. Necesidad de eliminar por todas las vías corporales

- 17.1 Base del conocimiento científico.
 - 17.1.1 Recuerdo anatómico-fisiológico del sistema excretor.
 - 17.1.2 Factores que afectan a la eliminación.
 - 17.1.3 Alteraciones en la función excretora.
- 17.2 Base del conocimiento de enfermería.
 - 17.2.1 Factores que afectan a la eliminación.
- 17.3 Pensamiento crítico.
- 17.4 Proceso de enfermería.
 - 17.4.1 Valoración.
 - 17.4.1.1 Pruebas diagnósticas y de laboratorio.
 - 17.4.2 Diagnóstico de enfermería.
 - 17.4.3 Planificación.
 - 17.4.4 Intervención.
 - 17.4.5 Evaluación.
- 17.5 Caso clínico.
- 17.6 Conclusión.

Tema 18. Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas. Necesidad de vestirse y desvestirse

- 18.1 Base del conocimiento científico.
 - 18.1.1 Recuerdo anatómico-fisiológico del sistema músculo-esquelético.
 - 18.1.2 Factores que afectan a la movilidad.

- 18.1.3 Factores que afectan a la capacidad de vestirse y desvestirse.
- 18.1.4 Alteraciones en la movilidad.
- 18.2 Base del conocimiento de enfermería.
 - 18.2.1 Factores que afectan a la movilidad.
 - 18.2.2 Factores que afectan a la capacidad de vestirse y desvestirse.
- 18.3 Pensamiento crítico.
- 18.4 Proceso de enfermería.
 - 18.4.1 Valoración.
 - 18.4.1.1 Pruebas diagnósticas y de laboratorio.
 - 18.4.2 Diagnóstico de enfermería.
 - 18.4.3 Planificación.
 - 18.4.4 Intervención.
 - 18.4.5 Evaluación.
- 18.5 Casos clínicos.
- 18.6 Conclusión.

Tema 19. Necesidad de dormir y descansar

- 19.1 Base del conocimiento científico.
 - 19.1.1 Fisiología del sueño.
 - 19.1.2 Funciones del sueño.
 - 19.1.3 Enfermedad física.
 - 19.1.4 Trastornos del sueño.
- 19.2 Base del conocimiento de enfermería.
 - 19.2.1 Sueño y descanso.
 - 19.2.2 Necesidades y patrones de sueño normales.
 - 19.2.3 Factores que inciden en el sueño.
- 19.3 Pensamiento crítico.
- 19.4 Proceso de enfermería.
 - 19.4.1 Valoración.
 - 19.4.1.1 Pruebas diagnósticas.
 - 19.4.2 Diagnóstico de enfermería.
 - 19.4.3 Planificación.
 - 19.4.4 Intervención.
 - 19.4.5 Evaluación.

19.5 Casos clínicos.

19.6 Conclusión.

Tema 20. Necesidad de mantener la temperatura corporal

20.1 Base del conocimiento científico.

20.1.1 Definición.

20.1.2 Función.

20.1.3 Fisiología de la regulación de la temperatura corporal.

20.1.4 Factores que influyen en la regulación de la temperatura corporal.

20.1.4.1 Factores biofisiológicos.

20.1.4.2 Factores psicológicos.

20.1.4.3 Factores culturales.

20.2 Base del conocimiento de enfermería.

20.3 Pensamiento crítico.

20.4 Proceso de enfermería.

20.4.1 Valoración.

20.4.2 Diagnóstico de enfermería.

20.4.2.1 Hipotermia.

20.4.2.2 Hipertermia.

20.4.3 Planificación.

20.4.4 Intervención.

20.4.5 Evaluación.

20.5 Casos clínicos.

20.6 Conclusión.

Tema 21. Necesidad de mantener la higiene corporal. Integridad de la piel y cura de heridas

21.1 Base del conocimiento científico.

21.1.1. Piel; pies manos y uñas; cavidad bucal; pelo; ojos, oídos y nariz.

21.1.2. Úlceras por presión

21.1.3. Clasificación de las úlceras por presión.

21.1.4. Clasificación de las heridas.

21.2 Base del conocimiento de enfermería.

21.1.5. Factores que influyen en la higiene.

21.1.6. Predicción y prevención de úlceras por presión.

- 21.1.7. Factores que influyen en la formación de úlceras por presión y en la cura de heridas.
- 21.3 Pensamiento crítico.
- 21.4 Proceso de enfermería.
 - 21.4.1 Valoración.
 - 21.4.2 Diagnóstico de enfermería.
 - 21.4.3 Planificación.
 - 21.4.4 Intervención.
 - 21.4.5 Evaluación.
- 21.5 Casos clínicos.
- 21.6 Conclusión.

Seminario 6. La sexualidad

S6.1 Introducción.

S6.2. Cuidados de enfermería y sexualidad.

- Definición de cuidados de enfermería en relación con la sexualidad.
- Discusión sobre la importancia de la educación sexual en la promoción de la salud.
- Presentación de casos prácticos relacionados con situaciones de enfermería en el ámbito de la sexualidad.

S6.3 Línea de investigación: Aceptabilidad teórica de la píldora anticonceptiva hormonal masculina.

- Introducción al concepto de anticoncepción masculina y su relevancia.
- Presentación de la línea de investigación sobre la aceptabilidad teórica de la píldora anticonceptiva hormonal masculina en Aragón y Mozambique.
- Comparativa de las diferencias culturales y de acceso a la salud entre ambos contextos.

S6.4 Debate y análisis.

- Apertura a preguntas y comentarios del estudiantado sobre los temas tratados.
- Análisis de las perspectivas éticas, sociales y de salud pública relacionadas con la anticoncepción masculina y la educación sexual.

- Discusión sobre posibles implicaciones prácticas para la práctica enfermera en ambos contextos.

S6.5 Conclusiones y reflexión final:

- Recapitulación de los puntos clave discutidos durante el seminario.
- Reflexión final sobre la importancia de los cuidados de enfermería en relación con la sexualidad y la anticoncepción masculina.

Seminario 7. El cuidado transcultural

S7.1 Introducción.

S7.2 Cuidado transcultural: concepto y relevancia.

- Definición del cuidado transcultural y su importancia en la enfermería.
- Exploración de los factores culturales que influyen en la percepción y prestación de cuidados de salud.
- Análisis de casos prácticos para ilustrar situaciones de cuidado transcultural en el contexto sanitario.

S7.3 Línea de investigación: Cuidado transcultural en el sistema sanitario.

- Presentación de la línea de investigación sobre el cuidado transcultural en el sistema sanitario desde la perspectiva de pacientes y enfermeras.
- Discusión sobre los objetivos, metodología y hallazgos de la investigación.
- Reflexión sobre la importancia de incluir la voz de los pacientes y enfermeras en el diseño y desarrollo de intervenciones de cuidado transcultural.

S7.4 Debate y análisis.

- Apertura a preguntas y comentarios del alumnado sobre el tema tratado.
- Análisis de las implicaciones prácticas del cuidado transcultural en la enfermería.
- Discusión sobre estrategias para mejorar la competencia cultural entre los profesionales de la salud y promover un ambiente de cuidado inclusivo y respetuoso.

S7.5 Conclusiones y reflexión final.

- Recapitulación de los puntos clave discutidos durante el seminario.

- Reflexión final sobre la importancia del cuidado transcultural en la práctica enfermera.

Seminario 8. Enfoque de género en la enfermería y el cuidado

S8.1 Introducción.

S8.2 Enfoque de género en la enfermería y cuidado.

- Definición del enfoque de género y su aplicación en la enfermería.
- Exploración de cómo las diferencias de género pueden influir en la salud y en la prestación de cuidados.
- Discusión sobre la importancia de una atención de salud sensible al género y sus implicaciones en la práctica enfermera.

S8.3 Línea de investigación: Roles de género y discriminación en el trabajo en enfermería.

- Presentación de la línea de investigación sobre roles de género y discriminación por razón de género en el trabajo en enfermería.
- Análisis de los principales hallazgos y tendencias en este ámbito.
- Reflexión sobre las implicaciones de género en la profesión enfermera y en el entorno laboral.

S8.4 Debate y análisis.

- Apertura a preguntas y comentarios del alumnado sobre el tema tratado.
- Discusión sobre estrategias para abordar la discriminación por razón de género en el trabajo en enfermería y promover la equidad de género en el ámbito laboral y en la atención de salud.
- Análisis de casos prácticos relacionados con roles de género y discriminación en la enfermería.

S8.5 Conclusiones y reflexión final.

- Recapitulación de los puntos clave discutidos durante el seminario.
- Reflexión final sobre la importancia del enfoque de género en la enfermería y el cuidado.

Seminario 9. La equidad en salud y la práctica clínica basada en valores

S9.1 Introducción.

S9.2 Equidad en salud y práctica clínica basada en valores.

- Definición de equidad en salud y su importancia en la práctica clínica.
- Exploración de los determinantes sociales de la salud y su impacto en la equidad.
- Análisis de cómo la práctica clínica basada en valores puede contribuir a reducir las disparidades en salud.

S9.3 Línea de investigación: Equidad en salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – El proyecto HEQED (Equidad en Salud a través de la Educación Superior para una Sociedad Sostenible) – El proyecto DESERT (Estrategias basadas en la Dieta y el Ejercicio para promover la Equidad en el Ámbito Rural).

- Presentación de la línea de investigación sobre equidad en salud y los ODS.
- Análisis de las conclusiones del proyecto HEQED.
- Análisis de los avances del proyecto DESERT.
- Discusión sobre cómo la investigación en equidad en salud puede contribuir al logro de los ODS y viceversa.

S9.4 Debate y análisis.

- Apertura a preguntas y comentarios del alumnado sobre el tema tratado.
- Discusión sobre estrategias para abordar las inequidades en salud a nivel local y global.
- Análisis de casos prácticos que ilustren la aplicación de principios de equidad en la práctica clínica.

S9.5. Conclusiones y reflexión final.

- Recapitulación de los puntos clave discutidos durante el seminario.
- Reflexión final sobre la importancia de la equidad en salud y la práctica clínica basada en valores.

Seminario 10. El dolor

S10.1 Introducción.

S10.2 Dolor y cuidado de enfermería.

- Definición del dolor y su importancia en la experiencia del paciente.
- Exploración de las diversas dimensiones del dolor: física, emocional y social.
- Análisis del papel de la enfermería en la evaluación y manejo del dolor.

S10.3 Línea de investigación: Impacto del manejo del dolor en la calidad de vida de las personas.

- Presentación de la línea de investigación sobre el impacto del manejo del dolor en la calidad de vida de los pacientes.
- Discusión sobre los métodos de investigación utilizados y los hallazgos más relevantes.
- Reflexión sobre la importancia de esta investigación para mejorar la práctica clínica y la calidad de vida de los pacientes.

S10.4 Debate y análisis.

- Apertura a preguntas y comentarios del alumnado sobre el tema tratado.
- Discusión sobre estrategias efectivas para el manejo del dolor en diferentes contextos clínicos.
- Análisis de casos prácticos que ilustren la importancia del cuidado de enfermería en el manejo del dolor y la mejora de la calidad de vida del paciente.

S10.5 Conclusiones y reflexión final.

- Recapitulación de los puntos clave discutidos durante el seminario.
- Reflexión final sobre el papel fundamental de la enfermería en el manejo del dolor y el bienestar del paciente.

Trabajo grupal. Herramienta de educación para la salud y presentación.

En grupos de 6-7 personas, el alumnado diseñará una herramienta de educación para salud sobre uno de los temas abordados durante los seminarios, y la presentará a final de curso.

Bloque temático VI. Prácticas de laboratorio 2

Contextualización y justificación

La justificación de la importancia de este bloque coincide con la del tercer bloque temática, impartido en el primer cuatrimestre del curso.

Las prácticas de laboratorio 2 están divididas en dos módulos. El módulo de seguridad, movilidad e higiene permite al alumnado adquirir competencias en procedimientos esenciales y frecuentes en el ámbito hospitalario. Por su parte, el módulo de procedimientos básicos está enfocado a la adquisición de habilidades prácticas en técnicas de enfermería relacionadas con las necesidades básicas que se abordan en el bloque temático anterior.

Temporalización

Cuatrimestre	Semanas	Horas presenciales
Segundo	S17-S13	18 horas

Esquema de contenido

Módulo 3. Seguridad, movilidad e higiene	Práctica 13. Posición y movilización del paciente encamado e higiene postural del personal sanitario.
	Práctica 14. Cambio de ropa de cama libre y ocupada e higiene del paciente encamado.
	Práctica 15. Caso clínico simulación.
Módulo 4. Procedimientos básicos	Práctica 16. Otras vías: Vía enteral, ótica, oftálmica, y administración de enemas
	Práctica 17. Oxigenoterapia.
	Práctica 18. Sondaje nasogástrico.
	Práctica 19. Sondaje vesical.
	Práctica 20. La cura estéril y retirada de grapas y puntos de sutura.
	Práctica 21. Caso clínico simulación.

Objetivos

El sexto bloque temático del curso persigue varios objetivos docentes. En primer lugar, busca capacitar al alumnado para realizar el cambio de cama, asistir al paciente encamado con su higiene corporal y movilizarlo, previniendo lesiones tanto en el paciente como en el propio personal sanitario.

En segundo lugar, se pretende capacitar al alumnado para desarrollar las competencias necesarias para llevar a cabo procedimientos técnicos frecuentes, como el sondaje nasogástrico y la cura estéril.

Resultados de aprendizaje

En relación con las prácticas de laboratorio sobre la seguridad. Movilidad e higiene. Al término de estas sesiones el alumnado será capaz de:

1. Demostrar habilidades para realizar el cambio de la ropa de cama de un paciente tanto en una cama vacía como ocupada, manteniendo la comodidad y la dignidad del paciente.
2. Reconocer la importancia de la higiene y el confort del paciente encamado para prevenir complicaciones relacionadas con la piel y promover su bienestar general.
3. Identificar las posiciones adecuadas para el confort y la seguridad del paciente encamado, considerando la prevención de úlceras por presión y la optimización de la ventilación y circulación.
4. Desarrollar habilidades para realizar la movilización segura del paciente encamado, utilizando técnicas de transferencia y elevación adecuadas para evitar lesiones tanto al paciente como al personal sanitario.
5. Aplicar principios de ergonomía y cuidado postural para proteger la salud y prevenir lesiones musculoesqueléticas en el personal sanitario durante la movilización y el cuidado del paciente encamado.
6. Integrar los conocimientos y habilidades adquiridos en un entorno simulado de caso clínico, aplicando el juicio clínico y tomando decisiones basadas en la evidencia para la higiene y la movilización segura de los pacientes.

En relación con las prácticas de laboratorio sobre los procedimientos básicos. Al término de estas sesiones el alumnado será capaz de:

7. Identificar y describir los procedimientos de administración de medicamentos y tratamientos por vía enteral, ótica, oftálmica y rectal, y demostrar habilidades para

administrar medicamentos y realizar tratamientos por estas vías de manera segura y eficaz, siguiendo los protocolos y procedimientos establecidos.

8. Comprender los principios básicos de la oxigenoterapia, incluyendo la indicación, los dispositivos utilizados y los parámetros de administración, y desarrollar habilidades para administrar oxígeno de manera segura y ajustar el flujo según las necesidades del paciente.
9. Describir los propósitos, indicaciones y precauciones del sondaje nasogástrico, y demostrar habilidades para realizar el sondaje nasogástrico de manera segura y sin complicaciones, incluyendo la inserción, la verificación de la ubicación y la fijación del tubo.
10. Identificar las indicaciones, procedimientos y precauciones para la realización de un sondaje vesical, y demostrar habilidades para realizar el sondaje vesical de manera estéril y segura, minimizando el riesgo de infección y lesión.
11. Comprender los principios de la cura de heridas y el manejo de la integridad de la piel, incluyendo la asepsia y la técnica estéril, y desarrollar habilidades para realizar la cura de heridas de manera estéril, siguiendo los protocolos y utilizando los materiales adecuados.
12. Integrar los conocimientos y habilidades adquiridos en un entorno simulado de caso clínico, aplicando el juicio clínico y tomando decisiones basadas en la evidencia para la realización de los procedimientos básicos.

Práctica 13. Posición y movilización del paciente encamado e higiene postural del personal sanitario

P13.1 Objetivos:

1. Familiarizar al alumnado con las técnicas adecuadas de posicionamiento y movilización del paciente encamado.
2. Enseñar las medidas de higiene postural para el personal sanitario durante la manipulación del paciente.
3. Promover la comprensión de la importancia de mantener la seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal sanitario durante estas actividades.

P13.2 Materiales:

- Camilla o cama hospitalaria.
- Almohadas y cojines.
- Sábana bajera.
- Guantes desechables.
- Maniqués o modelos de pacientes para la práctica.
- Superficies deslizantes o dispositivos de transferencia.
- Cajas o bultos para transportar.
- Grúa.
- Elementos de higiene personal (jabón, desinfectante de manos).
- Papel de desecho.

P13.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción:

- Presentación del tema de la práctica.
- Explicación de los objetivos que se abordarán durante la sesión.

II. Posición y movilización del paciente encamado:

- Discusión sobre la importancia del posicionamiento adecuado del paciente encamado para prevenir úlceras por presión y otros problemas de salud.
- Demostración paso a paso de las técnicas de posicionamiento y movilización del paciente encamado, incluyendo cambios de posición lateral, supina y prona, así como la movilización para asear o cambiar la ropa.
- Práctica por parte del alumnado, dividiéndolos en grupos para que practiquen cada técnica bajo supervisión.

III. Higiene postural del personal sanitario:

- Explicación de la importancia de mantener una postura adecuada para prevenir lesiones musculoesqueléticas en el personal sanitario.
- Demostración de las medidas de higiene postural durante la manipulación del paciente, incluyendo el uso de técnicas de levantamiento seguro y el cuidado de la postura durante la movilización.

- Demostración de las medidas de higiene postural durante la manipulación de una camilla y de una silla de ruedas.
- Demostración de las medidas de higiene postural durante manipulación de objetivos grandes y/o pesados.
- Demostración del manejo de la grúa de movilización de pacientes.
- Práctica por parte del alumnado, enfatizando la importancia de la ergonomía y la comunicación entre el equipo de trabajo.

IV. Evaluación y retroalimentación:

- Evaluación del desempeño del alumnado durante la práctica.
- Retroalimentación individual sobre las técnicas utilizadas y áreas de mejora en cuanto a posicionamiento y movilización del paciente, así como en la higiene postural del personal sanitario.
- Clarificación de dudas y preguntas adicionales.

V. Conclusiones y reflexión final:

- Recapitulación de los puntos clave aprendidos durante la práctica.
- Reflexión final sobre la importancia de mantener la seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal sanitario durante las actividades de posicionamiento y movilización.

Práctica 14. Cambio de ropa de cama libre y ocupada e higiene del paciente encamado

P14.1 Objetivos:

1. Familiarizar a los estudiantes de primer año de enfermería con los procedimientos de cambio de ropa de cama para pacientes encamados.
2. Enseñar las técnicas adecuadas de higiene del paciente encamado.
3. Promover la comprensión de la importancia de mantener la comodidad y la higiene del paciente en el entorno clínico.

P14.2. Materiales:

- Camilla o cama hospitalaria.

- Ropa de cama (sábanas, almohadas, fundas de almohada, cobertores, empapadores, borreguitos, traveseras).
- Ropa limpia para el paciente (pijama, bata).
- Elementos de higiene personal (toallas, jabón, champú, esponja).
- Batea.
- Guantes desechables.
- Cubo para ropa sucia.
- Papel de desecho.

P14.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción:

- Presentación del tema de la práctica.
- Explicación de los objetivos que se abordarán durante la sesión.

II. Cambio de ropa de cama:

- Explicación de la importancia del cambio regular de la ropa de cama para la comodidad y la salud del paciente.
- Demostración paso a paso del procedimiento de cambio de ropa de cama en una cama libre y una ocupada.
- Participación del alumnado en la realización del cambio de ropa de cama, dividiéndolos en parejas para que practiquen cada paso bajo supervisión.

III. Higiene del paciente encamado:

- Discusión sobre la importancia de mantener una buena higiene para prevenir infecciones y mejorar el bienestar del paciente.
- Demostración de las técnicas adecuadas de higiene para pacientes encamados, incluyendo la limpieza del cuerpo, el lavado de manos, el cuidado de la piel y el cambio de ropa.
- Práctica por parte del alumnado bajo supervisión.

IV. Evaluación y retroalimentación:

- Evaluación del desempeño de los estudiantes durante la práctica.

- Retroalimentación individual sobre las técnicas utilizadas y áreas de mejora.
- Clarificación de dudas y preguntas adicionales por parte del alumnado.

V. Conclusiones y reflexión final:

- Recapitulación de los puntos clave aprendidos durante la práctica.
- Reflexión final sobre la importancia del cambio de ropa de cama y la higiene del paciente encamado en la práctica clínica, incluyendo la importancia de mantener la intimidad y la dignidad del paciente en todo momento.

Práctica 15. Caso clínico

P15.1 Casos clínicos:

- Caso clínico 1. Cambio de cama ocupada: Paciente de 78 años ingresado por neumonía. Presenta dificultad para movilizarse debido a debilidad muscular. Durante el cambio de la cama ocupada, el paciente experimenta tos persistente y se requiere atención adicional para prevenir la disnea y garantizar la comodidad durante el procedimiento.
- Caso clínico 2. Higiene del paciente encamado: Paciente postrado en cama debido a una fractura de cadera. Presenta incontinencia urinaria y dificultades para el aseo personal. Durante la higiene del paciente, se debe prestar especial atención a la limpieza de la zona afectada por la incontinencia y se requiere la utilización de técnicas para minimizar la exposición del paciente y preservar su dignidad.
- Caso clínico 3. Movilización del paciente encamado: Paciente de 65 años con discapacidad motora debido a un accidente cerebrovascular. Requiere movilización frecuente para prevenir úlceras por presión. Durante la movilización, se deben aplicar técnicas adecuadas para proteger la integridad de la piel del paciente y garantizar su seguridad y confort.
- Caso clínico 4. Manejo de la grúa de movilización de pacientes: Paciente de 90 años con demencia avanzada y pérdida de movilidad. Se requiere utilizar una grúa de movilización para trasladar al paciente de la cama a la silla de ruedas. Durante el procedimiento, se debe garantizar la estabilidad y seguridad del paciente, así como la correcta utilización de la grúa por parte del personal sanitario.
- Caso clínico 5. Higiene postural del personal sanitario: Paciente de 100 kg de peso con inmovilidad parcial debido a una lesión en la columna vertebral. Se requiere

la colaboración de varios miembros del equipo de enfermería para movilizar al paciente en la cama y realizar el cambio de pañales. Durante el procedimiento, se debe prestar especial atención a la postura del personal sanitario para prevenir lesiones musculoesqueléticas.

P15.2 Procedimientos:

- Cambio de cama ocupada.
- Higiene del paciente encamado.
- Movilización del paciente encamado.
- Manejo de la grúa de movilización de pacientes.
- Higiene postural del personal sanitario.
- Interpretar la resolución el caso y discutir su significado en el contexto de la salud general de cada paciente.

P15.3 Desarrollo de la simulación:

- El alumnado se divide en grupos y a cada grupo se le asigna un caso.
- Cada grupo llevará a cabo el o los procedimientos correspondientes según las indicaciones proporcionadas.
- Después de resolver el caso, el grupo se reúne para discutir los hallazgos y sacar conclusiones sobre la salud general de cada paciente.
- Se proporcionará retroalimentación por parte del profesorado sobre la precisión de las mediciones y la interpretación de los resultados.

Práctica 16. Otras vías: Vía enteral, ótica, oftálmica, y administración de enemas

P16.1 Objetivos:

1. Familiarizar al alumnado con las técnicas de administración de medicación por vías enteral, ótica, oftálmica y rectal.
2. Enseñar las precauciones y técnicas adecuadas para administrar medicamentos por estas vías de manera segura y efectiva.
3. Promover la comprensión de la importancia de la precisión y el cuidado en la administración de medicamentos para garantizar la seguridad del paciente.

P16.2 Materiales:

- Medicamentos simulados para administración oral, ótica, oftálmica y rectal.
- Goteros para medicación ótica y oftálmica.
- Modelos de oído, ojo y recto para prácticas.
- Material de higiene y desinfección.
- Guantes desechables.
- Lubricante para administración de enemas.
- Enemas evacuatorios o de limpieza.
- Enema carminativo o lavativa de Harris.
- Enema de retención.

P16.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción.

II. Administración de medicación por vía oral:

- Definición de la administración enteral y sus indicaciones.
- Demostración de la preparación y administración de medicamentos por vía oral.
- Práctica, asegurando que cada estudiante tenga la oportunidad de manipular los materiales y simular la administración de medicación por esta vía.
- Consideraciones especiales en caso de problemas de deglución y en caso de pacientes de salud mental.

III. Administración de medicación ótica y oftálmica:

- Explicación de las técnicas adecuadas para la administración de medicamentos óticos y oftálmicos.
- Demostración de la técnica de instilación de gotas óticas y oftálmicas.
- Práctica, utilizando modelos de oído y ojo para simular la administración de medicamentos por estas vías.

IV. Administración de enemas:

- Discusión sobre los tipos de enemas y sus indicaciones.

- Demostración del procedimiento de administración de enemas, incluyendo la preparación del material y la posición del paciente.
- Práctica por parte de los estudiantes, utilizando modelos de recto y simulando la administración de los 3 tipos de enemas bajo supervisión.

V. Evaluación y retroalimentación:

- Evaluación del desempeño del alumnado durante la práctica.
- Retroalimentación individual sobre las técnicas utilizadas y áreas de mejora en la administración de medicación por las diferentes vías.
- Clarificación de dudas y preguntas adicionales.

VI. Conclusiones y reflexión final:

- Recapitulación de los puntos clave aprendidos durante la práctica.
- Reflexión final sobre la importancia de la precisión y el cuidado en la administración de medicamentos por diversas vías, incluyendo la necesidad de mantener la comunicación efectiva con el paciente para garantizar su comodidad y seguridad. Además, se deben seguir estrictamente las medidas de higiene y desinfección para prevenir infecciones durante la práctica.

Práctica 17. Oxigenoterapia

P17.1 Objetivos:

1. Introducir al alumnado a los principios básicos de la oxigenoterapia y la ventilación mecánica utilizando un Ambú.
2. Enseñar las técnicas adecuadas para administrar oxígeno y realizar ventilación mecánica de forma manual con Ambú.
3. Promover la comprensión de la importancia de la monitorización y el mantenimiento adecuado durante la administración de oxígeno y la ventilación con Ambú para garantizar la eficacia y seguridad del tratamiento.

P17.2 Materiales:

- Ambú (bolsa de reanimación) con máscara facial y conexión para oxígeno.
- Dispositivos de administración de oxígeno de alto y bajo flujo.
- Tubos y cánulas de oxígeno.

- Humidificadores.
- Maniqués o modelos de cabeza y cuello para prácticas de ventilación.
- Monitor de oxígeno y ventilación.
- Material de higiene y desinfección.
- Guantes desechables.

P17.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción.

II. Oxigenoterapia:

- Definición de la oxigenoterapia y sus indicaciones.
- Explicación de los materiales.
- Explicación de la importancia de la monitorización continua de la saturación de oxígeno y otros parámetros respiratorios durante la oxigenoterapia.
- Demostración de la preparación y administración de oxígeno dispositivos de alto y bajo flujo.
- Práctica, asegurando que cada estudiante tenga la oportunidad de manejar todos los materiales y simular la administración de oxígeno.

III. Ventilación Mecánica con Ambú (40 minutos):

- Discusión sobre los principios de la ventilación mecánica manual con Ambú.
- Explicación del funcionamiento y componentes del Ambú.
- Explicación de la importancia de la monitorización continua de la saturación de oxígeno y otros parámetros respiratorios durante la ventilación con Ambú.
- Demostración del manejo adecuado del Ambú para la ventilación mecánica, incluyendo la técnica de insuflación y la frecuencia respiratoria.
- Práctica, utilizando maniqués o modelos para simular la ventilación mecánica con Ambú bajo supervisión.

IV. Evaluación y retroalimentación:

- Evaluación del desempeño del alumnado durante la práctica.

- Retroalimentación individual sobre las técnicas utilizadas y áreas de mejora en la administración de oxígeno y ventilación con Ambú.
- Clarificación de dudas y preguntas adicionales.

V. Conclusiones y reflexión final:

- Recapitulación de los puntos clave aprendidos durante la práctica.
- Reflexión final sobre la importancia de la oxigenoterapia y la ventilación con Ambú en el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios, enfatizando la importancia de seguir los protocolos establecidos y las medidas de seguridad durante la administración de oxígeno y la ventilación con Ambú, así como la necesidad de mantener una monitorización continua para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento.

Práctica 18. Sondaje nasogástrico

P18.1 Objetivos:

1. Introducir a los estudiantes de primer año de enfermería en los principios básicos y la técnica de colocación de una sonda nasogástrica.
2. Enseñar las medidas de seguridad y las habilidades necesarias para realizar el procedimiento de manera efectiva y segura.
3. Promover la comprensión de la importancia de la monitorización y el cuidado post-colocación de la sonda nasogástrica para garantizar la seguridad y el bienestar del paciente.

P18.2 Materiales:

- Maniquí o modelo simulador de paciente.
- Sonda nasogástrica.
- Lubricante estéril.
- Jeringa para la administración de agua.
- Pegatinas o marcadores para medir la longitud de inserción.
- Vaso de agua.
- Guantes desechables.
- Material de higiene y desinfección.

P18.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción.

II. Fundamentos y preparación:

- Discusión sobre la indicación y propósito de la colocación de una sonda nasogástrica.
- Explicación de los materiales necesarios y las medidas de seguridad para el procedimiento.
- Demostración de la preparación de la sonda nasogástrica y el lubricante estéril.
- Práctica de la preparación de los materiales y la verificación de la prescripción médica.

III. Técnica de inserción:

- Explicación paso a paso de la técnica de inserción y retirada de la sonda nasogástrica.
- Demostración de la técnica en el maniquí o modelo simulador de paciente.
- Práctica, dividiéndolos en grupos para que cada uno tenga la oportunidad de realizar el procedimiento bajo supervisión.

IV. Monitorización y cuidado post-inserción:

- Discusión sobre la importancia de la monitorización continua después de la colocación de la sonda nasogástrica.
- Demostración del uso de la jeringa para administrar aire y comprobar la posición de la sonda.
- Práctica por parte de los estudiantes en la monitorización de la posición de la sonda y el cuidado de la zona de inserción.

V. Evaluación y retroalimentación:

- Evaluación del desempeño del alumnado durante la práctica.
- Retroalimentación individual sobre las técnicas utilizadas y áreas de mejora en la colocación de la sonda nasogástrica.
- Clarificación de dudas y preguntas adicionales.

VI. Conclusiones y reflexión final:

- Recapitulación de los puntos clave aprendidos durante la práctica.
- Reflexión final sobre la importancia de la colocación correcta y el cuidado post-inserción de la sonda nasogástrica para garantizar el bienestar del paciente.

Práctica 19. Sondaje vesical

P19.1 Objetivos:

1. Familiarizar al alumnado con los procedimientos de inserción y retirada de una sonda vesical en pacientes varones y mujeres.
2. Enseñar las técnicas adecuadas y las medidas de seguridad necesarias para realizar estos procedimientos de manera efectiva y segura.
3. Promover la comprensión de la importancia del cuidado post-procedimiento y la monitorización continua para prevenir complicaciones y garantizar el bienestar del paciente.

P19.2 Materiales:

- Maniquí o modelo simulador de paciente masculino y femenino.
- Sondas vesicales estériles.
- Lubricante estéril.
- Jeringa para la inflación del balón.
- Solución de irrigación estéril.
- Bolsa de recolección de orina.
- Guantes estériles y desechables.
- Material de higiene y desinfección.

P19.3 Estructura de la práctica.

I. Introducción.

II. Fundamentos y preparación:

- Discusión sobre las indicaciones y propósito de la inserción de una sonda vesical.
- Explicación de los materiales necesarios y las medidas de seguridad para el procedimiento.

- Demostración de la preparación de la sonda vesical y el lubricante estéril.
- Práctica de la preparación de los materiales y la verificación de la prescripción médica.

III. Inserción de sonda vesical:

- Explicación paso a paso de la técnica de inserción de la sonda vesical en pacientes varones y mujeres.
- Demostración de la técnica en el maniquí o modelo simulador de paciente.
- Práctica en grupos para que cada uno tenga la oportunidad de realizar el procedimiento bajo supervisión.

IV. Retirada de sonda vesical:

- Discusión sobre las indicaciones para la retirada de la sonda vesical.
- Explicación de los pasos y precauciones necesarias para la retirada de la sonda en pacientes varones y mujeres.
- Demostración de la técnica de retirada en el maniquí o modelo simulador de paciente.
- Práctica en grupos asegurando que cada estudiante tenga la oportunidad de realizar el procedimiento bajo supervisión.

V. Monitorización y cuidado post-procedimiento:

- Discusión sobre la importancia de la monitorización continua después de la inserción y retirada de la sonda vesical.
- Demostración del cuidado post-procedimiento, incluyendo la observación de signos de complicaciones y la documentación adecuada en la historia clínica.
- Práctica en el cuidado post-procedimiento bajo supervisión.

VI. Evaluación y retroalimentación:

- Evaluación del desempeño del alumnado durante la práctica.
- Retroalimentación individual sobre las técnicas utilizadas y áreas de mejora en la inserción y retirada de la sonda vesical.
- Clarificación de dudas y preguntas adicionales.

VII. Conclusiones y reflexión final:

- Recapitulación de los puntos clave aprendidos durante la práctica.
- Reflexión final sobre la importancia del cuidado seguro y efectivo de los pacientes durante la inserción y retirada de la sonda vesical.

Práctica 20. La cura estéril y retirada de grapas y puntos sutura.

P20.1 Objetivos:

1. Familiarizar al alumnado con los procedimientos de cura estéril y retirada de grapas y puntos de sutura.
2. Enseñar las técnicas adecuadas y las medidas de seguridad necesarias para realizar estos procedimientos de manera efectiva y segura.
3. Promover la comprensión de la importancia del cuidado post-procedimiento para garantizar la cicatrización adecuada y prevenir complicaciones.

P20.2 Materiales:

- Kit de cura estéril que incluya guantes, pinzas, tijeras, apósitos estériles, gasas, solución antiséptica, y material para anestesia local si es necesario.
- Equipo de retirada de grapas o puntos de sutura.
- Maniqués o modelos simuladores de heridas.
- Material de higiene y desinfección.
- Guantes estériles y desechables.

P20.3 Estructura de la práctica:

I. Introducción.

II. Fundamentos y preparación:

- Discusión sobre la importancia de la cura estéril y la retirada de grapas y puntos de sutura en el proceso de cicatrización.
- Explicación de los materiales necesarios y las medidas de seguridad para los procedimientos.
- Demostración de la preparación del campo estéril y del área de trabajo.
- Práctica de la preparación de los materiales.

III. Cura estéril:

- Explicación paso a paso de la técnica de cura estéril de heridas.
- Demostración de la técnica en maniqués o modelos simuladores de heridas.
- Práctica en grupos para que cada alumno tenga la oportunidad de realizar la cura estéril bajo supervisión.

IV. Retirada de grapas y puntos de sutura:

- Discusión sobre las indicaciones para la retirada de grapas y puntos de sutura.
- Explicación de los pasos y precauciones necesarias para el procedimiento de retirada.
- Demostración de la técnica de retirada en maniqués o modelos simuladores de heridas.
- Práctica, asegurando que cada estudiante tenga la oportunidad de realizar la retirada de grapas y puntos de sutura bajo supervisión.

V. Evaluación y retroalimentación:

- Evaluación del desempeño del alumnado durante la práctica.
- Retroalimentación individual sobre las técnicas utilizadas y áreas de mejora en la cura estéril y la retirada de grapas y puntos de sutura.
- Clarificación de dudas y preguntas adicionales.

VI. Conclusiones y reflexión final:

- Recapitulación de los puntos clave aprendidos durante la práctica.
- Reflexión final sobre la importancia de la cura estéril y la retirada de grapas y puntos de sutura en el cuidado de heridas y la prevención de complicaciones, enfatizando la necesidad de mantener una monitorización continua para prevenir complicaciones y garantizar el bienestar del paciente. Además, se deben seguir estrictamente las medidas de higiene y desinfección para prevenir infecciones durante la práctica.

Práctica 21. Caso clínico

P21.1 Casos clínicos:

- Caso clínico 1. Administración de enema de evacuación. Paciente de 60 años ingresado en el hospital con estreñimiento crónico, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial no controlada. Presenta síntomas de dolor abdominal y distensión. Se indica la administración de un enema evacuante para aliviar el estreñimiento y facilitar la eliminación de heces fecales. El objetivo de la práctica es preparar, administrar y documentar correctamente la administración del enema, asegurando la comodidad y seguridad del paciente, además de proporcionar educación sobre hábitos de evacuación saludables.
- Caso clínico 2. Administración de medicación por vía ótica. Un niño de 6 años acude a la consulta con otitis externa en el oído derecho, manifestando dolor e irritación. No presenta antecedentes médicos relevantes ni alergias conocidas. La prescripción médica indica la instilación de gotas óticas para el tratamiento de la otitis. El objetivo de la práctica es realizar la instilación de las gotas óticas de manera adecuada, manteniendo la seguridad y confort del paciente pediátrico, así como brindar instrucciones claras a los padres sobre la administración del tratamiento en el hogar.
- Caso clínico 3. Administración de oxigenoterapia y monitorización de signos vitales. Paciente de 70 años ingresado en la unidad de cuidados intensivos con insuficiencia respiratoria aguda debido a exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e hipertensión pulmonar. Presenta taquipnea y saturación de oxígeno disminuida. La prescripción médica indica oxígeno suplementario al 2 L/min por cánula nasal para mejorar la oxigenación. El objetivo de la práctica es administrar el oxígeno de manera adecuada, monitorizando los signos vitales y ajustando la administración según sea necesario para mantener la saturación de oxígeno dentro del rango objetivo.
- Caso clínico 4. Inserción de sonda nasogástrica. Un paciente de 45 años ha sido sometido a una cirugía abdominal de emergencia por perforación gástrica secundaria a úlcera péptica. Como parte del manejo postoperatorio, se indica la inserción de sonda nasogástrica para descompresión gástrica y administración de alimentación enteral. El paciente tiene antecedentes de cirrosis hepática compensada. El objetivo de la práctica es insertar la sonda nasogástrica de manera adecuada, asegurando la comodidad y seguridad del paciente, y minimizando el riesgo de aspiración pulmonar y otras complicaciones.

- Caso clínico 5. Inserción de sonda vesical. Paciente de 65 años ingresado en el departamento de emergencias con síntomas de retención urinaria aguda, incluyendo dolor suprapúbico y dificultad para orinar. Tiene antecedentes de hiperplasia prostática benigna. Se indica la inserción de sonda vesical para aliviar la retención urinaria y proporcionar drenaje adecuado de la vejiga. El objetivo de la práctica es insertar la sonda vesical de manera adecuada, minimizando el riesgo de infección del tracto urinario y trauma uretral, y garantizando el confort del paciente.
- Caso clínico 6. Retirada de puntos de sutura y cura estéril. Un paciente de 35 años que ha sido sometido a una apendicectomía laparoscópica acude a la consulta de seguimiento postoperatorio para la retirada de puntos de sutura en la incisión abdominal. La incisión quirúrgica presenta buena cicatrización sin signos de infección. El objetivo de la práctica es retirar los puntos de sutura de manera alterna y realizar la cura estéril, evaluando la cicatrización de la herida y proporcionando cuidados de enfermería apropiados para prevenir complicaciones, como instrucciones sobre el cuidado de la cicatriz y signos de infección.

P21.2 Procedimientos:

- Administración de enema de evacuación.
- Administración de medicación por vía ótica.
- Administración de oxigenoterapia y monitorización de signos vitales.
- Inserción de sonda nasogástrica.
- Inserción de sonda vesical.
- Retirada de puntos de sutura y cura estéril.
- Interpretar la resolución el caso y discutir su significado en el contexto de la salud general de cada paciente.

P21.3 Desarrollo de la simulación:

- El alumnado se divide en grupos y a cada grupo se le asigna un caso.
- Cada grupo llevará a cabo el o los procedimientos correspondientes según las indicaciones proporcionadas.

- Después de resolver el caso, el grupo se reúne para discutir los hallazgos y sacar conclusiones sobre la salud general de cada paciente.
- Se proporcionará retroalimentación por parte del profesorado sobre la precisión de las mediciones y la interpretación de los resultados.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

En esta sección se detallan las características de las actividades de enseñanza-aprendizaje programadas durante el curso, en función de los tres tipos de entornos de formación planteados: el aula, los seminarios y las prácticas de laboratorio.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje han sido diseñadas atendiendo a la filosofía pedagógica que sustenta el diseño de este proyecto docente, así como a la infraestructura, disponibilidad de espacios, herramientas y materiales docentes, y a las características del alumnado matriculado en el Grado en Enfermería de la Universidad de Zaragoza, especialmente en lo que respecta al número de alumnos y al número de grupos.

Actualmente, el número total de alumnos matriculados en Fundamentos de Enfermería es 175; 91 en el grupo 1 y 84 en el grupo 2.

En el aula

Las aulas plenarias asignadas a los grupos 1 y 2 de primero del Grado en Enfermería son las aulas 1 y 2 del Edificio A de la Facultad de Medicina. Estas aulas tienen una capacidad de 190 personas y disponen de los siguientes recursos: sillas con pala atornilladas al suelo, megafonía, cañón de proyección, ordenador y pizarra. La disposición de estas aulas es en forma de anfiteatro semicircular, con los asientos destinados a la audiencia dispuestos de manera escalonada en forma de gradas. Estas características hacen que los alumnos deban permanecer sentados durante toda la sesión, dificultando el trabajo en grupo y la movilidad en el aula, lo cual condiciona en cierta medida el tipo de actividades que se pueden llevar a cabo durante las sesiones plenarias.

Por otro lado, la filosofía pedagógica que ha inspirado la práctica docente de la autora de este proyecto hace necesaria la integración de metodologías activas, que fomenten la participación activa del alumnado, el aprendizaje constructivo-colaborativo y el aprendizaje transformativo.

Por este motivo, durante las sesiones plenarias en el aula se plantea el uso de la clase magistral, para la transmisión de conceptos clave o para ofrecer orientación y

retroalimentación, combinada con alternativas que permiten crear un entorno de aprendizaje más dinámico y participativo para un grupo grande de estudiantes.

Para ilustrar mejor la integración de estas metodologías de enseñanza-aprendizaje, se han incluido los materiales de enseñanza aprendizaje correspondientes a un tema de la asignatura en el Anexo 2.

Clase magistral

La clase magistral ha sido tradicionalmente un pilar en la educación formal, ofreciendo un método efectivo de impartición de conocimientos y conceptos a un gran número de estudiantes. Sin embargo, su eficacia y relevancia en el contexto educativo actual han sido puestas en entredicho ([Afrasiabifar & Asadolah, 2019](#)). Dicho esto, la clase magistral ofrece algunas ventajas. Por ejemplo, permite al docente presentar de manera clara y organizada el contenido del curso, proporcionando una base sólida de conocimientos para los estudiantes. Además, para un gran número de estudiantes, como en el caso de Fundamentos de Enfermería, la clase magistral puede ser una forma eficiente de enseñanza, ya que permite al docente llegar a una audiencia amplia en una sola sesión.

Algunas de las principales desventajas de la clase magistral incluyen la adopción de un papel pasivo del estudiantado, lo cual puede disminuir su compromiso y su motivación por su propio aprendizaje, y la escasa interacción entre el docente y el estudiantado, y entre el estudiantado entre sí.

Así, con el objetivo de promover un estilo de aprendizaje activo entre el alumnado de enfermería, se plantea la integración de otras metodologías, que se describen a continuación.

Aprendizaje colaborativo

Durante prácticamente todas las sesiones del curso, el alumnado asistente a clase debe realizar actividades en parejas, tríos o grupos pequeños para resolver problemas, discutir conceptos o completar tareas relacionadas con el contenido del curso. Esto fomenta la participación activa de los estudiantes y promueve el aprendizaje entre pares, resultando en beneficios no solo académicos, si no también psicológicos y sociales (Laal & Ghodsi, 2012).

Aprendizaje basado en casos o problemas

Esta metodología de enseñanza-aprendizaje se basa en plantear al alumnado problemas o casos, generalmente casos clínicos, que requieren de su análisis y resolución. Durante las sesiones plenarias, el alumnado se enfrenta a casos clínicos relacionados con la materia que deben resolver en pequeños grupos siguiendo las instrucciones del profesorado. Seguidamente, el alumnado expone sus resultados o conclusiones, y el profesorado ofrece comentarios de retroalimentación. La aplicación de esta metodología de enseñanza-aprendizaje aumenta significativamente la capacidad de razonamiento crítico (y clínico) del alumnado de enfermería (Sapeni & Said, 2020).

Aprendizaje activo

El aprendizaje activo consiste en incorporar actividades activas de enseñanza-aprendizaje durante las sesiones plenarias, como debates, estudios de caso, simulaciones o ejercicios prácticos para promover la participación y la interacción de los estudiantes. Según Pivač et al. (2021), esta metodología produce un efecto positivo en el desarrollo de las habilidades de comunicación y de pensamiento crítico de los estudiantes.

Tecnología educativa

Utilizar herramientas tecnológicas como plataformas de aprendizaje en línea, aplicaciones interactivas o herramientas de evaluación en tiempo real para involucrar a los estudiantes y fomentar la participación incluso en grupos numerosos, puede ser un método efectivo de enseñanza-aprendizaje (Gause et al., 2022). Durante las sesiones plenarias, se plantea la utilización de estas herramientas con diversos objetivos. Por ejemplo, se utiliza Kahoot para repasar contenidos y fomentar la motivación y la atención en clase; se utiliza AnswerGarden para facilitar la lluvia de ideas; se utiliza Genially para introducir la gamificación en el aula; y se utiliza Moodle frecuentemente tanto para compartir o ampliar información, como para plantear retos o actividades al alumnado.

Aprendizaje transformativo

Finalmente, el aprendizaje transformativo se centra en fomentar cambios significativos en la percepción, comprensión y acción de los estudiantes. Se basa en la creencia de que el aprendizaje debe ser más que la adquisición de conocimientos; debe provocar una transformación personal y social. Para ello, la docente hace un esfuerzo por fomentar la reflexión crítica, el diálogo abierto y la participación activa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento, buscando crear un entorno de aprendizaje inclusivo y colaborativo, donde se promueva el cuestionamiento de las ideas

preconcebidas y se anime al alumnado a explorar nuevas perspectivas y formas de pensar (Tsimane & Downing, 2020).

Desde la propia experiencia de la autora de este proyecto docente, la utilización de diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje durante las sesiones plenarias comporta algunos beneficios, entre ellos: 1) mantener la atención del alumnado, reduciendo la monotonía y el aburrimiento y fomentando una actitud activa en clase, 2) incluir distintos estilos y preferencias de aprendizaje, 3) facilitar la comprensión de la materia al presentar el contenido de diversas maneras, 4) estimular la creatividad, tanto del alumnado como del propio profesorado, y 5) desarrollar habilidades transversales, como la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas o el pensamiento crítico.

En los seminarios

Actualmente, no se utilizan los seminarios en la impartición de los contenidos de Fundamentos de Enfermería. En este proyecto docente se plantea la integración de esta modalidad de actividad formativa con el objetivo de trabajar en profundidad y desde un enfoque teórico-práctico algunos temas. Concretamente, durante el primer cuatrimestre se plantea la integración de 5 seminarios acerca del PAE, mientras que durante el segundo cuatrimestre se plantea la integración de 5 seminarios que abordan aspectos importantes del cuidado fundamental de enfermería y que, en su mayoría, están alineados con las líneas de investigación del profesorado de la asignatura. Así, el alumnado tiene la oportunidad de aprender en grupos más pequeños, utilizando metodologías activas de aprendizaje, e integrando los últimos resultados de la investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje planteadas en los seminarios están diseñadas para audiencias no superiores a 30 personas, por lo que es previsible que cada grupo se divida, a su vez, en 3 subgrupos⁵. La infraestructura y material necesarios para impartir estas sesiones incluyen: aulas con una capacidad de al menos 30 alumnos, con mesas y sillas preferiblemente móviles, con enchufes y acceso Wifi, especialmente durante el primer cuatrimestre, con proyector y ordenador. Otros materiales fungibles útiles durante estas sesiones incluyen notas *post-it*, rotuladores y papel *flipchart*.

Tal y como se expone en la sección anterior, los seminarios programados durante el primer cuatrimestre están orientados a la aplicación práctica del PAE. Específicamente,

⁵ Actualmente, hay 91 alumnos matriculados en el grupo 1 y 84 en el grupo 2.

estos seminarios persiguen el objetivo de entrenar al alumnado en el uso de una herramienta fundamental en la elaboración de planes de cuidados de enfermería utilizando las taxonomías NANDA, NIC y NOC: NNN Consult. Para ello, los alumnos deberán contar durante estas sesiones con al menos un ordenador por cada dos estudiantes. El uso del ordenador será más infrecuente durante los seminarios del segundo cuatrimestre, pero es posible que los alumnos deban acceder a recursos electrónicos para resolver casos o problemas determinados.

Así, durante estas sesiones se plantean las siguientes metodologías de enseñanza-aprendizaje.

Discusión grupal y debate

La metodología de enseñanza-aprendizaje mediante la discusión grupal implica la interacción entre el alumnado para explorar ideas, analizar conceptos, resolver problemas o llegar a conclusiones sobre un tema específico. En este enfoque, el alumnado participa activamente en intercambios de ideas, opiniones y argumentos, lo que fomenta el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento. La discusión puede ser guiada por el facilitador, quien plantea preguntas provocativas o presenta casos de estudio para estimular el debate, o puede surgir de manera más espontánea a partir de las contribuciones del estudiantado. Esta metodología promueve el desarrollo de habilidades de comunicación, análisis y síntesis, así como la capacidad de escuchar y respetar diferentes puntos de vista (John Wilkinson, s.f.).

Por su parte, el debate como metodología de enseñanza-aprendizaje es una forma estructurada de discusión donde los participantes expresan y defienden puntos de vista opuestos sobre un tema específico. Se organiza en torno a un formato formal que incluye la presentación de argumentos, réplicas y contraargumentos, con el objetivo de persuadir a la audiencia y llegar a una conclusión sobre la cuestión en debate.

Esta metodología suele dividir a los participantes en dos grupos o equipos: uno que defiende la postura a favor del tema (equipo a favor) y otro que argumenta en contra (equipo en contra). Cada equipo investiga, prepara y presenta sus argumentos, respaldándolos con evidencia relevante y lógica sólida. Durante el debate, los participantes deben escuchar atentamente los argumentos del otro equipo y estar preparados para refutarlos con contraargumentos bien fundamentados.

El debate fomenta el pensamiento crítico, la investigación, el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva y la capacidad de trabajar en equipo. Además, promueve el respeto por las opiniones divergentes y la tolerancia hacia las perspectivas diferentes. La evaluación del debate se basa en la calidad de los argumentos presentados, la persuasión y la habilidad para rebatir los puntos de vista contrarios (Al-Jubouri, 2021).

Estudios de caso

El estudio de caso de enfermería es una metodología de enseñanza-aprendizaje que implica el análisis detallado de situaciones clínicas específicas que enfrentan los profesionales de enfermería en la práctica (Koukourikos et al., 2021; Sugathapala & Chandrika, 2021). Estos casos pueden ser reales o ficticios y están diseñados para reflejar problemas y desafíos comunes en el campo de la enfermería.

En esta metodología, los estudiantes se enfrentan a un caso clínico completo que incluye información sobre el paciente, su historial clínico, y cualquier otro dato relevante para comprender la situación. Los estudiantes deben analizar y evaluar el caso desde una perspectiva de enfermería, identificando problemas de salud, priorizando intervenciones y desarrollando planes de cuidados basados en la evidencia y en el marco teórico aprendido.

El estudio de caso de enfermería fomenta el pensamiento crítico y la toma de decisiones clínicas, ya que los estudiantes deben aplicar los conocimientos teóricos a situaciones prácticas y contextuales (Liu et al., 2020).

Gamificación

La gamificación es una metodología de enseñanza-aprendizaje que incorpora elementos y dinámicas propias de los juegos en contextos educativos para motivar y comprometer al estudiantado en el proceso de aprendizaje. Si bien es cierto que la gamificación plantea algunas ventajas, como un mayor nivel de motivación y compromiso del alumnado, la ventaja de obtener retroalimentación inmediata sobre el desempeño, y el fomento de habilidades transversales como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación y la habilidad de trabajar bajo presión, esta metodología debe utilizarse con precaución y teniendo en cuenta ciertas limitaciones. Específicamente, existe el riesgo de que el alumnado desarrolle una dependencia excesiva de recompensas externas, como puntos y premios, perdiendo interés en el propio aprendizaje. Además, el diseño suele ser costoso y complejo, y la alineación de la

actividad con los objetivos educativos no siempre es sencilla (Antón-Solanas et al., 2022). Finalmente, es posible que algunos estudiantes no estén familiarizados con esta metodología, o que se sientan incómodos con ella, lo que podría hacerles sentir excluidos (Joy et al., 2023).

En el Anexo 3 se han incluido los materiales de enseñanza-aprendizaje correspondientes a un seminario programado durante el primer cuatrimestre.

En las prácticas de laboratorio

Las prácticas de laboratorio tienen lugar durante el primer y el segundo cuatrimestre, y abordan técnicas y procedimientos básicos de enfermería. Actualmente, estas sesiones tienen lugar en dos salas de prácticas sitas en la Facultad de Ciencias de la Salud: las salas 1 y 6. Estas salas tienen una capacidad máxima de 24 estudiantes, y están equipadas con mesas y sillas móviles, pizarra, ordenador y proyector de vídeo, cama y camilla con maniquí, además de todos los simuladores y materiales necesarios para desarrollar las prácticas. Hasta la fecha, la sala de simulación recién instalada en la facultad no ha sido utilizada en Fundamentos de Enfermería. Sin embargo, este proyecto docente propone su utilización al menos en 4 ocasiones.

El número máximo de alumnos por grupo durante estas sesiones es 13, por lo que cada grupo se subdivide a su vez en 7 subgrupos de prácticas de laboratorio.

El aprendizaje en las salas durante estas sesiones se apoya en materiales desarrollados por el profesorado de la asignatura, que están disponibles al alumnado antes de realizar cada práctica. En el Anexo 4 se ha incluido un ejemplo.

Las actividades o metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas durante estas sesiones se detallan a continuación.

Demostración de habilidades prácticas

La metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la demostración, es un enfoque pedagógico centrado en la adquisición de habilidades clínicas y prácticas, así como la aplicación de conocimientos teóricos en casos clínicos reales, que se utiliza frecuentemente en disciplina de enfermería (Sugathapala & Chandrika, 2021). Para llevarla a cabo, es necesario desarrollar planes docentes específicos que incluyan los materiales y recursos necesarios, así como la secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje.

Las prácticas de laboratorio de Fundamentos de Enfermería generalmente se articular siguiendo la siguiente estructura: 1) demostración por parte del profesorado, incluyendo tanto la habilidad práctica como los conceptos teóricos relevantes, 2) práctica guiada bajo supervisión, donde el instructor ofrece retroalimentación inmediata, corrige errores y orienta al estudiante, 3) práctica independiente, una vez el estudiante ha adquirido un cierto nivel de competencia, 4) discusión de casos clínicos, analizando cuestiones relevantes relativas a la habilidad práctica, y 5) evaluación del dominio de la habilidad, que incluye un componente de evaluación práctico y uno teórico.

A lo largo de la actividad de enseñanza-aprendizaje, es vital ofrecer retroalimentación continua, promoviendo un aprendizaje activo y significativo para ayudar al alumnado a hacer frente a los desafíos del entorno clínico con confianza y competencia.

Simulación clínica

La integración de sesiones de simulación clínica en las prácticas de laboratorio de fundamentos de Enfermería ha sido, hasta ahora, una asignatura pendiente. En este proyecto docente se plantea la integración de 4 casos de simulación clínica de baja fidelidad a lo largo del curso.

Si bien es cierto que el alumnado de primero de enfermería tiene un conocimiento básico de la anatomía y función del organismo, así como de los procesos fisiopatológicos de la enfermedad, esta metodología pedagógica puede contribuir significativamente a su aprendizaje. Como sugieren Koukourikos et al. (2021), la participación en (y observación de) casos de simulación clínica permite al estudiantado practicar sus habilidades clínicas y de toma de decisiones en un entorno seguro y protegido, fomentando su autoestima y su confianza. Así, se propone el planteamiento de casos clínicos sencillos con los siguientes objetivos: 1) permitir al alumnado practicar las habilidades clínicas aprendidas de manera independiente y con mínima supervisión, 2) exponer al alumnado a casos clínicos reales en un entorno seguro y controlado, 3) fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones, 4) fomentar las habilidades interpersonales, de comunicación y de trabajo en equipo.

Para llevar a cabo esta metodología es necesario: 1) diseñar escenarios clínicos realistas que estén alineados con los resultados de aprendizaje y las competencias que se desean desarrollar, 2) preparar un entorno que simule un ambiente clínico real, incluyendo maniqués de pacientes simulados y/o actores, material clínico, y así laboratorios de

simulación o aulas especialmente equipadas, 3) orientar a los estudiantes acerca del escenario clínico, los roles que deben desempeñar y los resultados de aprendizaje que se espera lograr, 4) participar en, y observar, los escenarios de simulación clínica, 5) llevar a cabo una sesión de *debriefing* donde tanto el alumnado como el profesorado tenga la oportunidad de reflexionar sobre la experiencia, 5) evaluar el desempeño de los estudiantes, tanto por parte del profesorado como por parte de los propios compañeros.

Al integrar la simulación clínica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de enfermería, se proporciona a los estudiantes una oportunidad invaluable para desarrollar y consolidar habilidades clínicas en un entorno seguro y controlado, lo que contribuye significativamente a su preparación para la práctica profesional.

Estrategias de evaluación

Durante el curso, se utilizarán diferentes estrategias de evaluación formativa, sumativa y continua.

Según Biggs & Tang (2007), la evaluación debe estar perfectamente alineada con los resultados de aprendizaje y con las actividades de enseñanza-aprendizaje planteadas a lo largo del curso. Así, las estrategias de evaluación planteadas en este proyecto docente han sido diseñadas con el objetivo de promover el aprendizaje del alumnado. Para ello, la evaluación debe cumplir las siguientes características:

1. Debe ofrecer retroalimentación significativa, detallada y oportuna, que permita al alumnado reflexionar sobre su propio desempeño y reorientar su aprendizaje, si fuera necesario.
2. Debe estar alienada con, e integrada en, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, su objetivo no es únicamente evaluar el desempeño del alumnado, si no informar el proceso formativo.
3. Debe incorporar una diversidad de métodos y herramientas para recopilar información integral sobre el desempeño de los estudiantes.
4. Debe involucrar a los estudiantes, estableciendo metas de aprendizaje, participando en la autoevaluación y evaluación entre iguales, y reflexionando sobre su propio desempeño.

En otras palabras, una evaluación bien diseñada no debe sorprender al alumnado. Más bien todo lo contrario, una evaluación coherente y alineada con los resultados y actividades de enseñanza-aprendizaje ofrece al alumnado la posibilidad de demostrar lo

que ha aprendido durante el curso. Para ello, es importante ser transparente, ofrecer oportunidades de evaluación continua, y utilizar la evaluación formativa como ensayo para la evaluación sumativa. Asimismo, es importante mencionar que la evaluación representa una oportunidad de crecimiento y aprendizaje no solo para el alumnado, sino también para el profesorado, quien debe utilizarla para mejorar y adaptar sus métodos de enseñanza-aprendizaje si fuera necesario (Callado Pérez et al., 2022).

Evaluación formativa

La evaluación formativa es un proceso continuo y sistemático que tiene como objetivo recopilar información sobre el desempeño de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje con el fin de proporcionar retroalimentación oportuna y orientación para mejorar su progreso académico. A diferencia de la evaluación sumativa, que se utiliza para medir el nivel de dominio alcanzado al final de un período de estudio, la evaluación formativa se centra en el desarrollo del estudiante mientras aún está en curso el proceso de aprendizaje.

Para que sea efectiva, la evaluación formativa de ser regular y constante, debe estar orientada al proceso de aprendizaje, debe ofrecer oportunidades de retroalimentación oportuna, debe ser diversa y utilizar una variedad de métodos y herramientas que se ajusten a los estilos de aprendizaje del alumnado, y debe ser participativa, involucrando al alumnado de manera activa en su propio proceso de aprendizaje (Martínez-Miguel et al., 2018).

La naturaleza participativa de las actividades de enseñanza-aprendizaje programadas en esta asignatura las convierten en un espacio ideal para ofrecer retroalimentación constante al alumnado. Por ejemplo, durante las sesiones plenarias en el aula y los seminarios, el alumnado tiene oportunidades informales de participar en la discusión, recibiendo retroalimentación inmediata por parte de sus iguales y del profesorado. Además, durante estas sesiones también se ofrecen oportunidades formales de participación activa en el aprendizaje, a través de actividades que el alumnado completa en Moodle, o a través de materiales que se ponen previamente a su disposición. Estas actividades de enseñanza-aprendizaje, a través de las cuales se evalúa de manera formativa el aprendizaje del alumnado, son similares a las que se incluyen en las pruebas de evaluación sumativa, de manera que el estudiante tiene la oportunidad de “experimentar” las pruebas que, al final de curso, determinan el nivel o el grado alcanzado.

Durante las prácticas de laboratorio, la evaluación formativa está integrada en la propia estructura de las sesiones, al contar el alumnado con oportunidades de realizar cada procedimiento bajo supervisión, recibiendo retroalimentación individualizada e inmediata.

Finalmente, la evaluación continua en sí, es una oportunidad para el alumno de participar en la evaluación formativa, puesto que éste puede elegir acogerse a la posibilidad de completar las pruebas de evaluación continua, además de las pruebas finales de evaluación sumativa (Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, 2010).

El sistema de calificación cuantitativa previsto en la asignatura de Fundamentos de Enfermería se ajusta a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre:

- 0 - 4,9 Suspenso
- 5 - 6,9 Aprobado
- 7 - 8,9 Notable
- 9 - 9,5 Sobresaliente
- 9,6 - 10 Matrícula de Honor

Evaluación sumativa

La evaluación sumativa del aprendizaje del alumnado en la asignatura de Fundamentos de Enfermería se divide en varias pruebas, y está distribuida tal y como se expone en la Tabla 12.

Tabla 12. Distribución de la carga de trabajo presencial del alumnado y estrategias de evaluación empleadas en cada caso.

Actividades formativas		Estrategias de evaluación	
Actividad	Horas presenciales	Prueba de evaluación	Porcentaje
Bloque I – Sesiones plenarias	14	Examen escrito	20%
Bloque II – Sesiones plenarias	10		
Bloque II – Seminarios	10	Portafolio	10%
Bloque II – Trabajo individual	2		

Bloque III – Prácticas de laboratorio	24	Examen escrito y prueba práctica	20%
Bloque IV – Sesiones plenarias	6	Examen escrito	20%
Bloque V – Sesiones plenarias	20		
Bloque V – Seminarios	10	Herramienta de educación para la salud y presentación	10%
Bloque V – Trabajo grupal	6		
Bloque VI – Prácticas de laboratorio	18	Examen escrito y prueba práctica	20%
Total	120 horas	Total	100%

Evaluación de las sesiones plenarias – examen escrito

Las pruebas de evaluación del aprendizaje alcanzado a través de las sesiones plenarias programadas durante el primer y el segundo cuatrimestre consisten en un examen escrito. En el caso de que Fundamentos de Enfermería se mantuviera como una asignatura de 12 ECTS, se convocarían dos exámenes parciales eliminatorio durante los periodos oficiales de evaluación del primer y del segundo cuatrimestre, y un examen final durante el periodo oficial de evaluación del segundo cuatrimestre; en el caso de transformarse en dos asignaturas de 6 ECTS, se programarían dos exámenes finales al final de cada cuatrimestre.

Actualmente, el examen escrito consiste en una prueba individual objetiva, de una hora de duración, durante la cual el alumnado debe contestar a 20 preguntas cortas de carácter teórico sobre la materia explicada en clase y/o lecturas obligatorias. Sin embargo, en este proyecto docente se propone una modificación en el contenido de la prueba, así como en el tiempo del que el alumnado dispone para completarla. Específicamente, se propone que el examen escrito consista en 60 preguntas de opción múltiple, con 4 opciones de respuesta y una sola opción correcta, y 4 preguntas cortas. Para completar este ejercicio, el alumnado dispondrá de 2 horas. En cuanto al valor de cada parte, las 60 preguntas de opción múltiple tendrán un valor de 6 puntos sobre 10, mientras que cada pregunta corta tendrá un valor de 4 puntos sobre 10. En la corrección de las preguntas de opción múltiple se asignará un valor negativo a las respuestas incorrectas; concretamente, cada respuesta incorrecta se penalizará con un 0,33% del valor de una respuesta correcta. El objetivo es

desincentivar a los estudiantes a adivinar al azar en preguntas que no están seguros de responder correctamente.

Si un estudiante no supera esta prueba de evaluación en primera convocatoria, tendrá la oportunidad de volver a presentarse en segunda convocatoria.

Para aprobar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar al menos un 5 sobre 10 en cada una de las pruebas.

Evaluación de los seminarios prácticos del primer cuatrimestre - portafolio

La evaluación mediante un portafolio de actividades es una metodología de evaluación en la que se recopilan y organizan muestras de trabajos realizados por un estudiante a lo largo de un período determinado. En este caso, se recopilarán actividades llevadas a cabo por el alumnado durante las semanas de impartición de los seminarios del primer cuatrimestre. El objetivo de esta modalidad de evaluación es permitir que cada estudiante demuestre su aprendizaje de manera integral y a lo largo del tiempo.

Las actividades que compondrán el portafolio se presentarán y completarán a través de Moodle, y estarán relacionadas con las fases del PAE. Concretamente, utilizando el conocimiento y habilidades adquiridos durante estas sesiones, el alumnado diseñará paso a paso un plan de cuidados utilizando una metodología enfermera apoyándose en la herramienta NNN Consult. Además, dichas actividades irán acompañadas de una breve reflexión acerca de su proceso de aprendizaje, incluyendo aspectos como los resultados alcanzados, las dificultades experimentadas y/o superadas, etc.

Además de la puntuación cuantitativa, el profesorado ofrecerá retroalimentación cualitativa al alumnado. Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 5 sobre 10 en el conjunto del portafolio para que ésta sea tenida en cuenta en el cálculo de la nota final de la asignatura Fundamentos de Enfermería. Además, el profesorado estará disponible durante los seminarios y en horario de tutorías para orientar al alumnado cuanto éstos lo soliciten.

El portafolio de actividades será evaluado mediante una rúbrica, que estará a disposición del alumnado desde el inicio de curso (Tabla 13).

Tabla 13. Rúbrica de Evaluación del Portafolio de Actividades.

Categoría	Sobresaliente	Notable	Suficiente	Insuficiente
	(9-10)	(7-8,9)	(5-6,9)	(0-4,9)

Calidad del trabajo	Las actividades son excepcionales en calidad, evidenciando un dominio profundo del contenido y la aplicación de habilidades avanzadas.	Las actividades son de buena calidad y demuestran un sólido entendimiento del contenido y la aplicación de habilidades relevantes.	Las actividades son adecuadas y muestran un nivel básico de comprensión del contenido y la aplicación de habilidades básicas.	Las actividades son de calidad insuficiente y muestran una comprensión limitada del contenido y la aplicación de habilidades.
----------------------------	--	--	---	---

Organización	El portafolio está meticulosamente organizado, con actividades claramente etiquetadas y presentadas de manera ordenada y coherente.	El portafolio está bien organizado, con actividades claramente identificadas y presentadas de manera ordenada.	El portafolio está organizado de manera básica, con algunas actividades identificadas y presentadas de manera coherente.	El portafolio está desorganizado, con actividades mal identificadas y presentadas de manera caótica.
---------------------	---	--	--	--

Documentación	La documentación proporcionada para cada actividad es detallada y reflexiva, ofreciendo una comprensión profunda del proceso de aprendizaje y los logros alcanzados.	La documentación proporcionada para cada actividad es clara y proporciona una comprensión sólida del proceso de aprendizaje y los logros alcanzados.	La documentación proporcionada para cada actividad es básica y ofrece una comprensión limitada del proceso de aprendizaje y los logros alcanzados.	La documentación proporcionada para cada actividad es insuficiente o inexistente, ofreciendo poca o ninguna comprensión del proceso de aprendizaje y los logros alcanzados.
----------------------	--	--	--	---

Reflexión	Las reflexiones son profundas, auténticas y están bien articuladas, demostrando una comprensión crítica del propio aprendizaje y el crecimiento personal.	Las reflexiones son claras y bien articuladas, demostrando una comprensión sólida del propio aprendizaje y el crecimiento personal.	Las reflexiones son básicas y ofrecen una comprensión limitada del propio aprendizaje y el crecimiento personal.	Las reflexiones son superficiales o inexistentes, ofreciendo poca o ninguna comprensión del propio aprendizaje y el crecimiento personal.
------------------	---	---	--	---

Evaluación de los seminarios prácticos del segundo cuatrimestre – herramienta de educación para la salud y presentación

La evaluación del aprendizaje durante los seminarios correspondientes al segundo cuatrimestre se llevará a cabo a través de un trabajo grupal, que consistirá en el diseño y presentación de una herramienta de educación para la salud sobre uno de los temas tratados durante estas sesiones, que debe estar dirigida a una población específica de clientes del servicio sanitario.

El alumnado podrá elegir el tema central, el formato o medio de difusión de dicha herramienta, así como la audiencia potencial. Sin embargo, será indispensable que tanto el contenido, como el propio lenguaje sean accesibles al grupo poblacional elegido. Las siguientes instrucciones se ofrecerán al inicio del cuatrimestre a través de Moodle:

1. Definición del objetivo:

- Describa el propósito de la herramienta de educación para la salud.
- Identifique la población diana para la cual se desarrollará la herramienta.

2. Análisis de necesidades:

- Determine las necesidades de salud específicas de la población diana.
- Identifique los principales problemas de salud que enfrenta esta población.
- Considere factores como la edad, el género, las condiciones socioeconómicas y culturales al analizar las necesidades de salud.

3. Selección de contenido:

- Desarrolle el contenido de la herramienta, asegurándose de que sea claro, conciso y basado en evidencia.
- Cree el contenido de la herramienta de educación, incluyendo información sobre el tema seleccionado, consejos de salud, recursos disponibles, etc.
- Utilice un lenguaje claro y sencillo que sea comprensible para la población diana.

4. Formato, diseño y presentación de la herramienta:

- Decida el formato de la herramienta, que podría incluir folletos, carteles, presentaciones, videos, aplicaciones móviles, etc. Asegúrese de que el formato seleccionado sea accesible y adecuado para la población diana.

- Diseñe el aspecto visual de la herramienta, asegurándose de que sea atractiva y fácil de entender. Considere la inclusión de imágenes, gráficos y colores para mejorar la presentación del contenido.

Cuando la herramienta esté finalizada, cada grupo entregará una copia al profesorado de la asignatura. Asimismo, cada grupo deberá presentar su herramienta ante sus compañeros y ante el profesorado de la asignatura. Además de la propia herramienta, el alumnado deberá integrar los siguientes apartados en sus presentaciones: 1) objetivo de la herramienta, 2) descripción de la población diana y resultado del análisis de las necesidades, y 3) lista de las fuentes de información consultadas durante su desarrollo

Además de la puntuación cuantitativa, el profesorado ofrecerá retroalimentación cualitativa al alumnado. Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 5 sobre 10 en esta prueba de evaluación para que ésta sea tenida en cuenta en el cálculo de la nota final de la asignatura Fundamentos de Enfermería. Además, el profesorado estará disponible durante los seminarios y en horario de tutorías para orientar al alumnado cuanto éstos lo soliciten.

Este trabajo grupal será evaluado mediante una rúbrica, que estará a disposición del alumnado desde el inicio de curso (Tabla 14).

Tabla 14. Rúbrica de Evaluación del trabajo grupal.

Categoría	Sobresaliente (9-10)	Notable (7-8,9)	Suficiente (5-6,9)	Insuficiente (0-4,9)
Definición del objetivo				
Propósito de la herramienta	La descripción del propósito de la herramienta es clara, precisa y enfocada en las necesidades de salud de la población diana.	La descripción del propósito de la herramienta es clara y enfocada en las necesidades de salud de la población diana.	La descripción del propósito de la herramienta es adecuada, pero podría ser más específica en relación con las necesidades de salud de la población diana.	La descripción del propósito de la herramienta es vaga o poco relacionada con las necesidades de salud de la población diana.
Identificación de la población diana	La población diana está claramente identificada y se proporciona una	La población diana está identificada y se proporciona una justificación	La población diana está identificada, pero la justificación para	La población diana no está claramente identificada o la justificación para

	justificación sólida para su selección.	adecuada para su selección.	su selección es limitada o poco clara.	su selección es insuficiente.
--	---	-----------------------------	--	-------------------------------

Análisis de necesidades

Identificación de las necesidades de salud	Se realizó un análisis exhaustivo de las necesidades de salud específicas de la población diana, considerando una variedad de factores relevantes.	Se identificaron las principales necesidades de salud de la población diana, aunque el análisis podría ser más detallado en relación con algunos aspectos.	Se identificaron algunas necesidades de salud de la población diana, pero el análisis es limitado en profundidad o alcance.	El análisis de las necesidades de salud de la población diana es superficial o poco relevante.
---	--	--	---	--

Selección de contenido

Desarrollo de contenido	El contenido de la herramienta es claro, conciso, relevante y está respaldado por evidencia científica sólida.	El contenido de la herramienta es claro, relevante y está respaldado por evidencia científica.	El contenido de la herramienta es adecuado, pero podría ser más claro, conciso o relevante en algunos aspectos.	El contenido de la herramienta es confuso, poco claro o poco relevante.
--------------------------------	--	--	---	---

Lenguaje y comprensibilidad	El lenguaje utilizado es claro, sencillo y comprensible para la población diana.	El lenguaje utilizado es en su mayoría claro y comprensible para la población diana.	El lenguaje utilizado es adecuado, pero podría ser más claro o sencillo en algunos puntos.	El lenguaje utilizado es confuso o poco comprensible para la población diana.
------------------------------------	--	--	--	---

Formato, diseño y presentación

Adecuación del formato	El formato seleccionado es altamente adecuado y accesible para la población diana, mostrando una consideración cuidadosa de sus necesidades y preferencias.	El formato seleccionado es adecuado y accesible para la población diana.	El formato seleccionado es adecuado, pero podría ser más accesible o apropiado para la población diana.	El formato seleccionado no es adecuado ni accesible para la población diana.
-------------------------------	---	--	---	--

Diseño visual	El diseño visual es atractivo, organizado y facilita la comprensión del contenido. Se utilizan imágenes, gráficos y colores de manera efectiva.	El diseño visual es claro y organizado, facilitando la comprensión del contenido. Se utilizan algunas imágenes, gráficos y colores.	El diseño visual es adecuado, pero podría mejorar la claridad o la organización del contenido. La inclusión de imágenes, gráficos y colores es limitada.	El diseño visual es confuso o poco atractivo, dificultando la comprensión del contenido. La falta de imágenes, gráficos o colores afecta negativamente la presentación.
----------------------	---	---	--	---

Presentación oral

Habilidad de presentación	La exposición es clara, persuasiva y demuestra un conocimiento profundo del contenido. El estudiante se comunica de manera efectiva y cautiva al público.	La exposición es clara y demuestra un buen conocimiento del contenido. El estudiante se comunica de manera efectiva con el público.	La exposición es adecuada, pero podría ser más clara o persuasiva en algunos aspectos. El estudiante se comunica de manera razonablemente efectiva con el público.	La exposición es confusa o poco persuasiva. El estudiante tiene dificultades para comunicarse efectivamente con el público.
----------------------------------	---	---	--	---

Evaluación de las prácticas de laboratorio

El aprendizaje alcanzado durante los seminarios prácticos será evaluado a través de tres estrategias de evaluación.

En primer lugar, será necesario asistir con aprovechamiento a, al menos, el 80% de las prácticas de laboratorio. En caso de faltar a más del 20% de las sesiones, sean o no faltas justificadas, el criterio de asistencia obligatoria a los seminarios se considerará “no superado”. El alumnado que se encuentre en esta situación deberá superar un examen teórico-práctico de aquellas sesiones a las que no haya asistido, durante el que tendrá que demostrar conocimiento relativo al material y al desarrollo de cada procedimiento, y competencia práctica en la ejecución de las habilidades. Dicho examen tendrá lugar en el periodo de evaluación oficial en primera y segunda convocatoria, y se evaluará como “superado/no superado”.

En segundo lugar, el alumnado deberá completar un cuestionario compuesto por 20 preguntas de opción múltiple, con 4 opciones de respuesta, acerca del contenido sobre el que se sustentan los procedimientos incluidos en cada módulo. El alumnado tendrá la oportunidad de completar estas pruebas de evaluación a lo largo del curso, durante la última sesión antes de cada caso clínico de simulación, o durante el periodo de evaluación en primera y segunda convocatoria. Será imprescindible obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en los cuestionarios.

Finalmente, al término de cada módulo, el alumnado participará en un caso de simulación clínica de baja fidelidad, donde deberá demostrar competencia práctica en los procedimientos aprendidos durante las prácticas de laboratorio. Cada estudiante tendrá la oportunidad de completar estas pruebas de evaluación a lo largo del curso, durante las sesiones de casos clínicos de simulación, o durante el periodo de evaluación en primera y segunda convocatoria. Esta prueba se evaluará como “superado/no superado”.

Evaluación continua

El Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje (Universidad de Zaragoza, 2010), establece la posibilidad de que una asignatura pueda ser aprobada por medio de un proceso de evaluación continua. Esto es particularmente relevante en el caso de las asignaturas anuales. Asimismo, establece que “el estudiante que no opte por la evaluación continua o que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas”. Así, este proyecto docente contempla la posibilidad de que el alumnado realice pruebas de evaluación continua a lo largo del curso.

La evaluación continua es un enfoque pedagógico que implica la evaluación regular y sistemática del progreso de los estudiantes a lo largo de un período de tiempo, en lugar de realizar una evaluación puntual al final de un curso o período de estudio. Esta metodología se centra en recopilar información sobre el rendimiento de los estudiantes de manera continua a lo largo del proceso de aprendizaje, permitiendo así una retroalimentación constante y la oportunidad de ajustar y mejorar el proceso educativo. Para ello, es necesario planificar evaluaciones regulares y periódicas a lo largo del curso, seguidas de retroalimentación oportuna., destacando tanto sus áreas de mejora como sus fortalezas. Esta estrategia de evaluación tiene un enfoque formativo centrado en el

desarrollo y el crecimiento del alumnado, y puede contribuir a reducir el nivel de estrés y ansiedad asociado a las pruebas finales (García-delgado et al., 2005).

Específicamente, el alumnado de Fundamentos de Enfermería podrá acogerse a la posibilidad de participar en las siguientes pruebas de evaluación continua:

Evaluación de contenido teórico

Actualmente, Fundamentos de Enfermería es una asignatura anual y, por tanto, se ofrece la posibilidad de “eliminar materia” a través de un examen parcial del contenido teórico incluido en el primer cuatrimestre. En caso de que la materia se dividiera en dos asignaturas cuatrimestrales, se suprimiría el examen parcial y se plantearían dos exámenes finales en los periodos de evaluación correspondientes al primer y al segundo cuatrimestre.

Evaluación de contenido teórico-práctico

El contenido de los seminarios prácticos impartidos durante el primer cuatrimestre se evaluará a través de un portafolio individual de actividades, que los alumnos podrán ir completando a lo largo de estas sesiones. El portafolio estará alojado en Moodle y consistirá en el diseño de un plan de cuidados de enfermería, que deberá ser desarrollado utilizando la herramienta NNN Consult. Aquellos alumnos que lo deseen podrán ir entregando las tareas incluidas en el portafolio durante las 3 semanas de impartición de estas sesiones.

El contenido de los seminarios prácticos impartidos durante el segundo cuatrimestre se evaluará a través de un trabajo grupal, que los alumnos podrán entregar en cualquier momento a partir del inicio de estas sesiones.

Evaluación de habilidades prácticas

El alumnado tendrá la oportunidad de participar en las actividades de evaluación de las prácticas de laboratorio al término de cada módulo. Así, durante la última sesión de prácticas, antes del caso clínico, el alumnado podrá completar el cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple sobre el contenido teórico-práctico. Asimismo, podrá elegir participar en la evaluación práctica de competencias durante las sesiones correspondientes al caso clínico.

Bibliografía recomendada

Para las sesiones plenarias

Allgood, M. (2013). *Nursing Theory: Utilization & Application* (5.^a ed.). Mosby.

Allgood, M. (2017). *Nursing Theorists and Their Work* (9.^a ed.). Elsevier.

Amezcu Martínez, M., & Carricondo Guirao, A. (1999). «Bajo tu mirada servimos».

Josefina Castro Vizoso, Hija de la caridad y enfermera jubilada. *Index de enfermería: información bibliográfica, investigación y humanidades*, 8(26), 40-47.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3518604>

Bell, J., Feetham, S. L., Gilliss, C. L., & Meister, S. B. (1992). *The Nursing of Families: Theory/Research/Education/Practice*. SAGE Publications.

Bueno-Robles, S. (2011). Aspectos ontológicos y epistemológicos de las visiones de enfermería inmersas en el quehacer profesional. *Ciencia y enfermería*, 17(1), 37-43.

<https://doi.org/10.4067/S0717-95532011000100005>

Chinn, P., & Kramer, M. (2010). *Integrated Theory & Knowledge Development in Nursing*, 8e. Mosby.

Cody, W. K. (2006). *Philosophical and Theoretical Perspectives for Advanced Nursing Practice* (4.^a ed.). Jones & Bartlett Publishers.

Curley, M. A. Q. (1759). *Synergy: The Unique Relationship Between Nurses and Patients* by Martha A. Q. Curley. Sigma Theta Tau International.

Donahue, M. (2010). *Nursing, The Finest Art: An Illustrated History*, 3e. Mosby.

Fawcett, J. (1994). *Analysis and Evaluation of Conceptual Models of Nursing* (3.^a ed.). F.A. Davis Company.

Fawcett, J. (2005). *Contemporary Nursing Knowledge: Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories*. F.A. Davis.

Fitzpatrick, J., & Whall, A. (2004). *Conceptual Models of Nursing: Analysis and Application* (4.^a ed.). Pearson.

George, J. (2002). *Nursing Theories: The Base for Professional Nursing Practice* (5.^a ed.). California State University.

Giger, J. N. (2016). *Transcultural nursing: Assessment & intervention* (7.^a ed.). Mosby.

- Henderson, V., & Nite, G. (1978). *Principles and Practice of Nursing* (6.^a ed.). Macmillan USA.
- Hernández Martín, F. (1996). *Historia de la enfermería en España: Desde la antigüedad hasta nuestros días* (1.^a ed.). Editorial Síntesis.
- Hernández Martín, F., del Gallego Lastra, R., Alcaraz González, S., & González Ruiz, J. M. (1997). La enfermería en la historia: Un análisis desde la perspectiva profesional. *Cultura de los Cuidados*, 2, 21-35.
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5239/1/CC_02_05.pdf
- Johnson, B., & Webber, P. (2014). *An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing* (4.^a ed.). Lippincott Williams Wilkins.
- Kim, H. S. (2000). *The Nature of Theoretical Thinking in Nursing*. Springer Publishing Company.
- Kitson, A., Conroy, T., Kuluski, K., Locock, L., & Lyons, R. (2013). *Reclaiming and redefining the Fundamentals of Care: Nursing's response to meeting patients' basic human needs* [Report]. School of Nursing, The University of Adelaide.
<https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/75843>
- Leal Costa, C., & Carrasco Guirao, J. J. (2010). *Fundamentos de enfermería: Cuidados básicos centrados en las necesidades de la persona* (1.^a ed.). Diego Marín.
- Leininger, M., & McFarland, M. (2002). *Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research & Practice, Third Edition: Concepts, Theories, Research and Practice* (4.^a ed.). McGraw-Hill Education / Medical.
- Leininger, M., & McFarland, M. (2006). *Culture Care Diversity and Universality* (2.^a ed.). Jones & Bartlett Publishers.
https://books.google.com/books/about/Culture_Care_Diversity_and_Universality.html?hl=es&id=NmY43MysbxIC
- Liehr, P., & Smith, M. J. (1999). Middle range theory: Spinning research and practice to create knowledge for the new millennium. *ANS. Advances in Nursing Science*, 21(4), 81-91. <https://doi.org/10.1097/00012272-199906000-00011>
- MacMillan, K. (2016). The Hidden Curriculum: What Are We Actually Teaching about the Fundamentals of Care? *Nursing Leadership (Toronto, Ont.)*, 29(1), 37-46.
<https://doi.org/10.12927/cjnl.2016.24644>

- Masters, K. (2012). *Nursing Theories: A Framework for Professional practice*. Jones & Bartlett Learning.
- McFarland, M. R., & Wehbe-Alamah, H. B. (2019). Leininger's Theory of Culture Care Diversity and Universality: An Overview With a Historical Retrospective and a View Toward the Future. *Journal of Transcultural Nursing*, 30(6), 540-557.
<https://doi.org/10.1177/1043659619867134>
- McKenna, H., & Slevin, O. (2011). *Vital Notes for Nurses: Nursing Models, Theories and Practice*. Wiley-Blackwell.
- Meleis, A. (2007). *Theoretical Nursing. Development and Progress* (4.^a ed.). Lippincott Williams Wilkins.
- Orem, D. (1990). A nursing practice theory in three parts, 1956-1989. En M. Parker (Ed.), *Nursing Theories in Practice*. National League for Nursing.
<https://nursology.net/nurse-theorists-and-their-work/orems-self-care/>
- Orem, D. E. (2001). *Nursing: Concepts of Practice* (6.^a ed.). Mosby.
- Potter, P. A. (2023). *Fundamentos de enfermería* (11^a ed.). Elsevier.
- Rosales Barrera, S., & Reyes Gómez, E. (2004). *Fundamentos de enfermería* (3^a ed.). El Manual Moderno.
- Shelly, J. A., & Miller, A. B. (2006). *Called to Care: A Christian Worldview for Nursing*. IVP Academic.
- Sire, J. (2004). *Naming the Elephant: Worldview as a Concept*. Inter-Varsity Press.
- Smith, M. J., & Liehr, P. R. (2013). *Middle Range Theory for Nursing* (3.^a ed.). Springer Publishing Company.
- Stevens, R. A. (2002). Themes in the history of medical professionalism. *The Mount Sinai Journal of Medicine, New York*, 69(6), 357-362.
- Tomey, A. M., & Alligood, M. R. (2008). *Modelos y teorías en enfermería* (6.^a ed.). Elsevier España.
- Villar, P. A. (2015). Las enfermerías monásticas: Espacios comunitarios de curación en la Plena Edad Media. *Edad Media. Revista de Historia*, 16, Article 16.
<https://revistas.uva.es/index.php/edadmedia/article/view/411>

Para los seminarios

Antón-Solanas, I., Coelho, M., Huércanos-Esparza, I., Vanceulebroeck, V., Kalkan, I., Cordeiro, R., Kömürkü, N., Soares-Coelho, T., Hamam-Alcober, N., Dehaes, S., Casa-Nova, A., & Sagarra-Romero, L. (2020). The Teaching and Learning Cultural Competence in a Multicultural Environment (CCMen) Model. *Nursing Reports*, *10*(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/nursrep10020019>

Antón-Solanas, I., Huércanos-Esparza, I., Hamam-Alcober, N., Vanceulebroeck, V., Dehaes, S., Kalkan, I., Kömürkü, N., Coelho, M., Coelho, T., Casa-Nova, A., Cordeiro, R., Ramón-Arbués, E., Moreno-González, S., & Tambo-Lizalde, E. (2021). Nursing Lecturers' Perception and Experience of Teaching Cultural Competence: A European Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph18031357>

Antón-Solanas, I., Rodríguez-Roca, B., Vanceulebroeck, V., Kömürkü, N., Kalkan, I., Tambo-Lizalde, E., Huércanos-Esparza, I., Nova, A. C., Hamam-Alcober, N., Coelho, M., Coelho, T., Gils, Y. V., Öz, S. D., Kavala, A., & Subirón-Valera, A. B. (2022). Qualified Nurses' Perceptions of Cultural Competence and Experiences of Caring for Culturally Diverse Patients: A Qualitative Study in Four European Countries. *Nursing Reports*, *12*(2), 348-364. <https://doi.org/10.3390/nursrep12020034>

Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Bulechek, G. M. (2008). *Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC)* ([4ª ed. en español, traducción de la 5ª en inglés]). Elsevier.

García-Carpintero Muñoz, M. Á., & Casado Mejía, R. (2018). *Género y salud: Apuntes para comprender las desigualdades y violencia basada en el género y sus repercusiones en la salud*. Díaz de Santos.

García-Conde, J., Merino Sánchez, J., & González Macías, J. (2013). *Patología general: Introducción a la medicina clínica*. Marbán.

Gómez, C. A., Kleinman, D. V., Pronk, N., Wrenn Gordon, G. L., Ochiai, E., Blakey, C., Johnson, A., & Brewer, K. H. (2021). Addressing Health Equity and Social Determinants of Health Through Healthy People 2030. *Journal of Public Health Management and Practice*, *27*(Supplement 6), S249. <https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001297>

Gómez, M. M. N., Winz, K. W., Serrano, L. R., & Walteros, C. A. C. (2003). Efectos secundarios de los tratamientos del cáncer de próstata localizado en la calidad de vida y el ajuste marital. *Universitas psychologica*, 2(2), 169-186.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1123651>

Gómez, P., Rial, A., Braña, T., Golpe, S., & Varela, J. (2017). Screening of Problematic Internet Use Among Spanish Adolescents: Prevalence and Related Variables.

Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 20(4), 259-267.

<https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0262>

Gómez-Torres, P., Lucha-López, A. C., Mallery, A., Martínez-Pérez, G. Z., & Vera Cruz, G. (2023). Willingness to Use Male Contraceptive Pill: Spain-Mozambique Comparison. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043404>

Gómez-Torres, P., Lucha-López, A. C., Martínez-Pérez, G. Z., Sheridan, T., & Vera Cruz, G. (2023). Acceptability and determinants of using male hormonal contraceptives: A systematic review from a gender perspective. *Psychology & Sexuality*, 14(4), 689-719. <https://doi.org/10.1080/19419899.2023.2191606>

Gómez-Torres, P., Martínez-Pérez, G. Z., Gómez-Barrera, M., Mullet, E., & Vera Cruz, G. (2022). Assessing Spaniard men's willingness and determinants to use a male contraceptive pill. *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, 27(2), 107-114. <https://doi.org/10.1080/13625187.2022.2026326>

Herdman, T. H., Kamitsuru, S., & Takáo Lopes, C. (2021). *Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2021-202* (12ª ed.). Elsevier.

Leal Costa, C., & Carrasco Guirao, J. J. (2010). *Fundamentos de enfermería: Cuidados básicos centrados en las necesidades de la persona* (1ª ed.). Diego Marín.

Luis Rodrigo, M. T. (2013). *Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica* (9ª ed.). Elsevier Masson.

Luis Rodrigo, M. T., Fernández Ferrín, C., & Navarro Gómez, M. V. (2007). *De la teoría a la práctica: El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI* (3ª ed., reimp.). Masson.

Moorhead, S. (2018). *Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC)* ([5ª ed. en español, traducción de la 6ª ed. en inglés]). Elsevier.

NANDA International, Inc. (2021). *NNNConsult*. NNN Consult.

<https://www.nnnconsult.com/nanda>

Potter, P. A. (2023). *Fundamentos de enfermería* (11ª ed.). Elsevier.

Swearingen, P. L., & Wright, J. D. (2020). *Enfermería médico-quirúrgica: Basada en planes de cuidados*. Elsevier.

Para las prácticas de laboratorio

Ağaç, E., & Güneş, U. Y. (2011). Effect on pain of changing the needle prior to administering medicine intramuscularly: A randomized controlled trial. *Journal of Advanced Nursing*, 67(3), 563–568. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05513.x>

Bellido Vallejo JC, Carrascosa García MI, García Fernández FP, Tortosa Ruiz MP, Mateos Salido MJ, Del Moral Jiménez J, Portellano Moreno A, Martínez Martos RM, Castillo Dorado B, Cabrera Castro MC, Ojeda García M, Colmenero Gutiérrez MD, Jesús Uceda T. Guía de cuidados en accesos venosos periféricos y centrales de inserción periférica. *Evidentia* 2006; 3(9) [ISSN: 1697-638X]. <http://www.index-f.com/evidentia/n9/guia-avp.pdf>

Botella Dorta, C. (2011, September 15). *Técnica de Administración parenteral de medicamentos: Conceptos generales*. Fistera. <https://www.fistera.com/ayuda-en-consulta/tecnicas-atencion-primaria/administracion-parenteral-medicamentos-conceptos-generales/>

Cafasso, J. (2016, February 25). *Intramuscular Injection: Definition and Patient Education*. Healthline. <https://www.healthline.com/health/intramuscular-injection>

Cocoman, A., & Murray, J. (n.d.). *Clinical Practice—IM injections: How's your technique?* Clinical Practice - IM Injections: How's Your Technique? Retrieved November 27, 2021, from <https://www.inmo.ie/magazinearticle/printarticle/5676>

Dougherty, L., Lister, S., & West-Oram, A. (2015). *The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures*, Student Edition (9th ed.). Wiley-Blackwell.

Fistera. (2011). *Técnica de Administración parenteral de medicamentos: La vía intramuscular*. Fistera. <https://www.fistera.com/ayuda-en-consulta/tecnicas-atencion-primaria/administracion-parenteral-medicamentos-via-intramuscular/>

Flores Almonacid, C., & Rimero Bravo, A. (2010). *Administración de medicación por vía intradérmica*. Hospital Universitario Reina Sofía.

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/enfermeria/procedimientos/procedimientos_2012/rt6_admon_medica_cion_intradermica.pdf

Greenway, K. (2014). Rituals in nursing: Intramuscular injections. *Journal of Clinical Nursing*, 23(23–24), 3583–3588. <https://doi.org/10.1111/jocn.12627>

Haste, J. (2018). *Guidelines for the Administration of Long Acting Antipsychotic Injections in Adults*. Sussex Partnership NHS Foundation Trust. https://www.sussexpartnership.nhs.uk/sites/default/files/documents/laai_guidelines_-_v5_-_0118_0.pdf

Health and Safety Executive. (2013). *Health and Safety (Sharp Instruments in Healthcare) Regulations 2013*. Health and Safety Executive. <https://www.hse.gov.uk/pubns/hsis7.htm>

Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. (n.d.). *Lavado higiénico de manos*. Portal de Salud de la Junta de Castilla y León. Retrieved October 27, 2021, from <https://www.saludcastillayleon.es/HSReyesAranda/es/informacion-general/calidad/lavado-higienico-manos>

Jamieson, E. M., McCall, J. M., & Whyte, L. A. (2008). *Procedimientos de enfermería clínica*. Elsevier.

Lynn, P. (2016). *Enfermería clínica de Taylor: Manual de competencias y procedimientos*. Wolters Kluwer.

Malkin, B. (2008). Are techniques used for intramuscular injection based on research evidence? *Nursing Times*, 104(50–51), 48–51.

Ogston-Tuck, S. (2014). Intramuscular injection technique: An evidence-based approach. *Nursing Standard* (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987), 29(4), 52–59. <https://doi.org/10.7748/ns.29.4.52.e9183>

Perry, A. G., & Potter, P. A. (2018). *Guía Mosby de habilidades y procedimientos en enfermería*. Elsevier.

Physiopedia. (n.d.). *Trigger Points*. Physiopedia. Retrieved November 26, 2021, from https://www.physio-pedia.com/Trigger_Points

Public Health England. (2013). *Immunisation procedures: The green book, chapter 4*. Public Health England. <https://www.gov.uk/government/publications/immunisation->

procedures-the-green-book-chapter-4

Rai, K. (2011). Effect of massage on pain perception after administration of Intramuscular Injection among adult patients. *Nursing Research & Midwifery Journal*, 7(2):84-92.

Renton, S., McGuinness, C., & Strachan, E. (2021). *Procedimientos de enfermería clínica* (6.a ed.). Elsevier.

Shepherd E (2018) Injection technique 1: administering drugs via the intramuscular route. *Nursing Times* [online]; 114: 8, 23-25.

Small, S. P. (2004). Preventing sciatic nerve injury from intramuscular injections: Literature review. *Journal of Advanced Nursing*, 47(3), 287–296. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03092.x>

STOP Errores de Medicación. (2018, September 5). *Los “10 correctos” de enfermería para evitar errores con la medicación*. Stop Errores de Medicación. Stop Errores de Medicación. <https://www.stoperroresdemedicacion.org/es/blog/los-10-correctos-de-enfermeria-para-evitar-errores-de-medicacion/>

Torres Borrego, J., & Fontán Domínguez, M. (2013). *Pruebas diagnósticas en alergología pediátrica*. Asociación Española de Pediatría. www.aeped.es/protocolos/

Walsh, L., & Brophy, K. (2011). Staff nurses’ sites of choice for administering intramuscular injections to adult patients in the acute care setting. *Journal of Advanced Nursing*, 67(5), 1034–1040. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05527.x>

World Health Organization. (2009). *WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care*. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf?sequence=1

World Health Organization. (2010). *WHO Best Practices for Injections and Related Procedures Toolkit*. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44298/9789241599252_eng.pdf?sequence=1

Reflexión final

El diseño de la estructura y contenido de la asignatura Fundamentos de Enfermería ha sido alineado con las características y demandas del plan de estudios vigente a fecha de publicación de la convocatoria de esta plaza de profesora TU. Sin embargo, se ha hecho

un esfuerzo por dirigirla hacia el futuro, abordando las necesidades y desafíos que surgirán en el próximo plan de estudios. En consecuencia, se han propuesto algunos cambios tanto en el contenido como, especialmente, en la distribución de las actividades de enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso. Así, este proyecto docente propone una distribución alternativa de las actividades de enseñanza-aprendizaje a lo largo del primer y del segundo cuatrimestre, que apunta a la división de Fundamentos de Enfermería en dos asignaturas separadas de 6 ECTS cada una.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Afrasiabifar, A., & Asadolah, M. (2019). Effectiveness of shifting traditional lecture to interactive lecture to teach nursing students. *Investigacion y Educacion en Enfermeria*, 37(1), e07. <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v37n1a07>

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. (s. f.). *¿Qué es la ACPUA? | ACPUA*. ACPUA - Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. Recuperado 3 de enero de 2024, de <https://acpua.aragon.es/es/que-es-la-acpua>

Al-Jubouri, M. B. (2021). Debate as a Teaching Strategy in Nursing. *Journal of continuing education in nursing*, 52, 263-265. <https://doi.org/10.3928/00220124-20210514-04>

Alligood, M. R. (2018). *Nursing Theorists and Their Work—E-Book* (9.^a ed.). Elsevier. https://books.google.com/books/about/Nursing_Theorists_and_Their_Work_E_Book.html?id=17stDwAAQBAJ

Andrade-Pizarro, L. M., Bustamante-Silva, J. S., Viris-Orbe, S. M., Noboa-Mora, C. J., Andrade-Pizarro, L. M., Bustamante-Silva, J. S., Viris-Orbe, S. M., & Noboa-Mora, C. J. (2023). Retos y desafíos de enfermería en la actualidad. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud. Salud y Vida*, 7(14), 41-53. <https://doi.org/10.35381/s.v.v7i14.2525>

ANECA. (s. f.). *Libros blancos*. Aneca Web. Recuperado 29 de diciembre de 2023, de <https://www.aneca.es/libros-blancos-verifica>

ANECA. (2023). *Novedades de los programas PEP (del Ministerio de Universidades) y ACADEMIA (de ANECA) ante la LOSU*. Aneca Web. <https://www.aneca.es/-/primeras-novedades-de-los-programas-pep-del-ministerio-de-universidades-y-academia-ante-la-losu>

Anton-Solanas, I., Wakefield, A., & Hallett, C. E. (2019). International nurses to the rescue: The role and contribution of the nurses of the International Brigades during the Spanish Civil War. *Japan Journal of Nursing Science: JJNS*, 16(2), 103-114. <https://doi.org/10.1111/jjns.12218>

Bernués Vázquez, L., Peya Gascons, M., & Conferencia Nacional de Directores de Centros Universitarios de Enfermería. (2004). *Libro Blanco: Título de Grado de Enfermería*. ANECA.

https://www.aneca.es/documents/20123/63950/libroblanco_jun05_enfermeria.pdf/7d856d50-da29-c786-93e0-814d2ea33bb9?t=1654601758218

Biggs, J., & Tang, C. (2007). *Teaching for Quality Learning at University* (3.^a ed.). Open University Press.

Bleich, M. R. (2011). IOM report, The future of nursing: Leading change, advancing health: Milestones and challenges in expanding nursing science. *Research in Nursing & Health*, 34(3), 169-170. <https://doi.org/10.1002/nur.20433>

Callado Pérez, J., Cáceres Mesa, M. L., Moreno Olivos, T., Chong Barreiro, M. C., Serna Alcántara, G. A., Callado Pérez, J., Cáceres Mesa, M. L., Moreno Olivos, T., Chong Barreiro, M. C., & Serna Alcántara, G. A. (2022). Evaluación del aprendizaje en nivel superior. *Conrado*, 18(86), 312-321. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1990-86442022000300312&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Campus Iberus. (s. f.). *Campus Iberus – Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro*. Campus Iberus. Recuperado 4 de enero de 2024, de <https://www.campusiberus.es/>

Casey, D. (2013). Transforming the delivery of health and social care: The case for fundamental change. *British Journal of General Practice*, 63(611), 292-292. <https://doi.org/10.3399/bjgp13X668104>

Collantes, E. (1915). Real Orden de 7 de Mayo de 1915, de Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. *Gaceta de Madrid*, 484-486. <https://www.boe.es/gazeta/dias/1915/05/21/pdfs/GMD-1915-141.pdf>

Comisión de Acreditación de la Calidad en la Educación. (s. f.). *ECTS - Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos*. EQAC. Recuperado 3 de enero de 2024, de <https://www.acreditacion.info/creditos-ects/eu-creditos-ects.html>

Comisión Europea. (2020). *Hacia un Espacio Europeo de Educación en 2025* [Text]. European Commission - European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1743

Comisión Europea. (2023a). *Marco Español de Cualificaciones (MECU)*. Eurydice. <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/es/national-education-systems/spain/marco-espanol-de-cualificaciones-mecu>

Comisión Europea. (2023b). *Programas de segundo ciclo: Máster*. Eurydice. <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/es/national-education-systems/spain/programas-de-segundo-ciclo-master>

Comisión Europea. (2023c). *Programas de tercer ciclo: Doctorado*. Eurydice. <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/es/national-education-systems/spain/programas-de-tercer-ciclo-doctorado>

Comisión Europea. (2024, febrero 2). *Tipos de instituciones de educación superior*. Eurydice. <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/es/national-education-systems/spain/tipos-de-instituciones-de-educacion-superior>

Comunidad Autónoma de Aragón. (2004, marzo 24). Decreto 1/2004, de 13 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza. *Boletín Oficial del Estado*, 12688-12724. <https://www.boe.es/eli/es-ar/d/2004/01/13/1>

Comunidad Autónoma de Aragón. (2005). Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón. *Boletín Oficial de Aragón*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-14406&p=20190625&tn=1#a3>

Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza. (2009). *Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de Grado y Máster*. Universidad de Zaragoza. https://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2009/2009-05-15/11.reglamentocalidad_002.pdf

Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza. (2010). *Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje (B0UZ 1-11)*. Universidad de Zaragoza.

<https://zaguan.unizar.es/record/30538/files/Evaluacion%20del%20aprendizaje.pdf>

Consejo de la Unión Europea. (2017). RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2017 relativa al Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente y por la que se deroga la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (2017/C 189/03). *Diario Oficial de la Unión Europea*. <https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/Legal%20text-ES.pdf>

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería en España. (2023). *Formación |*

Perfil del Profesional. Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería en España. <https://www.consejogeneralenfermeria.org/primer-ciclo/perfil-del-profesional>

CRUE Universidades Españolas. (s. f.). *¿Qué es Crue? – CRUE* [CRUE Universidades Españolas]. Recuperado 4 de enero de 2024, de <https://www.crue.org/que-es-crue/>

CRUE Universidades Españolas. (2020). *La universidad española en cifras 19-20*. CRUE Universidades Españolas. https://www.crue.org/wp-content/uploads/2023/04/CRUE_UEC_22_1-PAG.pdf

EUR-Lex. (2015). *El proceso de Bolonia: Creación del Espacio Europeo de Educación Superior*. EUR-Lex Access to European Union Law. <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/the-bologna-process-setting-up-the-european-higher-education-area.html>

EUR-Lex. (2017). *Una agenda renovada de la UE para la educación superior*. EUR-Lex Access to European Union Law. <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/a-renewed-eu-agenda-for-higher-education.html>

European Higher Education Area and Bologna Process. (s. f.). *History—European Higher Education Area and Bologna Process*. EHEA Website Archive. Recuperado 2 de enero de 2024, de <http://www.ehea.info/pid34248/history.html>

European Higher Education Area, Bologna Process & European Commission. (2015). *Guía del uso del ECTS*. European Higher Education Area, Bologna Process & European Commission. https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/ects-users-guide_es.pdf

Facultad de Ciencias de la Salud. (2024). *Equipo Decanal | Facultad de Ciencias de la Salud*. Facultad de Ciencias de la Salud. <http://fcs.unizar.es/equipo-decanal>

Ferreras, J. M. G., & Wagenaar, R. (2003). *Tuning educational structures in Europe* (1.^a ed.). Servicio de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzua. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=733259>

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (1999). Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education. *The Internet and Higher Education*, 2(2-3), 87-105. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6)

Gause, G., Mokgaola, I. O., & Rakhudu, M. A. (2022). Technology usage for teaching and learning in nursing education: An integrative review. *Curationis*, 45(1), 2261.

<https://doi.org/10.4102/curationis.v45i1.2261>

Germán Bes, C., Martínez Santos, Y., & Más Espejo, M. (2022). *Las primeras enfermeras laicas españolas: Aurora Mas y los orígenes de una profesión en el siglo XX* (1.ª ed.). Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Grady, P. A., & Gough, L. L. (2015). Nursing Science: Claiming the Future. *Journal of Nursing Scholarship: An Official Publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing*, 47(6), 512-521. <https://doi.org/10.1111/jnu.12170>

Grupo 9 Universidades. (2024a). *Quiénes somos*. Grupo 9. Grupo 9 Universidades. <https://www.uni-g9.net/quienes-somos>

Grupo 9 Universidades. (2024b, enero 19). *Noticias—Grupo 9 Universidades*. Grupo 9 Universidades. <https://www.uni-g9.net/noticias/el-g-9-de-universidades-alerta-sobre-la-perdida-de-autonomia-y-de-riesgos-economicos-tras-la-puesta-en-marcha-de-la-nueva-ley-universitaria>

Hernández Martín, F., del Gallego Lastra, R., Alcaraz González, S., & González Ruiz, J. M. (1997). La enfermería en la historia: Un análisis desde la perspectiva profesional. *Cultura de los Cuidados*, 2, 21-35. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5239/1/CC_02_05.pdf

Iglesias, M. E. G., Amezcua, M., & González, J. S. (2010). El título de enfermera en España a través del análisis documental: El caso de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos. *Temperamentvm*, t1210-t1210. <https://ciberindex.com/index.php/t/article/view/t1210>

Inspección General de Servicios, & Universidad de Zaragoza. (2023). *Calidad de las Titulaciones*. Universidad de Zaragoza. <http://inspecciongeneral.unizar.es/calidad-y-mejora/calidad-de-las-titulaciones>

Instituto Aragonés de Estadística. (2022). *Sistema universitario en Aragón 2022. Datos estadísticos del curso 2021/2022*. Instituto Aragonés de Estadística. https://www.aragon.es/documents/20127/1909615/20221111_Comunicado_Educ_Universitaria_2021_22.pdf/a6bbee90-974e-58b6-38b2-bfa28036b1a6?t=1668155862618

International Nursing Council. (2017). *Nursing definitions*. ICN - International Council of Nurses. <https://www.icn.ch/resources/nursing-definitions>

Jangland, E., Mirza, N., Conroy, T., Merriman, C., Suzui, E., Nishimura, A., & Ewens,

- A. (2018). Nursing students' understanding of the Fundamentals of Care: A cross-sectional study in five countries. *Journal of Clinical Nursing*, 27(11-12), 2460-2472. <https://doi.org/10.1111/jocn.14352>
- Jara Concha, P. J. (2020). Desafíos Para La Formación De Enfermeras en Salud Global. *Enfermería Investiga*, 5(3), 53-62. https://www.academia.edu/80053212/Desaf%C3%ADos_Para_La_Formaci%C3%B3n_De_Enfermeras_en_Salud_Global
- Jefatura de Estado. (2007). Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. *Boletín Oficial del Estado*, 16241-16260. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786>
- Jefatura de Estado. (2015). Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>
- Jefatura de Estado. (2023). *Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario*. Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7500>
- Jefatura del Estado. (2001). Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf>
- Jefatura del Estado. (2003a). BOE-A-2003-10715 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715>
- Jefatura del Estado. (2003b). BOE-A-2003-21340 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340>
- John Wilkinson, C. W. (s. f.). *Group discussions in nursing education: A learning process* [Text]. Nursing Standard. <https://doi.org/10.7748/ns.10.44.46.s57>
- Joy, S., Rumsey, K., Ford, M., & Dickenson, V. (2023). Gamification: Development, challenges, and implications for undergraduate nursing education. *Teaching and Learning in Nursing*, 18(3), 423-425. <https://doi.org/10.1016/j.teln.2023.04.004>
- Kitson, A., Conroy, T., Kuluski, K., Locock, L., & Lyons, R. (2013). *Reclaiming and*

redefining the Fundamentals of Care: Nursing's response to meeting patients' basic human needs [Report]. School of Nursing, The University of Adelaide. <https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/75843>

Koukourikos, K., Tsaloglidou, A., Kourkouta, L., Papathanasiou, I. V., Iliadis, C., Fratzana, A., & Panagiotou, A. (2021). Simulation in Clinical Nursing Education. *Acta Informatica Medica*, 29(1), 15-20. <https://doi.org/10.5455/aim.2021.29.15-20>

Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits of collaborative learning. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 31, 486-490. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.091>

Lafuente-Robles, N., Fernández-Salazar, S., Rodríguez-Gómez, S., Casado-Mora, M. I., Morales-Asencio, J. M., & Ramos-Morcillo, A. J. (2019). Desarrollo competencial de las enfermeras en el sistema sanitario público de Andalucía. *Enfermería Clínica*, 29(2), 83-89. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.12.013>

Liu, L., Li, M., Zheng, Q., & Jiang, H. (2020). The Effects of Case-Based Teaching in Nursing Skill Education: Cases Do Matter. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 57, 0046958020964421. <https://doi.org/10.1177/0046958020964421>

Lockhoff, J., Wegejis, B., Durkin, K., Wagenaar, R., González Ferreras, J., Rosa, L., Issacs, A., & Gobbi, M. (2011). *A guide to formulating degree programme profiles. Including programme competences and programme learning outcomes*. Publicaciones de la Universidad de Deusto.

López y López, Á. M. (2013). *La Autonomía Universitaria Lección Inaugural leída en la Solemne Apertura del Curso Académico 2013-2014 en la Universidad de Sevilla* (1.ª ed.). Editorial Universidad de Sevilla.

Lora-López, P. (2008). Reflexiones sobre el grado y postgrado de Enfermería: La investigación en Enfermería. *Index de Enfermería*, 17(2). <https://www.index-f.com/index-enfermeria/v17n2/6648.php>

MacMillan, K. (2016). The Hidden Curriculum: What Are We Actually Teaching about the Fundamentals of Care? *Nursing Leadership (Toronto, Ont.)*, 29(1), 37-46. <https://doi.org/10.12927/cjnl.2016.24644>

Martínez Santos, Y. (2017). *Las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios en España, 1953-1980: Historia de las Escuelas del Distrito Universitario de Zaragoza* [Tesis

doctoral, Universidad de Zaragoza]. <https://zaguan.unizar.es/record/61293/files/TESIS-2017-033.pdf>

Martínez-Miguel, E., Solano Ruiz, M. del C., García-Carpintero Blas, E., Manso Perea, C., Martínez-Miguel, E., Solano Ruiz, M. del C., García-Carpintero Blas, E., & Manso Perea, C. (2018). Impacto de la evaluación de competencias en la calidad del aprendizaje: Percepción de discentes y docentes de Grado en Enfermería. *Enfermería Global*, 17(50), 400-429. <https://doi.org/10.6018/eglobal.17.2.263041>

Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 1997(74), 5-12. <https://doi.org/10.1002/ace.7401>

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, & Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. (s. f.). *Presentación SEPIE - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación*. Sepie. Recuperado 4 de enero de 2024, de <http://sepie.es/presentacion.html>

Ministerio de Educación. (2010, julio 3). Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. *Boletín Oficial del Estado*, 58454-58468. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/07/02/861>

Ministerio de Educación. (2011). Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541&tn=1&p=20230718>

Ministerio de Educación, APEE, & 06 Educación y Cultura. (2010). *Guía de uso del ECTS*. Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos,. <http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/guia-del-uso-del-ects-.pdf>

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2003). Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17643>

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2015). Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Boletín Oficial del Estado, 50319-50337. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6705>

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. (s. f.). *Marco europeo de cualificaciones*. Marco español de cualificaciones - MECU. Recuperado 3 de enero de 2024, de <https://www.educacionyfp.gob.es/mc/mecu/marco-europeo.html>

Ministerio de Educación y Ciencia. (1977). Orden de 31 de octubre de 1977 por la que se dictan directrices para la elaboración de Planes de estudios de las Escuelas Universitarias de Enfermería. *Boletín Oficial del Estado*, 25987-25989. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-28232>

Ministerio de Educación y Ciencia. (1987). Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. *Boletín Oficial del Estado*, 36639-36643. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-27707>

Ministerio de Educación y Ciencia. (1990). Real Decreto 1466/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de Diplomado en Enfermería y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. *Boletín Oficial del Estado*, 34410-34411. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-27919>

Ministerio de Educación y Ciencia. (2007). *Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales*. *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770>

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2023). *Sistema estatal de indicadores de la educación 2023* (1.ª ed.). Instituto Nacional de Evaluación Educativa. <https://www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/sistema-estatal/ultima-edicion.html>

Ministerio de la Presidencia. (2005). Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería. *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-7354>

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. (2022). Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente. *Boletín Oficial del Estado*.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7490>

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. (2020). Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades. *Boletín Oficial del Estado*, 22459-22470. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3168>

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. (1987). Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, por el que se regula la obtención del título de Enfermero especialista. *Boletín Oficial del Estado*, 23642-23644. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-17866>

Ministerio de Universidades. (s. f.). *Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)—Ministerio de Educación, Cultura y Deporte*. Ministerio de Universidades. Recuperado 2 de enero de 2024, de <https://www.educacion.gob.es/ruct/home#>

Ministerio de Universidades. (2021). Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15781>

Ministerio de Universidades. (2023a). *Contenidos principales de la gobernanza y la carrera académica en la Ley Orgánica del Sistema Universitario*. Ministerio de Universidades. https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/03/Contenidos_Principales_de_la_LOSU.pdf

Ministerio de Universidades. (2023b). Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos. *Boletín Oficial del Estado*, 122924-122953. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19027>

Ministerio de Universidades, & Sistema Integrado de Información Universitaria. (2023). *Estadística de personal de las universidades. Curso 2021-2022*. Ministerio de Universidades & SITU. https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/02/NOTA_EPU_21_22.pdf

Morales Asencio, J. M. (2012). Barreras para la implementación de modelos de práctica avanzada en España. *Revista Metas de Enfermería*, 15(6), 26-32. <https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80341/>

Moreno Monsiváis, M. G. (2022). Retos de enfermería para el 2030. *Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería*, 12(2), 4-6. <https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/378/retos-de-enfermeria-para-el-2030/>

Nelson-Brantley, H. V., David Bailey, K., Batcheller, J., Bernard, N., Caramanica, L., & Snow, F. (2019). Grassroots to Global: The Future of Nursing Leadership. *The Journal of Nursing Administration*, 49(3), 118-120. <https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000723>

Observatorio del Sistema Universitario. (2021, noviembre 8). *Principales novedades del nuevo decreto de organización de las enseñanzas universitarias*. Observatorio del Sistema Universitario. <https://www.observatoriuniversitari.org/es/2021/11/principales-novedades-del-nuevo-decreto-de-organizacion-de-las-ensenanzas-universitarias/>

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Personal sanitario: Orientaciones estratégicas mundiales sobre enfermería y partería. Informe del Director General*. Organización Mundial de la Salud. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_13-sp.pdf

Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea. (2013). *Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») Texto pertinente a efectos del EEE*. Diario Oficial de la Unión Europea. <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj/spa>

Pivač, S., Skela-Savič, B., Jović, D., Avdić, M., & Kalender-Smajlović, S. (2021). Implementation of active learning methods by nurse educators in undergraduate nursing students' programs – a group interview. *BMC Nursing*, 20(1), 173. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00688-y>

Romeral Ballester, G., & López Espuela, F. (2015). Nuevos tiempos, nuevos retos. Una oportunidad de mejora para la profesión enfermera. *Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica*, 41(1), 1-2. <https://doi.org/10.1016/j.sedene.2015.05.001>

Ruiz Giménez y Cortes, J. (1953). Decreto de 4 de diciembre de 1953 por el que se

unifican los estudios de las profesiones de Auxiliares Sanitarios. *Boletín Oficial del Estado*, 7723-7724. <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1953/363/A07723-07724.pdf>

Sapeni, M. A.-A. R., & Said, S. (2020). The effectiveness of case-based learning in increasing critical thinking of nursing students: A literature review. *Enfermería Clínica*, 30, 182-185. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.07.073>

Sención Dines, A. (2018). *Las competencias del Grado de Enfermería: Estudio desde el punto de vista de los grupos de interés* [Tesis doctoral, Universidad de Extremadura]. https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/9473/6/TDUEX_2019_Sencion_Dines.pdf

Sugathapala, R. D. U. P., & Chandrika, M. G. R. (2021). Student nurses' knowledge acquisition on oral medication administration: Comparison of lecture demonstration vs. video demonstration. *BMC Nursing*, 20, 9. <https://doi.org/10.1186/s12912-020-00527-6>

Torres López, M. A. (2022, noviembre 2). ¿Qué es la Universidad? Reflexiones en torno a la autonomía universitaria. *ESPACIOS de Educación Superior*. <https://www.espaciosdeeducacionsuperior.es/02/11/2022/que-es-la-universidad-reflexiones-en-torno-a-la-autonomia-universitaria/>

Torres Muro, I. (2005). *La autonomía universitaria. Aspectos constitucionales* (1.^a ed.). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ministerio de la Presidencia.

Tsimane, T. A., & Downing, C. (2020). A model to facilitate transformative learning in nursing education. *International Journal of Nursing Sciences*, 7(3), 269-276. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2020.04.006>

Universidad de Zaragoza. (s. f.-a). *Departamento de Fisiatría y Enfermería | Universidad de Zaragoza*. Universidad de Zaragoza. Recuperado 4 de enero de 2024, de https://fisiatria_enfermeria.unizar.es/

Universidad de Zaragoza. (s. f.-b). *Historia | Universidad de Zaragoza*. Universidad de Zaragoza. Recuperado 4 de enero de 2024, de <https://www.unizar.es/institucion/historia/historia>

Universidad de Zaragoza. (s. f.-c). *Misión y visión | Universidad de Zaragoza*. Universidad de Zaragoza. Recuperado 4 de enero de 2024, de <https://www.unizar.es/institucion/conoce-la-universidad/mision-y-vision>

Universidad de Zaragoza. (2014). *Memoria de verificación del título de Grado en Enfermería*. Universidad de Zaragoza. <https://academico.unizar.es/ofiplan/memorias->

verificadas-de-titulos-de-grado-ciencias-de-la-salud

Universidad de Zaragoza. (2020). *El proyecto de universidad europea UNITA ha sido seleccionado por la Comisión Europea | Universidad de Zaragoza*. Universidad de Zaragoza. <https://www.unizar.es/noticias/el-proyecto-de-universidad-europea-unita-ha-sido-seleccionado-por-la-comision-europea>

Universidad de Zaragoza. (2022). *Datos básicos | Universidad de Zaragoza*. Universidad de Zaragoza. <https://www.unizar.es/institucion/conoce-la-universidad/datos-basicos>

Universidad de Zaragoza. (2024). *Consejo de dirección | Universidad de Zaragoza*. Universidad de Zaragoza. <https://www.unizar.es/institucion/consejo-de-direccion>

Universidades. (2014). BOE-A-2014-13130 Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería. *Boletín Oficial del Estado*, 102276-102278. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13130

Universidades. (2023a). BOE-A-2023-24887 Resolución de 24 de noviembre de 2023, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. *Boletín Oficial del Estado*, 162142-162180. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-24887

Universidades. (2023b, noviembre 24). RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2023, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público para la contratación de profesores asociados en ciencias de la salud. Curso 2023/2024. *Boletín Oficial de Aragón*, 38277-38298. <https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1304625190505>

Vázquez-Calatayud, M. (Mónica). (2010). *El desarrollo del rol avanzado en el área de cardiología a través de la formación de postgrado* (1.ª ed.). Facultad de Enfermería, Universidad de Navarra. <https://dadun.unav.edu/handle/10171/37293>

Vicerrectorado de Política Académica. (s. f.). *Las competencias transversales en la Universidad de Zaragoza*. Universidad de Zaragoza. Recuperado 1 de febrero de 2024, de https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/ofiplan/Normativa/ct_unizar.pdf

Vicerrectorado de Política Académica. (2023). *Situación actual en el proceso de*

adaptación del mapa de titulaciones de la Universidad de Zaragoza al RD822/2021 (p. 3). Universidad de Zaragoza. https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/ofiplan/procedimiento/estado_proceso_822_unizar.pdf

Wakefield, M. K., Williams, D. R., Le Menestrel, S., Flaubert, J. L., & Committee on the Future of Nursing 2020-2030. (2021). *Read «The Future of Nursing 2020-2030: Charting a Path to Achieve Health Equity» at NAP.edu*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25982>

Zabalza Cerdeiriña, M. A., & Zabalza Beraza, M. Á. (2018). *Planificación de la docencia en la Universidad. Elaboración...* Narcea Ediciones. <https://ebooks.narceaediciones.es/library/publication/planificacion-de-la-docencia-en-la-universidad-elaboracion-de-las-guias-docentes-de-las-materias>

ANEXO 2. Ejemplo de sesión plenaria

Presentación PowerPoint

GENERALIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN

Dra. Isabel Antón Solanas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar y definir algunos términos clave en relación con la administración de medicación.

Clasificar los tipos de fármacos según su estado.

Acceder a y utilizar el Vademécum para identificar información acerca de los fármacos.

Analizar la acción y efecto de los fármacos sobre el organismo.

Resolver un caso clínico utilizando los 5 correctos.

INTRODUCCIÓN

¿Genérico o comercial?

¿Conoces su efecto?

Paracetamol
 Ibuprofeno
 Ácido acetil salicílico
 Codeína
 Amoxicilina/ácido clavulánico
 Metoclopramida
 Dextrometorfano
 Omeprazol
 Metamizol
 Lorazepam

TIPOS DE FÁRMACOS SEGÚN SU ESTADO

Fármacos según su estado

Fármacos según su estado

¿CONOCES EL VADEMÉCUM?

Farmacopea y Vademécum

- 1** La **farmacopea** es un conjunto de libros recopilatorios de recetas de productos con propiedades medicinales reales o supuestas, en los que se incluyen elementos de su composición y modo de preparación (Real Farmacopea Española).
- 2** Según la **Ley 29/2006, de 26 de julio**, la Real Farmacopea Española se actualizará y publicará periódicamente a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
- 3** El **Vademécum** farmacológico es una obra que usan profesionales sanitarios como enfermeros, médicos o farmacéuticos para consultar las indicaciones, composiciones y presentaciones de los medicamentos.

EFFECTOS DE LOS FÁRMACOS

Algunos términos clave

Toxicidad farmacológica

Alergia farmacológica

Tolerancia farmacológica

Enfermedad iatrógena

Efecto acumulativo

Efecto pla/nocebo

Interacción farmacológica

Caso 1

Hombre de 58 años con epilepsia de origen desconocido, en tratamiento con fenitoína desde hace dos meses, quien en la consulta de control de neurología presenta confusión, dificultad para articular las palabras, visión doble, e incoordinación.

Ante esta sintomatología, se realiza una tomografía axial computarizada (TAC) y una resonancia nuclear magnética (RNM) del cráneo, que no reportaron ninguna alteración.

El paciente se encontraba recibiendo fenitoína 100 mg/12 horas, y los niveles plasmáticos de fenitoína total se encontraban en 49 mg/L (rango terapéutico 10 a 20 mg/L).

¿Qué efecto/s podría estar causando la fenitoína al paciente?

Caso 1 (cont.)

Frente a la sospecha diagnóstica de un cuadro de neurotoxicidad inducida por el antiepiléptico, se redujo la dosis de la fenitoína a 100 mg/día, pero aún así el paciente continuó presentando alteraciones neurológicas y niveles de fenitoína por encima del rango terapéutico.

Una vez realizada la evaluación de otros fármacos que pudieran estar interfiriendo con el metabolismo de la fenitoína, y considerando que las pruebas de función hepática y renal se encontraban dentro de límites normales, se propuso realizar la genotipificación de CYP2C9 para determinar la existencia de una alteración genética que pudiera estar afectando la eliminación de la fenitoína.

¿Por qué se evaluó el resto de los fármacos que tomaba el paciente?

¿Por qué se evaluó la función hepática y la función renal?

Caso 1 (cont.)

Los resultados de las pruebas genéticas señalaron que el paciente era portador de un alelo de función normal y un alelo de función disminuida, lo cual le confería el fenotipo de metabolizador intermedio para la enzima CYP2C9.

En este caso, ¿qué tipo de enfermedad sería la epilepsia?

Caso 2

Mujer de 55 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, afectada por una lesión medular completa en el nivel sensitivomotor D5 desde el año 1995. Además de su medicación habitual, la paciente toma citalopram (20 mg/día) de forma crónica.

Desde el año 2009 presentaba un importante aumento de la espasticidad y del dolor neuropático, lo que condicionaba sus actividades de la vida diaria, precisando tratamiento con tizanidina 4 mg/8 h.

A principios de noviembre de 2010 la paciente presentó sintomatología de ITU, con aumento de la espasticidad, orina turbia y febrícula. Se realizó un urocultivo que fue positivo para bacilos gramnegativos, por lo que se inició tratamiento con ciprofloxacino 500 mg/12 h de manera empírica.

Caso 2 (cont.)

A las 36 horas de iniciarse el tratamiento con ciprofloxacino, la paciente experimentó alucinaciones visuales y auditivas que le causaron una situación de pánico al ver y oír a personas no conocidas que ella interpretó como un intento de secuestro. La presencia del personal sanitario de la unidad de hospitalización logró tranquilizarla.

Ante la sospecha de que la causa del cuadro fuese una RAM, se analizó la pauta farmacológica para determinar el posible o los posibles fármacos causantes. Debido a la gravedad del cuadro y a que las dosis prescritas y administradas estaban dentro de lo recomendado en las fichas técnicas, se sospechó una posible interacción farmacológica.

¿Qué quiere decir RAM?

Según lo descrito en el caso, ¿cuál de los fármacos participaba en la interacción?

Caso 2 (cont.)

Se detectó la interacción entre tizanidina y ciprofloxacino que, dada la relación temporal entre la administración del tratamiento antibiótico y las alucinaciones, se consideró como posible causa de la RAM. Asimismo, las fichas técnicas de Sirdalud® y ciprofloxacino ya contraindican esta asociación.

Cabe destacar que, durante los 3 días en que se mantuvo la coadministración de tizanidina y ciprofloxacino, se produjo una remisión casi total de la espasticidad, lo que hace pensar en un aumento de las concentraciones plasmáticas de tizanidina.

¿Por qué se aumentó el efecto de la tizanidina durante el cuadro de alucinaciones?

Caso 3

Varón de 26 años que se presenta en urgencias diciendo: “ayúdenme, me he tomado todas las pastillas”, y seguidamente se desmaya. Al caer, se le cae un bote de medicación.

Se inicia la valoración y el tratamiento inmediatamente. El paciente parece consciente pero adormilado y letárgico. Su medicación es un fármaco experimental para la depresión, pero en el recipiente no se indica si se trata del principio activo o de placebo.

El paciente está muy asustado y cree que va a morir de sobredosis. Había recibido el recipiente el día anterior y se había tomado las 29 pastillas de manera impulsiva. Enseguida se dio cuenta de que había cometido un error y le pidió a un vecino que le llevara al hospital.

Caso 3 (cont.)

El paciente tenía depresión desde hace dos meses, cuando su novia rompió la relación que tenían. Al ver un anuncio en la universidad sobre un ensayo clínico aleatorio de un nuevo antidepresivo, decidió presentarse voluntario para participar.

Durante el primer mes, sintió que su estado de ánimo había mejorado sustancialmente. Acaba de comenzar el segundo mes de tratamiento cuando, tras una discusión con su novia, se tomó todas las pastillas.

En urgencias, el paciente presenta una TA 80/40 y FC 110 ppm. Está tembloroso y taquipneico. El resto del examen físico y la historia clínica son irrelevantes.

¿Sospechas algún tipo de efecto farmacológico?

Caso 3 (cont.)

Se coloca una cánula IV y se inicia perfusión con un suero salino. Los resultados de los análisis de sangre y orina son normales, sin trazas de fármaco.

Después de recibir 2 L de suero salino, aumenta la TA, pero vuelve a caer nuevamente al enlentecer el ritmo de infusión. Al cabo de 4 horas, el paciente recibe 6 L de fluido aprox. El paciente se mantiene letárgico con TA 100/62 y FC 106. En ese momento, un médico del estudio confirma que el paciente está recibiendo placebo. Cuando se le informa al paciente, éste expresa sorpresa y alivio; al cabo de 15 minutos recupera el estado de alerta, TA 126/80, FC 80 ppm.

¿Cómo se llama el efecto positivo que ejerce un placebo sobre los pacientes? ¿Y el efecto negativo?

Caso 3 (cont.)

El paciente ingresa en una unidad psiquiátrica, confirmándose el diagnóstico de depresión.

Además, siente necesidad de ser cuidado, tiene miedo de estar solo y tiene dificultad para tomar decisiones sin apoyo, está dispuesto a hacer cualquier cosa para conservar una relación, es sugestionable y se deja influenciar por otros fácilmente.

El tratamiento con sertralina y psicoterapia produjo muy buenos resultados en su caso.

USO INADECUADO

USO INADECUADO

Consecuencias del uso inadecuado

ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS

Gráfico de la acción de los fármacos

Farmacodinamia

Es el **mecanismo de acción del fármaco** y la relación entre su concentración y las respuestas del organismo. Estas respuestas requieren que el fármaco interactúe con moléculas específicas y sustancias químicas del cuerpo.

Un **receptor** es la diana específica de un fármaco, generalmente una proteína que se localiza en la superficie de la membrana celular o dentro de la célula. Cuando el fármaco se une al receptor, **incrementa o inhibe la función celular normal**.

Generalmente, la unión es reversible y la acción del fármaco termina cuando se separa del receptor.

Farmacodinamia

La mayoría de los fármacos ejerce sus efectos a través de **uniones químicas con receptores a nivel celular**. Cuando un fármaco se une a su receptor, los efectos farmacológicos son el **agonismo** o el **antagonismo**:

- Un fármaco que produce el mismo tipo de respuesta que la sustancia fisiológica o endógena se llama agonista (epinefrina – función cardíaca)
- Un fármaco que inhiba la función celular al ocupar receptores se llama antagonista. El antagonista evita que sustancias naturales del cuerpo u otros fármacos activen funciones de la célula al ocupar los receptores (naloxona – opiáceos).

Agonista / antagonista

Farmacocinética

Es el estudio de la absorción, distribución, biotransformación y excreción de los fármacos.

Absorción: proceso por el cual un fármaco pasa al torrente sanguíneo:

- **Estómago:** velocidad de absorción variable (condicionan los alimentos, el medio ácido, presencia de fármacos, etc.).
- **Endovenoso (EV):** velocidad absorción rápida (inmediatamente en sistema vascular sin haberse absorbido).
- **Intramuscular (IM):** siguiente más rápida tras EV.
- **Subcutánea (SC):** absorción mas lenta.
- **Rectal:** velocidad de absorción impredecible.

Farmacocinética

Distribución es el transporte de un fármaco desde su lugar de absorción al lugar de acción. En primer lugar a órganos vasculares: hígado, riñones, encéfalo y después a zonas con menor riego sanguíneo (la piel y los músculos).

Biotransformación o desintoxicación o metabolismo, proceso por el que el fármaco se convierte en una forma menos activa; la mayor parte tiene lugar en el hígado produciéndose metabolitos: “activos “ (tienen acción farmacológica por sí mismo) o “inactivos”.

Excreción es el proceso mediante el cual los metabolitos y los fármacos se eliminan del cuerpo. La mayor parte de los metabolitos se elimina por los riñones en la orina, pero algunos se excretan en las heces, el aliento, el sudor, la saliva, la leche materna o la vía respiratoria.

FACTORES QUE AFECTAN
A LA TOMA DE FÁRMACOS

Algunos factores a tener en cuenta

PRESCRIPCIÓN Y ÓRDENES DE MEDICACIÓN

Práctica hoja medicación

- 1 ¿Qué fármacos se administran a primera hora de la mañana?
- 2 ¿Qué fármacos se administran una vez al día?
- 3 ¿Qué fármacos se administran VO?
- 4 ¿Qué fármacos se administran vía IV? ¿Qué diferencia hay en la forma de administración?
- 5 ¿Cuántos fármacos diferentes se administraron el día 6?
- 6 ¿Qué quiere decir "si precisa"?
- 7 ¿Por qué crees que se administra en horario diferente la furosemida y el clexane?
- 8 ¿Detectas algún error en la prescripción médica?

ADMINISTRACIÓN
SEGURA DE
MEDICAMENTOS

Administración segura

- 1** Los profesionales de enfermería son responsables de sus propias acciones; cuestione cualquier orden ilegible/incorrecta. Llame al prescriptor.
- 2** Conocer los medicamentos que se administran. Debe saber porqué el paciente recibe ese medicamento. Busque información si no está familiarizado con el medicamento.
- 3** Conocer las leyes que regulan el uso de estupefacientes y psicótopos, custodia y dispensación.
- 4** Use solo los medicamentos que tengan un envase claramente identificado.
- 5** No use medicamentos líquidos que estén turbios o hayan cambiado de color.
- 6** Calcule la dosis del fármaco exactamente. Si no está seguro, pregunte a otro profesional → doble cálculo.

Administración segura

- 7** Administre solo medicamentos preparados por usted.
- 8** Antes de administrar un medicamento, identifique al paciente correctamente (p.ej. brazalete identificativo).
- 9** No deje los medicamentos junto a la cama. Compruebe las normas de la institución.
- 10** Si un paciente vomita después de tomar un medicamento oral, informe de ello al profesional de enfermería encargado/médico/ambos.
- 11** Tenga un cuidado especial cuando administre ciertos medicamentos (p.ej. anticoagulantes, insulina).

Administración segura

- 12** La mayoría de normas hospitalarias exige órdenes nuevas del médico para la asistencia posterior a una intervención quirúrgica.
- 13** Cuando se omite un medicamento por alguna razón, registrar el hecho junto la razón.
- 14** Si se comete un error con un medicamento, comunicarlo de inmediato al profesional de enfermería encargado/médico/ambos.
- 15** Compruebe siempre la fecha de caducidad del medicamento .

Carro medicación

Antes de administrar el fármaco

Identificar al paciente por medio de dos medios:

- NO: nº habitación, localización física.
- SI: nombre + apellidos, fecha nacimiento + nº identificación asignado, nº teléfono, fotografía.
- SI: Brazaletes de identificación.

Informar al paciente:

- Explicar la acción y efectos adversos.
- Escuchar al paciente.

Triple comprobación

1. Primera comprobación:

- Leer el registro de administración de medicación y sacar el medicamento del cajón del paciente. Verificar que el nombre y habitación del paciente se corresponden con el registro.
- Comparar la etiqueta del medicamento con el registro. Si la dosis no se corresponde con la del registro, determinar si se necesita hacer un cálculo.
- Comprobar la fecha de caducidad del medicamento.

Triple comprobación

2. Segunda comprobación:

- Mientras se prepara el medicamento, mirar la etiqueta del medicamento y consultar de nuevo el registro.

3. Tercera comprobación:

- Comprobar la etiqueta del envase antes de devolverlo a su lugar de almacenamiento.

Los 5 correctos

Fármaco correcto:	Paciente correcto:	Dosis correcta:	Vía correcta:	Hora correcta:
<ul style="list-style-type: none"> • Triple comprobación. • ¡NO ADMINISTRAR MEDICACION PREPARADA POR OTROS! 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar siempre la identificación del paciente. Preguntarle "nombre y apellido". • En caso de paciente confuso o en coma hablar con los acompañantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar dos veces la dosis farmacológica, en caso de parecer inapropiada confirmarla; "si duda, averigüe". 	<ul style="list-style-type: none"> • Cada medicamento debe administrarse por la vía indicada. Cada vía tiene diferentes tiempos de absorción. • Asegúrese de que el paciente ingiera la medicación vía oral antes de retirarse de la habitación. • Nunca deje medicación en la unidad del paciente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las concentraciones terapéuticas en sangre de muchos medicamentos dependen de la constancia y regularidad de los tiempos de administración.

**Facultad de
Ciencias de la Salud**
Universidad Zaragoza

Materiales de apoyo

ACTIVIDAD 1. GENÉRICO VS COMERCIAL

¿Puedes unir el genérico con el comercial?

GENÉRICO

Paracetamol

Ibuprofeno

Ácido acetil salicílico

Codeína

Amoxicilina/ácido clavulánico

Metoclopramida

Dextrometorfano

Omeprazol

Metamizol

Lorazepam

COMERCIAL

Aspirina

Termalgin

Primperan

Nolotil

Orfidal

Losec

Espidifen

Codeisan

Iniston

Augmentine

Ahora, ¿serías capaz de adivinar su efecto?

GENÉRICO

Paracetamol

Ibuprofeno

Ácido acetil salicílico

Codeína

Amoxicilina/ácido clavulánico

Metoclopramida

Dextrometorfano

Omeprazol

Metamizol

Lorazepam

COMERCIAL

Aspirina

Termalgin

Primperan

Nolotil

Orfidal

Losec

Espidifen

Codeisan

Iniston

Augmentine

EFECTO

ACTIVIDAD 2. TIPOS DE FÁRMACOS SEGÚN SU ESTADO

A continuación, se presentan varias actividades relacionadas con los tipos de fármacos según su estado.

¿Sabía que existían todos estos tipos de medicamentos sólidos?

Polvos	Pastillas	Supositorios	Comprimidos
Perlas	Granulados	Cápsulas	Grajeas
	Óvulos vaginales		Comprimidos bucales

- _____: Uno o varios medicamentos mezclados y molidos finamente.
- _____: Medicamento pulverizado que se mezcla con jarabe. Posteriormente se seca (desaparece H₂O), quedando un grano sólido (fármaco + azúcar).
- _____: Preparaciones de consistencia sólida formadas por un receptáculo duro o blando, de forma y capacidad variable, que contienen una unidad posológica de medicamento. Este contenido puede ser de consistencia sólida, líquida o pastosa y estar constituido por uno o más principios activos, acompañados o no de excipientes. El receptáculo se deshará por la acción de los jugos gástricos o entéricos, según la formulación, liberando entonces el principio activo. Pueden ser de cubierta dura (contiene sólidos) o elástica (contiene líquidos, reciben el nombre de _____).
- _____: Consisten en un disco duro (algunos con una o dos ranuras) con el medicamento pulverizado y el excipiente comprimidos por máquinas.
 - Una variedad es la _____, que tiene forma convexa y cubierta azucarada.
- _____: Preparado para desleír en la cavidad bucal. Se diferencian de los comprimidos por la técnica de elaboración. Sus constituyentes principales son la sacarosa, un aglutinante y uno o más principios activos.
 - _____: Comprimidos destinados a disolverse íntegramente en la boca, con objeto de ejercer una acción local sobre la mucosa).
- _____: Son preparados de consistencia sólida y forma cónica y redondeada en un extremo con forma de bala, el fármaco se encuentra con excipiente de manteca de cacao o glicerina, solidificado con gelatina.
- _____: Con forma de oliva, se presenta el fármaco con excipiente de gelatina glicerinada.

Los medicamentos semisólidos se han desordenado. ¿Es capaz de identificar todas las definiciones?

Pomadas	Son sustancias semisólidas, que se forman al tratar líquidos con gelificantes. A la temperatura de la piel disminuye su viscosidad (útil en zonas pilosas) y pierde rápido el agua (efecto evanescente). No contienen lípidos, por lo que están recomendado en pieles grasas.
Pastas	Constan de un excipiente (también denominado base) graso (hidrófilos) en el que se pueden dispersar sólidos o líquidos.
Cremas	El excipiente llevará polvos insolubles, lo que aumentará la consistencia. Se absorben peor en la piel.
Geles	Son una mezcla de agua y sustancias grasas (no miscibles entre sí), que se consiguen mezclar gracias a la acción de emulgentes para producir una mezcla estable.

Los medicamentos líquidos presentan más complicaciones de las que parece a primera vista. ¿Por qué vía se administran?

Fármaco	Vía
Inyectable	
Jarabe	
Enema	
Colirio	
Loción	
Linimento	
Gargarismo	
Colutorio	

¿Sabría identificar las afirmaciones verdaderas y falsas sobre los medicamentos gaseosos?

Afirmaciones	V/F
Los gases se administran vía inhalatoria; pueden ser el medicamento en sí mismo (ej. oxígeno, óxido nitroso), o vehicular a otro.	
Los líquidos volátiles como el éter se administran por vía intravenosa	
Los aerosoles se administran vía inhalatoria con absorción y efecto general. Consisten en partículas ultramicroscópicas de sólidos o líquidos en suspensión, que llegan hasta el alveolo.	
Las pulverizaciones se administran por vía inhalatoria sin absorción y efecto local. Consisten en gotas de líquido que quedan alojadas en vías aéreas superiores.	
Las nebulizaciones se administran vía inhalatoria y tienen efecto general. El fármaco es una sustancia volátil arrastrada por vaporización (vapor de agua).	

OTROS

- Parches transdérmicos:** Se adhieren a la piel liberando el fármaco de forma mantenida a la circulación general (anticonceptivos, tratamiento del dolor, alivio crisis angina de pecho, etc.).

ACTIVIDAD 3. VADEMÉCUM

El Vademécum es una herramienta muy útil para averiguar información acerca de cualquier fármaco. A continuación, se presenta una lista de fármacos. Utilice el vademécum para identificar la siguiente información acerca de cada uno de los medicamentos:

1. Nombre genérico
2. Nombre comercial (solo un ejemplo)
3. Forma farmacéutica principal
4. Vía o vías de administración
5. Indicación terapéutica principal
6. Contraindicación (solo un ejemplo)

Ramipril	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Losartan	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Acetilcisteína	
1	
2	
3	
4	
5	

6	
---	--

Espironolactona	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Budesonida	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Entonox	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

ACTIVIDAD 4. ÓRDEN DE MEDICACIÓN

MEDICINA FUROSEMIDA			FECHA INICIO	FECHA	4/5	5/5												
DOSIS	VÍA	FRECUENCIA	HORA	HORA	12	8												
INSTRUCCIONES/INDICACIONES		MAX DOSIS 24H	DOSIS	DOSIS	200	200												
TIPO PRESCRIPCIÓN (RODEAR CON UN CÍRCULO)			FECHA FIN	VIA														
PRE-INGRESO	AUMENTO DOSIS	DISMINUCIÓN DOSIS	NUEVA	FIRMA ENFERMERA														
FIRMA		NÚMERO COLEGIADO																
NOMBRE		CONTACTO																
I. ANTON		123 456 789	5/5/22															
MEDICINA METOCLOPRAMIDA			FECHA INICIO	FECHA	4/5	4/5	4/5	5/5	5/5	5/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5	6/5
DOSIS	VÍA	FRECUENCIA	HORA	HORA	7	13	20	7	13	20	7	13	20	7	13	20	7	13
INSTRUCCIONES/INDICACIONES		MAX DOSIS 24H	DOSIS	DOSIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TIPO PRESCRIPCIÓN (RODEAR CON UN CÍRCULO)			FECHA FIN	VIA														
PRE-INGRESO	AUMENTO DOSIS	DISMINUCIÓN DOSIS	NUEVA	FIRMA ENFERMERA														
FIRMA		NÚMERO COLEGIADO																
NOMBRE		CONTACTO																
I. ANTON		123 456 789	6/5/22															
MEDICINA ACETILSALICILATO			FECHA INICIO	FECHA	5/5	5/5	5/5	6/5	6/5	6/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5
DOSIS	VÍA	FRECUENCIA	HORA	HORA	8	16	24	8	16	24	8	16	24	8	16	24	8	16
INSTRUCCIONES/INDICACIONES		MAX DOSIS 24H	DOSIS	DOSIS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
TIPO PRESCRIPCIÓN (RODEAR CON UN CÍRCULO)			FECHA FIN	VIA														
PRE-INGRESO	AUMENTO DOSIS	DISMINUCIÓN DOSIS	NUEVA	FIRMA ENFERMERA														
FIRMA		NÚMERO COLEGIADO																
NOMBRE		CONTACTO																
I. LOPEZ		987 654 321	5/5/22															
MEDICINA CLOMEXONE			FECHA INICIO	FECHA	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	6/5								
DOSIS	VÍA	FRECUENCIA	HORA	HORA	12	12	12	12	16	12								
INSTRUCCIONES/INDICACIONES		MAX DOSIS 24H	DOSIS	DOSIS	400	400	400	400	400	400								
TIPO PRESCRIPCIÓN (RODEAR CON UN CÍRCULO)			FECHA FIN	VIA														
PRE-INGRESO	AUMENTO DOSIS	DISMINUCIÓN DOSIS	NUEVA	FIRMA ENFERMERA														
FIRMA		NÚMERO COLEGIADO																
NOMBRE		CONTACTO																
I. ANTON		123 456 789	5/5/22															
MEDICINA PARACETAMOL			FECHA INICIO	FECHA	7/5	6/5	6/5											
DOSIS	VÍA	FRECUENCIA	HORA	HORA	12	8	12											
INSTRUCCIONES/INDICACIONES		MAX DOSIS 24H	DOSIS	DOSIS	500	500	500											
TIPO PRESCRIPCIÓN (RODEAR CON UN CÍRCULO)			FECHA FIN	VIA														
PRE-INGRESO	AUMENTO DOSIS	DISMINUCIÓN DOSIS	NUEVA	FIRMA ENFERMERA														
FIRMA		NÚMERO COLEGIADO																
NOMBRE		CONTACTO																
I. ANTON		123 456 789	6/5/22															

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

¿Cuántos fármacos diferentes tenía prescritos el paciente durante su ingreso?

Respuesta:

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

¿Cuántos fármacos distintos se administraron por vía oral, el día 5 de mayo?

Respuesta:

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

¿Qué fármaco se discontinuó antes del alta del paciente?

- a. Paracetamol
- b. Furosemida
- c. Metoclopramida
- d. Clexane
- e. Acetilcisteína

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

¿Cuál de los siguientes fármacos se pautó "por razón de necesidad"?

- a. Furosemida
- b. Metoclopramida
- c. Clexane
- d. Paracetamol
- e. Acetilcisteína

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

¿Qué quiere decir "I-I-I"?

- a. Administrar la medicación con precaución porque es medicación controlada
- b. Administrar la medicación tres veces al día
- c. Administrar 3 comprimidos en cada toma

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

¿Cuál es el nombre genérico del Clexane?

Respuesta:

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

¿Cuántos fármacos se administraron el día 8 de mayo, teniendo en cuenta solamente la confirmación firmada de la enfermera?

Respuesta:

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

¿Cómo se llamaba la enfermera que firmó el registro?

- a. Lucía López Segarra
- b. Lourdes Sofía Martínez
- c. Susana Lamana
- d. Laura Serrano

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

Teniendo en cuenta solamente la información que aparece en el registro (y no la letra), ¿cuántos médicos diferentes prescribieron medicación al paciente?

- a. No es posible saber la respuesta
- b. 1
- c. 3
- d. 2

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

¿Qué día le dieron el alta al paciente? Escriba su respuesta con un número. Por ejemplo, el día 5 de mayo = 5; el día 15 de mayo = 15).

Respuesta:

Terminar intento...

ACTIVIDAD 5. ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS SOBRE EL ORGANISMO

Cuestionario Configuración Preguntas Resultados Banco de preguntas Más ▾

Atrás

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 3,00

🚩 Marcar pregunta

⚙ Editar pregunta

Identifique la definición de cada término

El momento posterior a la administración cuando el cuerpo responde inicialmente al fármaco.

Elegir...

El tiempo necesario para que el proceso de eliminación reduzca la concentración del fármaco a la mitad de lo que fue tras la administración inicial.

Elegir...

La máxima concentración plasmática alcanzada por una sola dosis cuando la velocidad de eliminación de un fármaco se iguala a la de absorción.

Elegir...

Una concentración mantenida de un fármaco en el plasma durante una serie de dosis programadas.

Elegir...

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 7,00

🚩 Marcar pregunta

⚙ Editar pregunta

Identifique cada fase de la acción de los fármacos sobre el organismo arrastrando el término correcto y soltándolo sobre la imagen.

Inicio del efecto

Efecto máximo

Periodo de retraso

Tiempo

Concentración efectiva mínima de la reacción adversa

Concentración efectiva mínima del efecto deseado

Ventana terapéutica

Duración de la acción

Terminar intento...

ANEXO 3. Ejemplo de seminario

Escape room diseñado en la plataforma Genially

Esta actividad de gamificación se utiliza durante el seminario 4 dedicado a la planificación de resultados y actividades de enfermería. Para completarla, es necesario resolver los puzzles planteados tanto en la propia plataforma como en Moodle, y utilizar la herramienta NNN Consult, con la que el estudiantado ya está familiarizado.

Pantalla inicial

Descripción de la misión

Información ampliada acerca de la misión

view.genial.ly/65523d8f6f35400011676495/game-breakout-copia-escape-room-nic

LA MISIÓN

Para completar la misión deberá acceder a NNN Consult utilizando sus credenciales de la Universidad de Zaragoza. Asegúrese de tener acceso constante a esta plataforma porque deberá navegar entre esta página y NNN Consult. Además, deberá acceder también a Moodle desde donde

completará algunas actividades; permanezca atento a las instrucciones y tome nota de las pistas y los códigos. Su misión es salvar la base. Si fracasa, la base explotará y usted nunca podrá registrar el plan de cuidados de María Teresa en el programa informático OMI. Recuerde, deba trabajar en equipo.

genially Education

Información sobre los personajes

view.genial.ly/65523d8f6f35400011676495/game-breakout-copia-escape-room-nic

AGENTES CLAVE

USTED	MARÍA TERESA	SUS COMPAÑEROS
Enfermera	Paciente	Equipo

genially Education

Plano de los puzzles y retos

Los alumnos deben completar 4 tareas o retos para cumplir con éxito su misión.

Primera tarea – el panel de control

Haciendo clic sobre una sección de la imagen, se revela la pista para resolver esta tarea.

Pistas

Al hacer clic sobre los puntos, se revelan las pistas, desordenadas, que el alumnado debe seguir para resolver la primera tarea a través de actividades planteadas en Moodle.

Segunda tarea – la cámara

Al pasar el ratón sobre los puntos que aparecen en la imagen, se revelan las pistas, desordenadas, que el alumnado necesita para resolver la misión a través de actividades planteadas en Moodle.

Tercera tarea – el escritorio

Al hacer clic sobre el papel en el que escribe el personaje, se plantean varias preguntas tipo test acerca del contenido del seminario.

El código

Cada vez que el alumnado resuelve una tarea, se le da un código compuesto por una letra y un número, que debe introducir al final de la actividad para “escapar” y completar la misión.

Cuarta tarea – la sala de máquinas

Al hacer clic sobre la nota, se revelan instrucciones para resolver la tarea a través de Moodle.

El panel del código

Tras finalizar todas las tareas, los participantes tienen 4 códigos compuestos por una letra y un número.

En la siguiente pantalla, los participantes deben introducir los números en el orden correcto.

Misión completada

Si la clave es correcta, los participantes completan la misión y reciben la enhorabuena del equipo por haber ayudado a su paciente.

Pantalla de error

Si los participantes fallan alguna de las tareas, reciben un mensaje de error y deben volver a intentarlo.

Materiales de apoyo en Moodle

Primera tarea – repaso de NOC

Información

- Marcar pregunta
- Editar pregunta

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

- Marcar pregunta
- Editar pregunta

¿Cuál de los siguientes elementos o conceptos NO se encuentra en NNN Consult y debe ser diseñado por usted mismo/a, utilizando su juicio enfermero y los conocimientos que usted posee sobre su paciente?

Seleccione una:

- a. Resultados
- b. Objetivos intermedios
- c. Diagnósticos de enfermería
- d. Características definitorias

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

- Marcar pregunta
- Editar pregunta

Si usted hubiera planificado resultados y objetivos para los diagnósticos de enfermería "estreñimiento" y "riesgo de soledad" durante el seminario de la semana pasada, ¿qué tipo de resultados/objetivos hubiera planificado usted?

Seleccione una:

- a. Resultados/objetivos para los problemas de colaboración
- b. Resultados/objetivos para los diagnósticos de enfermería de autonomía
- c. Resultados/objetivos para los diagnósticos de enfermería de independencia

Terminar intento...

Segunda tarea – Crucinic y desbloqueador de códigos

CRUCINIC

Complete el crucigrama para desbloquear el segundo código desde Moodle

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

Horizontal

- 5. Dícese del problema sobre el cual la enfermera tiene la responsabilidad del resultado final
- 7. Nombre de la clasificación normalizada de las intervenciones de enfermería
- 10. Quinta etapa del Proceso Enfermero

Vertical

- 1. Nombre del dominio que consiste en los cuidados que apoyan la protección contra peligros
- 2. Modo de actuación para tratar el diagnóstico identificado
- 3. Conjunto de operaciones o tareas
- 4. Nombre del dominio que consiste en los cuidados que apoyan la salud de la comunidad
- 6. Nivel más abstracto de organización de la Taxonomía NIC
- 8. Dícese de la intervención que consiste en comprobar que una acción es segura y apropiada
- 9. Autor y nombre de la pirámide utilizada para clasificar necesidades

Información

- 🚩 Marcar pregunta
- ⚙️ Editar pregunta

```
01101000 01101111 01101100 01100001 00100000
01110001 01110101 01100101 00100000 01110100
01100001 MODULO III 00000 01101010 01100001 01110011
01100100 01110 01110000 01101111 01100001 01110011
01100100 11110001 01101011 01101101 01100011
11110001 01100001 01101100 PROCESO 01101011
01110110 01101110 01100011 11110001 01100001
01101100 01100100 01110011 01101010 01100110
01101110 01100011 01101100 01110011 11110001
01100100 ENFERMERO 01000011 0001010 0001010
01001100 01001011 01001010 01010011 01000001
01001110 01000100 01000110 01000011 01001100
```

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

- 🚩 Marcar pregunta
- ⚙️ Editar pregunta

Introduzca por orden numérico (del 1 al 10) en mayúsculas y sin espacios las primeras letras de las soluciones del crucigrama para desbloquear el segundo código.

Respuesta:

Cuarta tarea – tipos de intervenciones de enfermería

Información

- Marcar pregunta
- Editar pregunta

A	..-	J	.-.-.-	S	...-	2	..-.-.-
B	-...-	K	.-.-	T	-	3	...-.-
C	-...-	L	.-...-	U	...-	4-.-
D	-...-	M	--	V	...-	5
E	.	N	--	W	.-.-	6	-.....
F	...-	O	.-.-.-	X	...-	7	-...-
G	-...-	P	.-...-	Y	.-.-.-	8	-...-
H	...-	Q	.-...-	Z	.-...-	9	-...-
I	..	R	.-...-	1	.-...-	0	-...-

Información

- Marcar pregunta
- Editar pregunta

Después de valorar el estado de salud de María Teresa, usted ha llegado a la conclusión de que su paciente tiene **estreñimiento, manifestado por heces duras y relacionado con ingesta insuficiente de líquidos y deterioro de la movilidad física.**

Utilizando la herramienta NNN Consult, resuelva las siguientes cuestiones. Si las respuestas son correctas, obtendrá palabras escritas en morse.

Descifre el mensaje e introduzca la frase en minúscula y sin signos de puntuación, pero con los espacios correspondientes, en el desbloqueador de códigos para el ESCENARIO 4 para obtener la siguiente pista.

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

- Marcar pregunta

- Editar pregunta

¿Cuál de los resultados para medir la resolución del diagnóstico le parece aplicable al caso de María Teresa?

Introduzca los 4 dígitos sin signos de puntuación ni espacios en la casilla de respuesta.

Respuesta:

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

- Marcar pregunta

- Editar pregunta

Atendiendo específicamente a la manifestación del diagnóstico de estreñimiento que se ha establecido previamente, identifique la escala en la que se mide el indicador más apropiado.

Introduzca los dos dígitos de la escala en la casilla de respuesta.

Respuesta:

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

Si ha contestado correctamente las dos preguntas anteriores, usted se habrá dado cuenta de que estamos trabajando con un NOC muy concreto. Existen 4 NIC principales para este NOC, pero uno de ellos es más aplicable que los demás, teniendo en cuenta todo lo que sabemos sobre el caso de María Teresa. ¿Cuál es el NIC más aplicable en este caso? Puede ser necesario consultar las definiciones de los 4 NICs posibles, así como las definiciones de enfermería, para seleccionar el NIC más apropiado.

- a. 0450 Manejo del estreñimiento/impactación fecal
- b. 0410 Cuidados de la incontinencia intestinal
- c. 0440 Entrenamiento intestinal
- d. 0430 Control intestinal

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

Trabajando con el mismo NOC y teniendo en cuenta el segundo de los factores relacionados del diagnóstico de estreñimiento de María Teresa, identifique el NIC más apropiado en este caso.

- a. 0200 Fomento del ejercicio
- b. 5820 Disminución de la ansiedad
- c. 2300 Administración de medicación
- d. 4130 Monitorización de líquidos

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

Trabajando con el mismo NOC y atendiendo al primero de los factores relacionados con el diagnóstico de estreñimiento en el caso de María Teresa, identifique el NIC **que mejor se adapta a sus necesidades y al contexto socio-sanitario en el que se aplica el plan de cuidados (atención primaria)**.

Introduzca los 4 dígitos del código de NIC de su elección en la casilla de respuesta sin espacios ni signos de puntuación.

Respuesta:

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

⚙️ Editar pregunta

Cambiamos de tercio y volvemos al diagnóstico NANDA "riesgo de soledad". Cuando se accede a los NIC relacionados se observa que existen tres tipos de NIC, qué tipo de NIC diría que está asociado al hecho de que María Teresa acaba de perder a su marido?

- a. Principal
- b. Sugerida
- c. Opcional
- d. Asociada al factor de riesgo

Terminar intento...

ANEXO 4. Ejemplo de práctica de laboratorio

Apuntes

VIA PARENTERAL INTRAMUSCULAR

Descripción de la técnica adaptada de:

Shepherd E (2018) Injection technique 1: administering drugs via the intramuscular route. *Nursing Times* [online]; 114: 8, 23-25.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar este seminario, el alumno será capaz de:

1. Ofrecer apoyo y preparar al paciente para este procedimiento.
2. Reunir y preparar el equipo.
3. Administrar medicamentos por vía intramuscular con seguridad y precisión.
4. Instruir al paciente sobre los cuidados de seguimiento (en su caso).

Conocimientos previos

- Anatomía y fisiología.
- Farmacología del medicamento que se va a administrar.
- Sistema métrico de volumen y peso utilizado en el cálculo de la dosis.
- Legislación relativa a la administración de medicamentos.
- Guías de práctica clínica y protocolos de administración de medicamentos.
- Guías de práctica clínica y protocolos de registro y mantenimiento de los registros de enfermería.
- Normativa respecto a la prescripción de fármacos, la administración, el registro del procedimiento, la eliminación de material contaminado y el tratamiento del shock anafiláctico.

Introducción

Los fármacos que son administrados por vía intramuscular (IM) se depositan en el tejido muscular. El músculo está muy vascularizado, por lo que la absorción al sistema circulatorio es muy rápida (Dougherty et al., 2015; Ogston-Tuck, 2014).

Las complicaciones de una mala técnica de inyección IM incluyen:

- Dolor
- Hemorragia
- Formación de abscesos
- Celulitis
- Fibrosis muscular
- Lesión de los vasos y de los nervios (Small, 2004)
- Inyección intravenosa accidental

Estas complicaciones pueden evitarse si el lugar de inyección es el adecuado y la técnica de inyección IM es correcta (Greenway, 2014).

Técnicas para reducir el dolor en la inyección IM (Dougherty et al., 2015)

- Utilizar una técnica correcta
- Rotar el lugar de la inyección para prevenir la aparición de induración y/o abscesos
- Explicar los beneficios de la inyección al paciente
- Colocar al paciente en la posición más adecuada para que los músculos estén relajados
- Utilizar técnicas de distracción
- Insertar y retirar la aguja suave y rápidamente
- Mantener la jeringa estable durante el procedimiento
- Inyectar la medicación lenta y suavemente

Localización anatómica de las regiones de inyección

Actualmente se recomiendan 4 regiones o zonas anatómicas para administrar la inyección IM (Figura 1):

- Deltoides
- Vasto lateral y músculo recto femoral

- Región ventro-glútea
- Región dorso-glútea (no está recomendada)

Figura 1. Zonas anatómicas de inyección IM.

La región del deltoides (Figura 2)

Figura 2. Localización del punto de inyección en el deltoides

El deltoides es un músculo grande con forma triangular en la zona exterior, superior del brazo; se sitúa sobre el húmero, la clavícula y la escápula. La arteria braquial y el nervio radial se localizan bajo el deltoides y descienden desde el músculo. El sitio de inyección IM es un área triangular más pequeña, en el centro del deltoides, por encima de la tuberosidad deltoidea (Australian Government Department of Health, 2018a).

La región del vasto lateral y del recto femoral (Figura 3)

Figura 3. Localización del punto de inyección en el vasto lateral

El punto de inyección en el vasto lateral se localiza en la zona antero-lateral del muslo, hacia el punto medio del músculo. Los marcadores incluyen el gran trocánter y el cóndilo lateral femoral (Australian Government of Health, 2018). La zona de inyección en el recto femoral se localiza aproximadamente a la misma altura en la cara anterior del muslo.

La región ventro-glútea en los niños (Figura 4)

Con el niño tumbado boca abajo sobre las rodillas de su cuidador, de forma que las piernas cuelguen en un ángulo de 45 grados. La persona que inmoviliza al niño debe sujetar sus pies con la mano derecha, colocando la izquierda sobre el glúteo delimitando el punto de inyección. La punta del dedo corazón se coloca sobre la cresta iliaca; la punta del dedo índice sobre la espina iliaca antero-superior; la punta del dedo gordo, pegado al índice, se sitúa sobre el trocánter mayor. El punto de inyección se localiza en medio del triángulo formado por la separación de los dedos índice y corazón (Australian Government Department of Health, 2018b).

Figura 4. Localización del punto de inyección en la región ventro-glútea en los niños

La región ventro-glútea en los adultos (Figura 5)

La región ventro-glútea es la zona de mayor grosor muscular de la región glútea y se compone del glúteo medio y del glúteo mínimo. Además, esta zona está libre de nervios y de grandes vasos, y está recubierta por una capa más fina de tejido adiposo, que la hace más segura que la región dorso-glútea (Cocoman & Murray, n.d.).

Figura 5. Localización del punto de inyección en la región ventro-glútea en el adulto

La zona de inyección se localiza colocando el talón de la mano sobre el trocánter mayor con el dedo gordo apuntando hacia el abdomen. Con los dedos de la mano estirados, el dedo corazón forma un ángulo con el índice, que apunta hacia la cresta iliaca anterosuperior.

La región dorso-glútea (Figura 6)

Generalmente, esta zona se describe como el cuadrante superior externo del glúteo, y está contraindicada en los niños, y no está recomendada en los adultos (Cocoman & Murray, n.d.). La presencia de grandes vasos (arteria glútea superior), la velocidad de absorción más lenta comparada con otras regiones anatómicas, la capa gruesa de tejido adiposo que la recubre y la proximidad al nervio ciático hacen que sea necesario identificar cuidadosamente el punto de inyección.

La región dorso-glútea se localiza entre el trocánter mayor y la cresta iliaca posterior (la mayoría de las personas tienen un “hoyuelo” sobre esa zona). Una vez identificados ambos puntos anatómicos, se localiza el centro de la línea imaginaria que los une, y se asciende en vertical unos dos traveses de dedo desde ese punto.

Figura 6. Localización del punto de inyección en la región dorso-glútea

Elección del lugar de inyección

Tradicionalmente, la región dorso-glútea fue la más utilizada para la inyección IM, pero este músculo está cerca de algunos grandes vasos y nervios (p.ej. el nervio ciático), y las inyecciones en esta región se asocian a ciertas complicaciones como la lesión del nervio ciático (Small, 2004). Además, la velocidad de absorción del fármaco en el músculo dorso-glúteo es más lenta que en otras regiones y puede derivar en la acumulación del fármaco en el tejido, con el riesgo consiguiente de sobredosis (Malkin, 2008). Además, algunos pacientes sienten que el acceso a esta región invade su intimidad y pueden ser reacios a descubrirse la zona. Por estas razones, la inyección IM en esta región no está recomendada, aunque muchas enfermeras siguen utilizando esta zona de inyección (Malkin, 2008; Ogston-Tuck, 2014; Walsh & Brophy, 2011)

La elección del lugar de la inyección depende de diversos factores, como la edad, la masa corporal y muscular del paciente y la cantidad de fármaco que tengamos que inyectar.

Los volúmenes de inyección máximos en cada región anatómica son (Dougherty et al., 2015):

- Deltoides – 1 ml
- Vasto lateral – 5 ml
- Músculo recto femoral – 5 ml
- Región ventro-glútea – 2,5 ml

- Región dorso-glútea – 4 ml

Sin embargo, los volúmenes máximos varían en función de la fuente que se consulte. Por ejemplo, según Fistera (2011) el volumen máximo inyectable en la región deltoidea son 2 ml, mientras que en la región dorso-glútea son 7 ml.

Asimismo, en los niños menores de 3 años, la región de elección para la inyección IM es el músculo recto femoral.

Elección de la aguja

Es preferible utilizar agujas con un dispositivo de seguridad para reducir el riesgo de punción accidental (Health and Safety Executive, 2013). En caso de no disponer de este tipo de agujas, es recomendable no volver a encapuchar la aguja; si no queda otro remedio, es necesario utilizar el método de arrastre para encapucharla.

El diámetro o calibre de la aguja en la inyección IM varía dependiendo de la fuente que se consulte. Según Public Health England (2013), el calibre recomendado de las agujas para inyección IM es de 23G a 25G; otras fuentes sugieren 19-23G (Fistera, 2011). Mientras que otros autores indican que el calibre de la aguja depende de la viscosidad del fármaco (Dougherty et al., 2015).

La longitud de la aguja debe ser suficiente para asegurar que el fármaco queda depositado en el tejido muscular y depende de:

- La masa muscular
- La masa corporal o el peso del paciente
- La cantidad de tejido subcutáneo

Las mujeres tienen mayor cantidad de tejido subcutáneo que los hombres (Zaybak et al., 2007), y las personas obesas pueden necesitar agujas más largas. De nuevo, no hay consenso en la literatura respecto a la longitud de la aguja en la inyección IM. Por ejemplo, mientras que Public Health England (2013) recomienda utilizar agujas entre 25 y 38 mm en adultos, Fistera (2011) sugiere entre 25 y 75 mm.

Antiguamente, era una práctica frecuente no insertar la aguja por completo en caso de que ésta se rompiera desde el cono y quedara alojada debajo de la piel. Pero esta práctica no está basada en la evidencia y puede resultar en la inyección subcutánea del fármaco, por lo que está desaconsejada (Greenway, 2014).

Consideraciones previas basadas en la evidencia

Preparación de la piel

Existe debate sobre la necesidad de desinfectar la piel con antiséptico antes de la inyección IM. Algunas fuentes (Public Health England, 2013) sugieren que si el paciente está limpio y aseado, y tiene buena salud, la desinfección no es necesaria.

En pacientes ancianos e inmunodeprimidos, algunos autores (Dougherty et al., 2015) recomiendan desinfectar la piel con alcohol o clorhexidina, siguiendo el protocolo de cada centro.

Aspiración

Es frecuente aspirar antes de inyectar el fármaco en la inyección IM para comprobar que el bisel de la aguja no está alojado en un vaso. Si bien es cierto que es importante aspirar si la región elegida es la dorso-glútea debido a la proximidad de la arteria glútea, esto no es necesario en el resto de los lugares de inyección (Malkin, 2008; Public Health England, 2013).

Dicho esto, hoy en día sigue habiendo fuentes (Fisterra, 2011) que recomiendan aspirar antes de inyectar el fármaco por vía IM independientemente de la región seleccionada. Otras (Cafasso, 2016) sugieren que solo es necesario aspirar en el caso de determinados fármacos. En caso de que sea necesario aspirar, debe sujetarse la jeringa con la mano no dominante, mientras que con la dominante se tira levemente del émbolo mientras se observa el cono de la aguja. Si entra sangre en el cono, es recomendable retirar la aguja, desechar el fármaco y el material, y comenzar de nuevo (Figure 7).

Figura 7. Aspiración de sangre en la inyección IM.

Guantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (World Health Organization, 2009, 2010) afirma que no es necesario el uso de guantes para administrar medicación por vía IM si la piel del profesional sanitario y la del paciente están intactas. Si bien es cierto que los guantes no son suficientes para impedir un pinchazo accidental, y que la evidencia que apoya la idea de que los guantes reducen la cantidad de sangre transferida es baja, muchas fuentes recomiendan su uso en la administración de medicación por vía parenteral. Las enfermeras deben ser capaces de evaluar el riesgo de exposición, así como conocer y seguir el protocolo del centro.

Colocación del paciente

La colocación del paciente depende de diversos factores, como la edad, el estado del paciente y la zona de inyección. Es importante que el paciente se encuentre cómodo y en una posición estable para que pueda relajar el músculo y así disminuir la sensación de dolor. Respecto a la región de inyección (Doyle & McCutcheon, 2015):

- Deltoides – preferiblemente en sedestación o semi-sedestación, aunque el paciente puede estar también en bipedestación o en decúbito supino.
- Vasto lateral – Preferiblemente en sedestación o en decúbito supino con las piernas ligeramente flexionadas.
- Músculo recto femoral – Preferiblemente en sedestación o en decúbito supino con las piernas ligeramente flexionadas.
- Región ventro-glútea – Preferiblemente en decúbito lateral o en decúbito prono.
- Región dorso-glútea – Preferiblemente en decúbito lateral con las piernas ligeramente flexionadas o en decúbito prono, aunque puede estar en bipedestación con el cuerpo apoyado e inclinado ligeramente hacia delante.

Preparación del material

- Aguja de carga y aguja IM
- Jeringa
- Fármaco
- Registro
- Batea
- Contenedor de objetos punzantes

- Además: gasa/algodón, antiséptico, guantes desechables

Descripción del procedimiento

1. Explicar el procedimiento al paciente y obtener su consentimiento verbal.
2. Asegurar la comodidad e intimidad del paciente durante el procedimiento.
3. Comprobar si el paciente tiene alguna alergia.
4. Comprobar los 5 correctos, así como el protocolo local para la administración de fármacos por vía IM.
5. Lavar y secar las manos para reducir el riesgo de infección.
6. Cargar la medicación utilizando una aguja de carga; reconstituir el fármaco si fuera necesario siguiendo las instrucciones del fabricante.
7. Desechar la aguja de carga en un recipiente adecuado y conectar la aguja para la inyección IM. No se recomienda utilizar la misma aguja para cargar e inyectar la medicación porque aumenta la sensación de dolor (Ağaç & Güneş, 2011).
8. Colocar la jeringa en una batea, previamente preparada con dos gasas o algodón y antiséptico.
9. Comprobar la identidad del paciente.
10. Colocar al paciente en la posición más adecuada, según sus características, el volumen a inyectar y la zona de inyección elegida (Dougherty et al., 2015).
11. Inspeccionar la zona en busca de signos de edema, infección o lesiones en la piel. Puede palparse la zona de inyección para detectar la existencia de puntos gatillo. Los puntos gatillo son nódulos palpables e hiperirritables que se forman en las bandas de tejido musculoesquelético. La compresión directa o la contracción muscular puede causar molestias (Physiopedia, n.d.). En la medida de lo posible, estos puntos deben ser evitados en la inyección IM para reducir la sensación de dolor.
12. Si se considera necesario utilizar guantes, o si el protocolo local de inyección IM lo requiere, ponerse los guantes no estériles.
13. Si se considera necesario desinfectar la piel, o si el protocolo local de inyección IM lo requiere, hacerlo siguiendo una técnica de arrastre.
14. Informar al paciente del desarrollo del procedimiento y utilizar técnicas de relajación y/o distracción para reducir el dolor si es necesario. Por ejemplo, golpeando previamente sobre la zona de inyección.
15. Sostener la jeringa con la mano dominante y estirar la piel suavemente con la mano no dominante para favorecer la inserción de la aguja (Dougherty et al., 2015).

16. Puede usarse la técnica de inyección IM en Z para prevenir el reflujo del fármaco a las zonas más superficiales (Figura 8).

Figura 8. Técnica de inyección IM en Z.

17. Insertar la aguja con un ángulo de 90 grados como si fuera un dardo. Esto previene la depresión accidental del émbolo durante la inserción (Malkin, 2008) (Figura 9).

Figura 9. Ángulo de inyección IM para asegurar el acceso al músculo.

18. Aunque la aspiración no está recomendada (Public Health England, 2013) excepto en el caso de la zona dorso-glútea (Greenway, 2014; Malkin, 2008), puede ser necesario seguir el protocolo local de administración de fármacos por vía IM.
19. Presionar el émbolo lentamente, aproximadamente a una velocidad de 1ml/10s; esto favorece la absorción del fármaco y reduce el dolor (Dougherty et al., 2015).
20. Esperar 10 segundos para permitir que el fármaco se distribuya por el tejido y retirar la aguja rápidamente (Dougherty et al., 2015).

21. Aunque no hay acuerdo en la literatura sobre la necesidad de dar masaje después del procedimiento, algunas fuentes (Rai, 2011) sugieren que el masaje posterior favorece la distribución y absorción del fármaco y reduce la sensación de dolor. Sin embargo, otros autores (Haste, 2018) afirman que está contraindicado porque dispersar el fármaco hacia el tejido subcutáneo, por lo que recomiendan ejercer una presión leve sobre la zona de inyección si el fármaco refluye y/o colocar una tirita sobre el punto de punción.
22. Desechar la aguja y la jeringa según la política del centro en un contenedor de objetos punzo cortantes.
23. Asegurarse de que el paciente se encuentra cómodo.
24. Lavar y secar las manos.
25. Registrar el procedimiento; si las inyecciones IM son frecuentes, registrar el punto de inyección para poder rotar las zonas de punción.
26. Monitorizar y/o informar al paciente sobre el efecto del fármaco, los posibles efectos adversos, incluyendo la aparición de lesiones o molestias en la zona de la inyección.

Inyección IM mediante la técnica en Z

El objetivo de la técnica en Z es prevenir la dispersión del fármaco al tejido subcutáneo. Durante el procedimiento, la piel y el tejido subcutáneo se estiran y se sostienen con firmeza durante la inyección IM. La tensión se libera solo cuando la aguja ha sido extraída completamente. Se llama técnica en Z, por el perfil de la trayectoria de la aguja al devolver la piel y el tejido subcutáneo a su posición original (Figura 10).

Generalmente, esta técnica está recomendada cuando es particularmente importante que todo el fármaco quede depositado en el músculo y sea absorbido por completo. También es frecuente utilizar esta técnica para prevenir el “tatuaje” o coloración de la piel debido a las características y al color de algunos fármacos como el hierro IM.

La técnica en Z puede aplicarse en cualquier región de inyección IM; pero generalmente se utiliza en el vasto lateral y en la región ventro-glútea.

Figura 10. Técnica de inyección IM en Z.

Se recomienda mantener la aguja in situ durante 10 segundos después de la inyección antes de extraerla y liberar la tensión de la piel y el tejido subcutáneo.

Referencias bibliográficas

Ağaç, E., & Güneş, U. Y. (2011). Effect on pain of changing the needle prior to administering medicine intramuscularly: A randomized controlled trial. *Journal of Advanced Nursing*, 67(3), 563–568. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05513.x>

Australian Government Department of Health. (2018a, June 12). *Figure. Anatomical markers used to identify the deltoid injection site* [Text]. The Australian Immunisation Handbook; The Australian Immunisation Handbook. <https://immunisationhandbook.health.gov.au/resources/handbook-figures/figure-anatomical-markers-used-to-identify-the-deltoid-injection-site>

Australian Government Department of Health. (2018b, June 12). *Figure. Anatomical markers used to identify the ventrogluteal injection site* [Text]. The Australian Immunisation Handbook; The Australian Immunisation Handbook. <https://immunisationhandbook.health.gov.au/resources/handbook-figures/figure-anatomical-markers-used-to-identify-the-ventrogluteal-injection>

Australian Government of Health. (2018, June 12). *Figure. Anatomical markers used to identify the vastus lateralis injection site on the anterolateral thigh* [Text]. The Australian Immunisation Handbook; The Australian Immunisation Handbook. <https://immunisationhandbook.health.gov.au/resources/handbook-figures/figure-anatomical-markers-used-to-identify-the-vastus-lateralis-injection>

Cafasso, J. (2016, February 25). *Intramuscular Injection: Definition and Patient Education*. Healthline. <https://www.healthline.com/health/intramuscular-injection>

Cocoman, A., & Murray, J. (n.d.). *Clinical Practice—IM injections: How's your technique?* Clinical Practice - IM Injections: How's Your Technique? Retrieved November 27, 2021, from <https://www.inmo.ie/magazinearticle/printarticle/5676>

Dougherty, L., Lister, S., & West-Oram, A. (2015). *The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures, Student Edition* (9th ed.). Wiley-Blackwell.

Doyle, G. R., & McCutcheon, J. A. (2015). Parenteral medication administration. In *Clinical procedures for safer patient care*. BCcampus Open Publishing. <https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/6-8-iv-push-medications-and-saline-lock-flush/>

Fisterra. (2011). *Técnica de Administración parenteral de medicamentos: La vía intramuscular*. Fisterra. <https://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/tecnicas-atencion-primaria/administracion-parenteral-medicamentos-via-intramuscular/>

Greenway, K. (2014). Rituals in nursing: Intramuscular injections. *Journal of Clinical Nursing*, 23(23–24), 3583–3588. <https://doi.org/10.1111/jocn.12627>

Haste, J. (2018). *Guidelines for the Administration of Long Acting Antipsychotic Injections in Adults*. Sussex Partnership NHS Foundation Trust. https://www.sussexpartnership.nhs.uk/sites/default/files/documents/laai_guidelines_-_v5_-_0118_0.pdf

Health and Safety Executive. (2013). *Health and Safety (Sharp Instruments in Healthcare) Regulations 2013*. Health and Safety Executive. <https://www.hse.gov.uk/pubns/hsis7.htm>

Malkin, B. (2008). Are techniques used for intramuscular injection based on research evidence? *Nursing Times*, 104(50–51), 48–51.

Ogston-Tuck, S. (2014). Intramuscular injection technique: An evidence-based approach. *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987)*, 29(4), 52–59. <https://doi.org/10.7748/ns.29.4.52.e9183>

Physiopedia. (n.d.). *Trigger Points*. Physiopedia. Retrieved November 26, 2021, from https://www.physio-pedia.com/Trigger_Points

Public Health England. (2013). *Immunisation procedures: The green book, chapter 4*. Public Health England. <https://www.gov.uk/government/publications/immunisation-procedures-the-green-book-chapter-4>

Rai, K. (2011). Effect of massage on pain perception after administration of Intramuscular Injection among adult patients. *Nursing Research & Midwifery Journal*.

Small, S. P. (2004). Preventing sciatic nerve injury from intramuscular injections: Literature review. *Journal of Advanced Nursing*, 47(3), 287–296. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03092.x>

Walsh, L., & Brophy, K. (2011). Staff nurses' sites of choice for administering intramuscular injections to adult patients in the acute care setting. *Journal of Advanced Nursing*, 67(5), 1034–1040. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05527.x>

World Health Organization. (2009). *WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care*. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf?sequence=1

World Health Organization. (2010). *WHO Best Practices for Injections and Related Procedures Toolkit*. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44298/9789241599252_eng.pdf?sequence=1

Zaybak, A., Güneş, U. Y., Tamsel, S., Khorshid, L., & Eşer, I. (2007). Does obesity prevent the needle from reaching muscle in intramuscular injections? *Journal of Advanced Nursing*, 58(6), 552–556. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04264.x>

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA. ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN. VÍA PARENTERAL INTRAMUSCULAR

Proceso de administración parenteral intramuscular

Los fármacos que son administrados por vía intramuscular (IM) se depositan en el tejido muscular. El músculo está muy vascularizado, por lo que la absorción al sistema circulatorio es muy rápida. Evita el «primer paso hepático».

Localización anatómica de las regiones de punción

Deltoides

El punto de inyección intramuscular en el deltoides es un área triangular pequeña, en el centro del deltoides, por encima de la tuberosidad deltoidea.

Vasto lateral y recto femoral

El punto de inyección se localiza en la zona antero-lateral del muslo, hacia el punto medio del músculo. Los marcadores son el trocánter mayor y el cóndilo lateral femoral.

Región ventro-glútea

La región ventro-glútea es la zona de mayor grosor muscular de la región glútea y se compone del glúteo medio y del glúteo mínimo. Esta zona está libre de nervios y de grandes vasos, y está recubierta por una capa más fina de tejido adiposo, que la hace más segura que la región dorso-glútea. Es una zona de más fácil acceso en personas encamadas.

Localización de zona de punción en adultos

- 1º Colocamos el talón de la mano sobre el trocánter mayor con el dedo gordo apuntando hacia el abdomen.
- 2º Con los dedos de la mano estirados, el dedo corazón forma un ángulo con el índice, que apunta hacia la espina antero-posterior de la cresta iliaca

Región dorso-glútea (menos recomendada)

Esta zona se describe como el cuadrante superior externo del glúteo, está contraindicada en los niños, y no está recomendada en los adultos.

Localización de zona de punción por cuadrantes (no recomendado)

- 1º Se localiza entre el trocánter mayor y la cresta iliaca posterior (la mayoría de las personas tienen un hoyuelo).
- 2º Una vez identificados ambos puntos anatómicos, se localiza el centro de la línea imaginaria que los une y se asciende una línea vertical de dos traveses de dedo.

Equipo docente de Fundamentos de Enfermería (Universidad de Zaragoza), 2023

Recomendaciones de uso de regiones de punción

¿Se puede poner una inyección intramuscular en una zona tatuada?

Según volúmenes máximos en adultos

- Deltoides – 0,1 - 2 ml.
- Vasto lateral – 5 ml.
- Recto femoral – 5 ml.
- Región ventro-glútea – 2,5 - 5 ml.
- Región dorso-glútea – 4 - 5 ml.

¿Por qué la zona dorso-glútea es la menos recomendada?

La presencia de grandes vasos (arteria glútea superior), la velocidad de absorción más lenta comparada con otras regiones anatómicas, la capa gruesa de tejido adiposo que la recubre y la proximidad del nervio ciático hacen que sea necesario identificar cuidadosamente el punto de inyección.

Valoración del tejido muscular

Es necesario realizar una buena valoración a la persona, determinando cuánta cantidad de tejido muscular posee. Por ejemplo, una persona con baja masa muscular (IMC < 18,5 o ICC < 0,7), aunque se administre en zona ventroglútea su estado no va a permitir administrar 5 ml. Son valores de referencia, no se puede olvidar la necesidad de individualizar.

Regiones recomendadas en niños según edad y volumen máximo

- Menores de 12 meses: vasto lateral (contraindicado deltoides) - 1 ml.
- 1-2 años: vasto lateral - 1 ml.
deltoides alternativa - 1 ml.
- 3 años o más: deltoides (si tiene abundante masa muscular) - 2 ml.
vasto-lateral - 1 ml.

La utilización de la región dorsoglútea en niños es menos utilizada en España. A partir de los 3 años también se podría utilizar.

Tiempo de absorción

El tiempo promedio que tarda en absorberse va a ser variable en función de la sustancia que administremos, pero ronda los **10-30 minutos**, lo cual la convierte en una vía más rápida que otras como la subcutánea o la vía oral.

Colocación del paciente

- Deltoides – en sedestación o semi-sedestación, también bipedestación o en decúbito supino.
- Vasto lateral – en sedestación o en decúbito supino con las piernas ligeramente flexionadas.
- Recto femoral – en sedestación o en decúbito supino con las piernas ligeramente flexionadas.
- Región ventro-glútea – en decúbito lateral o en decúbito prono.
- Región dorso-glútea – en decúbito lateral o en decúbito prono.

Jeringa de un tamaño adecuado a la cantidad de fármaco a administrar.

Aguja de carga (si el fármaco no está precargado) y aguja de administración intramuscular (normalmente 21-25 G, 40 mm de longitud).

Gasas o algodón, antiséptico y guantes (no estériles).

Contenedor de residuos.

Pasos previos

- 1 Averiguar si el paciente tiene alguna alergia medicamentosa e informar sobre el fármaco a administrar.
- 2 Explicar el procedimiento al paciente, obtener su consentimiento y asegurar la comodidad e intimidad del paciente durante el procedimiento.
- 3 Lavado de manos y puesta de guantes no estériles.
- 4 Cargar la medicación (si precisa) y seguir los 5 correctos.

LOS 5 CORRECTOS

- PACIENTE CORRECTO
- MEDICAMENTO CORRECTO
- DOSIS CORRECTA
- MOMENTO CORRECTO
- VÍA CORRECTA

Equipo docente de Fundamentos de Enfermería (Universidad de Zaragoza), 2023

Proceso de administración de medicación vía intramuscular

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN VÍA PARENTERAL INTRAMUSCULAR

Administración

- 5 Cargar la medicación utilizando una aguja de carga; reconstituir el fármaco si fuera necesario según el fabricante.
- 6 Desechar la aguja de carga en un recipiente adecuado y conectar la aguja para la inyección intramuscular.
- 7 Colocar al paciente en la posición adecuada, según sus características, el volumen a inyectar y la zona de inyección elegida.
- 8 Inspeccionar la zona en busca de signos de edema, infección, lesiones en la piel o puntos gatillo en el músculo a administrar.
- 9 Si se considera necesario desinfectar la piel, o si el protocolo local de inyección IM lo requiere (técnica de arrastre).
- 10 Sostener la jeringa con la mano dominante y estirar la piel con la mano no dominante utilizando la **técnica en Z**.
- 11 Insertar la aguja con un ángulo de **90 grados** como si fuera un dardo. Esto previene la depresión accidental del émbolo durante la inserción.
- 12 Presionar el émbolo lentamente, aproximadamente a una velocidad de 1ml/10s; esto favorece la absorción del fármaco y reduce el dolor.
- 13 Esperar 10 segundos para permitir que el fármaco se distribuya por el tejido y retirar la aguja rápidamente.
- 14 Desechar el material adecuadamente, lavar y secar las manos, registrar el procedimiento e informar al paciente de los posibles efectos adversos del fármaco.

A tener en cuenta: en pacientes anticoagulados

En personas con **tratamiento anticoagulante** las guías y fichas técnicas de fármacos **desaconsejan el uso de la vía intramuscular** por potencial riesgo de hematomas y sangrados. Si es necesario su uso **tenemos en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- 1 La inyección podrá ser más segura en la zona medial del deltoides, seguida por el vasto externo del cuádriceps.
- 2 El volumen a administrar debe ser menor a 3 ml.
- 3 El INR debe ser menor a 3-3,5 los 2-3 días previos a la inyección. Lo ideal es que esté en rangos terapéuticos.
- 4 Tras la administración se recomienda ejercer presión de forma manual durante 10-15 minutos.
- 5 La aguja recomendada para inyectar en la pierna es de 25 G o menor.

¿Se debe desinfectar siempre la zona de punción?

Se recomienda la desinfección si no es posible la limpieza con agua y jabón.

¿Se debe aspirar antes de inyectar el fármaco?

Algunos autores sólo lo recomiendan en zona dorso-glútea y durante un mínimo de 5 a 10 segundos, pero es una cuestión en debate debido a la poca evidencia científica que existe.

Técnica en Z

El objetivo de la técnica en Z es prevenir la dispersión del fármaco al tejido subcutáneo. Durante el procedimiento, la piel y el tejido subcutáneo se estiran y se sostienen con firmeza durante la inyección IM. La tensión se libera solo cuando la aguja ha sido extraída completamente.

¿Qué es la técnica cambio de plano y por qué no se recomienda?

A tener en cuenta: en pacientes con obesidad

Se recomienda en personas con obesidad (IMC>30) utilizar agujas mayores de 40mm, ya que el grosor de la capa subcutánea es mayor.

Métodos para reducir el dolor

- 1 Realizar presión digital previa e inmediatamente antes de la punción durante 10 segundos.
- 2 La utilización de cremas o parches anestésicos son un método efectivo, entre 30-60 minutos antes.
- 3 **Método Shotblocker:** uso de un dispositivo con forma de C que tiene sobre la superficie protuberancias que saturan los nervios sensoriales.

Equipo docente de Fundamentos de Enfermería (Universidad de Zaragoza), 2023

